

**CONSELHO NACIONAL DO AMBIENTE E DO DESENVOLVIMENTO
SUSTENTÁVEL**

**Reflexão sobre Gestão Sustentável
da Zona Costeira**

05 de maio de 2026

Índice

SIGLAS E ACRÓNIMOS	3
SUMÁRIO EXECUTIVO	6
PREÂMBULO	12
INTRODUÇÃO	14
Desafios para a gestão sustentável da zona costeira	14
O que é a Zona Costeira?	15
Visão adotada nesta reflexão	15
Estrutura do documento	16
1. PARTE I – DINÂMICAS AMBIENTAIS E TERRITORIAIS	17
1.1. Dinâmicas e problemas ambientais no litoral	17
1.1.1. Alterações climáticas	17
1.1.2. Erosão costeira	21
1.1.3. Conservação da biodiversidade e recursos naturais	30
1.2. Dinâmicas do uso e ocupação do litoral	38
1.2.1. Continente	38
1.2.2. Região Autónoma dos Açores	47
1.2.3. Região Autónoma da Madeira	49
2. PARTE II – ESTRATÉGIA, INSTRUMENTOS E GOVERNANÇA	52
2.1. Gestão do litoral: evolução do enquadramento jurídico e programático	52
2.1.1. Do DPM aos POOC	52
2.1.2. A primeira década do século XXI - Novos marcos: da Lei da Água aos Planos de Ação do Litoral	54
2.1.3. Das fusões da ‘Troika’ à sequência das tempestades de 2014	59
2.1.4. Das Estratégias e Planos à progressiva integração das Alterações Climáticas	65
2.2. Gestão e governança costeira	75
2.2.1. Gestão costeira	75
2.2.2. Governança costeira	79
3. PARTE III – RECOMENDAÇÕES	88
3.1. Enquadramento jurídico e programático	88
3.1.1. Aumentar a eficácia jurídica e programática	88
3.1.2. Regular as situações de “direitos adquiridos”	88
3.1.3. Criar a figura jurídica de Emergência Climática	89
3.2. Gestão e governança costeiras	89
3.2.1. Adotar uma abordagem socioecológica nos instrumentos de planeamento e gestão costeira	89
3.2.2. Antecipar a revisão da ENGIZC	90
3.2.3. Governança regional (Continente): criar Plataformas Regionais Mar-Terra	91

3.2.4.	Desenvolver experiências-piloto de governança local em áreas de elevada exposição ao risco	92
3.2.5.	Criar o Geoportal Litoral	93
3.2.6.	Desenvolver um sistema integrado seletivo de monitorização do litoral	94
3.2.7.	Melhorar conhecimento e desenvolver estudos prospetivos sobre as dinâmicas de interdependência mar-terra / terra-mar	96
3.2.8.	Capacitar técnicos e decisores dos vários níveis da administração pública	97
3.2.9.	Redinamizar a Comissão do Domínio Público Marítimo e valorizar publicamente a função das áreas de DPM	98
3.2.10.	Adaptação portuária e resiliência infraestrutural nas Regiões Autónomas	99
3.3.	Investimento estrutural na defesa da costa	99
3.3.1.	Desenvolver um debate público e político sobre uma estratégia de investimento estrutural de proteção e regeneração costeira	99
3.4.	Integração da governança costeira numa ótica mais ampla de governança da conservação da natureza e da biodiversidade	100
3.4.1.	Suscitar um debate nacional sobre a meta de 10% do mar territorial sob fortes medidas de proteção	100
3.4.2.	Constituir um Grupo de Trabalho para a articulação entre as autoridades para a conservação da natureza e biodiversidade	101
4.	REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS	104
ANEXOS		117
	ANEXO A - Lista de especialistas e entidades consultadas	118
	ANEXO B - O que se entende por zona costeira?	120
	ANEXO C - Os oceanos e o nível médio global do mar	125
	ANEXO D - Tabelas do capítulo dinâmicas e problemas ambientais no litoral	127
	ANEXO E – Tabelas dos capítulos dinâmicas e problemas ambientais no litoral e conservação da biodiversidade e recursos naturais	134

Siglas e Acrónimos

AC	Área Classificada
AMP	Área Marinha Protegida
ANMP	Associação Nacional dos Municípios Portugueses
AP	Área Protegida
APA	Agência Portuguesa do Ambiente
APS	Associação Portuguesa de Seguradores
AR6	Sexto Relatório de Avaliação do IPCC
ARH	Administração de Região Hidrográfica
ARPSI	Áreas de Risco Potencial Significativo de Inundação
CIIMAR	Centro Interdisciplinar de Investigação Marinha e Ambiental
CCDR	Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional
CNADS	Conselho Nacional do Ambiente e do Desenvolvimento Sustentável
COP	Conferência das Partes
COS	Carta de Uso e Ocupação do Solo
COSMO	Programa de Monitorização da Faixa Costeira de Portugal Continental
DGPM	Direção-Geral de Política do Mar
DGRM	Direção-Geral de Recursos Naturais, Segurança e Serviços Marítimos
DGT	Direção-Geral do Território
DL	Decreto-Lei
DLR	Decreto Legislativo Regional
DPM	Domínio Público Marítimo
DQEM	Diretiva-Quadro da Estratégia Marinha
DRAAC	Direção Regional do Ambiente e Ação Climática
DRAM	Direção Regional de Ambiente e Mar
DREM	Direção Regional de Estatística da Madeira
DROTe	Direção Regional do Ordenamento do Território
DRP	Direção Regional das Pescas
DRPM	Direção Regional de Políticas Marítimas
DRRFOT	Direção Regional de Recursos Florestais e Ordenamento Territorial
EDP S.A.	Energias de Portugal, S.A.
EEI	Espécies Exóticas Invasoras
EN AAC	Estratégia Nacional de Adaptação às Alterações Climáticas
ENCNB	Estratégia Nacional de Conservação da Natureza e Biodiversidade
ENGZC	Estratégia Nacional para a Gestão Integrada da Zona Costeira
ENM	Estratégia Nacional para o Mar
ERPVA	Estrutura Regional de Proteção e Valorização Ambiental
FINISTERRA	Programa de Intervenção na Orla Costeira Continental
FEFAL	Fundação para os Estudos e Formação nas Autarquias Locais
FMSAU	Fundo Municipal de Sustentabilidade Ambiental e Urbanística
GEE	Gases com efeito de estufa
GT	Grupo de Trabalho
GTL	Grupo de Trabalho para o Litoral
ICNF	Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas
ICS-ULisboa	Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa
IFCN	Instituto das Florestas e Conservação da Natureza/RAM
INA	Instituto Nacional de Administração
INAG	Instituto da Água

INE	Instituto Nacional de Estatística
IPBES	<i>Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services</i>
IPCC	<i>Intergovernmental Panel on Climate Change/Painel Intergovernamental para as Alterações Climáticas</i>
IPMA	Instituto Português do Mar e da Atmosfera
IUCN	<i>International Union for the Conservation of Nature</i>
LBC	Lei de Bases do Clima
LBOGEM	Lei de Bases da Política de Ordenamento e Gestão do Espaço Marítimo
LBOTU	Lei de Bases do Ordenamento do Território e Urbanismo
LBPPSOTU	Lei de Bases da Política Pública de Solos, Ordenamento do Território e Urbanismo
LiDAR	<i>Light Detection And Ranging</i>
LIFE+	Instrumento Financeiro europeu para o ambiente e a ação climática
NASA	<i>National Aeronautics and Space Administration</i>
NMM	Nível Médio do Mar
NMMG	Nível Médio Global do Mar
ONGA	Organização Não Governamental de Defesa do Ambiente
ONU	Organização das Nações Unidas
OSPAR	Convenção para a Proteção do Meio Marinho do Atlântico Nordeste
P-3AC	Programa de Ação para a Adaptação às Alterações Climáticas
PAL	Plano de Ação do Litoral
PAL XXI	Plano de Ação Litoral XXI
PDM	Plano Diretor Municipal
PIB	Produto Interno Bruto
PIN	Potencial Interesse Nacional
PGRH	Planos de Gestão de Região Hidrográfica
PGRI	Planos de Gestão dos Riscos de Inundações
PGRI-RAM	Plano de Gestão dos Riscos de Inundações da Região Autónoma da Madeira
PLANAPP	Centro de Planeamento e de Avaliação de Políticas Públicas
PMAC	Planos Municipais de Ação Climática
PNA	Plano Nacional da Água
PNAC	Programa Nacional para as Alterações Climáticas
PNEC	Plano Nacional Energia e Clima
PNPGEEI	Plano Nacional de Prevenção e Gestão de Espécies Exóticas Invasoras
PNPOT	Programa Nacional da Política de Ordenamento do Território
POC	Programa da Orla Costeira
POCMAD	Programa da Orla Costeira da Madeira
POCPS	Programa da Orla Costeira do Porto Santo
POEM	Plano de Ordenamento do Espaço Marítimo
POLIS	Programa de Requalificação Urbana e Valorização Ambiental das Cidades
POLIS Litoral	Operações Integradas de Requalificação e Valorização da Orla Costeira
POOC	Plano de Ordenamento da Orla Costeira
PORDATA	Base de Dados de Portugal Contemporâneo/Fundação Francisco Manuel dos Santos
PRAC	Planos Regionais de Ação Climática
PROT	Plano Regional de Ordenamento do Território

PROTA	Plano Regional de Ordenamento do Território dos Açores
PRR	Plano de Recuperação e Resiliência
PSOEM	Plano de Situação do Ordenamento do Espaço Marítimo Nacional
QEPiC	Quadro Estratégico para a Política Climática
RAA	Região Autónoma dos Açores
RAM	Região Autónoma da Madeira
REN	Reserva Ecológica Nacional
REPLAN	Rede de Serviços de Planeamento e Prospetiva da Administração Pública
RCM	Resolução do Conselho de Ministros
RCP	<i>Representative Concentration Pathway</i>
RFCN	Rede Fundamental de Conservação da Natureza
RJCNB	Regime Jurídico da Conservação da Natureza e da Biodiversidade
RJIGT	Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial
RNA	Roteiro Nacional para a Adaptação
RNAMP	Rede Nacional de Áreas Marinhas Protegidas
RNAP	Rede Nacional de Áreas Protegidas
S4P	<i>Science4Policy</i>
SIARL	Sistema de Administração do Recurso Litoral
SNAC	Sistema Nacional de Áreas Classificadas
SNIAmb	Sistema Nacional de Informação de Ambiente
SRTAC	Secretaria Regional do Turismo, Ambiente e Cultura
SSP	<i>Shared Socioeconomic Pathway</i>
TMGS	Temperatura média global à superfície
TP	Turismo de Portugal
UAc	Universidade dos Açores
UE	União Europeia
UNESCO	Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura
UNL	Universidade NOVA de Lisboa
WWF	<i>World Wide Fund for Nature</i> /Fundo Mundial para a Natureza
ZEC	Zonas Especiais de Conservação
ZEE	Zona Económica Exclusiva
ZPE	Zonas de Proteção Especial

Sumário executivo

Esta Reflexão tem como objetivo contribuir para o debate sobre a sustentabilidade da zona costeira em Portugal. A Reflexão está dividida em três Partes. Na Parte I são caracterizadas as dinâmicas ambientais e de ocupação do território na zona costeira. A Parte II identifica os principais instrumentos de gestão relevantes e aborda os desafios mais significativos que se colocam a uma gestão e governança em prol da sustentabilidade da zona costeira. Baseando-se nestas análises, a Parte III apresenta várias recomendações que o CNADS julga prioritárias para um desenvolvimento sustentável da zona costeira de Portugal.

A **Parte I** inclui dois capítulos.

No **primeiro capítulo**, são abordadas **as dinâmicas e os problemas ambientais** que se fazem sentir na zona costeira, com foco nas **alterações climáticas**, na **erosão costeira** e na **conservação da biodiversidade e dos recursos naturais**. As tendências recentes mostram, consistentemente, que as áreas costeiras de Portugal Continental e das Regiões Autónomas registam aumentos da temperatura da atmosfera e do oceano costeiro, diminuição da precipitação, acidificação do oceano, agravamento das tempestades e subida do nível médio do mar. Segundo as projeções disponíveis, estas tendências irão acentuar-se no médio (2050) e longo (2100) prazos.

No que respeita à erosão costeira, são revistas as taxas de recuo da linha de costa em Portugal Continental, num contexto de limitação da quantidade de sedimentos que chegam ao mar transportados pelos rios, causada pela sua retenção nas albufeiras das barragens. As previsões indicam que este défice sedimentar, associado ao aumento da tempestuosidade e da subida do nível médio do mar, irá resultar em inundações sem precedentes das zonas baixas da frente de mar, de estuários e de lagunas costeiras, se não forem aplicadas convenientes medidas de mitigação e de adaptação.

Uma proporção considerável da faixa costeira terrestre de todo o país está abrangida por, pelo menos, uma tipologia de área de conservação. No mar, Açores e Madeira aproximam-se ou excedem a meta de 30% de território classificado. As análises disponíveis indicam que as Regiões Autónomas se aproximam da meta de 10% do oceano costeiro sob medidas estritas de proteção, ou a excedem, mas que **no Continente as áreas fortemente protegidas não chegam a 1% do território terrestre ou marinho**. O aquecimento global está a afetar os padrões de distribuição e abundância das espécies, em terra e no mar, no Continente e nas Regiões Autónomas. Em cenários extremos poder-se-á assistir à diminuição da biomassa de espécies marinhas tradicionalmente pescadas, bem como à extinção local de várias espécies terrestres.

O **segundo capítulo da Parte I** resume as **dinâmicas do uso e ocupação do litoral** no Continente e nas Regiões Autónomas a partir de quatro componentes principais: evolução demográfica nos municípios e freguesias do litoral (com frente de mar); evolução do total de alojamentos sazonais/secundários nos municípios do litoral; perfis de ocupação e uso do solo na Orla Costeira e na Zona Costeira; e incidência e caracterização dos territórios artificializados na Orla Costeira e na Zona Costeira. Embora

os padrões verificados no Continente e nas Regiões Autónomas nem sempre sejam coincidentes, e a informação disponível para essas três áreas não seja totalmente comparável, é possível detetar tendências predominantes, em particular para a parte continental do país: aumento da concentração demográfica e da pressão urbanística; alguma contenção geral do ritmo de artificialização do solo (que resulta sobretudo da expansão de áreas residenciais) mas, ao mesmo tempo, ocorrência de situações de artificialização em faixas de salvaguarda consagradas em Programas da Orla Costeira (POC) e, em particular, em Planos de Gestão dos Riscos de Inundações (PGRI) (áreas de risco potencial significativo de inundações).

A **Parte II** desta Reflexão inclui dois capítulos.

No **primeiro capítulo** apresenta-se um historial da legislação fundamental que se foi produzindo sobre as zonas costeiras, começando pela figura do Domínio Público Marítimo que desde 1864 consagra a orla costeira como território público comum.

Apresentam-se depois outros documentos legislativos fundamentais que, sobretudo ao longo das últimas três décadas, marcaram períodos de mudança, com destaque para alguns instrumentos particularmente importantes para um melhor ordenamento costeiro. Salientam-se como momentos-chave a aprovação do decreto-lei que institui os **Planos de Ordenamento da Orla Costeira (POOC)** em 1993, cuja 1ª geração seria aprovada entre 1998 e 2008; a **Lei da Água**, em 2005, que enquadra a gestão das águas costeiras e de transição; os **Planos de Ação do Litoral**, que desde 2007 visam definir uma política integrada para o litoral; a **Estratégia Nacional para a Gestão Integrada da Zona Costeira (ENGIZC)**, aprovada em 2009 e ainda hoje em vigor, embora com carácter programático e não vinculativo; os **Programas da Orla Costeira (POC)**, que substituem os POOC a partir de 2015 e entraram em vigor a partir de 2021, excetuando na região do Algarve, onde continuam por aprovar. Mais recentemente, a **Lei de Bases do Clima** de 2021 prevê a elaboração de planos municipais e regionais de ação climática também nas zonas costeiras, uma vez que está já identificada a afetação severa que estas irão sofrer como um dos quatro principais impactos das alterações climáticas no país tal, como destaca o Roteiro Nacional para a Adaptação 2100 (RNA 2100) apresentado em 2024.

Segue-se uma abordagem à questão dos designados '**direitos adquiridos**', que têm proporcionado a construção na linha de costa, mesmo que datem de há décadas, desconsiderando assim as evidências científicas sobre as zonas costeiras - desde os processos erosivos à fragilidade de arribas, subida do nível médio do mar e frequência crescente de eventos extremos. Não sendo um 'direito adquirido' um direito irrevogável, será necessário adotar legislação específica nesse sentido e garantir a capacidade jurídica que permita assumir uma verdadeira política pública de gestão do risco, que passe, entre outras medidas, pela reclassificação dos solos.

Desta análise extensiva conclui-se que a acumulação de instrumentos legislativos e de planeamento, bem como de estudos e relatórios científicos sobre os riscos crescentes que afetam as zonas costeiras, não tem resultado em medidas eficazes para as gerir, proteger e precaver das afetações que se anteveem, tornando-se urgente a implementação de uma política legislativa e de planeamento verdadeiramente efetiva e interventiva a múltiplas escalas.

No **segundo capítulo da Parte II** efetua-se uma síntese dos principais aspetos abordados na literatura internacional recente sobre gestão e governança costeiras e avalia-se a situação de Portugal em face das tendências identificadas.

À luz do debate internacional, e no que diz respeito à **gestão costeira**, o nosso país tem acompanhado, no essencial, essas tendências, umas vezes de forma pioneira (por exemplo, adoção de uma Estratégia Nacional para a Gestão Integrada da Zona Costeira), outras com algum atraso ou com menor expressão. De uma forma geral, verifica-se um crescente reconhecimento público e político da importância das interações mar-terra/terra-mar, ainda que persista uma significativa dicotomia na gestão dos territórios terrestres e dos espaços marítimos, e uma importância também crescente das estratégias de adaptação ao risco, da gestão baseada nos ecossistemas e, em menor grau, das abordagens socioecológicas e das práticas de planeamento e gestão adaptativas.

Também à luz do debate internacional, e agora no que se refere à **governança costeira**, Portugal caracteriza-se por uma excessiva dependência dos critérios de delimitação da Orla Costeira e da Zona Costeira; pela ausência, a nível nacional, regional (Continente) e local, de uma visão abrangente e pluridimensional de governança costeira, incluindo componentes formais e informais; pelo predomínio de modos passivos de participação das comunidades locais, partes interessadas e cidadãos em geral; pela existência de sistemas de monitorização dedicados, mas em geral demasiado sectorializados, pouco interativos e abertos à participação, e com insuficiente interoperabilidade digital entre si; e, por fim, um avanço significativo do conhecimento científico sobre as inter-relações terra-mar/mar-terra, mas ainda insuficientemente interdisciplinar, inclusivo (p.e. escassa integração de conhecimento local), interativo (coprodução de conhecimento) e prospetivo.

A **mensagem deste capítulo** é clara: mais do que criar novas instituições e novos instrumentos de política, a prioridade deverá ser a capacitação, comunicação, partilha, cooperação e coordenação sistemáticas envolvendo todos os atores relevantes, públicos e privados, de modo a aumentar a capacidade efetiva de decidir, concretizar, monitorizar e avaliar tendo como referência enquadramentos estratégicos, regulamentares e instrumentais comuns.

A Parte III inclui as **recomendações** do CNADS em prol de uma gestão sustentável da zona costeira, as quais resultam das análises apresentadas nos capítulos anteriores. As recomendações, organizadas em quatro conjuntos, são, de forma sintética, as seguintes:

. **Enquadramento jurídico e programático**

- **Aumentar a eficácia jurídica e programática:** implementação urgente de uma política legislativa e de planeamento mais efetiva e interventiva a múltiplas escalas, com prioridade para a elaboração dos Programas de Estuário (até agora nenhum aprovado) e a aprovação dos POC do Algarve, com as consequentes implicações ao nível dos PDM (integração de cartas de risco e condicionantes de perigosidade) e dos processos de licenciamento.
- **Regular com carácter de urgência as situações dos designados 'direitos adquiridos':** alteração do regime jurídico das zonas costeiras de modo a evitar que os referidos 'direitos

adquiridos` e a aquisição de novos direitos de construção continuem a colocar em risco o desenvolvimento sustentável das zonas costeiras, ignorando os estudos sobre a vulnerabilidade e impactos previstos em várias dessas zonas.

- **Criar a figura jurídica de Emergência Climática:** debate e aprovação na Assembleia da República desta figura jurídica, visando evitar que o ónus de afetação e/ou destruição das novas - e já existentes - construções nas zonas costeiras impenda sobre as novas gerações, assumindo-se o princípio da solidariedade intergeracional.

. **Gestão e governança costeiras**

- **Adotar uma abordagem socioecológica nos instrumentos de planeamento e gestão costeira:** aproveitar o atraso da recondução dos dois Planos de Ordenamento da Orla Costeira (POOC) do Algarve para Programas da Orla Costeira (POC) para adotar esta abordagem, introduzindo inovações analíticas, metodológicas e de gestão replicáveis e que abram caminho para intervenções futuras mais integradas, participadas e sustentáveis em qualquer troço do litoral nacional.
- **Antecipar a revisão da Estratégia Nacional para a Gestão Integrada da Zona Costeira (ENGIZC):** antecipação da revisão desta Estratégia de modo a garantir um maior alinhamento com documentos estratégicos em vigor; acolher novas perspetivas e orientações; responder de forma mais robusta à gravidade de várias tendências em curso; e retirar partido da coincidência com o período de preparação do próximo ciclo de programação plurianual da União Europeia.
- **Criar Plataformas Regionais Mar-Terra como forma de reforçar a governança costeira à escala regional (Continente):** constituição de plataformas regionais de diálogo e articulação intersectorial visando assegurar uma melhor coordenação de políticas e promover decisões melhor informadas, baseadas em conhecimento científico atualizado e de 'proximidade`.
- **Desenvolver experiências-piloto de governança local em áreas de elevada exposição ao risco:** concretização, numa ótica antecipativa, inclusiva e pedagógica, de experiências-piloto de governança local, fortemente participadas pelas comunidades afetadas, respetivas autarquias e entidades da administração com competência para atuar neste domínio, em duas ou três áreas costeiras particularmente críticas.
- **Criar o Geoportal Litoral:** criação de um geoportal único a partir dos dispositivos já existentes, onde decisores, técnicos e cidadãos em geral possam encontrar facilmente informação que lhes permita tomar decisões responsáveis e sustentáveis, e que contribua, ao mesmo tempo, para melhorar a comunicação, educação ambiental e literacia sobre dinâmicas de evolução da costa portuguesa.
- **Desenvolver um sistema integrado seletivo de monitorização do litoral:** criação de uma Comissão Coordenadora responsável pela definição, e posterior operacionalização, de um conjunto partilhado de indicadores de monitorização, envolvendo as várias entidades do Continente e das Regiões Autónomas com responsabilidades em matéria de gestão, planeamento, ordenamento e licenciamento em áreas costeiras.
- **Melhorar conhecimento e desenvolver estudos prospetivos sobre as dinâmicas de interdependência mar-terra / terra-mar:** sugestão de três linhas temáticas prioritárias de natureza prospetiva a serem consideradas nas próximas edições da iniciativa Science4Policy

(S4P), da responsabilidade da parceria PLANAPP/FCT: análises custo-benefício comparando as opções de proteção, acomodação e recuo programado numa lógica de longo prazo; estimativa da influência, na erosão costeira, da retenção de sedimentos nas barragens; estudos prospetivos sobre 'direitos adquiridos', direitos coletivos e indemnizações, incluindo o papel das seguradoras na assunção do risco.

- **Capacitar técnicos e decisores dos vários níveis da administração pública:** realização de um levantamento de caracterização dos profissionais da administração central, regional, desconcentrada e local afetos a tarefas de planeamento e gestão da zona costeira e organização de cursos de capacitação, a nível nacional e regional, sobre Governança Costeira envolvendo as entidades com competências de formação da administração pública e de planeamento e gestão em áreas costeiras.
- **Redinamizar a Comissão do Domínio Público Marítimo (DPM) e valorizar publicamente a função das áreas de DPM:** atribuição de um papel mais proactivo e sistemático desta Comissão no que se refere à divulgação pública da função ambiental e social das áreas sob domínio público marítimo, da delimitação dessas áreas, do modo como a sua gestão é assegurada e das condições de emissão de títulos de utilização privativa.
- **Adaptação portuária e resiliência infraestrutural nas Regiões Autónomas:** adotar uma estratégia específica de adaptação e reforço da resiliência dos portos e frentes marítimas estruturantes nas Regiões Autónomas, atendendo à exposição particular dos arquipélagos a fenómenos meteorológicos extremos e ao papel crítico das infraestruturas portuárias para a mobilidade, abastecimento, coesão territorial e segurança das populações.

. Investimento estrutural na defesa da costa

- **Desenvolver um debate público e político sobre uma estratégia de investimento estrutural de proteção e regeneração costeira:** debater e aprovar na Assembleia da República uma estratégia de investimento estrutural de defesa e regeneração costeira, com base em análises rigorosas sobre dinâmicas e impactos atuais e em estudos prospetivos sobre potenciais dinâmicas e impactos a médio e longo prazo.

. Integração da governança costeira numa ótica mais ampla de governança da conservação da natureza e biodiversidade

- **Suscitar um debate nacional sobre a meta de 10% do mar territorial sob fortes medidas de proteção:** reflexão nacional, envolvendo as autoridades com competência em matéria de conservação da natureza do Continente e das Regiões Autónomas (ICNF, DGRM, IFCN, DRAM, DRAAC e DRPM), representantes da indústria da pesca e da mariscagem, cientistas e ambientalistas, para discutir boas práticas já em vigor no país e propor novas zonas do mar territorial e suas margens que possam ser objeto de fortes medidas de proteção.
- **Constituir um Grupo de Trabalho para a articulação entre as autoridades para a conservação da natureza e biodiversidade:** constituição de um Grupo de Trabalho para articular autoridades com competência em matéria de conservação da natureza e biodiversidade (ICNF, IFCN, DGRM, DRAM, DRAAC e DRPM), com a participação de cientistas e de membros das organizações não governamentais de ambiente, com dois objetivos principais: definir e

implementar um Programa de Monitorização das Áreas de Conservação da Natureza e Biodiversidade e criar um Portal Nacional das Áreas de Conservação da Natureza e Biodiversidade.

Preâmbulo

O Conselho Nacional do Ambiente e do Desenvolvimento Sustentável (CNADS) publicou, em maio de 2001, uma “Reflexão sobre o Desenvolvimento Sustentável da Zona Costeira”, reconhecendo a importância ecológica, económica, social, cultural e estratégica da zona costeira. Decorrido um quarto de século, considerou-se oportuno visitar o tema dada a sua relevância no âmbito do desenvolvimento sustentável e da governança adaptativa da zona costeira, num contexto em que sobre ela se acentuam inúmeras pressões ambientais e de origem humana. Considerou-se ainda que uma nova abordagem a esta temática deveria incluir expressamente as regiões autónomas dos Açores e da Madeira, que pela sua posição geográfica e carácter insular levantam questões de grau e natureza diferente das do Continente.

Assim, o Conselho, em reunião plenária de 12 de dezembro de 2024, decidiu criar e mandar um Grupo de Trabalho (GT), cocoordenado pelos Conselheiros Henrique Queiroga e João Ferrão, que integrou as Conselheiras Ana Cristina Rodrigues, Luísa Schmidt, Maria Amélia Martins-Loução e Susana Prada e contou com o apoio e colaboração do Presidente, Filipe Duarte Santos, com o objetivo de compreender os problemas que persistem e incorporar novas perspetivas e soluções, contribuindo para uma abordagem atualizada e informada sobre os desafios que permanecem e os caminhos que podem ser seguidos no futuro.

No âmbito do desenvolvimento dos trabalhos desta revisão foram realizadas 32 sessões de audições com especialistas e entidades públicas e privadas (ver Anexo A), e que incluíram geólogos, climatologistas, biólogos, juristas, economistas, engenheiros, geógrafos, representantes da Administração Central (Agência Portuguesa do Ambiente/APA, Direção Geral do Território/DGT, Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas/ICNF, Instituto Português do Mar e da Atmosfera/IPMA e Turismo de Portugal/TP), Regional (cinco Comissões de Coordenação e Desenvolvimento Regional/CCDR) e Local (Associação Nacional dos Municípios Portugueses/ANMP e Autarquias), a Associação Portuguesa de Seguradores (APS), a Administração dos Portos e a EDP S. A. Foram ainda consultadas diversas autoridades das Regiões Autónomas dos Açores (Direção Regional de Políticas Marítimas/DRPM, Direção Regional de Recursos Florestais e Ordenamento Territorial/DRRFOT, Direção Regional do Ambiente e Ação Climática/DRAAC, Direção Regional das Pescas/DRP) e da Madeira (Instituto das Florestas e Conservação da Natureza/IFCN, Direção Regional do Ordenamento do Território/DROTe, Direção Regional de Ambiente e Mar/DRAM e Direção Regional das Pescas/DRP). Complementarmente, em 12 de dezembro de 2025 realizou-se na Assembleia da República, no Auditório António de Almeida Santos, a Conferência Anual do CNADS, subordinada ao mesmo tema, com o objetivo de apresentar a um público mais alargado a problemática em análise e recolher contributos adicionais relevantes e novas perspetivas.

Importa, pois, deixar expresso um agradecimento público às individualidades e instituições que contribuíram com as suas ideias e reflexões para atualizar a visão do Grupo de Trabalho sobre esta temática e elaborar esta Reflexão. Julgamos que este documento vai ao encontro de muitas das preocupações manifestadas durante as audições. Os nossos agradecimentos estendem-se à Mestre Fernanda do Carmo, Diretora-Geral do Território, que deu acesso a um documento interno da Direção-

Geral do Território para a preparação do capítulo Dinâmicas do Uso e Ocupação do Litoral, e à Dr.ª Alexandra Baixinho, do Instituto de Ciências Sociais (ICS-ULisboa) e do CHAM - Centro de Humanidades (UNL/UAc), que colaborou na redação do capítulo "Gestão do Litoral: evolução do enquadramento jurídico e programático".

Esta Reflexão foi submetida ao plenário através de consulta eletrónica, realizada entre os dias 28 de abril e 5 de maio de abril de 2026, tendo sido aprovada por unanimidade, com 27 votos.

Introdução

Desafios para a gestão sustentável da zona costeira

A gestão sustentável da zona costeira em Portugal apresenta desafios complexos e interdependentes, exigindo uma abordagem socioecológica, integrada, adaptativa e de longo prazo. Um dos principais problemas é a erosão costeira, agravada pela diminuição do transporte natural de sedimentos, em grande parte devido à construção de barragens e à artificialização dos cursos de água. Este fenómeno é intensificado pela subida do nível médio do mar e pelo aumento da frequência e intensidade de tempestades, tendências associadas ao aquecimento global e às alterações climáticas.

A intensa pressão urbanística e turística ao longo do litoral constitui outro fator significativo. A ocupação de áreas vulneráveis, como arribas, dunas e zonas baixas, bem como a destruição de sapais e prados marinhos para fins portuários e outros, comprometem a resiliência natural da costa e aumentam o risco para pessoas, infraestruturas e bens. Em algumas regiões, o turismo sazonal pode gerar picos de utilização que contribuem para a degradação dos habitats naturais e dificultam a gestão eficiente de recursos e a proteção ambiental. As alterações climáticas afetam também o funcionamento dos ecossistemas, provocando a deslocação das populações de plantas, algas e animais, sobretudo no meio marinho com consequências na pesca.

Adicionalmente, a gestão costeira enfrenta entraves institucionais, associados à fragmentação de competências entre diferentes entidades públicas e às dificuldades de coordenação entre os níveis local, regional e nacional. Esta desarticulação pode comprometer a implementação eficaz de políticas, estratégias e programas. A agravar este problema, a escassez de técnicos qualificados nas administrações locais dificulta a análise de intenções de construção que têm impactos negativos no ordenamento do território, atrasando ou comprometendo irremediavelmente a fiscalização preventiva destes projetos.

A conciliação entre desenvolvimento económico, conservação ambiental, bem-estar social e identidade cultural é outro desafio central. Medidas de adaptação, como a realocação de populações ou a renaturalização (restauro) de áreas costeiras, podem enfrentar resistência social e política. No que respeita ao ordenamento do território, os direitos adquiridos são frequentemente invocados para legitimar usos e edificações pré-existentes, mesmo quando colidem com objetivos atuais de sustentabilidade e planeamento.

Por fim, a falta de sensibilização e envolvimento das comunidades locais limita a adoção de práticas sustentáveis, sendo fundamental investir em educação ambiental e na participação pública para garantir a resiliência costeira a longo prazo.

O que é a Zona Costeira?

A zona costeira está definida na legislação portuguesa como “a porção de território influenciada direta e indiretamente, em termos biofísicos, pelo mar (ondas, marés, ventos, biota ou salinidade) e que, sem prejuízo das adaptações aos territórios específicos, tem, para o lado de terra, a largura de 2 quilómetros medida a partir da linha da máxima preia-mar de águas-vivas equinociais e se estende, para o lado do mar, até ao limite das águas territoriais, incluindo o leito”. Esta definição tem a vantagem de definir os limites espaciais de aplicação dos instrumentos de ordenamento do território. Todavia, tem a desvantagem de confinar o planeamento e a governança sustentável do território segundo uma lógica meramente burocrática, dado que os “territórios específicos” cuja existência a própria definição reconhece podem extravasar, em muito, aqueles limites (ver Anexo B - O que se entende por Zona Costeira?).

É o que acontece com muitos dos processos ecológicos, estruturas geomorfológicas e pressões ambientais, os quais não conhecem obviamente fronteiras administrativas e ampliam mesmo os âmbitos espaciais sobre os quais se estendem as interações terra-mar. Este extravasar dos simples limites definidos administrativamente está na base de uma tensão entre distintas abordagens à gestão da zona costeira, uma baseada nos instrumentos de ordenamento do território, outra baseada na gestão dos ecossistemas. No limite, esta definição pode mesmo comprometer as ambições de desenvolvimento sustentável, dado que um dos seus pilares, a preservação da biodiversidade, processos, habitats e recursos naturais, não fica assegurada.

Por conveniência, adotamos neste documento de reflexão o conceito de Zona Costeira como está definido legalmente em Portugal. Será, todavia, claro para o leitor que muitas das análises feitas extravasam o âmbito geográfico da definição legal, e poderão servir de base a uma abordagem mais abrangente à gestão do território, terrestre e marinho, e ao desenvolvimento sustentável. A utilização da expressão mais ampla, mas também mais ambígua, de ‘áreas costeiras’ visa captar essa maior abrangência das interações mar-terra-mar.

Visão adotada nesta reflexão

A visão adotada nesta Reflexão sobre Gestão Sustentável da Zona Costeira em Portugal pode ser sinteticamente definida do seguinte modo:

Pretende-se afirmar a zona costeira como um bem comum particularmente vulnerável, cuja proteção e valorização exigem uma atuação coordenada de autoridades públicas, entidades privadas e comunidades, baseada em conhecimento científico e técnico, para, através de formas de gestão e governança adequadas, adaptar o território aos impactes das alterações climáticas, reduzir os riscos e reforçar a segurança das populações e das infraestruturas, bem como salvaguardar a biodiversidade, a paisagem e o património, assegurando um desenvolvimento sustentável, resiliente e justo para as atuais e futuras gerações que vivem no litoral ou dele dependem.

Estrutura do documento

Este documento está dividido em três partes. Na primeira, abordamos em dois capítulos as dinâmicas e problemas ambientais e as dinâmicas de uso e ocupação do território. A segunda parte inclui igualmente dois capítulos, um sobre a evolução do enquadramento jurídico e programático da gestão do litoral e um outro sobre gestão e governança costeiras. Finalmente, na terceira parte são feitas várias recomendações que, na opinião do CNADS, contribuirão para a melhoria da gestão sustentável da zona costeira em Portugal.

-----//-----

Por uma triste ironia do destino, a decisão de visitar a temática da gestão integrada da zona costeira e de criar um grupo de trabalho para o efeito foi tomada pelo CNADS em dezembro de 2024, antes do comboio de tempestades que se abateu sobre grande parte do litoral e interior de Portugal Continental durante o inverno de 2026. Estas tempestades causaram prejuízos económicos, ambientais e sociais difíceis de avaliar e quantificar. O CNADS espera que este documento ajude a refletir sobre uma melhor forma de organizar a gestão e governança da zona costeira em Portugal, e, a um nível mais genérico, de pensar estrategicamente as interações mar-terra-mar, de modo a reduzir o preço que as gerações futuras terão de pagar pelos erros cometidos no passado e no presente.

1. Parte I – Dinâmicas ambientais e territoriais

1.1. Dinâmicas e problemas ambientais no litoral

1.1.1. Alterações climáticas

As tendências recentes do aquecimento global mostram um aumento contínuo da temperatura média da superfície da Terra, impulsionado predominantemente pelas emissões humanas de gases com efeito de estufa. De acordo com o Sexto Relatório de Avaliação do *Intergovernmental Panel on Climate Changes* (AR6) (Pörtner et al., 2022), as atividades humanas aqueceram de forma inequívoca a atmosfera, o oceano e os continentes, estando a temperatura média global da superfície atualmente cerca de 1,1 °C acima dos níveis pré-industriais (1850–1900). A manutenção das emissões deverá conduzir a um aquecimento superior a 1,5 °C nas próximas décadas, de acordo com as trajetórias atuais. O AR6 assinala, igualmente, o aumento de eventos de calor extremo, o aquecimento acelerado dos oceanos e os impactos associados nos sistemas climáticos à escala global. Reduções significativas das emissões de gases com efeito de estufa poderão limitar o aquecimento adicional, mas os efeitos no clima do CO₂ já acumulado na atmosfera e no oceano far-se-ão sentir durante milhares de anos.

Esta secção apresenta um sumário das tendências climáticas observadas no passado recente e das projeções para o século XXI, para Portugal Continental, Açores e Madeira. As projeções feitas pela generalidade dos estudos que aqui são apresentadas foram obtidas utilizando modelos numéricos que derivam das mais recentes experiências de intercomparação de modelos oceano-atmosfera globais, e correspondem aos cenários de emissões de gases de efeito de estufa classificados como moderado (*Representative Concentration Pathway 4.5, RCP4.5, ou Shared Socioeconomic Pathway 2, SSP2*) e extremo (*Representative Concentration Pathway 8.5, RCP8.5, ou Shared Socioeconomic Pathway 5, SSP5*), definidos pelo IPCC (2023).

1.1.1.1. Subida do nível médio do mar

A subida do nível médio do mar (NMM) é consequência direta do aquecimento global e ocorre por via de três processos principais: i) expansão térmica dos oceanos à medida que a água aquece, ii) perda de massa das calotes de gelo da Gronelândia e da Antártica, e iii) degelo dos glaciares. Os processos ii) e iii) resultam num aumento do aporte de água doce para o mar (Oppenheimer et al., 2019; ver Anexo C). Fatores regionais de menor importância, tais como o soerguimento da costa de Portugal Continental (em consequência do ajuste da crosta terrestre que se seguiu ao degelo dos glaciares) e das ilhas das regiões autónomas (causado pela atividade vulcânica e sísmica), podem também modular os valores da subida registados.

Os registos dos marégrafos localizados em Portugal Continental mostram uma aceleração da subida do NMM nos últimos 25 anos, tendências estas alinhadas com as tendências do Oceano Atlântico e com as verificadas a nível global (Oppenheimer et al., 2019). Até 2050, em Portugal Continental prevê-se que o NMM suba cerca de 0,2 m em relação à atualidade (grau de certeza alto) e, até 2100, 1,0 m

(grau de certeza moderado) (Antunes, 2019). Nos Açores (grupo oriental), a subida prevista do NMM varia entre 0,5 m (cenário moderado) e 0,8 m (cenário extremo) em 2100 (NASA *Sea Level Change Team*, 2021). Ver Anexo D, Tabela D1. Não existem previsões disponíveis para a Madeira, mas a taxa de subida do NMM nos últimos 25 anos foi de 4 mm ano⁻¹ (Biguino et al., 2024; Tabela D1).

1.1.1.2. Tempestuosidade e sobrelevação meteorológica

Os dados climatológicos para a costa de Portugal Continental cobrindo o período 1952-2009 (Almeida et al., 2011) indicam que ocorrem dois tipos de tempestades, com alturas significativas das ondas superiores a 3 m: tempestades associadas a ventos de sudoeste, que constituem 70% das ocorrências, e tempestades associadas a ventos de sueste, que constituem 30% das ocorrências. Quando em conjugação com períodos de preia-mar, estas tempestades causam sobrelevações meteorológicas que podem atingir valores superiores a 0,8 m, para períodos de retorno de 50 e 100 anos na costa de Portugal Continental (Antunes et al., 2019). Ver Tabela D2.

Previsões meteorológicas utilizando modelos atmosfera-oceano, indicam uma deslocação para o norte dos percursos das tempestades extratropicais no Atlântico Nordeste, até ao final do século XXI, com uma intensificação das tempestades mais fortes (Priestley & Catto, 2022). Estas tendências, juntamente com a subida do nível do mar descrita no ponto anterior, indicam que a costa de Portugal Continental enfrentará, até ao final do século XXI, um aumento significativo dos riscos de inundações costeiras provocadas por ondas, erosão e eventos compostos (preia-mar + sobrelevação meteorológica + ondulação + pluviosidade).

Estas previsões são suportadas por um outro estudo de modelação que aborda o efeito de uma tempestade com as características da tempestade Hércules num cenário futuro de aumento do NMM (Lemos et al., 2025). Recorde-se que a tempestade Hércules, uma das mais fortes de que há registo em Portugal, atingiu a costa do continente em 6 e 7 de janeiro de 2014, tendo-se observado uma altura máxima das ondas de 14,9 m. Para um nível médio do mar previsto pelo cenário moderado de emissões RCP4.5, nas secções da costa mais criticamente afetadas (Ofir, Costa Nova, Cova Gala, Costa da Caparica e Praia de Faro) a área inundada aumentará 1,9 vezes, resultando num acréscimo de 3,2 vezes do número de edifícios fisicamente afetados, em relação ao impacto causado em 2014. Usando o cenário extremo RCP8.5 a área inundada e o número de edifícios afetados aumentarão, respetivamente, 2,4 e 6,5 vezes.

De acordo com Carvalho et al. (2020), os dados climatológicos para a região dos Açores (1979-2019), indicam tendências para fenómenos meteorológicos mais intensos, influenciados pela intensificação do anticiclone dos Açores. Estes eventos, associados a depressões da Frente Polar do Atlântico Norte, agravam riscos costeiros quando conjugados com preia-mar e subida do nível do mar. Com a subida do nível médio do mar e eventos compostos, perspectiva-se que as costas dos Açores venham a enfrentar um maior risco de erosão e de inundações até 2100, especialmente nas ilhas mais vulneráveis.

1.1.1.3. Aumento da temperatura da atmosfera

Os estudos disponíveis, baseados nos registos de temperatura das estações meteorológicas do IPMA, revelam consistentemente um aquecimento da atmosfera no território de Portugal Continental durante as últimas décadas (Ramos et al., 2011; Lima et al., 2013). Desde meados dos anos 70 do século passado, a temperatura média da atmosfera aumentou a um ritmo de $+0,5\text{ }^{\circ}\text{C década}^{-1}$. A tendência de aquecimento verificada no continente é superior à registada a nível global que, dependendo das projeções, é de cerca de $+0,19$ a $+0,28\text{ }^{\circ}\text{C década}^{-1}$ (Hansen et al., 2023; IPCC, 2023).

Para o futuro, as projeções do aumento da temperatura para Portugal Continental, realizadas no âmbito do Roteiro Nacional para a Adaptação 2100 (RNA2100; Soares et al., 2024a), são significativas e severas. Usando um conjunto de modelos regionais derivados da *Coupled Model Intercomparison Project Phase 5*, o RNA2100 prevê um aumento da temperatura em todas as estações do ano e regiões do país ao longo do século XXI, sendo o aquecimento mais acentuado no verão do que no inverno. Dada a influência marítima, o aumento de temperatura média no litoral da costa oeste e do barlavento algarvio será mais moderado do que no restante território, mas pode ainda assim aumentar $+4\text{ }^{\circ}\text{C}$ até 2100 no cenário mais extremo. Nos Açores, os cenários climáticos apontam para um aumento de $+4,9\text{ }^{\circ}\text{C}$ da temperatura até ao fim do século, podendo atingir $+5,5\text{ }^{\circ}\text{C}$ no grupo central, quando considerando o cenário extremo (RNA2100; Soares et al., 2024b). À semelhança dos Açores, as projeções para a Madeira (CanESM5 regionalizado; DRAAC, 2023) indicam também subidas severas, acentuadas pela altitude e podendo atingir $+4,9\text{ }^{\circ}\text{C}$, mas de menor amplitude no Porto Santo. Ver Tabela D3.

1.1.1.4. Diminuição da precipitação

As alterações na precipitação registadas no território do continente desde o final dos anos 60 do século passado são no sentido de uma diminuição, mais acentuada durante a primavera, com valores reportados de -11 a -13 mm ano^{-1} (Lima et al., 2013; Portela et al., 2020). As projeções futuras apresentadas pelo RNA2100 (Soares et al., 2024a) apontam para uma diminuição geral da precipitação ao longo do século XXI, o que indica uma intensificação das condições de seca em Portugal Continental, todavia com expressão variável sazonal e regionalmente. Enquanto que no horizonte 2040, a precipitação regista um ligeiro aumento a norte nos meses mais húmidos, nos meses quentes prevê-se uma diminuição em todo o território. No final do século XXI, as previsões apontam para uma diminuição generalizada da precipitação em todo o território, especialmente acentuada no sul do país no verão, onde pode atingir -60% a sul do sistema Montejunto-Estrela, agravando a tendência de aridez no sul do território. As variações da precipitação prevista refletem-se no número e duração dos períodos de seca. Até 2024 prevê-se a ocorrência de -2 a $+2$ secas década^{-1} , mas no horizonte 2100, prevê-se que ocorram até $+3$ secas década^{-1} em quase todo o território. Todavia, é provável que a duração dos períodos de seca aumente, podendo atingir até 12 meses consecutivos. Ver Tabela D4.

O RNA2100 (Soares et al., 2024b) refere que, para os Açores, as simulações realizadas projetam uma diminuição sazonal da precipitação, com reduções mais marcadas na primavera/verão (abril-julho, setembro-novembro) e aumentos no inverno (janeiro-fevereiro), acentuando diferenças sazonais em todos os cenários estudados. Quanto à Madeira, a precipitação anual demonstra uma tendência de

diminuição em todos os horizontes temporais e cenários. Quanto à precipitação extrema, existe tendência de aumento da frequência e intensidade (22% a 49% até 2050), enquanto os períodos de seca moderada revelam tendência de aumento (DRAAC, 2023). Ver Tabela D4.

1.1.1.5. Aumento da temperatura do oceano costeiro

Vários estudos recentemente publicados são concordantes: o oceano costeiro de Portugal Continental e Regiões Autónomas está a aquecer a taxas que variaram entre +0,10 a +0,27 °C década⁻¹ (Biguino et al., 2023; Monteiro et al., 2025, no período de ~1980 a ~2023; Siemer et al., 2021, no período 1982-2019; Tokat et al., 2024, no período de 1982-2020; ver Tabela D5). Estas tendências estão em linha com o aquecimento observado no Atlântico Nordeste, que é estimado em 0,24 °C década⁻¹ (IPCC, 2019; Schuckmann et al., 2024).

No Continente, as taxas de aquecimento variam regionalmente, sendo mais altas na costa sul e sobre o talude continental (Monteiro et al., 2025). O menor aquecimento da costa oeste está provavelmente relacionado com o fenómeno de afloramento costeiro (Biguino et al., 2023) que aqui se faz sentir, mais intensamente durante o verão, e que transporta para a superfície, junto à costa, água mais fria de profundidades situadas entre os 100 e os 150 m. Adicionalmente, os dados mostram um aumento da frequência e intensidade de ondas de calor marinhas em Portugal Continental, definidas como períodos com duração igual ou superior a cinco dias consecutivos em que a temperatura da água ultrapassa o limiar do 90º percentil, com base na climatologia dos últimos 30 anos para a região, tendo as ondas de calor no ano de 2023 sido especialmente intensas. Uma análise das previsões futuras indica um aumento acentuado da frequência, duração e intensidade das ondas de calor até ao final do século XXI que, mesmo no cenário mais moderado, poderão atingir temperaturas 3,7 °C a 7,0 °C mais elevadas e ser 2,7 a 4,5 vezes mais longas por comparação com a norma climatológica (Monteiro et al., 2025). Ver Tabela D5.

Embora não tenha sido possível identificar referências sobre o aumento da temperatura do oceano costeiro dos Açores, considerando o aumento previsto da temperatura atmosférica até 2100 (Soares et al., 2024b) é de prever um aumento da temperatura do oceano superficial. A proximidade da Corrente do Golfo a esta Região torna as suas águas costeiras particularmente sensíveis a estas mudanças sinóticas de larga escala.

Na Madeira, dados de satélite indicam que, nas últimas 4 décadas, a temperatura terá aumentado cerca de 0,8 °C, uma média de 0,2 °C por década (Schäffer, 2022).

1.1.1.6. Acidificação do oceano costeiro

Os sistemas de afloramento, tal como a costa oeste de Portugal Continental, são especialmente suscetíveis à acidificação da água do mar. Tal acontece porque a ação do vento provoca correntes oceânicas que trazem à superfície água mais rica em matéria orgânica, com maiores concentrações de CO₂ e com pH mais baixo. Apesar de alguns esforços recentes (e.g., Nogueira & Silva, 2025; Salgueiro

et al., 2025), existe pouca informação sobre os níveis e respetiva variabilidade do pH das águas costeiras portuguesas, mas não há dúvida sobre as tendências globais e regionais, Atlântico Nordeste incluído, que mostram uma acidificação do oceano em décadas recentes (Lauvset et al., 2015; Lauvset et al., 2020).

A acidificação do oceano ocorre em consequência da dissolução do CO_2 na água do mar, o que provoca uma alteração da química do carbono inorgânico dissolvido, deslocando o equilíbrio do sistema carbonato no sentido de uma maior fração de carbono na forma de CO_2 dissolvido e de bicarbonato (HCO_3^-) e de uma menor disponibilidade de iões carbonato (CO_3^{2-}), essenciais para a calcificação biogénica. Esta alteração reduz a capacidade tampão química da água do mar, afetando a forma como o carbono é repartido entre a atmosfera e o oceano, com implicações para o ciclo global do carbono (Guerreiro et al., 2021). Entre os organismos marinhos calcificadores que se prevê que sejam afetados pela acidificação dos oceanos, os bivalves são motivo de maior preocupação devido ao seu importante papel nos ecossistemas marinhos e costeiros, à sua contribuição para o ciclo do carbono inorgânico enquanto produtores de carbonato e, sobretudo, por serem consumidores de primeiro nível. Em Portugal, os bivalves constituem também importantes recursos económicos para a pesca e a aquicultura (Barros et al., 2013).

A acidificação do oceano causa perturbações no desenvolvimento de espécies com esqueleto, conchas ou outras partes calcificadas, entre as quais espécies icónicas dos ecossistemas marinhos portugueses, bem como espécies de bivalves e cefalópodes com elevada importância económica. Por exemplo, estão claramente documentados, a partir de experiências laboratoriais, efeitos deletérios de água com altas concentrações de CO_2 e baixo pH no comportamento alimentar de cavalos-marinhos (Faleiro et al., 2015), no desenvolvimento de ovos e larvas de lulas (Rosa et al., 2014) e chocos (Rosa et al., 2013), bem como no desenvolvimento dos juvenis da ostra portuguesa (Meng et al., 2018). Estas alterações conduzem a perturbações no crescimento, na alimentação e, em última análise, à morte dos indivíduos. Nas espécies com valor económico, a mortalidade das larvas pode vir a ter consequências negativas nas indústrias da pesca e aquicultura, à semelhança do que já foi identificado no cultivo de ostras na Califórnia (Barton et al., 2015).

1.1.2. Erosão costeira

A erosão costeira é a perda progressiva de sedimentos e arribas ao longo da linha de costa, resultante de uma combinação de processos naturais e influências humanas. Entre os fatores naturais incluem-se a ação das ondas, as tempestades, a subida do nível médio do mar e o transporte sedimentar longitudinal, que redistribui a areia ao longo do litoral. As alterações climáticas intensificam a erosão ao acelerar a subida global do nível do mar e ao aumentar a frequência e a intensidade de tempestades. Atividades humanas, como a urbanização costeira, a construção de barragens (que reduzem o aporte sedimentar fluvial), a extração de areia e as obras de engenharia pesada (por exemplo, esporões e paredões) perturbam adicionalmente o equilíbrio sedimentar. O consenso científico indica que o risco de erosão aumentará ao longo do século XXI, se o aquecimento global continuar, em virtude da subida do nível médio do mar (van Rijn, 2011; IPCC, 2023).

Dada a origem vulcânica das ilhas dos Açores e da Madeira, as rochas dominantes são de natureza basáltica e a linha de costa é dominada por arribas alcantiladas, depósitos de movimentos de massa (fajãs sedimentares), praias de calhau rolado e algumas plataformas lávicas. As praias arenosas são raras e a erosão costeira é consequentemente muito menos intensa do que no continente. No Porto Santo, todavia, o Programa da Orla Costeira (POOCPS; DRAAC, 2020) indica, assumindo grande incerteza nos cálculos e limitando a análise às zonas de praia, para diferentes cenários, recuos da linha de costa entre 21,2 e 94,9 m até 2100.

1.1.2.1. Balanço sedimentar na costa de Portugal Continental

O processo de desglaciação e estabilização eustática¹ do nível médio do mar terminou há cerca de 3 500 anos (Dias et al., 2000). Desde essa altura, a configuração da linha da costa depende da distribuição das arribas e afloramentos rochosos, bem como do balanço dinâmico entre as diversas fontes e sumidouros de sedimentos distribuídos ao longo da costa, balanço esse que é mediado pelo transporte destes sedimentos pela deriva litoral. Entre as fontes naturais contam-se, principalmente, as descargas fluviais, a erosão das arribas e o transporte eólico a partir de terra. Os principais sumidouros naturais são os estuários e as lagunas costeiras, que nalguns casos podem capturar os sedimentos transportados pelo mar (um caso notável é a formação da Ria de Aveiro), os sistemas dunares alimentados pelo transporte eólico de sedimentos marinhos, e os canhões submarinos ao longo dos quais os sedimentos litorais podem ser transportados para o mar profundo. Na costa de Portugal Continental ocorre uma deriva litoral de sedimentos que, em balanço médio, se verifica de norte para sul, causada pela orientação predominante da ondulação.

Desde meados do século XX, várias atividades antrópicas têm afetado de uma forma negativa o balanço sedimentar ao longo da orla costeira do Continente (Santos et al., 2014), notavelmente a construção de barragens, a extração de areias nos rios e na zona costeira, e os molhes e outras obras de engenharia construídos na costa para fixar as barras dos portos. Embora exista grande incerteza, em virtude da escassez de estudos (Henriques, 2021), estima-se que, atualmente, as barragens sejam responsáveis pela retenção de mais de 80% dos sedimentos que seriam transportados pelos rios antes da sua construção (Valle, 2014; Braz, 2024), como resultado da acumulação dos sedimentos nas albufeiras e da redução das velocidades de escoamento (Santos et al., 2014). Também as mudanças de uso do solo (urbanização, intensificação agrícola, plantações florestais) alteram a produção e transferência de sedimentos nas bacias hidrográficas, modificando padrões de erosão e conectividade ribeirinha, sobretudo nas zonas de cabeceira e intermédias, mas que podem refletir-se no balanço sedimentar a jusante (Bihonegn & Awoke, 2023).

A exploração de areias, quer no leito fluvial quer nos estuários, é outro fator que reduz a quantidade de sedimentos transportados para o mar, estimando-se que, à data de 2003, só a comercialização de areias pelos portos do Continente correspondia a $2.5 \times 10^6 \text{ m}^3 \text{ ano}^{-1}$, a maior parte deste volume destinada à construção civil (Santos et al., 2014). Estas perturbações refletem-se em défices

¹ As variações eustáticas do nível médio do mar são as que resultam das variações do volume dos oceanos; no decurso da última desglaciação, as variações eustáticas são principalmente devidas ao descongelamento de glaciares e calotes de gelo e à expansão térmica da água do mar.

sedimentares na costa, resultando em troços sujeitos a fortes taxas de erosão cuja localização depende da forma como a deriva costeira redistribui os sedimentos. Nesta redistribuição, as obras de engenharia costeira têm um papel perturbador importante, nomeadamente os molhes que protegem as barras dos principais portos portugueses e que bloqueiam a deriva litoral. Nestas regiões, há uma acreção da praia a norte do molhe norte, com consequentes zonas de erosão a sul do molhe sul. O exemplo extremo ocorre na região do porto da Figueira da Foz. Aqui, os valores reportados de acreção na Praia do Molhe Norte atingiram os 437 m num período de 27 anos que se iniciou pouco antes da construção dos molhes (1958-1985), com um máximo de 23 m ano⁻¹ no período 1958-1977 (Oliveira et al., 2002). A sul da barra, no setor Cova da Gala – Lavos, o recuo da praia foi de 146 m desde a construção dos molhes (Rebêlo & Nave, 2022), com taxas de recuo de 6,7 m ano⁻¹ no período 2010-2021 (Comissão de Avaliação, 2023).

O Grupo de Trabalho para o Litoral (GTL; Santos et al., 2014) compilou os dados disponíveis sobre a dinâmica sedimentar no litoral de Portugal Continental, considerando-o dividido em 8 células sedimentares (incluindo subcélulas em alguns casos) cujas fronteiras correspondem a descontinuidades na magnitude e direção do transporte sedimentar. Um resumo dos dados, para a situação atual, está representado na Tabela D6, que mostra as principais fontes (valores positivos) e sumidouros (valores negativos) de sedimentos que chegam à linha de costa em cada célula. Destacam-se:

- No segmento Rio Minho – Nazaré (célula 1):
 - deriva sedimentar para sul;
 - redução muito importante do caudal sólido do Rio Douro, que seria de $0,9 \times 10^6 \text{ m}^3 \text{ ano}^{-1}$ antes da construção das barragens, mas que é estimado, atualmente, em $0,2 \times 10^6 \text{ m}^3 \text{ ano}^{-1}$;
 - captura de sedimentos pelos estuários dos rios Lima, Ave e Mondego e pela Ria de Aveiro, em consequência de dragagens históricas e atuais;
 - importante erosão da linha de costa nos segmentos dominados por praias arenosas, especialmente forte em várias praias situadas entre Espinho e Leirosa, cujos sedimentos não são repostos em consequência do défice sedimentar;
 - captura dos sedimentos pelo Canhão da Nazaré, que se perdem para o mar profundo.
- No segmento Nazaré – Cabo de S. Vicente (células 2, 3, 4, 5 e 6):
 - deriva sedimentar negligível ou confinada à própria célula, no caso das células 4 e 5 convergente para os bancos exteriores dos estuários do Tejo e Sado;
 - captura eólica de sedimentos pelos sistemas dunares de Peniche, Guincho, Tróia e V. N. de Milfontes – Aljezur;
 - alguma erosão localizada, nomeadamente na Costa da Caparica e no troço Carvalhal – Melides;
 - globalmente em equilíbrio sedimentar.
- No segmento Cabo de S. Vicente – Guadiana (células 7 e 8):
 - deriva sedimentar para leste;
 - alguma erosão localizada, nomeadamente no troço Lagos – Olhos de Água;
 - escoamento de sedimentos para a plataforma continental;
 - globalmente em equilíbrio sedimentar.

1.1.2.2. Taxas de erosão costeira em Portugal Continental, de meados do século XX à atualidade

Os balanços representados na Tabela D6 são valores integrados ao longo de toda a extensão da célula. Mesmo nas células que estão em equilíbrio sedimentar existem variações locais das taxas de erosão (e acreção) que podem ser muito acentuadas, em resultado da dinâmica natural ou da intervenção humana. Globalmente, 50% do litoral arenoso de Portugal Continental (425 km de 987 km de comprimento total da costa) apresenta uma tendência erosiva de longo prazo (APA, 2024). Esta tendência dominante tem a magnitude média de -0.24 ± 0.01 m ano⁻¹ para o conjunto da totalidade dos sistemas praia-duna (Lira et al., 2016). A perda de território costeiro entre 1958 e 2023 foi de aproximadamente 13,5 km² (1 350 ha; APA, 2025a).

A Tabela D7 apresenta uma compilação de valores acumulados e taxas anuais de erosão e de acreção em vários troços da costa de Portugal Continental. Destacam-se:

- Os troços costeiros Ofir - Cedovém, Cortegaça - Furadouro e Cova-Gala - Costa de Lavos, que apresentam tendência de erosão instalada de longo prazo, verificando-se inclusive uma aceleração do recuo da linha de costa no médio e curto prazo;
- Os troços costeiros Barra - Praia de Mira (norte), Costa de Caparica e Praia de Faro, que mostram uma diminuição das taxas de erosão de longo prazo e estabilidade no médio e curto prazo;
- Forte acreção a barlar dos molhes que fixam as barras dos portos, no troço Torreira – S. Jacinto e na Praia do Molhe Norte, Figueira da Foz.

1.1.2.3. Riscos futuros de erosão e inundação em Portugal Continental

O Roteiro Nacional para a Adaptação 2100 (RNA2100; Lemos et al., 2024) estimou as alterações da linha da costa ao longo do século XXI, através de um exercício de modelação que inclui as previsões da subida do nível médio do mar, as características da ondulação (direção e altura) e o transporte de sedimentos. Este exercício foi feito e validado para cinco localidades-chave da costa de Portugal Continental correspondentes a zonas de maior erosão histórica e recuo da linha de costa, para os horizontes temporais de 2070 e 2100 e os cenários de emissões RCP4.5 e RCP8.5, e assumindo que não há intervenção humana para contrariar a tendência. Tomando como referência o ano de 2018, o qual representa já uma situação de erosão acentuada, todas as localidades enfrentarão recuos adicionais da linha de costa. Estes recuos serão mais acentuados no cenário RCP8.5, para qualquer dos horizontes temporais, e em 2100, para qualquer dos cenários, em consequência sobretudo da subida no nível médio do mar. Para simplificação, a Tabela D8 apresenta apenas os valores máximos de recuo previstos que, dependendo da localidade, vão de -50 m a -300 m; diferentes troços em cada localidade sofrerão menores recuos, e em alguns casos até um avanço da linha de costa.

O projetado contexto de estruturas naturais de proteção mais enfraquecidas em consequência da erosão costeira, atuando em conjunção com a elevação do nível médio do mar, com a ocorrência conjunta de marés altas e com condições de tempestade, levará, no futuro, a inundações costeiras sem precedentes (Lemos et al., 2024). Nos cenários mais gravosos as inundações atingirão áreas

ocupadas atualmente por estruturas edificadas, podendo inclusivamente romper totalmente a ilha barreira no caso da Praia de Faro.

Independentemente dos efeitos sentidos de erosão e reconfiguração da linha de costa diretamente exposta ao oceano, acima reportados, a subida do nível médio do mar, conjugada com a sobrelevação meteorológica em condições de tempestade e com a preia-mar de marés-vivas, levará ainda à inundaço das margens baixas de esturios e lagunas costeiras. O RNA2100 (Lemos et al., 2024) estima ainda as reas inundadas em condioes extremas em cada um dos distritos costeiros de Portugal Continental, para os mesmos horizontes temporais e cenrios climticos. Um resumo das projeoes  apresentado na Tabela D9, que mostra as reas totais em risco de inundao, as quais totalizam entre 555 km² e 604 km², dependendo dos cenrios. Na interpretao destas projeoes deve ser tido em considerao que as reas apresentadas s sero totalmente inundadas em situaoes extremas de conjuno de sobrelevao meteorolgica associada a tempestades coincidente com a preia-mar de mars-vivas. Em condioes menos gravosas, as reas de facto inundadas sero menores. Em virtude do perfil espraiado e baixo da maioria das margens dos esturios e lagunas, a rea inundvel nestes sistemas ser substancialmente maior do que a rea inundvel na frente ocenica. Todos as margens de esturios e lagunas, bem como outras zonas baixas de todos os distritos costeiros de Portugal Continental, apresentam reas em risco de inundao. Dependendo dos cenrios, 91% a 93% das reas em risco de inundao esto situadas nestas zonas (Lemos et al., 2024). Em consequncia, as maiores reas vulnerveis esto situadas nos distritos de Aveiro, Santarm, Lisboa e Faro, dado que so estes que apresentam as maiores reas estuarinas e lagunares (entre outros, Ria de Aveiro, Tejo, Sado, Ria Formosa e Guadiana).

Um outro grave problema de sustentabilidade da faixa costeira  a construo sobre dunas, praias e arribas. A ocupao de muitas zonas dunares em Portugal aumenta de forma significativa o risco futuro de eroso, galgamentos e perda dos servios de ecossistema, traduzindo-se em danos crescentes para pessoas, infraestruturas, economia local e biodiversidade. As dunas funcionam como barreira natural contra tempestades, ondas extremas e subida gradual do nvel do mar; a sua destruio ou ocupao reduz essa proteo e expe o interior  inundao e  contaminao de linhas de gua. A destruio ou compactao de dunas por construo, agricultura intensiva ou pisoteio remove habitats de elevada diversidade, incluindo flora dunar endmica e espcies associadas s zonas hmidas e lagunares. Ao interromper a dinmica sedimentar, a fragilizao do sistema dunar reduz servios de proteo natural e exige depois obras de proteo rgidas (espores, paredes) adulterando toda a zona costeira. O aumento da ocupao urbana em zonas de cota muito baixa, muitas vezes sobre a duna primria, traduz-se num risco acrescido de danos materiais, necessidade de demolioes e at realoizao de povoaoes expostas ao avano do mar, como  o caso de Pedrinhas e Cedovm (Dalla Fontana, 2025), no troo Ofir-Cedovm. Em Alccer do Sal, no interior da zona Tria - Comporta, embora no haja estudos cientficos verifica-se um rebaixamento dos sedimentos agrcolas a montante das dunas e subsequente rebaixamento do lenol fretico².

² https://siaia.apambiente.pt/AIADOC/AIA3670/2024_01_30%20rel%20cp%20projeto%20agroflorestal%20das%20herdades%20de%20murta%20e%20monte%20novo_signed2024130172739.pdf

1.1.2.4. Intrusão salina

Uma revisão da literatura científica baseada em 65 estudos de caso globalmente distribuídos (incluindo 3 casos em Portugal; Costa et al., 2023), indica que o aumento do nível médio do mar pode resultar num aumento da salinidade nos estuários, e que este aumento é potenciado pela redução do fluxo dos rios em situações de seca. Com efeito, um estudo de modelação efetuado para o estuário do Tejo (Rodrigues et al., 2019) prevê que, durante períodos de seca, a intrusão de água salgada se intensifica devido à redução dos caudais do rio. Por exemplo, este estudo prevê que, em Vila Franca de Xira, num cenário idêntico ao da severa seca hidrológica de 2005 (caudal de $22 \text{ m}^3 \text{ s}^{-1}$) e de uma subida do nível médio do mar de 0,5 m em relação ao presente, a salinidade na preia-mar atinja valores da ordem dos 28, enquanto que num cenário climatológico atual (caudal de $132 \text{ m}^3 \text{ s}^{-1}$) é de cerca de 15.

A intrusão salina, por efeito da subida do nível médio do mar, não afeta só os estuários, mas também os próprios aquíferos subterrâneos. Uma análise global baseada na modelação da recarga futura dos aquíferos costeiros em função da subida do nível do mar, do fluxo dos rios e da geologia e a topografia das regiões costeiras (Adams et al., 2024), indicou que a subida do nível do mar é o principal fator responsável pelo aumento generalizado da intrusão salina. As projeções indicam que, até 2100, mais de 70% das zonas costeiras das regiões temperadas e tropicais sofrerão intrusão salina. O estudo mostrou ainda que diminuições da recarga das águas subterrâneas, causadas por diminuição da precipitação, podem resultar em fenómenos localizados de intrusão salina de grande magnitude, enquanto que o aumento do nível do mar e a migração da linha costeira são responsáveis pela prevalência global da intrusão salina nas áreas baixas. Estes fenómenos são ainda acentuados pela abstração de água dos lençóis freáticos para rega ou consumo urbano, em resultado da concentração de habitações, empreendimentos turísticos ou agricultura intensiva, a qual causa um afundamento dos aquíferos subterrâneos e desloca para o interior a interface entre a água salgada e a água doce (Hussain et al., 2019).

A contaminação dos aquíferos subterrâneos em cenários futuros em que a subida do nível do mar resulte em fenómenos de galgamento costeiro é também uma preocupação, já que se prevê aumentarem de frequência e intensidade. Um outro estudo de modelação, aplicado à zona da Costa da Caparica (Marques et al., 2020), mostrou como um evento extremo de tempestade pode provocar transbordamento do cordão dunar estendendo-se até 160 m terra adentro, elevando consideravelmente a concentração de cloretos no aquífero costeiro.

No arquipélago dos Açores, a ocorrência de fenómenos de intrusão salina e os respetivos efeitos têm sido abordados em diversos estudos técnicos (Cruz, 1997; Cruz & Silva, 2000; Cruz et al., 2010, 2011; Cruz et al., 2013; Cruz et al., 2014; Cruz & Andrade, 2017) evidenciando que o processo resulta principalmente da intrusão marinha nos sistemas aquíferos basais, condicionada pela natureza vulcânica e insular do arquipélago. De acordo com os resultados do Plano de Gestão da Região Hidrográfica dos Açores 2022-2027, foram identificadas pressões significativas exclusivamente associadas à salinização resultante da mistura com sais de origem marinha em três massas de água: Plataforma Santa Cruz – Guadalupe (Graciosa); Montanha 1 (Pico); e Planalto da Achada 1 (Pico). A evidência disponível mostra que a vulnerabilidade face ao processo de intrusão salina é máxima na

faixa entre a linha de costa e uma linha imaginária situada a 750 metros para o interior, enquanto para áreas mais interiores a vulnerabilidade é moderada. O risco de salinização está também fortemente associado à sobre-exploração dos recursos subterrâneos onde, apesar das alterações climáticas poderem reduzir a recarga, o fator mais determinante para o agravamento da intrusão salina continua a ser o volume de água extraído, reforçando a necessidade de uma gestão sustentável dos aquíferos insulares.

Quanto à ilha da Madeira, a Estratégia Clima Madeira (2016) indica que a vulnerabilidade do aquífero de base à intrusão salina poderá vir a ser elevada, sendo, no entanto, o caudal de extração de água dos furos, um fator mais relevante para o aumento da salinização do que o efeito direto das alterações climáticas (diminuição da recarga).

1.1.2.5. Medidas de mitigação, adaptação e monitorização

Portugal tem vindo a implementar medidas de mitigação e adaptação nas zonas costeiras para enfrentar a erosão, a subida do nível do mar e as tempestades intensificadas pelas alterações climáticas. Medidas de mitigação e de adaptação diferem fundamentalmente nos objetivos: no contexto das tendências verificadas no litoral português, a mitigação visa reduzir as causas da erosão, enquanto a adaptação ajusta as respostas aos impactos inevitáveis.

O Plano de Ação Litoral XXI - PAL XXI (APA et al., 2017) articula-se com a Estratégia Nacional para a Gestão Integrada da Zona Costeira (ENGIZC 2009) e com a Estratégia Nacional de Adaptação às Alterações Climáticas (ENAAC 2030), entre outros documentos de planeamento, com o objetivo estratégico de minimizar o risco de perda do território, considerando opções de prevenção, proteção, acomodação e retirada e priorizando proteção suave e resiliência. Assim, o PAL XXI preconiza obras de reposição sedimentar da praia emersa, reforço do cordão dunar com a reabilitação dos ecossistemas naturais, e reposição do balanço sedimentar no domínio da praia imersa, aqui se incluindo o desenvolvimento de planos específicos de sedimentos de acordo com os planos de gestão de região hidrográfica. Este Plano prevê ainda a manutenção e reabilitação das obras fixas de defesa costeira existentes e a construção de novas obras rígidas (esporões, quebra-mares aderentes e quebra-mares destacados) apenas nos casos em que, comprovadamente, não sejam prejudicados os processos naturais de dinâmica costeira. Em casos de especial suscetibilidade aos riscos costeiros, o Plano prevê a retirada de construções e o restauro das áreas a desocupar.

CAIXA 1

Investimento previsto para a proteção da zona costeira no âmbito do PAL XXI e estimativas futuras dos custos de adaptação

De acordo com o PAL XXI, cerca de 40% do investimento previsto para a proteção costeira em zonas de risco corresponde à área de atuação de alimentação artificial, o que denota a clara opção de combate à erosão costeira através da reposição do equilíbrio sedimentar (APA et al., 2024).

Fonte: APA et al. (2024), p. 34.

Figura A. Distribuição das ações que concorrem para a [PC] - Proteção costeira em zonas de risco.

Fonte: APA et al. (2024), p. 42.

Figura B. Distribuição da previsão de investimento, em milhões de euros, das ações que concorrem para a [PC] - Proteção costeira em zonas de risco.

Com a recente tempestade Kristin, em fevereiro de 2026, que afetou mais de 500 sítios costeiros, estão em curso dezenas de intervenções, em número muito superior ao recorde atingido em 2024, ano em que se programaram cerca de 72 intervenções, principalmente através da alimentação artificial das praias. Atualmente, prevê-se um investimento de 111 milhões de euros para intervenções imediatas de recuperação e reforço da proteção do litoral português. Este pacote de investimento, anunciado em março de 2026, visa responder a mais de 571 danos considerados críticos, identificados ao longo da costa de Portugal Continental¹.

De acordo com o **Roteiro Nacional de Adaptação 2100²**, as estimativas dos custos de adaptação e de inação, até ao final do século, são as que estão representadas na Tabela A. Os custos de inação consideram apenas os prejuízos patrimoniais associados a terrenos e edifícios, não incluindo custos dos serviços de ecossistemas nem custos indiretos associados a atividades económicas. Os custos de adaptação incluem os custos associados à manutenção das estruturas de proteção existentes, a novas intervenções planeadas (por exemplo alimentação das praias considerando as alterações projetadas do transporte de sedimentos) e à acomodação de portos e estruturas de proteção aderentes a níveis de proteção mais elevados.

Tabela A - Custos estimados de adaptação e de inação da defesa costeira durante o século XXI, para cenários moderado (RCP4.5) e extremo (RCP8.5) de subida do nível médio do mar em conjugação com os efeitos da maré e da sobrelevação meteorológica.

Cenário	Custos totais de inação (M€)		Custos de adaptação (M€)	
	2070	2100	2070	2100
RCP4.5	10 400	12 100	3 110	4 940
RCP8.5	10 500	14 200	3 090	4 930

¹ Fonte: <https://portugal.gov.pt/gc25/comunicacao/noticias/governo-avanca-com-pacote-de-investimento-para-recuperar-o-litoral-apos-tempestades>.

² National Roadmap for Adaptation XXI. WP7C 3 - Summary Card for Coastal Areas. The future of the Portuguese coastal areas under climate change. https://rna2100.apambiente.pt/sites/default/files/inline-files/wp7c3_summary_card_coastal_areas.pdf.

A opção por realimentação das praias como medida principal de mitigação da erosão precede a elaboração do PAL XXI, tendo sido tomada a partir de finais dos anos 90 (146 ações de realimentação desde 2001, de acordo com declarações de responsáveis da APA), usando sedimentos provenientes de dragagens de portos e de manchas de empréstimo *offshore*. Exemplos concretos destas medidas são a transposição artificial de areias, de norte para sul da barra da Ria de Aveiro, a realimentação de praias do setor Ovar-Mira, a construção de esporões, quebra-mares submersos e diques na Costa da Caparica e na Foz do Douro para dissipar energia das ondas e proteger as frentes urbanas, a construção de passadiços elevados no litoral Costa Nova, os quais permitem a recuperação do ecossistema dunar e o galgamento temporário sem perda total, ou a demolição seletiva de edifícios em faixas de risco (ex.: Plano de Ordenamento da Orla Costeira/POOC em São Bartolomeu do Mar ou Zambujeira do Mar) e realojamento para interior, com restauro de dunas como tampão.

Desde 2018 a APA desenvolve o Programa COSMO, com a finalidade de obter informação geográfica sistemática que permita compreender a dinâmica morfológica das praias, dunas e arribas, de modo a fornecer uma ferramenta de apoio à gestão do risco costeiro e à tomada de decisão. Este programa, atualmente na geração 2.0, inclui a realização de levantamentos topográficos e hidrográficos ao longo de uma série de locais da faixa costeira de Portugal Continental, e tem sido crucial para gerir as ações de mitigação e de adaptação acima referidas.

1.1.3. Conservação da biodiversidade e recursos naturais

A conservação da biodiversidade é um pilar fundamental do desenvolvimento sustentável. Sem ecossistemas funcionais não há segurança alimentar, nem saúde pública, nem estabilidade económica duradoura. Os ecossistemas fornecem água, solo fértil, alimentos, energia e regulação do clima de que as sociedades dependem. De acordo com a *Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services* (IPBES, 2026), todas as atividades económicas dependem, direta e indiretamente, da biodiversidade. A perda de habitats, a sobre-exploração e a poluição, cumulativamente com as alterações climáticas, estão a originar extinções em massa e a promover a degradação dos ecossistemas. Sem a infraestrutura básica de suporte, os limites de tolerância da biosfera são substancial e irreversivelmente afetados. Os ecossistemas costeiros, em particular, disponibilizam serviços fundamentais para o bem-estar humano, incluindo, entre outros, o fornecimento de alimento, o sequestro de carbono, a formação de solo, a regulação do fluxo de água, a proteção costeira e oportunidades criativas e de lazer. A conservação da biodiversidade não é apenas uma questão ambiental, mas também um imperativo ético e moral. Cada forma de vida é única e merece respeito, independentemente do seu valor para o ser humano. A reflexão sobre a biodiversidade como um bem comum, que não pertence a ninguém em particular, mas exige uma responsabilidade coletiva, é essencial para a formulação de políticas eficazes e sustentáveis. Esta proteção impulsiona o desenvolvimento sustentável, a coesão territorial, a economia verde e o conceito de uma só saúde (humana e planetária) evitando perdas estimadas até 10% do PIB até 2050 por degradação ambiental (Comissão Europeia, 2020).

1.1.3.1. O Sistema Nacional de Áreas Classificadas na Zona Costeira

O Regime Jurídico da Conservação da Natureza e da Biodiversidade (RJCNB, Decreto-Lei (DL) n.º 142/2008, de 24 de julho, com as alterações introduzidas pelos Decretos-Lei 242/2015, de 25 de outubro, 42-A/2016, de 12 de agosto, e 11/2023, de 10 de fevereiro) define o Sistema Nacional de Áreas Classificadas (SNAC), como incluindo as áreas classificadas integradas na Rede Nacional de Áreas Protegidas (RNAP), as zonas integradas na Rede Natura 2000 (Zonas de Proteção Especial [ZPE] e Zonas Especiais de Conservação [ZEC]) e demais áreas classificadas ao abrigo de compromissos internacionais assumidos pelo Estado Português (por exemplo, áreas classificadas ao abrigo da Convenção OSPAR ou do Programa Homem e Biosfera da UNESCO). Estendendo-se o SNAC para lá da zona costeira tal como esta está definida nos diplomas legais, muitos dos dados e análises disponíveis sobre as áreas totais abrangidas pelo SNAC e sobre o grau de proteção da biodiversidade conferido, quer em terra quer no mar, não respeitam à zona costeira propriamente dita. Adicionalmente, Portugal

Continental, Açores e Madeira têm dinâmicas e objetivos de conservação próprios, em virtude da autonomia regional e das características biofísicas dos arquipélagos insulares, e não existe uma base de dados nacional unificada. Finalmente, os esforços de conservação da natureza, quer por iniciativa das autoridades de conservação e dos cientistas e ambientalistas, quer por pressão dos compromissos internacionais assumidos, são dinâmicos. Consequentemente, o presente documento reflete análises que não são baseadas exclusivamente nas Áreas Classificadas (AC) da zona costeira e dados que podem não incluir os últimos desenvolvimentos administrativos, mas que consideramos um retrato apropriado da conservação da natureza e biodiversidade na zona costeira.

As Tabelas E1, E2 e E3 (Anexo E) listam as AC integradas no SNAC que se sobrepõem à zona costeira (à exceção de áreas classificadas ao abrigo da convenção OSPAR e de áreas de âmbito local e privado), com indicação das respetivas superfícies terrestres e marinhas. Por região, o número de AC e a soma das respetivas superfícies terrestre e marinha são 36 AC em Portugal Continental, com um total de 3 913 km² em terra e 4 686 km² no mar (excetuando-se as áreas das ZEC Estuário do Tejo, Forno Ferro/Lagoa de Albufeira e Lagoa Pequena e Comporta/Galé, para as quais não foi possível obter confirmação por parte do ICNF), 121 AC nos Açores, com 817 km² terrestres e 2 740 km² marinhos, e 36 AC na Madeira, com 923 km² em terra e 16 059 km² no mar. Várias destas designações sobrepõem-se espacialmente, pelo que a superfície total efetivamente classificada é menor do que a soma das superfícies reportadas. A estas AC somam-se ainda várias AC locais de menor dimensão.

1.1.3.2. *Extensão territorial, objetivos e níveis de proteção*

Segundo o RJCNB, as diferentes categorias de AC têm diferentes objetivos de conservação e níveis de proteção, desde os Parques Naturais e as Reservas da Biosfera, onde residem populações humanas e ocorrem uma variedade de usos e atividades socioeconómicas, até às Reservas Naturais, cujo zonamento contém, em vários casos, núcleos de proteção total onde é proibida qualquer atividade extrativa e nos quais até mesmo a visitação está restringida. Estas zonas de proteção total, isto é, onde não há ocupação humana, as atividades extrativas são proibidas, a visitação é restringida e as normas regulamentares são realmente impostas, são equivalentes à definição de “proteção estrita” adotada pela Comissão Europeia³. Atualmente, a superfície abrangida pelo nível de proteção total (i.e., sujeita a medidas de conservação estrita), quer em terra quer no mar, é muito reduzida.

As seguintes análises sobre a extensão e o nível de proteção das AC em Portugal estão disponíveis; deve notar-se que nenhuma delas se restringe às AC da zona costeira, tal como esta é definida na legislação portuguesa:

- Numa análise utilizando dados validados pelas autoridades de conservação da natureza nacionais e regionais, Horta e Costa et al. (2019) concluíram que o cenário português incluía,

³ De acordo com os *Criteria and guidance for protected areas designations*, publicados pela Comissão Europeia: “**Strictly protected areas** are fully and legally protected areas designated to conserve and/or restore the integrity of biodiversity-rich natural areas with their underlying ecological structure and supporting natural environmental processes. Natural processes are therefore left essentially undisturbed from human pressures and threats to the area’s overall ecological structure and functioning, independently of whether those pressures and threats are located inside or outside the strictly protected area”.

em 2016, 71 Áreas Marinhas Protegidas (AMP) legalmente designadas, com quatro AMP e duas zonas dentro de duas AMP localizadas na plataforma continental alargada. As AMP portuguesas ocupavam 4,2% das águas territoriais e 2,1% quando se adiciona a área da ZEE. Apenas 0,02% das águas territoriais incluíam áreas “fortemente” protegidas, de acordo com os critérios da IUCN - *International Union for the Conservation of Nature*⁴. Este valor descia para 0,001% quando se consideravam conjuntamente o mar territorial e a ZEE, uma vez que não existia proteção total na ZEE.

- Por outro lado, o Relatório do Grupo de Trabalho sobre as Áreas Marinha Protegidas (DGRM, 2018) indicava que, em 2018, as percentagens de área marinha com estatuto de proteção, até aos limites das respetivas ZEE, eram de 9% no Continente, 2% nos Açores e 4% na Madeira. Quanto ao nível de proteção, este relatório utilizou a mesma metodologia de Horta e Costa et al. (2019), chegando, portanto, aos mesmos valores.
- Já o Relatório de Auditoria às Áreas Protegidas, publicado pelo Tribunal de Contas em 2022 indica que, em 2020, 24,7%, 25,2% e 59,4% das áreas terrestres e águas interiores respetivamente do Continente, Açores e Madeira, excluído sobreposições, estavam classificadas. Na ZEE, os valores correspondentes eram de 10,1%, 3,5% e 1,8% da área marinha total, respetivamente. Este relatório não quantifica as áreas sujeitas a proteção total (Tribunal de Contas, 2022).
- De acordo com Araújo et al. (2022), menos de 0,7% de todo o território terrestre de Portugal Continental estava sujeito a um regime estrito de proteção da biodiversidade, assumindo como proteção estrita os critérios da IUCN.
- De acordo com declarações de responsáveis do ICNF, proferidas em 2023 durante a mesa-redonda incluída no 22º Encontro Nacional de Ecologia, organizado pela Sociedade Portuguesa de Ecologia, o SNAC na zona costeira de Portugal Continental, incluindo as AC da RNAP com componente terrestre e marinha, ZEC e ZPE, cobria uma área terrestre equivalente a 21,8% da zona costeira e uma área marinha equivalente a 10,7% da área marinha até ao limite da ZEE.
- De acordo com a Direção Regional do Ambiente e Ação Climática, em 2026, 24,2 % da área terrestre dos Açores, excluindo sobreposições, encontrava-se classificada, sendo que 3,7 % do território pode considerar-se sob elevado nível de proteção, tendo por base exclusivamente as áreas classificadas como Reservas Naturais (Decreto Legislativo Regional/DLR n.º 15/2012/A, de 2 de abril). Relativamente à ZEE dos Açores, 31,0 % já se encontra classificada, no âmbito do Parque Marinho dos Açores / Rede Regional de Áreas Marinhas Protegidas (DLR n.º 14/2024/A, de 24 de dezembro). Esta percentagem inclui as áreas costeiras integradas nos Parques Naturais de Ilha.
- Na Madeira, 89% do mar territorial encontra-se classificado, com 28% em áreas de proteção total (Reserva Natural das Ilhas Selvagens; DLR n.º 8/2022/M, de 3 de maio).

⁴ Segundo a *International Union for the Conservation of Nature*, as seguintes categorias de gestão aplicam-se a áreas pouco modificadas e que são geridas de modo a manter a sua condição natural: “Ia Strict nature reserve- Strictly protected for biodiversity and also possibly geological/ geomorphological features, where human visitation, use and impacts are controlled and limited to ensure protection of the conservation values; Ib Wilderness area- Usually large unmodified or slightly modified areas, retaining their natural character and influence, without permanent or significant human habitation, protected and managed to preserve their natural condition”.

1.1.3.3. Migrações climáticas de espécies

O aumento da temperatura do planeta está a provocar mudanças na distribuição geográfica de muitas espécies, com os limites setentrionais e meridionais a deslocarem-se na direção dos polos. Estas mudanças tendem a ser mais rápidas no mar do que em terra, em virtude da continuidade do meio marinho, onde a fragmentação dos habitats é menor e as barreiras geográficas menos comuns (Burrows et al., 2011). Em terra, as velocidades de deslocação da frente da distribuição são da ordem das dezenas de km década⁻¹ para insetos, aves, e vertebrados terrestres, por exemplo (Rubenstein et al., 2023; Hällfors et al., 2024). No mar, as taxas são da ordem das centenas de km década⁻¹ para fitoplâncton, zooplâncton e peixes, e da ordem das dezenas de km década⁻¹ para algas e invertebrados bentónicos (Poloczanska et al., 2013). Portugal Continental, Açores e Madeira estão situado em latitudes temperadas, uma zona em que as deslocações dos limites setentrionais da distribuição geográfica das espécies tende a seguir o aumento de temperatura. No caso das plantas o ganho em espécies, que afeta 87% dos cumes europeus estudados, foi em média cinco vezes maior entre 2007 e 2016, em comparação com o período entre 1957 e 1966. A longo prazo, existe o risco de competição entre as espécies colonizadoras e as endémicas poder levar ao desaparecimento total de algumas das espécies nativas (Lenoir et al., 2020).

As observações de longo prazo em Portugal são raras, mas a colonização de espécies tropicais ou aumentos da sua abundância, assim como avanços para norte de espécies nativas, consistentes com o aumento de temperatura da atmosfera e oceano, foram descritos em líquenes terrestres (Lepista & Aptroot, 2016) e dinoflagelados (Ribeiro et al., 2012), algas (Lima et al., 2007) e peixes (Teixeira et al., 2014) marinhos do continente. Por sua vez, uma avaliação baseada na opinião de peritos (Bueno-Pardo et al., 2021) prevê que as populações de pequenos pelágicos (sardinha, carapau, cavala), entre outros peixes e invertebrados marinhos, podem deslocar para norte o seu centro de abundância, alterando capturas por região e obrigando as frotas portuguesas a adaptar zonas e épocas de pesca.

Usando modelos de distribuição de espécies em Portugal Continental, Araújo et al. (2025) analisaram os padrões de migração de anfíbios, répteis, aves e mamíferos, de acordo com cenários climáticos severo (RCP6.0) e extremo (RCP8.5), tendo em conta os prováveis corredores de migração e a distribuição potencial de refúgios de retenção e de deslocação. Estas experiências de modelação indicam distâncias médias de deslocação das populações da ordem das dezenas de quilómetros no horizonte temporal 2050, que se acentuarão no horizonte temporal 2070. Os resultados destes modelos (Figura 1) indicam genericamente a deslocação das populações do interior para zonas mais frescas junto à costa (e também para zonas mais altas), ressaltado como de potencial importância como futuro refúgio climático a região litoral do centro-oeste de Portugal Continental.

Com base na distribuição georreferenciada de 846 espécies de aves, mamíferos, répteis, peixes demersais e invertebrados bentónicos cobrindo toda a plataforma continental de Portugal Continental, Gomes et al. (2018) mostraram que a rede de AMP incluídas no SNAC (existentes à altura e previstas) cobria quase toda a extensão dos *hotspots* de biodiversidade existentes. Todavia, estas AMP podem não ser suficientes num cenário de alterações climáticas. Utilizando uma diferente base de dados, Araújo et al. (2022) apresentaram um exercício de modelação para a distribuição de refúgios climáticos de espécies marinhas na zona costeira até às 12 milhas. Este exercício, que deve ser considerado ‘preliminar’ dada a incerteza sobre a distribuição das espécies consideradas, identificou as principais

áreas de retenção e de deslocação como estando distribuídas entre a baía de Setúbal e Peniche e na costa a norte da Figueira da Foz. Os resultados sugerem que, para um cenário climático severo, (SSP5.8) a rede de AMP considerada (RNAP + Rede Natura 2000) “contribui pouco” para a preservação dos valores de conservação definidos nas simulações.

Nos Açores, as alterações climáticas estão a provocar deslocações geográficas de espécies marinhas e terrestres, devido a mudanças nos padrões de temperatura e precipitação. Em sistemas terrestres, modelos de distribuição de espécies projetam que cerca de 79% dos briófitos, 93% das plantas vasculares e 91% dos artrópodes nativos poderão perder espaço climático adequado sob cenários de elevadas emissões (RCP8.5), forçando muitas espécies a deslocarem-se para cotas mais elevadas ou para microclimas costeiros a fim de manterem condições favoráveis (Ferreira et al., 2016). Algumas poderão mesmo perder quase todo o espaço climático adequado, aumentando o risco de extinção num contexto insular onde a migração para altitudes mais elevadas é limitada pela topografia e pelo uso do solo.

Figura 1. Direção e magnitude dos fluxos de biodiversidade (cadeias de deslocação de vertebrados originárias de AC do SNAC) em resposta às alterações climáticas (RCP 6.0). Os fluxos são calculados com base numa meta de segurança climática de 500 km² para cada espécie. Fonte da figura e legenda: Araújo et al. (2025).

Nos ecossistemas marinhos dos Açores observa-se igualmente uma redistribuição induzida pelo aquecimento do oceano. Projeções baseadas em modelos de distribuição de espécies indicam uma reorganização das comunidades costeiras, com alterações na composição e estabilidade de peixes, tartarugas, aves marinhas, corais e outros grupos. Em 2100, num cenário climático extremo (RCP8.5) mais de 120 espécies nativas poderão perder mais de 50% das suas áreas de habitat, podendo mais de 80 espécies nativas desaparecer completamente da zona costeira até às 12 milhas. Comparando

com um cenário climático ligeiro (RCP1.9), poderão extinguir-se localmente 5 aves, 16 mamíferos, 18 peixes bentónicos e 6 peixes pelágicos (González-Trujillo et al., 2024).

O Arquipélago da Madeira destaca-se pela sua fauna e flora singulares, elevado número de endemismos e habitats terrestres e marinhos de grande valor ecológico, sendo um *hotspot* de biodiversidade mediterrânica. Tal como nos Açores, as alterações climáticas colocam desafios à conservação da biodiversidade, ao afetarem a distribuição dos ecossistemas e as condições ambientais de que dependem muitas espécies, sobretudo as com áreas restritas, menor dispersão ou maior sensibilidade. Entre os grupos avaliados, briófitos, plantas vasculares e moluscos mostram maior vulnerabilidade, enquanto aves e mamíferos tendem a adaptar-se melhor. No meio marinho, as alterações climáticas afetam cetáceos, peixes e invertebrados de forma diferenciada. Entre os cetáceos, espécies como o cachalote e a baleia-comum mostram maior sensibilidade, enquanto a baleia-tropical e o golfinho-roaz também evidenciam pressão acrescida. Nos peixes e invertebrados, prevêem-se respostas contrastantes, com possíveis reduções em espécies de águas frias e condições mais favoráveis para espécies tropicais ou subtropicais, podendo aumentar a sua presença. Estas mudanças poderão alterar a composição e o funcionamento dos ecossistemas marinhos, afetando as comunidades e as interações entre espécies. Também ao nível dos habitats perspetivam-se transformações graduais. Foram avaliados o Maciço Montanhoso Central, a Floresta Laurissilva, o Matagal do Marmulano e o Zambujal Madeirense, antecipando-se uma tendência geral de deslocação altitudinal destas comunidades. Esta evolução poderá, contudo, ser condicionada pela geografia insular, fragmentação do território, espécies exóticas invasoras e pressões como urbanização, agricultura, poluição e maior frequência de eventos extremos, como secas e incêndios. O Maciço Montanhoso Central, já em cotas elevadas, tem pouca margem de ajustamento em altitude. A Laurissilva poderá expandir-se, mas com possíveis alterações na sua qualidade ecológica e composição. O Zambujal Madeirense e o Matagal do Marmulano, pela sua distribuição limitada e forte pressão humana nas zonas costeiras, requerem especial atenção. Neste contexto, tornam-se essenciais medidas de conservação para espécies e habitats mais sensíveis, o reforço da conectividade ecológica, o aumento da monitorização e do conhecimento científico, bem como a revisão e aplicação eficaz de instrumentos de proteção e gestão adaptados a estes novos cenários (Gomes et al., 2015).

1.1.3.4. *Espécies invasoras*

As espécies invasoras (i.e., espécies não-nativas introduzidas, que se reproduzem descontroladamente e que já formam populações estáveis nas regiões colonizadas) podem modificar profundamente a estrutura e o funcionamento dos ecossistemas ao competirem com espécies nativas e alterarem as interações tróficas e os processos abióticos. Frequentemente, reduzem a biodiversidade e a abundância de organismos, sobretudo em sistemas aquáticos e ribeirinhos. Os impactos ocorrem através de competição e predação diretas, modificando a estrutura trófica dos ecossistemas e afetando os ciclos de energia e nutrientes (Schirmel et al., 2016; Peller & Altermatt, 2024). No geral, as espécies invasoras são um dos principais motores da mudança ecológica global e de uniformização biogeográfica. A problemática é particularmente sensível em regiões insulares e oceânicas, onde a forte conectividade marítima, o isolamento biogeográfico e a crescente exposição a rotas comerciais

e turísticas criam condições favoráveis à introdução, estabelecimento e disseminação de espécies não-nativas.

Atualmente, uma proporção muito importante de espécies não-nativas fazem parte da biota de Portugal, incluindo as regiões autónomas. Muitas destas espécies estão já totalmente estabelecidas. Só no que respeita a plantas vasculares, por exemplo, já foram identificadas 670, 430 e 600 espécies não-indígenas em Portugal Continental, Madeira e Açores, respetivamente, correspondendo a 18%, 43% e 60% do total de espécies de cada região (Silva & Smith, 2006; Jardim & Sequeira, 2008; Almeida & Freitas, 2012). A erradicação destas espécies é totalmente irrealista, restringindo-se os esforços de controlo da disseminação de espécies não-indígenas, na maior parte dos casos, a novas invasões.

Não obstante, Portugal desenvolve uma estratégia integrada contra espécies exóticas invasoras (EEI), terrestres e marinhas, através do Plano Nacional de Prevenção e Gestão de Espécies Exóticas Invasoras (PNPGEEI), previsto na Estratégia Nacional de Conservação da Natureza e Biodiversidade 2030 (ENCNB 2030, Eixo 1.4), em linha com o Regulamento UE 1143/2014, de 22 de outubro. Este plano tem medidas específicas para espécies terrestres e marinhas, com uma abordagem que abrange prevenção, alerta precoce, controlo e erradicação, envolvendo o ICNF (terrestres), a DGRM (marinhas) e entidades setoriais. O ICNF articula-se com o trabalho científico e de monitorização da plataforma invasoras.pt de informação e ciência-cidadã e a Rede Portuguesa de Estudo e Gestão de Espécies Invasoras, estabelecida na Sociedade Portuguesa de Ecologia⁵. O Plano tem beneficiado de financiamentos do Fundo Ambiental, do PRR e do LIFE+.

Apesar do quadro legal, persistem lacunas na execução devido a subfinanciamento e falta de coordenação. Por exemplo, Chaínho et al. (2015) listaram 133 espécies não indígenas nos ecossistemas marinhos e de transição do continente e regiões autónomas, das quais 73 tinham sido consideradas formando já populações estabelecidas, constituindo, portanto, espécies invasoras. A maior parte destas espécies são nativas do Índico e do Pacífico, tendo chegado aos ecossistemas portugueses como invasões secundárias com origem em regiões adjacentes, as quais teriam sido contaminadas originalmente através do tráfego marítimo (através de organismos incrustantes nos cascos ou larvas transportadas em água de lastro), ou diretamente através do tráfego marítimo com destino a portos e marinhas portuguesas (Canning-Clode et al., 2013).

Nos Açores, as atividades de controlo de espécies invasoras têm assumido um papel central na conservação da biodiversidade, combinando remoção mecânica, erradicação localizada, monitorização e restauro ecológico em áreas protegidas e na Rede Natura 2000. Estes trabalhos são desenvolvidos sobretudo pela administração regional em articulação com projetos financiados pelo programa LIFE, que intervêm em diversas ilhas para reduzir a pressão de espécies exóticas sobre habitats prioritários e populações de espécies endémicas, promovendo depois a recuperação com flora nativa. O enquadramento técnico destas ações inclui ainda a prevenção da introdução de novas espécies, a deteção precoce e o controlo rápido, conforme as linhas de ação divulgadas no âmbito do projeto regional e dos avisos de financiamento associados à gestão de invasoras nos Açores

⁵ <https://www.speco.pt/inveco>

A Região Autónoma da Madeira possui uma estratégia integrada de controlo de espécies invasoras terrestres e marinhas, tendo iniciado em 2013 um programa contínuo de monitorização de espécies não indígenas em portos e marinas, recorrendo ao uso de placas de recrutamento e a metodologias taxonómicas especializadas. Este esforço permitiu não só ampliar o inventário biogeográfico da região, como também criar séries temporais essenciais para a avaliação do Bom Estado Ambiental no âmbito da Diretiva-Quadro Estratégia Marinha (DQEM 2008). Os resultados indicam a ocorrência de 161 espécies na subdivisão da Madeira: 37,9% não indígenas, 47,2% criptogénicas e 14,9% associadas a expansões relacionadas com alterações climáticas. Cerca de 66% encontram-se estabelecidas, destacando o tráfego marítimo de navios comerciais, cruzeiros e embarcações de recreio como principal vetor de introdução. No que respeita a espécies e contextos específicos, destaca-se o programa de controlo da *Cortaderia selloana* (desde 2018), priorizando áreas protegidas e sítios da Rede Natura 2000, envolvendo colaboração institucional, escolas e apoio regular do Exército. Em zonas costeiras, o Instituto das Florestas e Conservação da Natureza (IFCN) desenvolve controlo prolongado de invasoras como *Carpobrotus edulis* e *Arundo donax*, nas Dunas da Piedade, Porto Santo e Pico Juliana. Nas ilhas Desertas, controla-se *Phalaris sp.* visando recuperar o habitat da tarântula-das-desertas.

1.1.3.5. Pesca

A frota de pesca motorizada em Portugal (Continental e Regiões Autónomas) decresceu regularmente no período 2000-2024, de 10 750 para 6 811 embarcações registadas (das quais apenas 3 614 licenciadas). Esta tendência ocorreu em paralelo com a diminuição do número de pescadores, que passou de 25 021 (INE, 2001) para 13 565 (INE, 2025). A diminuição da capacidade da frota pesqueira, em virtude de ajustes estruturais da frota impostos pela Política Comum das Pescas (Parlamento Europeu & Conselho da União Europeia, 2013) e da gestão do esforço de pesca para garantir o estado sustentável dos stocks (IPMA, 2022), resultou numa diminuição global do pescado descarregado em lota. Com flutuações interanuais decorrentes da variabilidade ambiental e da evolução das populações, as descargas em lota decresceram de 166 000 toneladas em 2000 para 122 000 toneladas em 2024. Cerca de 80% das descargas provêm de pesqueiros localizados em águas portuguesas, e são dominadas por pequenos peixes pelágicos que atingem biomassas muito elevadas no sistema de afloramento costeiro de Portugal Continental. Em 2024, 51% das capturas foram feitas pela pesca de cerco, 38% pela pesca polivalente, e 11% pela pesca de arrasto (INE, 2001, 2025).

Em Portugal Continental, para além de uma variação da proporção e do número de espécies capturadas associada à diminuição do esforço de pesca (Bueno-Pardo et al., 2020), duas tendências na composição das descargas têm sido notadas desde as últimas décadas do século passado: i) um aumento de espécies subtropicais associadas ao aumento de temperatura do oceano (Teixeira et al., 2014) e ii) flutuações da composição na costa sul associadas às variações da descarga de inverno do Rio Guadiana, as quais afetam a produtividade biológica (Bueno-Pardo et al., 2020). De acordo com um estudo baseado na opinião de peritos, várias espécies icónicas ou comercialmente importantes aqui pescadas são sensíveis ou muito sensíveis às alterações climáticas no oceano, podendo a sua distribuição geográfica variar e a abundância local ser afetada (Bueno-Pardo et al., 2021). Entre estas, incluem-se sardinha, carapau, cavala, atum-rabilho, várias espécies de sargo, pescada, pargo e polvo.

Do ponto de vista social, há uma tendência para o envelhecimento dos pescadores de nacionalidade portuguesa, e um aumento dos pescadores estrangeiros, principalmente indonésios (Diário de Notícias, 2024).

Entre 2006 e 2024, a capacidade produtiva da pesca na Região Autónoma dos Açores sofreu uma diminuição da 14%, em termos de tonelagem bruta das embarcações licenciadas, resultando numa diminuição de 24% do volume de pescado capturado, apesar de um aumento de 20% do valor do mesmo. Destaca-se a elevada variabilidade dos volumes anuais de pescado, principalmente devido aos tunídeos, espécies não residentes nos mares dos Açores, com carácter migratório.

Entre 2001 e 2023, a atividade piscatória na Região Autónoma da Madeira evidenciou uma tendência global de redução da capacidade produtiva, traduzida na diminuição da frota licenciada (de 145 para 96 embarcações), no decréscimo do número de pescadores e na redução das quantidades descarregadas. Durante este período o setor manteve um forte carácter artesanal. O número de pescadores revelou igualmente fragilidades estruturais, com um setor envelhecido e com fraca renovação geracional, apesar de uma recuperação parcial após o mínimo registado em 2010. As descargas totais de pescado diminuíram no período em análise, apresentando elevada variabilidade interanual, com máximos em 2004 e 2019 e um mínimo em 2013. As principais pescarias mostraram comportamentos diferenciados: os tunídeos destacaram-se pela elevada variabilidade, influenciada por fatores ambientais e pela redução da quota permitida; o peixe-espada manteve importância económica, embora condicionado por limites de captura; as lapas apresentaram oscilações acentuadas; e os pequenos pelágicos e espécies demersais evidenciaram tendências decrescentes. No conjunto, estas dinâmicas refletem a conjugação de fatores ecológicos, ambientais e de gestão do esforço de pesca, num contexto de crescente preocupação com a sustentabilidade dos recursos (DREM, 2024).

1.2. Dinâmicas do uso e ocupação do litoral

1.2.1. Continente

1.2.1.1. *Concentração demográfica nos municípios e freguesias do litoral*

A percentagem de população do Continente a viver no litoral (municípios e freguesias com frente marítima) tem vindo a aumentar de forma sistemática, atingindo o seu máximo histórico, em valores absolutos e relativos, na data para a qual existem estimativas mais recentes do INE (2024): mais de três milhões e setecentas e cinquenta mil pessoas, ou seja, 36,6% do total da população continental (Tabela 1).

Embora o ritmo desse aumento tenha desacelerado ligeiramente em relação ao período 1960-1981 (Figura 2), e ignorando os dados referentes a 2024 dado que resultam de uma estimativa e não de uma operação censitária, nas últimas quatro décadas passaram, em média, a residir, em cada ano, mais 173 mil pessoas nos municípios do litoral.

O crescimento populacional nas freguesias do litoral entre 1960 e 2021 foi ainda mais acentuado: aumento de 86% entre 1960 e 2021 vs. 65% nos municípios de que fazem parte. Existe, pois, uma dupla tendência de concentração: nos municípios do litoral, em geral, e, no interior destes, nas freguesias do litoral. Em 1960, 33,7% da população dos municípios do litoral residia em freguesias com frente marítima, ascendendo esse valor a 37% em 2021.

Tabela 1 – População residente em municípios e freguesias do litoral (Continente).

Anos	Municípios do litoral (Continente)		Freguesias do litoral (Continente)	
	Total	% em relação ao Continente	Total	% em relação ao Continente
1960	2 165 472	26,1	730 688	8,8
1970	2 277 781	28,1	764 946	9,4
1981	2 874 587	30,8	1 007 355	10,8
1991	3 000 815	32,0	1 043 856	11,1
2001	3 328 172	33,7	1 164 046	11,8
2011	3 530 047	35,1	1 281 479	12,8
2021	3 566 468	36,2	1 317 933	13,4
2024	3 750 993	36,6	s/d	s/d

Fonte: INE.

Figura 2. Evolução da percentagem de população residente em municípios e freguesias do litoral (Continente), 1960-2024.

O aumento sistemático e acentuado de população a residir no litoral exerce uma pressão igualmente crescente sobre as áreas costeiras em termos de atividades, usos, infraestruturas e equipamentos. A função balnear é uma das mais relevantes nas freguesias do litoral. A evolução do total de alojamentos de uso sazonal traduz bem a sua expansão: o total de alojamentos sazonais/secundários aumentou mais de 14 vezes (1 400%!) entre 1970 (cerca de 30 mil) e 2011 (432 mil) (Figura 3).

Fonte: INE.

Figura 3. Evolução do total de alojamentos sazonais/secundários nos municípios do litoral (Continente), 1970-2021.

A evolução ocorrida entre 2011 e 2021 interrompe uma tendência expansionista verificada ao longo de décadas, parecendo sugerir um abrandamento deste tipo de pressão sobre as áreas do litoral. No entanto, essa diminuição é, por um lado, conjuntural, traduzindo a forte crise económica e do setor da construção civil que se fez sentir entre 2009 e 2013, e, por outro, reflete a passagem de um número significativo de residências secundárias a residências de habitação permanente, como consequência da convergência de vários fatores, como o aumento dos preços de habitação nas principais aglomerações ou a busca de lugares mais seguros durante a pandemia. O decréscimo do total de alojamentos sazonais verificado entre 2011 e 2021 não deve, por isso, ser visto como correspondendo a uma desaceleração da pressão de ocupação humana sobre o litoral, mas antes como uma tendência, por um lado, conjuntural e, por outro, de transição para uma ocupação permanente de edificações já existentes e, portanto, com um impacto local ainda maior.

1.2.1.2. Perfis de ocupação e uso do solo na Orla Costeira e na Zona Costeira em 2023

Nas freguesias do litoral, merece especial atenção a ocupação e uso do solo na Orla Costeira (faixa de 500 metros a contar da linha de costa; área de incidência dos POC) e na Zona Costeira (faixa de 2 000 metros a contar da mesma linha). Numa importante análise recente⁶, a Direção-Geral do Território identificou, respetivamente, 5 e 4 perfis territoriais com base na informação disponível no Nível 1 da

⁶ Ver síntese dos resultados em Almodôvar et al. (2026).

Carta de Uso e Ocupação do Solo (COS) de 2023 (Figura 4). Uma leitura comparada dos mapas da Figura 4 permite salientar os seguintes aspectos:

- A Orla Costeira tem usos e ocupações do solo globalmente mais diversificados (o que justifica a identificação de cinco perfis territoriais), com predomínio das classes: 1 - Elevado Grau de Artificialização, com incidência sobretudo em municípios da área metropolitana do Porto e do Algarve; e 4 - Orla Mista, com maior expressão no litoral Norte, Centro e da sub-região Oeste;
- A Zona Costeira inclui apenas quatro perfis, com predomínio das classes: 1 - Agricultura, com uma forte presença no Oeste e no Sul; e, secundariamente, 4 - Floresta, sobretudo na região Centro, e 3 - Áreas com Elevado Grau de Artificialização (classe 3), com destaque, uma vez mais, para municípios da área metropolitana do Porto e do Algarve.

Fonte: Almodôvar et al. (2026).

Figura 4. Uso e ocupação do solo: perfis territoriais para a Orla Costeira e a Zona Costeira, por município (COS 2023, Nível 1).

Uma visão de conjunto dos dois mapas permite realçar a importância relativa da extensão ocupada por atividades agroflorestais, mas também a relevância dos espaços com elevado grau de artificialização. Este tipo de espaços merece, pelo seu impacto ambiental (pressão urbanística, destruição de ecossistemas, aceleração do escoamento das águas pluviais, etc.), uma análise mais detalhada.

1.2.1.3. Incidência e caracterização dos territórios artificializados na Orla Costeira e na Zona Costeira em 2023

Os territórios artificializados correspondem às áreas ocupadas por edifícios e infraestruturas. Tendo por base a informação da COS 2023 (Nível 4), os territórios artificializados ocupam 1,6% da Orla Costeira e 6,4% da Zona Costeira, o que contrasta positivamente com o valor de 31,1% relativo à proporção de territórios artificializados nos municípios do Continente com Zona Costeira. Verifica-se,

assim, uma contenção significativa da artificialização dos solos na Zona Costeira e sobretudo na Orla Costeira (área de intervenção dos POC – Programas da Orla Costeira). Existem, no entanto, diferenciações importantes ao longo do litoral no que se refere tanto à importância relativa dos territórios artificializados, como aos respetivos tipos de ocupação (Figura 5 e Tabela 2).

Fonte: Almodôvar et al. (2026).

Figura 5. Territórios artificializados: perfis territoriais para a Orla Costeira e a Zona Costeira, por município (COS 2023, Nível 4).

A análise desenvolvida pela DGT identificou três classes de ocupação do solo para a Orla Costeira e para a Zona Costeira. Tomadas globalmente, as áreas artificializadas destes dois tipos de áreas não apresentam uma estrutura muito distinta por classes de ocupação do solo, à exceção da classe Transportes, que tem uma maior incidência relativa na Orla Costeira, certamente associada a atividades portuárias (Tabela 2).

Tabela 2 - Territórios artificializados em municípios do Continente com Orla Costeira (50) e com Zona Costeira (51).

Classes de territórios artificializados (COS 2023)	Orla Costeira (8 264 ha; 1,6%)	Zona Costeira (157 970 ha; 31,1%)
Áreas edificadas residenciais	63%	67%
Equipamentos	17%	15%
Transportes	12%	7%
Áreas edificadas de atividades económicas	3%	5%
Vazios sem construção e áreas em construção	2%	2%
Áreas de exploração de recursos geológicos	1%	2%
Infraestruturas	1%	1%
Espaços verdes	1%	1%

Fonte: Baseado em Almodôvar et al. (2026).

Notas:

1. O município de Alcácer do Sal não é abrangido pela Orla Costeira, tendo apenas território em Zona Costeira dado que a restinga arenosa correspondente à Península de Tróia pertence ao município de Grândola.
2. A definição de Orla Costeira e de Zona Costeira (e, portanto, das respetivas restrições) não se aplica a Oeiras, Lisboa e restantes municípios ribeirinhos do estuário do Tejo, situação grave dada a inexistência de um Programa de Estuário para esta área, conforme legalmente estipulado.

Contudo, os três perfis territoriais distribuem-se de forma desigual ao longo do litoral, tanto na Orla Costeira como na Zona Costeira.

- A classe 3 - Ocupação Urbana Extensa Consolidada, com forte presença residencial, predomina no troço Póvoa de Varzim-Espinho e ainda em Cascais, tanto na Orla Costeira como na Zona Costeira. É natural que os municípios de Oeiras e Lisboa integrassem esta mesma classe, caso as delimitações destes dois tipos de áreas fossem igualmente aplicáveis nestes casos.
- A classe 2 - Ocupação Turístico-residencial Fragmentada assinala os municípios com maior expressão da função balnear e de residências secundárias e outras edificações com ela associadas (restauração, hotelaria, etc.). Para além de alguns municípios pontuais, com praias bem conhecidas, destacam-se sobretudo o Oeste e o Algarve.
- Finalmente, a classe 1 – Ocupação Urbana Localizada e Infraestruturas (Orla Costeira) / Ocupação Urbana Localizada e Dispersa (Zona Costeira) tem uma presença significativa na região Centro e no litoral alentejano, no que se refere à Orla Costeira, e em grande parte do litoral, no que diz respeito à Zona Costeira.

Os municípios em que predominam as classes 3 e 2, sobretudo aqueles em que estas classes são preponderantes tanto na Orla Costeira como na Zona Costeira, são os mais críticos e, por isso, exigem uma maior atenção do ponto de vista da gestão e da governança costeiras.

1.2.1.4. Evolução dos territórios artificializados na Orla Costeira e na Zona Costeira

As figuras 6 e 7 apresentam a variação média anual de artificialização em pontos percentuais (diferença absoluta entre as percentagens do ano inicial e do ano final ponderada pelo número de anos do período analisado) em dois períodos distintos - 2007-2018 e 2018-2023 -, tanto na Orla Costeira (Figura 6) como na Zona Costeira (Figura 7).

Fonte: Almodôvar et al. (2026).

Figura 6. Variação média anual de artificialização em pontos percentuais na Orla Costeira (2017-2018 e 2018-2023).

As variações médias anuais de artificialização na Orla Costeira (Figura 6) tendem a ser inferiores a 0,2%, salientando-se, em termos negativos, Óbidos (com um aumento da artificialização do solo muito elevado no primeiro período) e, com taxas bastante mais baixas mas ainda assim significativas, Vila Nova de Gaia, vários municípios de Algarve (Lagos, Silves, Loulé) e Mafra. Não se verifica, como seria desejável, uma tendência generalizada de diminuição das variações médias anuais de artificialização entre 2007-2018 e 2018-2023.

Fonte: Almodôvar et al. (2026).

Figura 7. Variação média anual de artificialização em pontos percentuais na Zona Costeira (2017-2018 e 2018-2023).

As variações médias anuais de artificialização na Zona Costeira (Figura 7) tendem a ser igualmente inferiores a 2%, mas com duas exceções muito relevantes: Óbidos (no primeiro período) e Alcácer do Sal (no período mais recente; recorde-se que neste município não existe Orla Costeira). De entre os valores baixos, mas ainda assim com algum significado, destacam-se diversos concelhos do Algarve e ainda do Norte (Póvoa do Varzim, Vila Nova de Gaia). Também neste caso não se verifica uma tendência generalizada de recuo das variações médias anuais entre os dois períodos considerados.

1.2.1.5. Evolução dos territórios artificializados em faixas de salvaguarda

A existência de situações de expansão dos territórios artificializados em faixas de salvaguarda de recursos e valores naturais e de proteção de áreas de risco delimitadas pelos Programas da Orla Costeira (POC) e pelos Planos de Gestão dos Riscos de Inundações (PGRI) contradiz a função das faixas delimitadas com esse objetivo. A expectativa é que, nestas áreas, o avanço da artificialização seja nulo. No entanto, a Tabela 3, que sintetiza informação relativa à dinâmica de artificialização ocorrida entre 2018 e 2023 em quatro tipos de faixas de salvaguarda, mostra que nem sempre é assim. Em termos gerais, verifica-se que é nas faixas de salvaguarda relacionadas com erosão costeira em litoral arenoso e nas áreas de risco potencial significativo de inundações costeiras que se verificaram acréscimos totais mais elevados e envolvendo um número também mais elevado de municípios. Contudo, e pelas razões identificadas na nota que acompanha esta tabela, estes valores estão subavaliados, dado que não existe informação para a Orla Costeira algarvia. Se esses valores estivessem disponíveis, os acréscimos globais de artificialização seriam certamente mais elevados e envolveriam um número mais amplo de municípios, sobretudo no que se refere às faixas de salvaguarda delimitadas em litoral de arriba. Mesmo sem dados para o litoral algarvio, é possível salientar que nos casos com informação disponível foram artificializados perto de 21 ha em áreas delimitadas como faixas de salvaguarda entre 2018 e 2023.

A Tabela 4 identifica os municípios onde as dinâmicas de artificialização ocorridas na Orla Costeira entre 2018 e 2023 foram mais significativas, em termos de intensidade (variação percentual) e de extensão (total de hectares da área artificializada). Esta informação adiciona novos troços críticos aos anteriormente mencionados. Uma leitura global da informação incluída nesta Tabela permite identificar os troços do litoral mais expostos a dinâmicas de ocupação que contrariam a função das faixas de salvaguarda delimitadas:

- Esposende/Póvoa de Varzim e Vila Nova de Gaia, na região Norte;
- Murtosa/Ílhavo/Vagos/Mira; Figueira da Foz; e Nazaré/Alcobaça, na região Centro;
- Lourinhã, na sub-região Oeste;
- Silves e Loulé, no Algarve.

Uma leitura conjugada destes resultados com os que se referem à variação média anual de artificialização em pontos percentuais nos períodos 2017-2018 e 2018-2023 confirma a existência de vários troços do litoral onde se tem feito sentir um impacto significativo do avanço de artificialização do solo ao longo da faixa costeira.

Tabela 3 - Dinâmicas de artificialização por tipos de faixas de salvaguarda delimitadas pelos POC e pelos PGRI, 2018-2023.

Faixas de Salvaguarda	Acréscimo total (ha)	Municípios do litoral afetados (%)
Litoral de Arriba (POC)*	0,69	6
Litoral Arenoso - Galgamento e Inundação Costeira (POC)*	1,63	14
Litoral Arenoso - Erosão Costeira (POC)*	6,21	20
Áreas de Risco Potencial Significativo de Inundações (PGRI)	11,33	20

POC – Programas da Orla Costeira; PGRI – Planos de Gestão dos Riscos de Inundações

* Os valores relativos a faixas de salvaguarda delimitadas nos POC apenas se referem, como é natural, aos Programas em vigor. Dado que os POC para os troços Odeceixe-Vilamoura e Vilamoura-Vila Real de Santo António se encontram ainda em elaboração, não é possível dispor de informação relativa à Orla Costeira algarvia, o que impede uma identificação rigorosa e completa das dinâmicas de artificialização de todo o litoral de Portugal Continental. Tendo em conta as dinâmicas de artificialização empiricamente detetáveis na Orla Costeira algarvia, os dados incluídos nesta Tabela indicam uma situação certamente mais favorável do que a existirá para o conjunto do litoral continental.

Fonte: Baseado em Almodôvar et al. (2026).

Tabela 4 - Dinâmicas de artificialização em faixas de salvaguarda delimitadas pelos POC e pelos PGRI, 2018-2023 (evolução percentual e área artificializada para os municípios com resultados mais elevados).

Faixas de Salvaguarda	<1%, mas > 0,5 ha	1 a 2%	2,1 a 5%	15 a 30%
Litoral de Arriba (POC)*	-	Alcobaça (0,29 ha)	Sines (0,35 ha)	-
Litoral Arenoso - Galgamento e Inundação Costeira (POC)*	-	Póvoa do Varzim (0,61 ha) Murtosa (0,18 ha)	Nazaré (0,74 ha) Vagos (0,39 ha)	-
Litoral Arenoso - Erosão Costeira (POC)*	Ílhavo (0,67 ha) Póvoa do Varzim (0,61 ha) Figueira da Foz (0,57 ha)	Esposende (1,42 ha) Murtosa (0,18 ha)	Mira (2,61 ha)	-
Áreas de Risco Potencial Significativo de Inundações (PGRI)	-	Murtosa (0,24 ha)	Vagos (0,25 ha) Loulé (1,23 ha) Nazaré (0,76 ha) Lourinhã (0,47 ha)	Silves (3,75 ha) Vila Nova de Gaia (2,93 ha) Póvoa do Varzim (0,80 ha)

POC – Programas da Orla Costeira; PGRI – Planos de Gestão dos Riscos de Inundações

* Ver nota da Tabela 3.

Fonte: Baseado em Almodôvar et al. (2026).

1.2.2. Região Autónoma dos Açores

1.2.2.1. Concentração demográfica nos municípios e freguesias do litoral

Todos os municípios dos Açores têm frente litoral, situação evidente e decorrente da natureza arquipelágica da Região. No que respeita à população residente nas freguesias litorais, esta tem vindo a diminuir de forma sistemática, atingindo o seu mínimo histórico, em termos absolutos e relativos, no ano mais recente para o qual existem dados do INE (2021) (Tabela 5 e Figura 8).

Tabela 5 – População residente em municípios e freguesias do litoral (Açores).

	População dos Açores	Freguesias do litoral (Açores)	% em relação aos Açores
1960	327 446	293 083	89,5
1970	285 005	253 552	89,0
1981	243 410	215 188	88,4
1991	237 795	207 116	87,1
2001	241 763	208 541	86,4
2011	246 772	210 742	86,2
2021	236 413	201 031	85,7
2024	241 718	s/d	s/d

Fonte: INE.

Fonte: INE.

Figura 8. Evolução da percentagem de população residente em freguesias do litoral (Açores), 1960-2024.

Apesar da diminuição sistemática da população residente nas freguesias litorais do arquipélago, tal não se traduz numa redução da pressão exercida sobre as zonas costeiras, seja ao nível das atividades, das infraestruturas ou dos equipamentos existentes.

A evolução do número de alojamentos de uso sazonal nos municípios dos Açores (Figura 9) resulta não apenas do aumento da urbanização, mas, sobretudo nas primeiras décadas do período em análise, da diminuição da população residente no arquipélago, menos 35% entre 1960 e 2024 (ver Tabela 5 e Figura 8), decorrente de uma forte corrente migratória para o estrangeiro e para o restante território nacional, deixando alojamentos vagos que, principalmente a partir da década de 80 do século XX e com a melhoria das acessibilidades ao arquipélago (com o desenvolvimento do processo autonómico), passaram a ser utilizados para visitas mais ou menos regulares por parte dos emigrantes.

Fonte: INE.

Figura 9. Evolução do total de alojamentos sazonais/secundários nos municípios do litoral (Açores), 1970-2021.

1.2.2.2. Perfis de ocupação e uso do solo na orla costeira e na zona costeira em 2018

Utilizando a Carta de Ocupação do Solo de 2018 da Região Autónoma dos Açores (COS.A 2018), é possível comparar a ocupação e o uso do solo na orla costeira e na zona costeira do arquipélago. Verifica-se uma maior concentração das áreas urbanas junto ao litoral, constatando-se que os territórios artificializados apresentam maior predominância na orla costeira (500 m) do que na zona costeira (2 000 m) (Tabela 6).

Tabela 6 – Ocupação e uso do solo na orla costeira e na zona costeira (Açores) em 2018.

	Orla Costeira (500 m)		Zona Costeira (2 000 m)	
	hectares	%	hectares	%
1 -Territórios artificializados	3 736	10,7	9 637	8,0
2 - Agricultura	15 101	43,2	60 802	50,5
3 - Florestas e meios naturais e seminaturais	16 061	46,0	49 262	40,9
4 – Zonas húmidas	0	0,0	683	0,6
5 - Massas de água	26	0,1	87	0,1

Fonte: DRAAC.

Fonte: DRAAC.

Figura 10. Carta de Ocupação do Solo de 2018 da Região Autónoma dos Açores (COS.A 2018).

1.2.3. Região Autónoma da Madeira

1.2.3.1. Concentração demográfica nos municípios e freguesias do litoral

Todos os municípios da Região Autónoma da Madeira têm frente litoral, situação decorrente da natureza arquipelágica da Região. No que respeita à população residente nas freguesias litorais (aquelas cuja área se situa, pelo menos parcialmente, a menos de 500 metros da linha de costa), esta diminuiu, em termos absolutos e relativos, entre 1960 e 1970, mantendo, desde aí, uma certa estabilidade (Tabela 7 e Figura 11).

Tabela 7 – População residente em municípios e freguesias do litoral (RAM)

	População da RAM	Freguesias do litoral (RAM)	% em relação à RAM
1960	268 937	205 200	76,3
1970	251 135	180 500	71,9
1981	254 473	182 640	71,8
1991	253 593	182 926	72,1
2001	248 012	174 224	70,2
2011	267 785	190 741	71,2
2021	250 744	181 319	72,3
2024	259 440	s/d	s/d

Fonte: DREM.

Fonte: DREM.

Figura 11. Evolução da percentagem de população residente em freguesias do litoral (Madeira), 1960-2021.

1.2.3.2. Perfis de ocupação e uso do solo na orla costeira e na zona costeira em 2018

Utilizando a Carta de Ocupação do Solo de 2018 da Região Autónoma da Madeira (COS.M 2018 – não inclui as ilhas Selvagens, Figura 12), é possível comparar a ocupação e o uso do solo na orla costeira e na zona entre a orla costeira (até 500 m) e a zona costeira (até 2 000 m) (Tabela 8), verificando-se as principais variações nas categorias de ocupação por florestas e matos (percentualmente maior na zona costeira) e de espaço descoberto ou com pouca vegetação (percentualmente maior na orla costeira).

Tabela 8 – Ocupação e uso do solo na orla costeira e na zona costeira (Madeira) em 2018.

	Orla Costeira (500 m)		Zona Costeira (2 000 m)	
	hectares	%	hectares	%
1 - Territórios artificializados	1 760	17,28%	5 555	18,40%
2 - Agricultura	1 069	10,50%	4 964	16,44%
3 – Superfícies agroflorestais	0	0,00%	0	0,00%
4 – Pastagens	8	0,08%	38	0,13%
5 – Florestas	1 103	10,83%	7 579	25,11%
6 - Matos	2 311	22,69%	6 008	19,90%
7 – Espaços descobertos ou com pouca vegetação	3 911	38,40%	5 952	19,72%
8 – Zonas húmidas	0	0,00%	0	0,00%
9 - Massas de água superficiais	22	0,22%	92	0,30%

Fonte: DROTe – Carta de Uso e Ocupação do Solo da Região Autónoma da Madeira (COSRAM, 2018).

Figura 12. Ocupação e Uso do Solo na Orla (topo) e Zona Costeira (baixo).

2. Parte II – Estratégia, Instrumentos e Governança

2.1. Gestão do litoral: evolução do enquadramento jurídico e programático⁷

2.1.1. Do DPM aos POOC

A criação da figura do **Domínio Público Marítimo (DPM)**, ainda no século XIX, consagra Portugal como um país pioneiro na organização da orla costeira enquanto território público e bem comum a proteger: o Decreto Régio de 31 de dezembro de 1864 torna públicas as águas do mar e respetivos leitos e margens, sendo criados os conceitos de “domínio público”, “domínio público marítimo” e “margem das águas do mar” (Ferrão, 2006; APA, 2021). Esta é, ainda hoje, uma figura importante que se mantém e que implica a total impossibilidade de privatização das orlas costeiras, cuja propriedade é direito inalienável do Estado, ou seja, todas as praias são públicas e todos lhes podem aceder.

Figura 13. Evolução do enquadramento jurídico e estratégico do DPM aos POOC.

Um século mais tarde, destaca-se o **DL n.º 468/71**, de 5 de novembro, que reviu, unificou e clarificou o regime jurídico aplicável aos terrenos do domínio hídrico, constituindo o diploma basilar sobre esta matéria, até à sua revogação em 2005 (APA et al., 2024). Este diploma foi particularmente inovador e antecipou a lógica de criação de uma faixa de proteção na orla costeira, que viria a ser adotada mais

⁷ Este subcapítulo beneficiou do contributo de Alexandra Baixinho, a quem o CNADS agradece o apoio prestado.

tarde noutros países europeus. Introduziu igualmente a figura das zonas adjacentes, classificadas por se encontrarem ameaçadas pelo mar ou por cheias, e consagrou um direito de preferência do Estado em caso de alienação voluntária de parcelas privadas dos leitos ou das margens (Santos et al., 2014).

Neste período (que se estendeu pelos anos 80), a política de intervenção pública dominante, face aos riscos costeiros, foi a manutenção da linha de costa com base em infraestruturas pesadas, como paredões e esporões, quase exclusivamente financiadas pelo Estado. A chamada política de “*hold the line*”, que pretendia manter inalterada a linha de costa, através da sua artificialização, deveu-se aos organismos que então tutelavam o litoral, com destaque para a Direcção-Geral de Portos, entidade fundamental na gestão da zona costeira até 1993.

A pressão imobiliária associada ao turismo e à deslocação da população rural para o litoral, ambas intensificadas a partir dos anos 1970, em conjunto com a ausência de uma política de planeamento efetiva e de uma fiscalização eficaz, favoreceu a expansão da construção na orla costeira (Schmidt et al., 2014). Apesar de medidas como a criação da **Reserva Ecológica Nacional (REN)**, em 1983 (DL n.º 321/83, de 5 de julho), que veio condicionar a construção em zonas de risco, bem como a demolição de edificações ilegais em algumas áreas protegidas em 1986-87 sugerirem uma mudança de orientação, a ocupação da linha de costa manteve-se, no essencial, inalterada, agravando-se até ao final do século XX (Schmidt et al., 2013a).

A emergência de instrumentos legislativos no campo do ordenamento costeiro no país apenas surge nos anos 1990, mais concretamente em 1993, com a criação do Instituto da Água/INAG, que passou a gerir as zonas costeiras (excetuando os portos), lançando para tal instrumentos específicos: os **Planos de Ordenamento da Orla Costeira (POOC)**, instituídos pelo **DL n.º 309/93**, de 2 de setembro. Com natureza fortemente regulamentar, os POOC abrangeram uma faixa ao longo do litoral, designada zona terrestre de proteção, com a largura máxima de 500 m contados a partir do limite das águas do mar para terra e uma faixa marítima de proteção até à batimétrica dos 30 m, com exceção das áreas sob jurisdição portuária (APA, 2024). Estes POOC, de 1.ª geração, assumiram o estatuto de planos especiais na 1.ª Lei de Bases do Ordenamento do Território e Urbanismo (**LBOTU** - Lei 48/98, de 11 de agosto) e foram aprovados maioritariamente entre 1998 e 2005, cobrindo praticamente toda a faixa costeira entre Caminha e Vila Real de Santo António⁸ (à exceção das áreas sob jurisdição portuária e de algumas zonas estuarinas).

Também em 1993, outro marco importante no quadro jurídico nacional foi a já referida criação do **Instituto da Água (INAG)** (DL n.º 191/93, de 24 de maio), que absorveu as competências relativas à defesa costeira. A anterior dinâmica de dominância das obras de engenharia pesadas alterou-se gradualmente, dando lugar a uma abordagem baseada sobretudo em intervenções mais “suaves” para conter o recuo da linha de costa, como os enchimentos artificiais das praias, que se tornaram uma prática corrente e progressiva, e cada vez mais onerosa.

⁸ Fonte: <https://apambiente.pt/agua/planos-de-ordenamento-da-orla-costeira-0>.

As bases da política de ordenamento do território e de urbanismo foram estabelecidas em 1998, através da já referida **Lei de Bases do Ordenamento do Território e Urbanismo (LBOTU)** (Lei n.º 48/98, de 11 de Agosto, posteriormente revogada pela Lei n.º 31/2014, de 30 de Maio, que instituiu que os planos especiais de ordenamento do território são os planos de ordenamento de áreas protegidas, os planos de ordenamento de albufeiras de águas públicas, os planos de ordenamento da orla costeira e os planos de ordenamento dos estuários).

2.1.2. A primeira década do século XXI - Novos marcos: da Lei da Água aos Planos de Ação do Litoral

Em 2000 foi criado o **Programa POLIS - Programa de Requalificação Urbana e Valorização Ambiental das Cidades** (Resolução do Conselho de Ministros/RCM n.º 26/2000, de 15 de maio) que previa ações de requalificação também em frentes de rio ou de costa. Incluiu intervenções em várias cidades costeiras, como Viana do Castelo e Almada (Costa da Caparica).

Num balanço realizado em 2001, a **reflexão do Conselho Nacional do Ambiente e do Desenvolvimento Sustentável (CNADS)** sobre o desenvolvimento sustentável da zona costeira chamava a atenção para os inúmeros diplomas legislativos com incidência na zona costeira, os quais, em conjunto com a fragmentação de competências e de atribuições, constituíam um fator de “desgovernança” da zona costeira (CNADS, 2001).

Em 2003 surgiu a primeira tentativa de enquadrar a gestão da orla costeira numa estratégia integrada, através do **Programa Finisterra** (RCM n.º 22/2003, de 18 de fevereiro), que estabelecia um Programa de Intervenção na Orla Costeira Continental visando a requalificação e reordenamento do litoral português, através da adoção de um conjunto integrado de medidas e intervenções estruturantes (Velo-Gomes 2007). Foi nessa altura constituído um grupo de missão com a incumbência de criar uma base de informação e uma monitorização mais efetivas, incluindo um levantamento das zonas de risco e das construções ilegais. No entanto, a insuficiência de recursos técnicos, financeiros e humanos, bem como a constante mudança de ministros do Ambiente nesta fase, retiraram-lhe força política e eficácia, acabando por ser desmantelado (Carneiro, 2007).

Figura 14. Principais marcos do enquadramento jurídico e programático na primeira década do século XXI.

A segunda metade da primeira década do século XXI constituiu uma fase charneira no que respeita aos instrumentos de planeamento com incidência costeira, surgindo novos marcos jurídicos relevantes. Em primeiro lugar, a aprovação da **Lei da Água** (Lei n.º 58/2005, de 29 de dezembro) transpôs para o direito nacional a Diretiva-Quadro da Água (Diretiva n.º 2000/60/CE, de 23 de outubro). Esta lei passou a enquadrar a gestão das águas costeiras e de transição, reforçando a articulação entre o ordenamento do território e a gestão dos recursos hídricos. A Lei da Água instituiu cinco Administrações das Regiões Hidrográficas (ARH), com atribuições de gestão das águas, incluindo o respetivo planeamento, licenciamento e fiscalização, e com jurisdição até à costa, incluindo uma faixa marítima até à batimétrica dos 30 metros.

Em 2005, foi também publicada a **Lei da Titularidade dos Recursos Hídricos** (Lei n.º 54/2005, de 15 de novembro), que veio definir quais os recursos que integram o domínio público e os que constituem recursos patrimoniais (pertencentes a entidades públicas ou particulares). Esta lei revogou parcialmente o DL n.º 468/71, de 5 de novembro, mantendo e desenvolvendo o regime jurídico aplicável às **zonas adjacentes**, estabelecendo que o Estado pode classificar como zona adjacente as zonas ameaçadas pelo mar e as zonas ameaçadas pelas cheias, sujeitando-as a restrições de utilidade pública. A Lei da Titularidade estabelece que a delimitação do Domínio Público Hídrico corresponde a um procedimento administrativo pelo qual são fixados os limites dos leitos e das margens dominiais confinantes com terrenos de outra natureza, competindo ao Estado proceder à mesma, oficiosamente ou por iniciativa dos interessados. Este procedimento é desencadeado na maioria dos casos por iniciativa privada daqueles que pretendem ver reconhecida a posse privada de parcelas integradas no leito ou margens das águas do mar, ao longo da costa, na falta da qual se presume que a titularidade desses bens é do Estado. O reconhecimento de propriedade privada compete em exclusivo aos tribunais comuns (tribunais judiciais) mediante prova documental de que os mesmos eram, por título

legítimo, propriedade particular ou comum antes de 31 de dezembro de 1864 ou, tratando-se de arribas alcantiladas, antes de 22 de março de 1868 (Santos et al., 2014).

Apesar da forte aposta no planeamento estratégico, nesta fase surgiu uma figura que teria impactos negativos no litoral, o Regulamento do Sistema de Reconhecimento e Acompanhamento de **Projetos de Potencial Interesse Nacional, PIN** (Decreto Regulamentar n.º 8/2005, de 17 de agosto⁹, posteriormente revogado pelo DL n.º 174/2008, de 26 de agosto), que visava agilizar grandes investimentos privados, reduzindo a burocracia e, com isso, acelerando licenciamentos ambientais e urbanísticos incluindo no litoral. Esta figura seria mais tarde reforçada através do DL n.º 154/2013, de 5 de novembro (que revoga o DL n.º 174/2008) e que ainda hoje vigora.

Por seu lado, data de 2006 a aprovação da 1.ª **Estratégia Nacional para o Mar (ENM)** (RCM n.º 163/2006, de 12 de dezembro), na sequência da criação da Estrutura de Missão para os Assuntos do Mar (EMAM), em 2005 (RCM n.º 128/2005, de 10 de agosto). A 1ª Estratégia Nacional para o Mar (ENM para o período 2006-2016) foi revogada em 2014, tendo sido substituída pela Estratégia Nacional para o Mar 2013-2020 (ENM 2013-2020) (RCM n.º 12/2014, de 12 de fevereiro) e, posteriormente, pela Estratégia Nacional para o Mar para o período 2021-2030 (ENM 2021-2030) (RCM n.º 68/2021, de 4 de junho).

Também em 2006, um relatório encomendado pela Comissão Europeia apontava, no caso português, uma “enorme pressão urbana e turística” e a falta de “mecanismos adequados e efetivos de gestão do litoral”, criticando ainda a ausência e/ou descontinuidade de políticas face aos reconhecidos riscos das alterações climáticas nas zonas costeiras, considerando que se tratava de um dos países mais vulneráveis da UE (Rupprecht Consult & International Ocean Institute, 2006).

No contexto do 1º **Plano de Ação para o Litoral (2007–2013)**, então também aprovado, destaca-se o problema das alterações climáticas, prevendo-se a definição de cenários prospetivos destinados a apoiar políticas de prevenção dos seus impactos nas zonas costeiras (Schmidt et al., 2013a).

Neste período destaca-se, ainda, a aprovação do **Programa Nacional da Política de Ordenamento do Território (PNPOT)**, através da **Lei n.º 58/2007**, de 4 de setembro. Trata-se de um instrumento de desenvolvimento territorial de natureza estratégica que estabelece as grandes opções com relevância para a organização do território nacional, reconhece a importância estratégica das zonas costeiras em termos ambientais, económicos, sociais e culturais e considera crucial a resolução dos problemas que as afetam, nomeadamente a gestão do risco. De entre as medidas prioritárias previstas no programa de ação do PNPOT destaca-se a elaboração e implementação da **Estratégia Nacional de Gestão Integrada da Zona Costeira (ENGIZC)** e o balanço e reflexão sobre a elaboração e implementação dos POOC (APA et al., 2024).

A criação do **Polis Litoral - Operações Integradas de Requalificação e Valorização da Orla Costeira** em junho de 2008 (RCM n.º 90/2008, de 3 de junho), visava o desenvolvimento de uma política integrada

⁹ Na sequência da RCM n.º 95/2005, de 24 de maio, que criou o Sistema de Reconhecimento e Acompanhamento de Projetos de Potencial Interesse Nacional (PIN).

e coordenada para as zonas costeiras constituindo, segundo o GTL, “um modelo de gestão da zona costeira com vários aspetos positivos, como seja o envolvimento das autarquias na solução dos problemas, a abertura à participação financeira de várias instituições e a possibilidade de implementação de soluções mais eficazes ao nível da execução administrativa e financeira” (Santos et al., 2014). Atualmente, a maioria das sociedades foi já extinta e liquidada, com processos de encerramento de intervenções definidos através da Lei n.º 73-A/2025, de 30 de dezembro. Com a extinção das Sociedades Polis, são transferidos para a APA os respetivos poderes, direitos e obrigações.

Também a legislação sobre os **Planos de Ordenamento dos Estuários** foi aprovada em 2008 (DL n.º 129/2008, de 21 de julho), atribuindo às Administrações de Região Hidrográfica, I.P. (ARH, I.P.) a respetiva elaboração. Contudo, até hoje não existe nenhum aprovado e, portanto, em vigor¹⁰.

Ainda em 2008, através do Despacho n.º 32 277/2008, de 18 de dezembro, foi decidida a elaboração do **Plano de Ordenamento do Espaço Marítimo (POEM)** que, apesar de não se ter consubstanciado em instrumento jurídico vinculativo, viria, anos mais tarde, por via de Decreto-Lei 38/2015, de 12 de março, a ser considerado como a situação de referência para o ordenamento do espaço marítimo nacional e para a emissão dos competentes títulos de utilização privativa até à aprovação do PSOEM, que ocorreu apenas em 2019 (DGRM et al., 2019).

Surge, ainda em 2008, o **Regime Jurídico da Conservação da Natureza e da Biodiversidade**, já anteriormente referido (ponto 1.1.3.1.). O RJCNB define o Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF) como a “autoridade nacional para a conservação da natureza e da biodiversidade”. Em virtude do regime autónómico de que usufruem os Açores e a Madeira, a gestão da conservação da natureza tem aqui características próprias. Enquanto em Portugal Continental a competência política e administrativa é do Estado central, diretamente através do ICNF, nas regiões autónomas as competências são exercidas pelos organismos dos respetivos Governos Regionais com competência em matéria de conservação da natureza, que não dependem do ICNF para a definição e a gestão das áreas classificadas.

O RJCNB define ainda a Rede Fundamental de Conservação da Natureza/RFCN, a qual inclui, para além do SNAC, as áreas de continuidade constituídas pela Reserva Ecológica Nacional, pela Reserva Agrícola Nacional e pelo Domínio Público Hídrico. A RNAP, por sua vez, inclui as seguintes classificações: Parque Nacional, Parque Natural, Reserva Natural, Paisagem Protegida, Monumento Natural e Áreas Protegidas Privadas. A autonomia regional permite que Açores e Madeira criem designações próprias, de que são exemplo os Parques Naturais de Ilha dos Açores. A Madeira usa, por enquanto, a tipologia nacional (não há adaptação regional como nos Açores, apesar de essa ser uma opção em aberto).

¹⁰ De acordo com a APA: “previamente à alteração do sistema de gestão territorial decorrente da publicação, em 2014, da Lei de Bases Gerais de Política Pública de Solos, de Ordenamento do Território e de Urbanismo, foi determinada, através do despacho n.º 21020/2009, a elaboração do Plano de Ordenamento do Estuário do Tejo, do qual apenas foi desenvolvida uma proposta preliminar.” Foi também determinada a elaboração do Plano de Ordenamento de Estuário do Douro. Atualmente, a elaboração dos **Programas de Estuários** é uma competência da APA, estando prevista a realização de programas para os seguintes estuários: Douro, Mondego, Vouga e Tejo (Fonte: <https://apambiente.pt/agua/programas-de-estuarios>).

A aprovação da **Estratégia Nacional para a Gestão Integrada da Zona Costeira (ENGIZC)**, em 2009, (RCM n.º 82/2009, de 8 de setembro), ainda hoje em vigor, fortemente influenciada pelas orientações europeias em matéria de Gestão Integrada da Zona Costeira (GIZC), foi outro momento-chave nesta década. A **ENGIZC** – com um horizonte de vigência de vinte anos - introduziu uma abordagem estratégica e integrada à gestão do litoral, valorizando a articulação entre políticas sectoriais, a participação pública e a consideração dos riscos associados à erosão costeira e às alterações climáticas, embora com um carácter sobretudo programático, portanto, não vinculativo.

É com a **ENGIZC** que as alterações climáticas passam a assumir um papel central na gestão costeira, em resposta aos impactos previstos da subida do nível médio do mar e do aumento da frequência e intensidade dos eventos extremos. Este enquadramento implica a aplicação do princípio da precaução e a definição de estratégias de adaptação, como a criação de espaços tampão naturalizados para a requalificação das paisagens costeiras e o estabelecimento de uma faixa *non aedificandi* de 500 metros a integrar nos instrumentos de gestão territorial (designadamente nos Planos Diretores Municipais e nos PROT). Defende-se, assim, a não ocupação ou densificação de áreas vulneráveis e admite-se a eventual realocação de algumas construções (Schmidt et al., 2013a).

Está, nestes instrumentos legais e nos subsequentemente aprovados na década de 2010, uma renovada centralidade do quadro legislativo da orla costeira, em linha com as orientações europeias e influenciada pela crescente evidência científica dos impactos das alterações climáticas no litoral português, cuja expressão mais evidente se dará com os galgamentos das proteções costeiras do início de 2014, resultantes, sobretudo, da tempestade Hércules (Schmidt et al., 2014).

O **Plano de Gestão dos Riscos de Inundações (PGRI)** (DL n.º 115/2010, de 22 de outubro), desenvolvido no âmbito da transposição da **Diretiva 2007/60/CE**, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 23 de outubro, constitui um instrumento central da política pública de prevenção e gestão do risco de cheias e inundações em Portugal, com particular relevância para a zona costeira exposta a fenómenos de galgamento marítimo e inundação costeira, agravados pelas alterações climáticas. O DL n.º 115/2010 também criou a Comissão Nacional de Gestão de Risco de Inundações – CNGRI.

Nesta linha, foi aprovada em 2010 a **Estratégia Nacional de Adaptação às Alterações Climáticas (ENAAAC)** (RCM n.º 24/2010, de 1 de abril), criando o painel científico e grupos de coordenação e de trabalho sectoriais da Estratégia, e alargando a composição da Comissão para as Alterações Climáticas a um representante do Ministério da Defesa Nacional e a um representante do Ministério da Saúde¹¹. Trata-se, essencialmente, de um documento de diagnóstico das questões climáticas que afetam Portugal, mas que não apresenta medidas concretas, sendo pouco claro e ambicioso no que respeita às políticas a implementar (Schmidt et al., 2013b).

¹¹ A ENAAAC surge sobretudo em resposta a “progressos significativos na vertente da mitigação de emissões” que ocorreram posteriormente à criação da Comissão para as Alterações Climáticas em 1998 (Resolução do Conselho de Ministros n.º 72/98, de 29 de junho), que teve por competência a elaboração da Estratégia para as Alterações Climáticas em 2001 (Resolução do Conselho de Ministros n.º 59/2001, de 30 de maio).

O **Sistema de Administração do Recurso Litoral (SIARL)**¹², criado em 2010, constituiu o primeiro instrumento estruturante de sistematização, integração e disponibilização de informação geográfica sobre o litoral português, assumindo então um papel relevante no apoio à gestão integrada da zona costeira.

2.1.3. Das fusões da ‘Troika’ à sequência das tempestades de 2014

No âmbito do “esforço de racionalização estrutural, promovendo o aumento da eficiência e reduzindo os custos” levado a cabo pelo XIX Governo Constitucional (governo da ‘troika’), foi publicado o **DL n.º 7/2012**, de 17 de janeiro, que aprovou a Lei Orgânica do Ministério da Agricultura, do Mar, do Ambiente e do Ordenamento do Território, e instituiu a Agência Portuguesa do Ambiente, I. P. (APA, I. P.). A **nova orgânica da APA**, estabelecida em 2012 (**DL n.º 56/2012**, de 12 de março), resulta da fusão da Agência Portuguesa do Ambiente, do Instituto da Água, das cinco Administrações de Região Hidrográfica (ARH), da Comissão para as Alterações Climáticas, da Comissão de Acompanhamento da Gestão de Resíduos e da Comissão de Planeamento de Emergência do Ambiente, extinguindo-se esses serviços e organismos que passaram a ficar centralizados na APA, I.P. Tal gerou a perda de dinâmica, meios e autonomia das cinco ARH, cuja jurisdição ia da fonte à foz, com consequências também na gestão costeira (Schmidt, 2023).

Em 2012 foi também publicado o **DL n.º 159/2012**, de 24 de julho, que regula a elaboração e implementação dos Planos de Ordenamento da Orla Costeira (POOC). Neste período, vários POOC foram sujeitos a processos de avaliação e revisão, frequentemente designados como **POOC de 2.ª geração**. Contudo, a maior parte destes processos de revisão não culminaram na aprovação de novos POOC, tendo sido posteriormente integrados diretamente na elaboração dos **Programas da Orla Costeira (POC)**, conforme previsto na reforma do **RJIGT** de 2015 (DL n.º 80/2015, de 14 de maio).

Ainda em 2012, foi publicado pela Agência Portuguesa do Ambiente (APA) o **Plano de Ação de Proteção e Valorização do Litoral 2012-2015**, que reviu e atualizou o Plano de Ação do Litoral 2007-2013, constituindo-se como instrumento determinante para uma política integrada para o Litoral, visando favorecer “a proteção ambiental e a valorização paisagística das zonas costeiras, enquadrando a sustentabilidade e a qualificação das atividades económicas” (APA, 2012).

Durante o governo da ‘troika’, a figura dos projetos de **Potencial Interesse Nacional**, designados por **PIN** (DL n.º 154/2013, de 5 de novembro), muitos dos quais localizados na orla costeira, veio continuar o regime de exceção mais favorável ao investimento em empreendimentos turísticos.

¹² <https://apambiente.pt/agua/sistema-de-administracao-do-recurso-litoral-siarl>

Figura 15. Das fusões da Troika à sequência das tempestades de 2014.

No ano de 2014 foram ainda aprovadas duas leis estruturantes. Por um lado, a **Lei de Bases da Política Pública de Solos, Ordenamento do Território e Urbanismo (LBPPSOTU)** (Lei n.º 31/2014, de 30 de maio), que revogou a LBOTU de 1998, que enfatiza a necessidade de contenção da urbanização em áreas sensíveis, incluindo a zona costeira. Ao abrigo desta Lei, os antigos Planos de Ordenamento da Orla Costeira (POOC), até então planos especiais de natureza fortemente regulamentar, passaram a **Programas da Orla Costeira (POC)**. Esta mudança traduziu-se, por um lado, numa maior ênfase na adaptação às dinâmicas costeiras, na identificação de faixas de risco e na articulação com os planos municipais, passando a abranger faixas costeiras de proteção até 1000 metros quando tal seja justificado pela necessidade de proteção de sistemas biofísicos (Santos et al., 2014); e, por outro lado, ao passarem de planos a programas, perderam alguma força como planos especiais com poder supramunicipal e, sobretudo, por não vincularem os privados. No entanto, a pressão pública e administrativa que então se gerou levou a um reforço dos POC como instrumentos que abordam e salvaguardam as questões de risco (sobretudo erosão e arribas instáveis), estando todos aprovados à exceção dos dois POC Algarve, um processo que se arrasta há anos e sem fim à vista justamente numa região onde se regista uma forte pressão imobiliária costeira. A primeira alteração à **Lei de Bases da Política Pública de Solos, Ordenamento do Território e Urbanismo** teve lugar em 2017, através da Lei n.º 74/2017, de 16 de agosto.

Tabela 10 - Ponto de situação dos POC (Portugal Continental).

POC em vigor/em elaboração (Portugal Continental)			
REGIÃO HIDROGRÁFICA	PROGRAMA DA ORLA COSTEIRA	REGULAMENTO DE GESTÃO	ESTADO
Norte	Caminha - Espinho Resolução do Conselho de Ministros n.º 111/2021, de 11 de agosto		Em vigor
Centro	Ovar - Marinha Grande Resolução do Conselho de Ministros n.º 112/2017, de 10 de agosto Despacho n.º 4034/2024, de 12 de abril	Aviso n.º 11506/2017, de 29 de setembro	Em vigor
Tejo e Oeste	Alcobaça – Cabo Espichel Resolução do Conselho de Ministros n.º 66/2019, de 11 de abril	Aviso n.º 12492/2019, de 6 de agosto	Em vigor
Alentejo	Espichel – Odeceixe Resolução de Conselho de Ministros n.º 87-A/2022, de 4 de outubro Declaração de Retificação n.º 26/2022, de 17 de outubro	Aviso n.º 23368/2022, de 12 de dezembro	Em vigor
Algarve	Odeceixe - Vilamoura Despacho n.º 7172/2010, de 23 de abril Despacho n.º 9316/2019, de 15 de outubro Despacho n.º 14787/2024, de 13 de dezembro		Em elaboração
Algarve	Vilamoura - Vila Real de Santo António Despacho n.º 3841/2017, de 8 de maio		Aguarda lançamento de concurso

Fonte: APA, <https://apambiente.pt/agua/programas-da-orla-costeira>, consultado em 10/04/2026.

Por outro lado, a aprovação da **Lei de Bases da Política de Ordenamento e Gestão do Espaço Marítimo (LBOGEM)** (Lei n.º 17/2014, de 10 de abril)¹³, que instituiu as bases da política de ordenamento e gestão do espaço marítimo nacional, reconhece explicitamente a necessidade de articulação entre o planeamento terrestre e marítimo na zona costeira, enquanto espaço de interface entre os dois domínios. Em paralelo, o **DL n.º 38/2015**, de 12 de março, desenvolveu a LBOGEM, transpondo para a ordem jurídica interna a Diretiva 2014/89/UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 23 de julho de 2014, que estabelece um quadro para o ordenamento do espaço marítimo.

¹³ A Lei 17/2014 foi posteriormente desenvolvida nos DL 38/2015, de 12 de março, DL 139/2015, de 30 de julho e DL 26/2023, de 10 de abril, e alterada pela Lei n.º 1/2021, de 11 de janeiro.

O ano de 2014 viu também a constituição do **Grupo de Trabalho para o Litoral (GTL)** (Despacho n.º 6574/2014, de 20 de maio), com o objetivo de promover uma reflexão aprofundada sobre a gestão da zona costeira em Portugal Continental na sequência das tempestades, com destaque para a Hércules, que levaram aos já referidos galgamentos das proteções costeiras no arranque desse ano. O GTL produziu um relatório final que sistematizou o diagnóstico dos principais problemas do litoral e apresentou recomendações estratégicas para a adaptação da costa, incluindo opções de proteção, acomodação e recuo planeado, bem como propostas de melhoria da governação, do planeamento e da articulação institucional na gestão costeira.

Tabela 11 - Ponto de situação dos POC das Regiões Autónomas.

POC em vigor/em elaboração (Regiões Autónomas)			
REGIÃO HIDROGRÁFICA	PROGRAMA DA ORLA COSTEIRA	REGULAMENTO DE GESTÃO	ESTADO
Madeira	Ilha da Madeira Resolução n.º 847/2018, de 13 de novembro, publicada no JORAM, I série n.º 188. Resolução n.º 48/2024, de 2 de fevereiro, no JORAM, I Série, n.º 20, 3.º suplemento.		Em vigor
	Ilha de Porto Santo Resolução n.º 1102/2020 de 3 de dezembro publicada no Jornal Oficial, I Série, n.º 229, de 4 de dezembro.		Em vigor
Açores	Ilha de Santa Maria Decreto Regulamentar Regional n.º 15/2008/A, de 25 de junho		Em vigor
	Costa Norte da Ilha de S. Miguel Decreto Regulamentar Regional n.º 6/2005/A, de 17 de fevereiro		Em vigor
	Costa Sul da Ilha de S. Miguel Decreto Regulamentar Regional n.º 29/2007/A, de 5 de dezembro		Em vigor
	Ilha Terceira Decreto Regulamentar Regional n.º 1/2005/A, de 15 de fevereiro		Em vigor
	Ilha Graciosa Decreto Regulamentar Regional n.º 13/2008/A, de 25 de junho		Em vigor

POC em vigor/em elaboração (Regiões Autónomas)			
REGIÃO HIDROGRÁFICA	PROGRAMA DA ORLA COSTEIRA	REGULAMENTO DE GESTÃO	ESTADO
	Ilha de São Jorge Decreto Regulamentar Regional n.º 24/2005/A de 26 de outubro de 2005 Decreto Regulamentar Regional n.º 14/2015/A de 12 de agosto de 2015		Em vigor
	Ilha do Pico Decreto Regulamentar Regional n.º 24/2011/A de 23 de novembro de 2011		Em vigor
	Ilha do Faial Decreto Regulamentar Regional n.º 19/2012/A de 3 de setembro de 2012		Em vigor
	Ilha das Flores Decreto Regulamentar Regional n.º 24/2008/A de 26 de novembro de 2008		Em vigor
	Ilha do Corvo Decreto Regulamentar Regional n.º 14/2008/A de 25 de junho de 2008		Em vigor

Fontes: <https://www.madeira.gov.pt/dram/pesquisar/ctl/ReadInformacao/mid/1920/InformacaoId/220002/UnidadeOrganicaid/14/LiveSearch/POC> e <https://portal.azores.gov.pt/web/drpm/pooc>, ambos consultados em 16.04.2026.

De referir ainda que a **Lei da Titularidade dos Recursos Hídricos** (Lei n.º 54/2005, de 15 de novembro) foi alterada pela **Lei n.º 78/2013**, de 21 de novembro, e pela **Lei n.º 34/2014**, de 19 de junho. Esta última veio introduzir um regime excecional de prova, nomeadamente para os terrenos que estejam integrados em zona urbana consolidada como tal definida no Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação, desde que fora de zona de risco de erosão ou de invasão do mar, e que se encontrem ocupados por construção anterior a 1951, documentalmente comprovada (Santos et al., 2014). Sobre esta matéria o relatório do Grupo de Trabalho para o Litoral refere o seguinte: “Relativamente à faixa litoral continental (excluindo estuários, rias e sistemas lagunares), encontram-se já publicados, em Diário da República, cerca de 500 autos de delimitação. Assim, estima-se que foi já obtido o reconhecimento de propriedade privada para cerca de 280 km, correspondendo a cerca de 30% da extensão da linha de costa do território de Portugal Continental”.

Como referido no Relatório do GTL, o leito e as margens das águas do mar são, por natureza, realidades dinâmicas, aspeto que a Lei da Titularidade dos Recursos Hídricos acautela. Assim, a lei estabelece que os leitos dominiais que forem abandonados pelas águas ou lhes forem conquistados não acrescem às parcelas privadas da margem que lhes possam ser contíguas, integrando o domínio privado do Estado.

O GTL também alertava para os terrenos sujeitos ao avanço das águas, relativamente aos quais a lei distingue entre: i) as porções de terreno corroídas lenta e sucessivamente pelas águas, as quais deverão integrar o domínio público, sem que por isso haja lugar a qualquer indemnização; e ii) as parcelas que sejam invadidas pelas águas que nelas permaneçam sem que haja corrosão dos terrenos, caso em que os proprietários conservam o seu direito de propriedade, podendo o Estado expropriar essas parcelas. Considerando as tendências regressivas de extensas áreas do litoral continental e tratando-se de fenómenos naturais que conduzirão à alteração das circunstâncias até aí vigentes, o GTL considera ser necessário rever esta norma para que os terrenos que venham a ser invadidos pelo mar passem a pertencer ao domínio público, por virtude de uma afetação natural ou expropriação natural. Nestas situações não deveria haver lugar a expropriação pelo Estado, ressalvando que se o terreno voltar a ficar enxuto este se torna automaticamente de novo propriedade privada. Contudo, esta eventualidade é muito improvável dada a natureza dos fenómenos de erosão na zona costeira de Portugal Continental e o seu muito provável agravamento a médio e longo prazo com a subida do nível médio global do mar.

A discussão que, nos últimos anos, tem vindo a ser feita relativamente à legislação do domínio hídrico tem-se centrado, em grande medida, em torno da propriedade pública ou privada das parcelas do leito e da margem, e nas exigências da prova. Como refere o GTL, reconhecendo-se a importância dessa discussão, e a necessidade de conciliar valores e interesses contraditórios constitucionalmente protegidos, como a defesa do ambiente e a salvaguarda de bens públicos com a proteção da propriedade privada e a tutela da confiança dos particulares, torna-se sobretudo importante garantir que a margem das águas do mar seja, tanto quanto possível, uma faixa *non aedificandi*. O GTL também recomenda que seja garantida a servidão de uso público nas parcelas privadas da margem, devendo as ocupações para utilização privativa dos terrenos pertencentes ao Estado, mediante outorga de licença ou concessão, ter lugar apenas quando necessário para assegurar o apoio ao usufruto público e quando a mesma não possa ter lugar fora desta faixa do território. Nestes casos é essencial acautelar a precariedade e transitoriedade da ocupação de um espaço com elevado dinamismo e sujeito ao avanço das águas do mar, preocupação que ganha ainda maior acuidade em cenários de alterações climáticas (Santos et al., 2014).

Em 2015 foi criado o **Grupo de Trabalho para os Sedimentos** (Despacho n.º 3839/2015, de 17 de abril), com a missão de desenvolver “as diligências necessárias à preparação da execução de uma primeira ação de alimentação de elevada magnitude de areia (“*shot*” de areias) na zona costeira mais exposta à ação do mar”. A concretização desta missão compreendeu o desenvolvimento de um conjunto de medidas, entre as quais: “(i) identificação de locais prioritários para a realização da intervenção; (ii) identificação da origem e caracterização das areias mobilizáveis para efeito de alimentação de praias; (iii) análise dos custos envolvidos e das possíveis fontes de financiamento; e (iv) análise das bases para criação de mecanismos de colaboração entre as entidades portuárias e a Autoridade Nacional da Água” (APA et al., 2024).

Na sequência da Lei de Bases de Política Pública de Solos, Ordenamento do Território e Urbanismo, outro diploma estruturante foi o **DL n.º 80/2015**, de 14 de maio, que procedeu à revisão do **Regime**

Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial (RJIGT)¹⁴, com impactos diretos na gestão costeira. No Artigo 142.º, o DL n.º 80/2015 estabelece que “A adoção de medidas preventivas e de normas provisórias pode dar lugar a indemnização quando destas resulte sacrifício de direitos preexistentes e juridicamente consolidados, sendo aplicável o disposto no artigo 171.º”. No seu Artigo 152.º, o RJIGT estabelece a existência de um “Fundo de compensação”, gerido pelas câmaras municipais. E no seu Artigo 171.º, estabelece o “dever de indemnização”, referindo no seu ponto n.º 1 que: “As restrições impostas aos proprietários pelos planos territoriais geram um **dever de indemnizar** nos termos dos números seguintes, **quando a compensação não seja possível.**” No entanto, no ponto n.º 5 do Artigo 171.º estabelece-se que “Estão excluídas do número anterior [relativo às restrições singulares indemnizáveis], as restrições, devidamente fundamentadas, determinadas pelas características físicas e naturais do solo, pela **existência de riscos para as pessoas e bens** ou pela falta de vocação do solo para o processo de urbanização e edificação que decorre da respetiva classificação prevista no plano territorial.”

Atendendo à sua importância para a gestão da zona costeira e à estreita relação com o território litoral, importa destacar o **Quadro Estratégico para a Política Climática (QEPiC)**, aprovado em 2015 (RCM n.º 56/2015, de 30 de julho). Este enquadramento integra, nas componentes de mitigação e adaptação às alterações climáticas, os principais instrumentos da política climática nacional, entre os quais se salientam o **Programa Nacional para as Alterações Climáticas (PNAC 2020/2030)** e a **segunda fase da Estratégia Nacional de Adaptação às Alterações Climáticas (ENAAC 2020)** (RCM n.º 56/2015, de 30 de julho). De acordo com a **ENAAC 2020**: “as áreas de maior vulnerabilidade na zona costeira identificadas com tendência erosiva ou erosão confirmada e com registo de ocorrência de fenómenos de galgamento e inundação costeira são aquelas onde, tendencialmente, os impactes das alterações climáticas serão mais evidentes. Constituem assim preocupação adicional locais com densidade de ocupação humana elevada, protegidos ou não por estruturas de proteção/defesa costeira, com particular relevância para as áreas do litoral cujo conteúdo morfológico se associa a substrato rochoso brando ou móvel e baixo (praias, dunas, ilhas-barreira, barreiras arenosas, zonas húmidas)” (ENAAC 2020, ponto 2.3.2.2 i)). Já em 2020, no âmbito da criação do Plano Nacional Energia e Clima 2030 (PNEC 2030) (RCM n.º 53/2020, de 10 de julho), o período de vigência da ENAAC foi prorrogado até 31 de dezembro de 2025, estando atualmente uma nova ENAAC 2030 em vias de aprovação.

2.1.4. Das Estratégias e Planos à progressiva integração das Alterações Climáticas

Em 2016, a **RCM n.º 51/2016**¹⁵, de 20 de setembro, aprova os **Planos de Gestão dos Riscos de Inundações (PGRI)** das seguintes regiões hidrográficas: Minho e Lima; Cávado, Ave e Leça; Douro; Vouga, Mondego e Lis; Tejo e Ribeiros do Oeste; Sado e Mira; e Ribeiros do Algarve. Embora os **PGRI do 1.º ciclo de planeamento 2016-2021** (planos setoriais) sejam sobretudo vocacionados para a avaliação de Zonas Ameaçadas pelas Cheias (ZAC), onde o fenómeno das inundações é

¹⁴ Inicialmente estabelecido pelo Decreto-Lei n.º 380/99, de 22 de setembro.

¹⁵ Retificada e republicada pela Declaração de Retificação n.º 22-A/2016, de 18 de novembro.

fundamentalmente de origem fluvial (cheias), estes planos concretizam-se também “pela procura de sinergias, ganhos de eficiência e benefícios comuns com os instrumentos especiais, nomeadamente, os relativos a albufeiras de águas públicas, orla costeira e estuários, tendo sempre em consideração os objetivos ambientais estabelecidos na Lei da Água”.

Figura 16. Das estratégias e Planos à progressiva integração das Alterações Climáticas.

Em 2016, no quadro da política nacional para o setor dos recursos hídricos que é consignada pela Lei da Água, surgiu o **Plano Nacional da Água (PNA)** (DL n.º 76/2016, de 9 de novembro) - o instrumento orientador que estabelece as grandes opções da política nacional da água e os princípios e as regras de orientação dessa política a aplicar pelos **Planos de Gestão de Região Hidrográfica (PGRH)** e por outros instrumentos de planeamento. O PNA destaca o litoral e as políticas que têm sido desenvolvidas para a sua requalificação, salientando a importância que o Domínio Público Marítimo (DPM) deve assumir como espaço livre de construções e de proteção da zona costeira. O PNA adota um conjunto de medidas que têm como efeito esperado a mitigação de riscos, redução de pressão sobre o espaço do DPM, a proteção dos ecossistemas e das águas costeiras (APA et al., 2024).

Em 2017 foi desenvolvido pela APA um novo **Plano de Ação Litoral XXI**, assumindo-se como um instrumento estruturante para uma gestão ativa da zona costeira. Este plano traduz as principais orientações políticas e opções estratégicas para o litoral, procedendo à identificação e hierarquização de um conjunto alargado de intervenções físicas a implementar pelas diversas entidades com responsabilidades neste domínio ao longo do período de vigência da ENGIZC. As intervenções previstas incidem, essencialmente, na prevenção e mitigação do risco costeiro e na salvaguarda de pessoas e bens, na proteção e valorização do património natural, na promoção do desenvolvimento sustentável das atividades económicas e na articulação com a gestão dos recursos hídricos interiores, visando assegurar a reposição gradual dos ciclos sedimentares.

Tendo em consideração os objetivos estratégicos e o horizonte temporal de vinte anos definidos pela ENGIZC, a elaboração do Plano de Ação Litoral XXI assentou no conjunto de ações previstas nos programas de execução dos **Planos de Ordenamento da Orla Costeira (POOC)** em vigor e nos novos **Programas da Orla Costeira (POC)**, bem como noutras iniciativas de âmbito nacional, nomeadamente as desenvolvidas pelas **Sociedades Polis Litoral** e aquelas associadas ao reforço do conhecimento e da monitorização da zona costeira, como o **Sistema de Administração do Recurso Litoral (SIARL)** e o **Programa COSMO**, entre outros (DGPM, 2021). De facto, a crescente complexidade dos desafios que afetam a zona costeira portuguesa — nomeadamente a erosão costeira, o recuo da linha de costa, os riscos de inundação e os impactos das alterações climáticas — conduziu ao reforço dos **sistemas de monitorização e produção de conhecimento** como instrumentos essenciais de suporte ao ordenamento do território e à gestão integrada da zona costeira. A evolução dos instrumentos jurídicos e estratégicos, em particular a partir da década de 2010, passou a reconhecer explicitamente que uma gestão costeira eficaz depende de informação sistemática, atualizada e cientificamente validada.

O referido **Sistema de Administração do Recurso Litoral (SIARL)**, criado em 2010, evoluiu a partir do inicial **Sistema de Informação de Apoio à Reposição da Legalidade** (também de 2010), afirmando-se como um geoportal que agrega informação sobre usos e ocupação do solo, intervenções costeiras, domínio hídrico, ocorrências associadas a eventos extremos e dinâmicas de risco, permitindo uma leitura integrada das pressões e vulnerabilidades da faixa costeira.

Outro dos principais avanços no domínio da monitorização costeira em Portugal foi a criação do **Programa de Monitorização da Faixa Costeira de Portugal Continental (COSMO)**¹⁶, promovido pela Agência Portuguesa do Ambiente (APA). Iniciado em 2018, o programa COSMO estabeleceu um sistema nacional de monitorização sistemática da faixa costeira, com base em levantamentos topográficos e hidrográficos regulares de praias, dunas e arribas, permitindo acompanhar a evolução espacial e temporal dos sistemas costeiros. Mantém-se, no entanto, com um estatuto precário dado que não está integrado na Administração Pública como estrutura permanente.

Em 2019 procedeu-se à **revisão do PNPOT** (através da Lei n.º 99/2019, de 5 de setembro). Na nova Estratégia e no Modelo Territorial do PNPOT são refletidas as mudanças a longo prazo (2050), identificando-se os fatores críticos de mudança (com as alterações climáticas como eixo transversal e prioritário), os seus impactos e as tendências territoriais num cenário de inação. Nesta Lei relevam-se os perigos de erosão costeira e galgamento costeiro, refere-se a subida do nível médio das águas do mar e são identificadas as zonas com maior vulnerabilidade à inundação costeira (para um cenário de alterações climáticas 2050).

Também em 2019, o **Programa de Ação para a Adaptação às Alterações Climáticas (P-3AC)**, com o horizonte 2030, pretendeu definir as áreas prioritárias de intervenção em resposta às principais vulnerabilidades e impactes às alterações climáticas identificadas no território nacional, incluindo as

¹⁶ <https://cosmo.apambiente.pt/acerca>

zonas costeiras: a subida do nível das águas do mar e o aumento de frequência e intensidade de fenómenos extremos, que provocam galgamentos e erosão costeiros.

Na última década, foi aprovado o **Plano Nacional Energia e Clima 2030 (PNEC 2030) (RCM n.º 53/2020, de 10 de julho)**, revogando o anterior Programa Nacional para as Alterações Climáticas (PNAC 2020/2030). Foi nesta fase que se elaboraram os **Planos de Adaptação Intermunicipais** um pouco por todo o país. Contudo, o **PNEC 2030** centra-se sobretudo nas questões da Energia e da descarbonização (mitigação), sendo residuais as referências às zonas costeiras, as quais surgem associadas a outras medidas, nomeadamente no âmbito dos riscos e vulnerabilidades climáticas inerentes a infraestruturas e/ou combustíveis.

Em 2021, foi publicada a **Lei de Bases do Clima** (Lei n.º 98/2021, de 31 de dezembro), que estabelece os objetivos e princípios da política do clima, os deveres e direitos em matéria climática, os sujeitos da ação climática e a participação dos cidadãos na política climática. Determina também a criação e disponibilização pelo Governo do Portal da Ação Climática¹⁷ como ferramenta digital pública, gratuita e acessível através da Internet para, seguindo o princípio da transparência, permitir aos cidadãos e à sociedade civil participar na ação climática e monitorizar informação sistemática e nacional. A Lei de Bases do Clima (LBC) veio estabelecer um conjunto de obrigações relativas à necessidade de desenvolvimento de novos instrumentos da política climática, entre os quais se destacam os Planos Regionais de Ação Climática (PRAC) e os Planos Municipais de Ação Climática (PMAC) (Art.º 14.º - Políticas Climáticas regionais e locais). Atualmente, cerca de 2/3 dos municípios dispõem de PMAC. Contudo, relativamente às zonas costeiras, esta Lei é praticamente omissa, limitando-se a enunciar, no Artigo 58.º, princípios gerais sobre a proteção do estado do ambiente marinho e costeiro e o desenvolvimento de uma economia azul sustentável.

Em 2021, após um amplo processo de consulta pública, foi também adotada a **Estratégia Nacional para o Mar para o período 2021-2030 (ENM 2021-2030) (RCM n.º 68/2021, de 4 de junho)**, a terceira a nível nacional. A ENM 2021-2030 inclui um capítulo dedicado ao modelo de governação, coordenação e mobilização de recursos, sendo a respetiva coordenação política assegurada pela Comissão Interministerial para os Assuntos do Mar (CIAM) - que é a estrutura de reflexão, coordenação e decisão estratégica sobre o mar, presidida pelo Primeiro-Ministro - e a coordenação técnica da responsabilidade da Direção-Geral de Política do Mar (DGPM).

Através da **RCM n.º 63/2024, de 22 de abril**, foram aprovados os **Planos de Gestão dos Riscos de Inundações (PGRI) do 2.º ciclo de planeamento (2022-2027)**. Neste 2.º ciclo de planeamento foram identificadas as inundações de origem fluvial e as de origem marítima em zonas costeiras. Os PGRI estabelecem, para ciclos de planeamento de seis anos até 2030, um conjunto articulado de medidas de prevenção, proteção, preparação, recuperação e aprendizagem, assentes na identificação de **Áreas de Risco Potencial Significativo de Inundação (ARPSI)** e na elaboração de cartografia de áreas inundáveis e de risco. Existem 63 Áreas de Risco Potencial Significativo de Inundações (ARPSI), das quais 16 são consideradas áreas costeiras sensíveis, designadamente:

¹⁷ <https://transparencia.gov.pt/pt/ambiente/acao-climatica/sobre/#planos-e-estrategias>

- RH1 (Minho e Lima): as ARPSI da Amorosa e de Castelo de Neiva;
- RH 2 (Cávado, Ave e Leça): ARPSI de Ofir-Apúlia;
- RH 3 (Douro): as ARPSI de Espinho-Esmoriz; Esmoriz-Torreira; e Porto-Foz;
- RH4A (Vouga, Mondego e Lis): as ARPSI de Esmoriz-Torreira; Barra-Mira; Tamargueira; e Cova-Gala Leirosa;
- RH5A (Tejo e Ribeiras do Oeste): as ARPSI de Areia Branca; Cova do Vapor-Fonte da Telha; e São Martinho do Porto;
- RH8 (Ribeiras do Algarve), as ARPS de Faro-Mar; Quarteira-Vale de Lobo; e Armação de Pêra.

Enquanto instrumentos de ordenamento dos recursos hídricos, os PGRI articulam-se com a Lei da Água e com os instrumentos de gestão territorial, impondo a integração das condicionantes de risco de inundação nos planos territoriais, em especial nos planos municipais e nos instrumentos aplicáveis à zona costeira.

Atualmente, o **mapeamento** das zonas costeiras em risco identifica áreas vulneráveis a erosão, inundações e galgamentos, cruciais para o ordenamento do território. Ferramentas como o visualizador do **Sistema Nacional de Informação sobre Ambiente – SNIAmb**¹⁸, da APA, e estudos do LNEC (Ex.: Portal Mosaic.pt)¹⁹ já espacializam o perigo, considerando cenários de subida do nível do mar a 50/100 anos, visando a prevenção e proteção de pessoas e bens. A cartografia de riscos climáticos tem vindo a ser atualizada nos anos mais recentes, como no caso da região de Lisboa e Vale do Tejo (CCDRLVT et al., 2024)²⁰.

Mais recentemente, houve também alterações ao **Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial (RJIGT)**, nomeadamente através do **DL n.º 117/2024**, de 30 de dezembro – a chamada nova Lei dos Solos, e ainda a **Lei n.º 53-A/2025**, de 9 de abril²¹, que introduziram mudanças significativas na gestão territorial em Portugal, com impactos diretos e potencialmente controversos na gestão costeira como consequência da possibilidade de aumento da pressão edificável na orla costeira e da maior autonomia municipal na zona costeira.

Nos termos da Lei n.º 53-A/2025, o texto revisto da alínea a) do ponto 3 do referido Artigo 72.º-B estabelece ainda que a reclassificação para solo urbano também não pode abranger: “Áreas classificadas nos termos do Regime Jurídico da Reserva Ecológica Nacional, aprovado pelo DL n.º 166/2008, de 22 de agosto, como faixa marítima de proteção costeira, praias, barreiras detriticas, tómbolos, sapais, ilhéus e rochedos emersos no mar, dunas costeiras e dunas fósseis, arribas e respetivas faixas de proteção, faixa terrestre de proteção costeira, águas de transição e respetivos leitos, margens e faixas de proteção, cursos de água e respetivos leitos e margens, lagoas e lagos e respetivos leitos, margens e faixas de proteção, albufeiras que contribuam para a conectividade e

¹⁸ <https://sniamb.apambiente.pt/content/diretiva60ce2007-2%25C2%25BA-ciclo?language=pt-pt>

¹⁹ <https://portal-mosaic.lnec.pt/accounts/login/?next=/mosaic/>

²⁰ [https://www.ccdr-lvt.pt/wp-content/uploads/2025/09/atualizacao-da-cartografia-de-riscos-climaticos-na-rlvt-dez-2024_3.pdf#:~:text=%20202050%20\(cen%C3%A1rio%20RCP%204.5\)%20*%20202050,cen%C3%A1rios%20clim%C3%A1ticos%20RCP%204.5%20e%20RCP%208.5.](https://www.ccdr-lvt.pt/wp-content/uploads/2025/09/atualizacao-da-cartografia-de-riscos-climaticos-na-rlvt-dez-2024_3.pdf#:~:text=%20202050%20(cen%C3%A1rio%20RCP%204.5)%20*%20202050,cen%C3%A1rios%20clim%C3%A1ticos%20RCP%204.5%20e%20RCP%208.5.)

²¹ Alteração, após apreciação parlamentar, ao DL n.º 117/2024 - que altera o Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial, aprovado pelo DL n.º 80/2015, de 14 de maio.

coerência ecológica da REN, bem como os respetivos leitos, margens e faixas de proteção, zonas adjacentes, zonas ameaçadas pelo mar e zonas ameaçadas pelas cheias, áreas estratégicas de infiltração e de proteção e recarga de aquíferos, áreas de elevado risco de erosão hídrica do solo e áreas de instabilidade de vertentes” (acrescentando as áreas estratégicas de infiltração e de proteção e recarga de aquíferos, áreas de elevado risco de erosão hídrica do solo e áreas de instabilidade de vertentes, que ainda não constavam no DL n.º 117/2024).

Como visto anteriormente, 50% do litoral baixo e arenoso de Portugal Continental apresenta tendência erosiva de longo prazo. Entre 1958 e 2025 estima-se que tenha ocorrido uma perda de território costeiro de Portugal Continental de aproximadamente 14 km² (1 400 ha). “A intensidade do fenómeno erosivo, e respetivo risco associado, determinou que a maior parte do investimento efetuado no litoral na última década e meia, num total de cerca de 350 M€, fosse alocado a intervenções de proteção e defesa costeira.” (APA, 2025a). Acresce o grave problema da fragilidade das arribas com riscos de derrocada em várias zonas costeiras (Velho Gouveia, 2022), que já desencadearam obras de contenção e que agravarão custos humanos e económicos.

CAIXA 2

Programas Regionais de Ordenamento do Território (PROT) das regiões Norte e Centro, 2026

Os PROT das regiões Norte e Centro foram recentemente aprovados e publicados em Diário da República através, respetivamente, da RCM n.º 56/2026, de 23 de março, e da RCM n.º 57/2026, de 23 de março.

O **PROT Norte** não inclui uma secção específica sobre zona costeira.

No âmbito das fragilidades críticas do Modelo Territorial, é efetuada uma menção mais pormenorizada à erosão costeira e à exposição ao risco de galgamentos e inundações costeiras diretamente relacionados com o défice sedimentar, e salientado o papel do Programa da Orla Costeira Caminha-Espinho no que diz respeito, nomeadamente, à definição de faixas de salvaguarda para ambas as situações e à importância da identificação de Áreas Críticas de Proteção, Acomodação e Recuo Planeado na operacionalização da estratégia de prevenção e redução dos riscos costeiros.

O **PROT Centro**, pelo contrário, autonomiza uma secção específica sobre a zona costeira nas Opções Estratégicas de Base Territorial relativas ao Sistema Natural: SN5. Ordenar as zonas costeiras. Esta opção estratégica desdobra-se em cinco aspetos, relacionados, respetivamente, com o cluster da economia azul; a exploração sustentável das energias renováveis *offshore*; as atividades turísticas e de lazer ligadas ao mar; a segurança (fiscalização e policiamento da orla costeira e assistência aos utilizadores dos espaços balneares); e a adoção de medidas preventivas que reduzam a exposição e vulnerabilidade das comunidades costeiras aos efeitos da subida do nível do mar e de fenómenos climáticos extremos.

O PROT Centro sublinha ainda a necessidade não só de proteger a faixa costeira, mitigando a erosão e promovendo a requalificação urbana do existente e a contenção dos perímetros urbanos vigentes, mas também de articular ordenamento terrestre e ordenamento do espaço marítimo, em alinhamento com a Estratégia Nacional para o Mar e visando uma abordagem integrada e sustentável na gestão dos recursos costeiros e marítimos.

Nenhum dos PROT inclui normas relativas ao uso, ocupação e transformação do solo em geral e, conseqüentemente, no que diz respeito à zona costeira.

No Sumário do **PROT-Norte**, na alínea g) dos Objetivos específicos do PROT-NORTE identificados no Anexo 1 da RCM n.º 177/2021, de 17 de dezembro, que determinou a respetiva elaboração, é referido o seguinte: “Reforçar o sistema de gestão territorial inovando nos instrumentos e práticas, promovendo a urbanidade do solo urbano, a contenção dos fenómenos de edificação dispersa e/ou difusa e o adequado ordenamento da paisagem agro-silvo-pastoril, a gestão integrada da zona costeira e o interface terra-mar” (sublinhado nosso). Contudo, no documento “Quadro de Referência Normativo PROT-NORTE”¹ foi inserido o seguinte comentário em relação a esta disposição: “Considera-se que o PROT-NORTE assegura, pelo entrecruzamento das disposições da Agenda Transformadora, o alcance deste objetivo.”

A versão publicada do **PROT Centro** também não inclui uma dimensão normativa, embora a versão para discussão pública do PROT Centro, de 28 de fevereiro de 2025, contivesse informação explícita, detalhada e muito útil sobre normas orientadores, estruturada em dois conjuntos: normas gerais por sistema terrestre (no caso da zona costeira, Sistema natural), incluindo diretrizes estratégicas e normas de natureza genérica (8 no que diz respeito ao domínio da zona costeira); e normas para os instrumentos de gestão territorial, de nível nacional, regional, intermunicipal e municipal, incluindo:

- *Nível regional*
 - NG.IGT.1. Promover a elaboração do Programa de Ordenamento do Estuário da Ria de Aveiro e do Programa de Ordenamento do Estuário do Mondego, equacionando a sua classificação como parques naturais.
- *Nível local (PDM)*
 - NE.IGT.5. Promover o planeamento e gestão integrada da Zona Costeira apoiado na política de adaptação ao nível da ocupação urbana:
 - Incorporar, na orla costeira, as interdições previstas no POC-OMG para o exterior das áreas urbanas;
 - Interditar a expansão urbana no sentido da linha da costa e em zonas de risco e a execução de novos acessos paralelos à linha de costa;
 - O acesso ao litoral deve ser promovido através de ramais perpendiculares à linha da costa localizados em pontos criteriosamente escolhidos para o efeito;
 - Prever a realocação de equipamentos, infraestruturas e construções urbanas sempre que as condições de segurança relacionadas com a dinâmica litoral determinem a demolição das atuais, devendo a sua implantação desenvolver-se com o maior afastamento possível da linha de costa e fora de zonas de risco;
 - Definir capacidades de carga para a atividade turística compatíveis com os valores naturais presentes.

Outras orientações também propostas na versão disponibilizada para discussão pública têm uma incidência mais precisa, como, por exemplo, a que se refere ao facto de os Núcleos de Desenvolvimento Turístico (NDT) apenas serem admitidos fora da zona costeira.

A não publicação destas normas na versão saída em Diário da República pode dever-se a várias razões. Levando em consideração os comentários que constam no já referido Documento Normativo PROT-Norte (p. 5), elas poderão ser basicamente três: i) evitar redundâncias com normas já existentes; ii) privilegiar orientações e diretrizes de conteúdo e de gestão que consubstanciam boas práticas, visando maior eficácia e melhores resultados, em alternativa ao estabelecimento de mais normativos; iii) levar em consideração o esforço que tem vindo a ser requerido aos Municípios no sentido da adaptação (entendida esta em *lato sensu*) dos seus IGT às novas exigências decorrentes da lei.

O CNADS concorda globalmente com a pertinência destes três argumentos. Contudo, as características muito particulares da zona costeira, com destaque para a parte não coberta por POC (orla costeira), exige a definição de normas exigentes de uso do solo que disciplinem de forma reforçada a ocupação, utilização e transformação sustentáveis destas áreas, pelo que não pode deixar de se lamentar que a elaboração dos PROT Norte e Centro não tenha sido encarada como uma oportunidade para garantir esse objetivo. O CNADS receia que o mesmo procedimento seja adotado na revisão dos PROT atualmente em vigor.

¹ https://www.ccdr-n.pt/storage/app/media/uploaded-files/4_QUADRO_REFERENCIA_NORMATIVO_PROT-NORTE.pdf.

Consultado em 07 de abril de 2026.

CAIXA 3

‘Direitos adquiridos’ ou ‘Direitos privados expectantes’

Uma das questões mais complexas que afetam a zona costeira são os vulgarmente designados “direitos adquiridos” que permitem, contra todo o conhecimento científico e consequentes riscos já identificados, que se continue a construir na linha de costa desde que existam alvarás ou planos de urbanização aprovados, mesmo que datem de há décadas, como ainda acontece. Desconsideram-se, assim, todas as evidências científicas consolidadas sobre as zonas costeiras: desde os processos erosivos e fragilidade de arribas até à subida do nível médio do mar e frequência crescente de eventos extremos.

Segundo juristas consultados, embora o processo seja moroso e eventualmente oneroso, um ‘direito adquirido’ não é um direito irrevogável, pelo que poderá ser extinto, com base na legislação existente (não obstante as discussões em torno de direitos indemnizatórios, que têm de ser considerados e discutidos, com capacidade jurídica e técnica, nomeadamente ao nível judicial, assumindo a necessidade de litigância climática defensiva das decisões públicas). Por outro lado, é possível adequar a legislação existente e a sua interpretação aos riscos efetivamente existentes e ao conhecimento científico produzido, obstando à ideia de cristalização inevitável do aproveitamento urbanístico. Há, pois, necessidade de legislação específica nesse sentido, bem como capacidade (e capacitação) jurídica (e vontade política) ao nível municipal e/ou regional (por via das CCDR) ou mesmo nacional. Tudo depende da existência de uma verdadeira política pública de gestão do risco, que passa também pela reclassificação dos solos (Decreto Regulamentar/DR 15/2015, de 19 de agosto, e DL 25/2021, de 29 de março), coisa que tem falhado até agora.

Ao nível da legislação, sublinha-se que o DL 159/2012, de 24 de julho, que regula os Programas da Orla Costeira (POC), não inclui explicitamente neles o risco da subida do nível médio do mar (apenas se referem riscos de derrocada e erosão). Por outro lado, a Lei do Clima de 2021, onde se incluem os Planos Municipais de Ação Climática (PMAC), apesar do seu carácter vinculativo, está ainda por cumprir na sua completude, em face da ausência de planos regionais de ação climática e de cerca de um terço dos planos municipais, que deveriam estar aprovados até final de 2024.

Assim, as **recomendações sugeridas aos longo das várias audições agrupam-se sobretudo a 2 níveis:**

1. Políticas Públicas

- Assumir, elaborar e sobretudo implementar uma política pública de gestão do risco que abranja especificamente as zonas costeiras (Gomes, 2026), baseada em conhecimento científico consolidado e que impeça a continuidade da sua ocupação, hipotecando o orçamento de Estado para indemnizações futuras;
- Reforçar a capacidade / capacitação dos gabinetes jurídicos municipais – nomeadamente, através de um gabinete de apoio ao nível das respetivas CCDR ou mesmo à escala nacional (Ex.: CEJURE);
- Melhorar a relação do Ministério Público com os municípios e o respetivo acesso à informação sobre os procedimentos de controlo prévio urbanístico, para uma mais eficaz proteção da legalidade objetiva;
- Conceber instrumentos económicos que permitam viabilizar mudanças (compensações para demolição e/ou realojamento; reorientação dos investimentos previstos para zonas de risco...);
- Incentivar os municípios a atualizarem os PDM com carácter de urgência (tal como exigido pelo RJIGT) e também a fixarem prazos de exercício para os loteamentos, podendo assim declarar a caducidade de alvarás e de planos de urbanização;

- Criar a exigência para áreas costeiras de que cada imóvel tenha um certificado de risco próprio (feito por técnicos competentes e com termo de responsabilidade). A ideia, sobretudo na promoção imobiliária nova, é que cada promotor tenha de declarar e assumir o risco em que incorre e quem compra passe a ter acesso transparente à informação. Sendo um elemento obrigatório da venda, tal terá um efeito no prémio especulativo e, por outro lado, pode ser decisivo, no futuro, para eliminação ou mitigação de quaisquer pretensões indemnizatórias que sejam esgrimidas contra entidades públicas. Este certificado terá também um impacto na atividade seguradora, tudo isto contribuindo para mais transparência, segurança jurídica e menor rentabilidade de operações perigosas.

2. Legislação

- Aprovar uma nova **Lei Parlamentar ancorada no conhecimento científico com normas de legitimidade para a gestão do risco** – incluindo a questão das indemnizações a atribuir para os direitos de construção que não possam ser implementados, assim como para as perdas e/ou demolições e realocações necessárias, sempre de forma equitativa, partindo de uma noção mais adequada de vinculação situacional do solo em função do risco, que permita ligar a precarização do ato ao evento externo não gerador de responsabilidade pública;
- Recorrer à figura de uma **Lei de Emergência Climática, assumindo claramente o princípio da solidariedade intergeracional** nesta nova legislação, de modo a ficar claro que o ónus das novas e velhas construções sobre a linha de costa não impenderá sobre as novas gerações;
- **Reclassificação dos solos considerando os diversos riscos costeiros e os seus impactos** de forma cumulativa (Decreto Regulamentar n.º 15/2015, de 19 de agosto, e Decreto-Lei n.º 25/2021, de 29 de março, que altera o Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial, referindo a reclassificação dos solos, posteriormente alterado pelo Decreto-Lei n.º 117/2024, de 30 de dezembro);
- Alterar o DL que estabelece e regula os POOC (DL 159/2012, de 24/07, posteriormente alterado pelo DL n.º 132/2015, de 09/07), no sentido de integrar claramente o risco de subida do nível médio do mar;
- Implementar a Lei do Clima, especificamente no que toca aos Planos Municipais de Ação Climática (PMAC) e aos Planos Regionais de Ação Climática (PRAC);
- **Alterar o RJGT para que contenha normas jurídicas de inequívoca adequação à gestão do risco** (integrando claramente a subida do nível médio do mar), consagrando que, no contexto das alterações climáticas, se justifica uma atuação para o futuro pautada por uma lógica de prevenção / precaução, no sentido da não concessão de determinadas licenças e autorizações ainda que o risco seja ainda longínquo. O RJGT poderá também incluir os Planos Municipais de Ação Climática (PMAC), no sentido de reforçar o seu carácter vinculativo.

Recomendação genérica:

Face ao quadro legislativo existente, destaca-se a ausência de um instrumento legislativo que se coloque hierárquica e funcionalmente em posição de operar a transformação do quadro jurídico nacional no que respeita aos designados ‘direitos adquiridos’. Sem ele, toda a restante estrutura legislativa, e, portanto, os atos administrativos, impedem-se uns aos outros e ficarão em constante adiamento, tornando o país refém da *path dependence* criada pela interpretação da legislação atual, que é suportada numa assimetria de meios entre os promotores (e os ganhos propiciados pela exploração indevida de áreas de risco) e as entidades públicas, que se vêm ameaçadas com litigância e contingências indemnizatórias, sem vislumbrarem uma saída jurídica clara para as dificuldades, o que motiva uma aceitação da inevitabilidade do sacrifício ambiental. Deve, assim, promover-se uma simplificação com efeitos pedagógicos, que reforce a capacidade de atuação pública.

Em termos ético-políticos, deveria ser suficiente a evidência científica dos impactos das alterações climáticas na zona costeira, bem como o imperativo ético da solidariedade intergeracional e ainda o valor da segurança territorial na própria soberania nacional, para se promover a criação de um dispositivo legal que corrija a disfuncionalidade de todo o sistema de ordenamento costeiro, a começar pela crónica questão perversa dos designados ‘direitos adquiridos’.

2.2. Gestão e governança costeira

2.2.1. Gestão costeira

2.2.1.1. *O debate internacional*

As dinâmicas identificadas nas secções anteriores contribuem para aumentar a intensidade, complexidade e abrangência geográfica das interações entre mar, terra e atmosfera, com impactos profundos nos sistemas socioecológicos costeiros.

A necessidade de levar em consideração as **interações terra-mar** tem já um historial consolidado. Foi salientada na Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar (1982) e posteriormente reforçada em legislação europeia, como a Diretiva-Quadro da Água (2000/60/CE), a Diretiva-Quadro Estratégia Marinha (2008/56/CE) e, sobretudo, a Recomendação relativa à execução da gestão integrada da zona costeira na Europa (2002/413/CE) e, mais tarde, a Diretiva 2014/89/EU, sobre ordenamento do espaço marítimo, onde a necessidade de levar em conta essas interações é explicitamente referida nos artigos 4(2), 6(2)(a) e 7 (European Parliament & Council of the European Union, 2008).

CAIXA 4

Entidades cruciais para a governança do litoral

No **Continente**, as entidades cruciais para uma boa governança do litoral repartem-se por várias áreas do XXV Governo Constitucional, com destaque para Ambiente e Energia, Economia e Coesão Territorial, Agricultura e Mar, Defesa Nacional, e Infraestruturas e Habitação. Contudo, o Decreto-Lei n.º 87-A/2025, de 25 de julho, que aprova o regime de organização e funcionamento deste Governo, estabelece que o Ministério do Ambiente e Energia é o departamento governamental que tem por missão formular, conduzir, executar e avaliar as políticas de proteção do litoral e do ordenamento, em matérias da sua competência, da orla costeira (artigo 25.º, 1).

Na **Região Autónoma dos Açores (RAA)**, compete aos departamentos responsáveis por ambiente, recursos hídricos, ordenamento do território e assuntos do mar, designadamente a Direção Regional do Ambiente e Ação Climática, a Direção Regional dos Recursos Florestais e Ordenamento Territorial e a Direção Regional de Políticas Marítimas, definir e executar as políticas públicas para o litoral, incluindo a gestão do domínio público marítimo, a monitorização das massas de água costeiras e de transição e o acompanhamento dos instrumentos de gestão territorial com incidência na orla costeira, articulando-se com a legislação nacional e europeia.

Na **Região Autónoma da Madeira (RAM)**, cabe à Secretaria Regional do Turismo, Ambiente e Cultura (SRTAC), através da Direção Regional do Ambiente e Mar (DRAM), o papel central na implementação das políticas públicas no domínio do ambiente marinho e do litoral, incluindo a monitorização do estado ambiental e a gestão do domínio público marítimo.

Esta perspetiva tende, no entanto, a valorizar uma visão terrestre e antropocêntrica, centrada no impacto, nos ecossistemas costeiros, de atividades humanas desenvolvidas quer em terra (agricultura intensiva, indústrias poluentes, ocupação urbana, turismo, barragens, infraestruturas portuárias e de defesa da costa, etc.), quer em meio marinho (pesca, aquacultura, transporte marítimo, turismo náutico, produção de energia eólica marítima, etc.). Nesta perspetiva, as interações terra-mar podem ser definidas como “um conjunto complexo de dinâmicas ao longo da interface terra-mar que envolvem o impacto de atividades antrópicas no espaço marítimo e que afetam o ambiente natural e os seus processos bio-geo-químicos” (Innocenti & Musco, 2023).

Os mesmos autores relembram, no entanto, que às dinâmicas referidas devem ser adicionados fatores externos, como as alterações climáticas, que contribuem para intensificar as interações já existentes nas áreas costeiras. É nesse sentido que Nijamdeen et al. (2025) salientam a tripla ameaça que se faz sentir nas áreas costeiras e respetivos sistemas ecológicos, socioecológicos e socioeconómicos: alterações climáticas (erosão costeira, subida do nível do mar), aumento da poluição e perda de biodiversidade por degradação dos ecossistemas. Adotaremos, assim, a expressão **interações terra-mar/mar-terra** para sublinhar a bidirecionalidade das inter-relações e interdependências a levar em conta.

Para fazer face à complexidade dos fenómenos envolvidos e à diversidade de entidades e comunidades com intervenção e impacto nas áreas costeiras, tem vindo a ser proposto, desde meados dos anos 1990, o conceito de **gestão integrada da zona costeira**. Este conceito foi amplamente debatido no âmbito da preparação da Diretiva 2014/89/EU sobre ordenamento do espaço marítimo, mas posteriormente aplicado num número restrito de estados-membros, em que se inclui Portugal (RCM 82/2009), através de estratégias desenvolvidas com esse objetivo.

A gestão integrada das zonas costeiras é uma das formas de articular e coordenar diferentes atores, objetivos, domínios, instrumentos de política e escalas de intervenção, envolvendo espaços terrestres e marítimos. Contudo, o planeamento e a gestão numa ótica de gestão integrada das zonas costeiras têm revelado dificuldade em levar em conta as várias interdependências biofísicas e socioeconómicas que se fazem sentir nas áreas costeiras.

A **gestão baseada nos ecossistemas**, bem como nos serviços ambientais que estes prestam, tem contribuído para alargar os modos de intervir nas áreas costeiras, complementando o conceito fundador de gestão integrada das zonas costeiras, mais associado a intervenções de proteção/defesa da costa e de planeamento e regulação do uso e ocupação do solo. Reconhece-se atualmente o papel essencial desempenhado por elementos naturais das zonas costeiras, como sistemas dunares, estuários, zonas húmidas, rias e sapais, enquanto interface que contribui para mitigar tanto as externalidades negativas produzidas pelas atividades humanas, como os impactos de fenómenos como a subida do nível do mar e o avanço da erosão costeira. Refira-se, a este propósito, que o recente regulamento (UE) 2024/1991 do Parlamento Europeu e do Conselho, relativo ao restauro da natureza, autonomiza, entre os vários tipos de habitats a restaurar, os habitats costeiros. A tendência atual de adoção de soluções baseadas na natureza em intervenções de proteção e defesa da costa aponta no mesmo sentido.

Mais recentemente, têm surgido apelos, sobretudo a nível académico, a favor de uma integração mais explícita do conceito de **paisagem** em instrumentos de planeamento e gestão costeira, nomeadamente através da identificação de unidades de paisagem caracterizadas e delimitadas com base em **critérios socioecológicos** (p.e., Gonçalves, 2025).

2.2.1.2. O caso português à luz do debate internacional

À luz do debate internacional sintetizado no ponto anterior, é possível identificar os seguintes **aspectos críticos** para um debate sobre o futuro da **gestão costeira** em Portugal:

- (i) Existe um crescente reconhecimento político e público da importância de **intervenções na costa**, mas sobretudo associado a situações urgentes de proteção e defesa do litoral e de gestão preventiva de riscos/reforço da resiliência dos territórios costeiros (**perspetiva das interações mar-terra**);
- (ii) A perspetiva das interações mar-terra (impacto do aquecimento global, alterações climáticas, erosão costeira, etc.) complementa a perspetiva das **interações terra-mar** (pressões de origem antrópica), mais associada a intervenções de ordenamento de ocupações, atividades e usos nos espaços costeiros;

- (iii) Persiste, no entanto, uma significativa **dicotomia entre territórios terrestres e espaços marítimos** em termos de instituições competentes, conceitos, instrumentos e tipos de conhecimento (segmentação sectorial; défice de coordenação e integração entre instituições e instrumentos de política), ainda que tanto a Lei de Bases Gerais da Política Pública de Solos, de Ordenamento do Território e de Urbanismo (Lei n.º 31/2014, de 30 de maio) como a Lei de Bases da Política de Ordenamento e de Gestão do Espaço Marítimo Nacional (Lei n.º 17/2014, de 10 de abril) e diplomas complementares consagrem a “necessidade de ser garantida a articulação e compatibilidade entre programas e planos territoriais e instrumentos do espaço marítimo quando incidam na mesma área ou em áreas que pela interdependência estrutural ou funcional dos seus elementos necessitem de uma coordenação integrada”;
- (iv) Atribui-se uma relevância crescente às **estratégias de adaptação aos riscos**, sobretudo decorrentes do aquecimento global e das alterações climáticas, mas também, se bem que em menor grau, às **abordagens socioecológicas**, o que concorre para complementar e enriquecer as visões e estratégias de regulação do uso e ocupação do solo e de conservação da natureza e da biodiversidade, e para reforçar a articulação entre as componentes de proteção/defesa, planeamento e gestão;
- (v) Verifica-se um recurso escasso à **paisagem** como conceito integrador nas análises e nos instrumentos de política sobre áreas costeiras, impedindo um maior alinhamento com as orientações da Comissão da Convenção Europeia da Paisagem;
- (vi) Têm sido desenvolvidas **práticas de planeamento e gestão adaptativas**, embora sobretudo associadas à gestão do risco, a decisões nem sempre suficientemente suportadas em processos de monitorização e avaliação, e a mecanismos frágeis de envolvimento e aprendizagem no que diz respeito às várias partes interessadas;
- (vii) Persiste um avanço insuficiente e desigual da efetiva **implementação e gestão de áreas e medidas de proteção, salvaguarda e restauro de valores naturais, biodiversidade e paisagem** (SNAC, REN, RAN, corredores verdes e infraestruturas verdes contemplados em instrumentos de gestão territorial de âmbito regional e municipal), e, ao mesmo tempo, uma integração também insuficiente deste tipo de intervenções em **estratégias mais proativas e abrangentes de desenvolvimento sustentável das comunidades locais**, articulando aspetos ecológicos, socioeconómicos e culturais (p.e., práticas agrícolas e/ou turísticas sustentáveis);
- (viii) Verifica-se um recurso crescente, mas ainda relativamente circunscrito, a **soluções baseadas na natureza** no que se refere à proteção e defesa do litoral, complementando as intervenções de engenharia pesada (molhes, diques, ...) e de engenharia ‘leve’ (alimentação artificial de praias).

2.2.2. Governança costeira

2.2.2.1. O debate internacional

A governança das interações terra-mar/mar-terra inclui sistemas de governança de atividades, usos, ecossistemas e habitats terrestres, costeiros e marinhos. Como construir sistemas de **governança costeira** que levem em conta esta complexidade e abrangência geográfica, evitando sobreposições, gerindo *tradeoffs* entre prioridades sectoriais conflitantes e estimulando sinergias entre os vários atores envolvidos?

Asio et al. (2026) (p. 2) propõem o conceito de **governança colaborativa da gestão de áreas costeiras** como um “conjunto de processos de decisão descentralizados envolvendo vários atores, em que diferentes níveis da administração, comunidades e sociedade civil alcançam coletivamente objetivos que não poderiam ser atingidos individualmente”. Estes processos envolvem, segundo aqueles autores, parcerias informais ou formais entre atores que procuram entender em conjunto problemas comuns e identificar soluções coletivas visando conferir aos esforços de gestão das áreas costeiras resultados mais sustentáveis e de longo prazo.

Os vários autores que têm analisado formas de governança colaborativa do planeamento e da gestão em áreas costeiras convergem na identificação dos fatores de fracasso e de sucesso destas formas de governança (por exemplo, Beunen & Ferraro, 2025; Evans et al., 2025; Grassi et al., 2025; Nijamdeen et al., 2025; O’Hagan et al., 2020; Rafael et al., 2024; Ramesh et al., 2015; Toco et al., 2024).

Entre os **fatores de fracasso**, destacam-se:

- (i) Aspectos institucionais: fragmentação institucional, défice de clarificação da repartição de atribuições e competências entre distintas entidades, deficiente capacidade e poder reflexivo institucional, etc.;
- (ii) Aspectos relacionais: comunicação, cooperação e coordenação insuficientes, resistência à mudança no âmbito dos sistemas de governança existentes, etc.; e
- (iii) Situações de excessiva assimetria em termos de envolvimento e participação, tipos de conhecimento e poder.

Transversal a esses vários aspetos destaca-se a persistente **dicotomia entre territórios terrestres e espaços marítimos** no que diz respeito a conhecimento, instituições e políticas, o que dificulta o desenvolvimento de dinâmicas de interação, partilha e coordenação vertical e horizontal mais abrangentes e integradas.

Também a prevalência de determinadas perspetivas de intervenção em detrimento de outras (por exemplo, obras de engenharia pesada vs. alimentação artificial das praias vs. soluções baseadas na natureza) pode constituir um obstáculo à adoção de formas mais **amplas e inclusivas de governança colaborativa** no planeamento e gestão das áreas costeiras, ao influenciar a identificação dos parceiros considerados mais relevantes por parte das entidades com funções de autoridade nos domínios em causa ou das respetivas tutelas a nível governamental.

Tendo em conta a literatura disponível (ver, em particular, Beunen e Ferraro ,2025; Nijamdeen et al., 2025), os **fatores de sucesso** das formas de governança colaborativa da gestão e do planeamento em áreas costeiras podem ser organizados em torno de cinco dimensões:

- **Capacidade de integração do planeamento e gestão das interações terra-mar/mar-terra na gestão sustentável de sistemas socioecológicos costeiros**

Esta integração exige o alinhamento de visões, objetivos, instrumentos de política e estratégias, envolve níveis de governança e domínios de política diversificados, e visa ponderar interesses concorrentes e promover o desenvolvimento sustentável das áreas costeiras. A integração pode ocorrer a escalas diferentes (local, regional, nacional, transnacional) e por vias distintas, sendo facilitada por dois fatores principais: a existência de um enquadramento claro (estratégico, regulamentar e instrumental) e a atribuição de prioridade às condições e dinâmicas de implementação.

- **Formas de conhecimento mobilizado**

É fundamental dispor de conhecimento científico rigoroso e confiável sobre o funcionamento dos sistemas costeiros, as interdependência terra-mar/mar-terra e a adequação e eficiência das políticas existentes e respetivos instrumentos. Esse conhecimento deve dialogar com conhecimento local, conhecimento tradicional e conhecimento empírico, baseado na experiência. A integração de diferentes tipos de conhecimento num domínio caracterizado por um elevado grau de fragmentação da informação contribui para incluir um maior número de perspectivas nos processos de decisão, robustecer opções políticas sobre temas inovadores com base em evidência científica, e proporcionar um maior rigor e adequação do quadro legislativo em relação a situações emergentes hoje ainda ignoradas ou insuficientemente consideradas.

- **Participação e envolvimento das partes interessadas nos processos de decisão, planeamento e gestão**

A diversidade, complexidade, conflitualidade e sensibilidade social e política associada às causas, impactos e soluções nos processos de decisão, planeamento e gestão relativos às interações terra-mar/mar-terra e à ocupação do solo em áreas costeiras aponta para a necessidade de desenvolver processos participados e colaborativos, capazes de superar não só visões fragmentadas, mas também as limitações de intervenções centralizadas e de base exclusivamente técnica. É decisivo encontrar um equilíbrio entre mecanismos próprios da democracia representativa, liderados por instituições públicas que conferem a necessária legitimidade às decisões tomadas, e mecanismos de democracia participativa (conselhos consultivos, fóruns deliberativos, formas de cogestão), que, ao darem voz às partes interessadas e comunidades locais, garantem decisões mais inclusivas e justas, contribuindo para aumentar, por parte dos envolvidos, a confiança nas instituições, a capacidade de dirimir conflitos e a aceitação social das decisões tomadas. Ao mesmo tempo, os processos alargados de participação constituem uma importante fonte de aprendizagem e capacitação de técnicos, decisores e cidadãos em geral.

- **Análises de prospetiva estratégica**

Num domínio marcado por elevada complexidade e imprevisibilidade, é fundamental reforçar a capacidade de antever tendências, identificar cenários futuros e antecipar intervenções que

minimizem riscos e ameaças e, ao mesmo tempo, proporcionem oportunidades de desenvolvimento sustentável através de políticas adaptativas, inclusivas e de longo prazo. Estas análises de prospectiva estratégica, baseadas em metodologias diversificadas e inovadoras, deverão mobilizar diferentes tipos de conhecimento e envolver as várias partes interessadas, contribuindo assim para uma maior robustez dos processos de decisão e das opções de planeamento e gestão.

- **Digitalização e instrumentos de e-governança**

O recurso a tecnologias e ferramentas digitais (SIG, plataformas de acesso aberto e interativas, aplicações baseadas em IA, sistemas de apoio à decisão, etc.) é fundamental para melhorar os processos de recolha, integração e visualização de dados, desenvolver estratégias de comunicação adequadas, facilitar a participação pública e o envolvimento das partes interessadas, informar decisões e apoiar mecanismos adaptativos de planeamento e gestão capazes de levar em conta as dinâmicas em curso e alterações inesperadas de circunstâncias. Tendo em conta a diversidade e segmentação de dados e atores envolvidos no conhecimento, cenarização, monitorização e avaliação de tendências, políticas e planos, é urgente o recurso a plataformas digitais que proporcionem a necessária interoperabilidade entre distintos sistemas de informação e que agilizem formas de interação entre as entidades que participam nas várias etapas do ciclo de políticas públicas (planeamento, implementação, monitorização e avaliação).

A adoção de uma visão abrangente das interações terra-mar/mar-terra introduz inevitavelmente uma maior **complexificação** de temas, atores e instrumentos, que deve ser avaliada com rigor caso a caso em termos de exequibilidade e da relação entre custos (tempo, recursos humanos e financeiros) e benefícios (resultados e impactos). Em termos genéricos, contudo, a configuração da governança colaborativa do planeamento e da gestão em áreas costeiras depende sobretudo da **articulação coerente de três aspetos: finalidade, opções políticas** (por exemplo, visão centralizada, hierárquica e de base técnica vs. visão descentralizada, colaborativa e participada) e **enquadramento legal, institucional e programático** (legislação, políticas, estratégias, planos, intervenções).

A governança costeira deve ser desenvolvida de forma simultânea e complementar em **âmbitos geográficos diversificados**, desde o nível local (p.e, comunidades piscatórias, áreas críticas onde se poderá justificar a realocação de infraestruturas, atividades ou pessoas, etc.) aos níveis regional, nacional e transnacional (ver exemplos na Tabela 9). Os sistemas de governança costeira correspondem, por isso, a combinações diferenciadas de mecanismos de **coordenação vertical** (entre distintos níveis administrativos) e **horizontal** (entre setores num mesmo território), e envolvem constelações de atores relevantes (entidades e comunidades) igualmente diversificadas. No entanto, é importante sublinhar que ao **Estado**, através das várias entidades da administração central, regional e local, caberá sempre um papel crucial porque são estas entidades que possuem responsabilidades, poder legal, capacidade institucional e legitimidade política para promover a concertação de interesses divergentes ou contraditórios, e exercer a regulação e fiscalização de atividades e usos com impacto nos sistemas socioecológicos costeiros.

Tabela 9 - Níveis de governança costeira: exemplos de países europeus.

Nível nacional	<ul style="list-style-type: none"> . Documento único para áreas terrestres e marítimas (Lituânia) . Estratégia nacional incluindo áreas terrestres e marítimas (Malta) . Integração das interações mar-terra em legislação nacional <ul style="list-style-type: none"> ✓ Política marítima (França) ✓ Políticas de ordenamento do território e da água (Países Baixos)
Nível subnacional/local	<ul style="list-style-type: none"> . Coordenação de planos autónomos de ordenamento do território terrestre e marítimo (Finlândia) . Expansão do ordenamento do território terrestre para as águas territoriais (12 milhas náuticas) (Landers da Alemanha) . Gestão integrada em áreas costeiras (Croácia)

Fonte: baseado em Tocco et al. (2024).

Para fazer face à complexidade temática e à diversidade de entidades envolvidas, tem sido por vezes proposta a criação de uma autoridade nacional única responsável pela governança costeira. No entanto, a experiência da maioria dos países neste domínio e os estudos académicos realizados sobre o assunto apontam, antes, para a necessidade de desenvolver novos mecanismos de governança costeira que sejam colaborativos, participados, adaptativos e resilientes. **Mais do que criar novas instituições ou novos instrumentos de política, a prioridade deverá ser a comunicação, partilha, cooperação e coordenação sistemáticas entre todos os atores relevantes, públicos e privados, de modo a aumentar a capacidade efetiva de decidir, concretizar, monitorizar e avaliar tendo como referência enquadramentos estratégicos, regulamentares e instrumentais comuns.**

2.2.2.2. *O caso português à luz do debate internacional*

À luz do debate internacional sintetizado no ponto anterior, é possível identificar os seguintes **aspectos críticos** para um debate sobre o futuro da **governança costeira** em Portugal:

- (i) Predomínio de formas de governança costeira insuficientemente baseadas na **gestão de sistemas socioecológicos costeiros**, a qual deve complementar a ótica de gestão integrada de zonas costeiras aplicada a unidades geograficamente delimitadas com base em critérios administrativos preestabelecidos (Orla Costeira e Zona Costeira) e não em critérios socioecológicos;
- (ii) Não consideração da **governança da paisagem** como uma das dimensões da governança costeira;
- (iii) Ausência, a **nível nacional**, de uma visão abrangente e pluridimensional de governança costeira, incluindo componentes formais e informais, que englobe e simultaneamente vá para além do modelo de governação do litoral definido no Plano de Ação Litoral XXI; acresce que a relativa autonomia de abordagens por parte dos Governos da República e das Regiões Autónomas dificulta a reflexão e a implementação de uma visão e de estratégias verdadeiramente nacionais;
- (iv) Ausência de um **sistema regional de governança costeira**, que articule as escalas global e nacional com a escala local (municipal) e as zonas costeiras com as áreas terrestres e

- marítimas envolventes, e de instrumentos atualizados de ordenamento e desenvolvimento de âmbito regional (p.e., PROT) com funções de enquadramento estratégico e orientador de médio e longo prazo;
- (v) Presença inexpressiva de mecanismos descentralizados de **governança costeira de âmbito local** para troços específicos do litoral, sobretudo para fazer face a situações críticas que exigem intervenções social e politicamente sensíveis (p.e., realocização de infraestruturas, atividades, edificações ou comunidades);
 - (vi) Ausência, nos instrumentos de política em vigor, de uma visão que estabeleça relações explícitas de articulação entre as **capacidades adaptativas** dos sistemas socioecológicos, dos instrumentos de planeamento e gestão e dos sistemas de governança;
 - (vii) Predomínio de **modos passivos de participação** das comunidades locais, partes interessadas e cidadãos em geral (processos consultivos), sendo escasso o seu envolvimento na coprodução de soluções;
 - (viii) Desenvolvimento recente de diversos **sistemas de monitorização** dedicados, mas em geral demasiado sectorializados, não abertos à participação de cidadãos e partes interessadas, e com insuficiente interoperabilidade digital entre si;
 - (ix) Avanço significativo do **conhecimento científico** sobre as inter-relações terra-mar/mar-terra e as interdependências entre dinâmicas ambientais e humanas na costa e áreas adjacentes, mas limitado face à crescente intensidade e imprevisibilidade dessas interações e também insuficientemente abrangente (inter e transdisciplinaridade), inclusivo (articulação de diferentes formas de conhecimento), interativo (coprodução de conhecimento) e prospetivo;
 - (x) Insuficiente integração do **conhecimento local** nos processos de decisão, planeamento e gestão e ausência de **plataformas digitais de diálogo e colaboração de âmbito local**.

CAIXA 5

Governança da conservação da natureza e da biodiversidade

Enquadramento global e europeu

Nos anos mais recentes, emergiram vários desafios globais e metas internacionais que afetam a forma como Portugal deverá gerir e governar a conservação da biodiversidade e dos recursos naturais.

O Quadro Global de Biodiversidade Kunming-Montreal¹, adotado na COP15 da Convenção sobre Diversidade Biológica, visa “catalisar, possibilitar e impulsionar ações urgentes e transformadoras por parte dos governos e das autoridades subnacionais e locais, com o envolvimento de toda a sociedade, para deter e reverter a perda de biodiversidade...”. As três primeiras metas preconizam que: i) “todas as áreas devem estar sujeitas a processos de ordenamento do território e/ou gestão efetivos e participativos, incluindo a integridade ecológica dos ecossistemas; ii) até 2030, pelo menos 30% das áreas terrestres e de águas interiores, bem como das áreas marinhas e costeiras degradadas sejam sujeitas a restauro ecológico; iii) até 2030, 30% das áreas acima descritas, especialmente as áreas de particular importância para a biodiversidade e as funções e serviços dos ecossistemas, sejam efetivamente conservadas e geridas”. Por outro lado, a nível europeu, a Estratégia Europeia de Biodiversidade 2030² adota as mesmas metas genéricas para a Europa, mas acrescenta maior ambição, ao indicar que “pelo menos um terço das áreas protegidas - representando 10 % das terras e 10 % dos mares da UE - devem ser estritamente protegidas” (metas 30x10x30). Em linha com esta ambição, o Regulamento do Restauro da Natureza, de 2024³, define metas progressivas até 2050, restaurando pelo menos 20% das áreas terrestres e marinhas da UE até 2030, e todos ecossistemas degradados até 2050, que, em Portugal, tem reflexo na elaboração do Plano Nacional de Restauro da Natureza⁴.

A Estratégia Nacional de Conservação da Natureza e Biodiversidade 2030

A ENCNB 2030 articula-se com o RJCNB e propõe uma “visão de longo prazo” assente em quatro objetivos: i) Conservação e Restauro dos Ecossistemas; ii) Gestão Integrada e Sustentável do Território; iii) Valorização Económica e Social da Biodiversidade; iv) Governança e Conhecimento. Atualmente em revisão, a nova proposta foi objeto de parecer por parte do CNADS⁵, que reconhece o alinhamento com compromissos internacionais, embora considere que a proposta “fica aquém das expectativas”, evidenciando uma discrepância entre ambição declarada e capacidade operacional.

A crítica central reflete um problema recorrente das políticas ambientais em Portugal: excesso de orientação estratégica e défice de execução. O parecer aponta ainda a carência de informação de base, financiamento explícito e integração com instrumentos como o Plano Nacional de Restauro da Natureza, fragilizando a coerência sistémica.

¹ <https://www.cbd.int/gbf>

² <https://eur-lex.europa.eu/PT/legal-content/summary/eu-biodiversity-strategy-for-2030.html>

³ Regulamento 2024/1991 do Parlamento Europeu e do Conselho de 24 de junho de 2024

⁴ Despacho n.º 12734/2024, de 25 de outubro

⁵ <https://www.cnads.pt/parecer-a-proposta-de-revisao-da-estrategia-nacional-de-conservacao-da-natureza-e-biodiversidade-2030>

A Estratégia Nacional para o Mar 21-30

Portugal adotou a Estratégia Nacional para o Mar 2021-2030 (ENM 2021-2030), que posiciona o oceano como eixo central do desenvolvimento nacional, articulando sustentabilidade ambiental com a economia azul. Alinha-se com o Pacto Ecológico Europeu, a Agenda 2030 da ONU e a Estratégia de Biodiversidade da UE 2030, priorizando a proteção oceânica, ao contrário da ENM 2013-2020, mais focada na exploração económica. A existência de um plano de ação com 185 medidas e 10 objetivos revela forte densidade programática. No entanto, a multiplicidade de medidas suscita dúvidas sobre priorização, coerência e capacidade de implementação, sobretudo num contexto de governação fragmentada, com riscos de dispersão institucional e sobreposição de competências. Acresce uma tensão não resolvida entre exploração económica e conservação dos ecossistemas marinhos. Apesar do foco na sustentabilidade, a aposta em setores como energia offshore, aquacultura e biotecnologia pode comprometer objetivos ecológicos sem regulação robusta. Por fim, a eficácia dependerá da monitorização e dos indicadores usados para medir impactos reais e não apenas progresso administrativo.

Estado dos planos de gestão, AP “de papel”

As áreas de conservação da natureza são pilares essenciais para o cumprimento das metas 30x10x30. Em termos estratégicos, a ENCNB 2030 e o SNAC estão alinhados com a melhor evidência científica, que reconhece as áreas classificadas como instrumentos eficazes para conservar e gerir recursos biológicos terrestres e marinhos. Quando geridas com restrições adequadas às atividades extrativas, estas áreas geram benefícios ecológicos significativos, - aumento do tamanho e abundância das populações, recuperação das cadeias tróficas, efeito de "contágio" para áreas adjacentes, regulação climática - com ganhos sociais e económicos, incluindo pesca, turismo sustentável e reforço das economias locais (Roberts et al., 2005; Goñi et al., 2010; Mellilo et al., 2016; Roberts et al., 2017; Cumming, 2025; Cardoso-Andrade et al., 2026).

Apesar disso, muitas áreas de conservação (AC), tanto no continente como nas regiões autónomas, são recentes ou ainda não dispõem de planos de gestão aprovados, encontrando-se em elaboração ou consulta pública (Anexo E). Os instrumentos de gestão existentes são, em geral, tecnicamente robustos com articulação entre ciência, governança participativa e ordenamento do território. Contudo, apresentam lacunas críticas: (i) raramente especificam os recursos financeiros necessários para implementar as medidas propostas; (ii) remetem-nos para fontes incertas e competitivas (programas europeus e/ou fundos públicos sujeitos a decisões políticas); (iii) carecem de indicadores claros; (iv) não preveem programas sistemáticos de monitorização ecológica, o que impede a avaliação e o ajuste adaptativo da sua gestão; (v) assumem uma governança predominantemente centralizada e piramidal, com fraca participação das comunidades locais e de partes interessadas, embora aberta a cientistas, ONGA e autarquias.

As áreas protegidas localizadas na zona costeira, enfrentam desafios semelhantes, incluindo subfinanciamento crónico, gestão ineficaz e falta de monitorização. Ausência de diretores dedicados, cogestão municipal pouco eficaz e descoordenação institucional afastam a gestão das realidades locais e originam problemas de governança. O sistema de cogestão para reforçar a participação local, levanta críticas de eficácia: (i) municípios e agentes económicos priorizam sobretudo objetivos turísticos e de desenvolvimento; (ii) a distribuição de competências não é clara, gerando ambiguidades decisórias e dificuldades de coordenação com o ICNF.

A REN, enquanto elemento de conectividade ecológica, tem um papel crucial na ligação entre áreas nucleares de conservação. No entanto, enfrenta uma degradação contínua devido a urbanização ilegal, erosão e alterações climáticas, comprometendo fluxos genéticos e a adaptação das espécies. Esta situação é agravada pela fraca articulação entre políticas setoriais, nomeadamente agrícola e turística. Perante o contexto de alterações climáticas, persiste ainda a ausência de uma estratégia clara para expansão de áreas de proteção estrita e de gestão ativa em zonas prioritárias de biodiversidade e serviços de ecossistema, limitando a eficácia global do sistema de conservação em Portugal.

No meio marinho, a RNAMP tem sido alvo de críticas consistentes por parte da comunidade científica e das ONGA. Apesar dos compromissos internacionais, a rede é considerada insuficiente em extensão, eficácia e coerência ecológica. Diversas áreas são protegidas apenas formalmente, permitindo atividades como pesca industrial, aquacultura intensiva ou turismo pouco regulado, comprometendo os objetivos de conservação. São poucas as zonas de proteção total, essenciais para a recuperação dos ecossistemas, existe fraca fiscalização e é limitada a capacidade de gestão, associadas à falta de recursos financeiros, técnicos e humanos. A ausência de um modelo institucional claro agrava problemas de governança. Embora existam propostas científicas para programas de monitorização ecológica, socioeconómica e de governança, não existe estrutura organizacional nem financiamento que permitam a sua implementação. Assim, permanece difícil avaliar se as áreas incluem os valores de conservação relevantes e se as metas estão a ser atingidas.

Perspetivas para o cumprimento das metas 30 x 10 x 30 na Zona Costeira

Segundo declarações de responsáveis do ICNF, cerca de 35% do território terrestre continental e 40% do mar territorial estão abrangidos por algum instrumento de conservação. Contudo, no continente estes valores incluem áreas com estatutos distintos, como Reservas da Biosfera, Geoparques e áreas da Rede Natura 2000, que não correspondem necessariamente a regimes legais eficazes de proteção da biodiversidade, não sendo garante de proteção efetiva. Muitas destas áreas incluem zonas urbanizadas ou permitem atividades intensivas, como agricultura, silvicultura, pesca, caça, urbanização e até atividade industrial. Este desfasamento levanta dúvidas quanto à existência de um sistema de áreas protegidas ecologicamente representativo, bem interligado, coerente e eficaz. Em particular, as áreas sob proteção estrita continuam muito aquém das metas estabelecidas, tanto em meio terrestre como marinho.

Apesar de, em alguns casos, as metas de área classificada estarem formalmente cumpridas, persistem lacunas significativas na representatividade ecológica, na proteção efetiva e na proteção estrita, tanto em áreas protegidas marinhas como terrestres (Batista et al., 2022; Araújo et al., 2025; WWF, 2025).

Entre os principais problemas destacam-se:

- inclusão de áreas com estatutos pouco restritivos na contabilização global, muitas vezes com presença de zonas urbanas;
- falta de representatividade de todos os habitats e ecossistemas;
- insuficiente conectividade ecológica, limitando fluxos genéticos e a adaptação das espécies às alterações climáticas;
- fraca articulação entre áreas protegidas e ausência de mecanismos eficazes para transferir conhecimento científico para a gestão;
- indefinição na expansão de áreas de proteção estrita e de gestão ativa em zonas prioritárias;
- carência de protocolos robustos de monitorização;
- inexistência de um cadastro nacional integrado de valores naturais e áreas classificadas;
- insuficiência na fiscalização dos objetivos de conservação
- falta de financiamento estável;
- implementação incompleta dos planos de gestão.

Assim, as principais fragilidades do sistema de áreas protegidas em Portugal não residem tanto na quantidade de área classificada, mas sim na eficácia, qualidade e coerência da proteção, e nas limitações do sistema de governança, pondo em dúvida o cumprimento das metas 30 x10 x 30.

3. Parte III – Recomendações

Tendo em conta as audições realizadas, a documentação técnica existente e a bibliografia internacional e nacional disponível sobre os vários temas analisados, o CNADS apresenta as seguintes recomendações, organizadas em quatro conjuntos: Enquadramento jurídico e programático; Gestão e governança costeiras; Financiamento; e Integração da governança costeira numa ótica mais ampla de governança da conservação da natureza e da biodiversidade.

3.1. Enquadramento jurídico e programático

3.1.1. Aumentar a eficácia jurídica e programática

Elencados os instrumentos legais com incidência nas zonas costeiras, verifica-se um permanente desfasamento entre, por um lado, a progressiva produção de quadros legislativos, muitos dos quais concebidos em função do avanço do conhecimento científico sobre a vulnerabilidade das zonas costeiras, e, por outro, a contínua dinâmica dos acontecimentos destrutivos que aí se têm verificado, tanto de origem natural como causados ou agravados por processos de ocupação humana.

Este facto é paradoxal, na medida em que, ao mesmo tempo que ao nível do Estado se acumulam instrumentos legislativos e de planeamento, bem como estudos e relatórios científicos sobre os riscos crescentes que afetam as zonas costeiras, a realidade não resulta suficientemente transformada por estes instrumentos, tornando-se urgente aplicar medidas que sejam efetivas e eficazes. Esta urgência é particularmente evidente tendo em consideração que os custos financeiros para manter e recuperar as zonas costeiras têm vindo a aumentar exponencialmente nos últimos anos.

Neste sentido, **o CNADS recomenda a implementação urgente de uma política legislativa e de planeamento mais efetiva e interventiva a múltiplas escalas e destaca como prioridade imediata a elaboração dos Programas de Estuário (até agora nenhum aprovado) e a aprovação dos POC do Algarve, com as consequentes implicações nos PDM (integração de cartas de risco e condicionantes de perigosidade) e nos processos de licenciamento.**

3.1.2. Regular as situações de ´direitos adquiridos`

Os designados ´direitos adquiridos` ou mais corretamente ´direitos privados expectantes` constituem um problema maior das zonas costeiras portuguesas, uma vez que, contra toda a evolução do conhecimento científico e dos instrumentos de planeamento, têm proporcionado a ocupação e construção indevidas e, portanto, a degradação de zonas costeiras em situação de risco e até em recuo declarado – num litoral que já perdeu cerca de 14 km² de território.

Acresce que o recurso à figura de ´direitos adquiridos` contribui para a criação de situações paradoxais e injustas, dado que, ao mesmo tempo que se incentiva o recuo e se prescreve a necessidade de

demolição de alguns núcleos urbanos socialmente mais frágeis, permite-se, noutras áreas costeiras, o avanço de empreendimentos imobiliários em lugares de risco.

Assim, o **CNADS recomenda uma alteração do regime jurídico das zonas costeiras de modo a que nem os referidos 'direitos adquiridos' nem a aquisição de novos direitos de construção continuem a obstar perversamente às medidas urgentes que a situação de vulnerabilidade e risco das zonas costeiras obviamente impõe**. Recomendações mais específicas e desenvolvidas relativas a esta questão podem ser lidas na Caixa 3 'Direitos adquiridos' ou 'Direitos privados expectantes' (pág. 73).

3.1.3. Criar a figura jurídica de Emergência Climática

As ocorrências destrutivas que atualmente se verificam nas zonas costeiras obrigam a grandes investimentos e até a indemnizações suportadas por verbas do orçamento do Estado, ou seja, pela população portuguesa no seu conjunto, pelo que se torna fundamental alterar esta legislação, responsabilizando diretamente os proprietários que avançarem com construções nas referidas zonas vulneráveis. Neste sentido, **o CNADS propõe que a figura jurídica de 'Emergência Climática' seja debatida e aprovada na Assembleia da República, de modo a ficar claro que o ónus de afetação e/ou destruição das novas e das já existentes construções sobre a linha de costa não impenderá sobre as novas gerações, assumindo-se claramente o princípio da solidariedade intergeracional**.

3.2. Gestão e governança costeiras

3.2.1. Adotar uma abordagem socioecológica nos instrumentos de planeamento e gestão costeira

As visões mais recentes sobre planeamento e gestão costeira assentam numa **abordagem socioecológica e participada**, que vai para além das abordagens estritamente ecológicas, de regulação de usos e atividades e de proteção da linha de costa, todas elas igualmente relevantes. A abordagem socioecológica atribui um papel central às **interdependências entre aspetos ecológicos, socioculturais e económicos** e à identificação de **unidades de paisagem** e suas dinâmicas de evolução. Os processos participativos, por sua vez, contribuem para conjugar diferentes tipos de conhecimento, dirimir conflitos e aumentar a aceitação social das soluções propostas.

De forma a desenvolver a curto prazo uma **experiência-piloto** de abordagem socioecológica e participada na elaboração de um instrumento de planeamento e gestão da orla costeira, **o CNADS recomenda que o atraso da recondução dos dois Planos de Ordenamento da Orla Costeira (POOC) do Algarve para Programas da Orla Costeira (POC) seja aproveitado como oportunidade para adotar esta abordagem, introduzindo inovações analíticas, metodológicas e de gestão replicáveis que poderão abrir caminho para intervenções futuras mais integradas, participadas e sustentáveis em qualquer troço do litoral nacional**.

3.2.2. Antecipar a revisão da ENGIZC

A Estratégia Nacional para a Gestão Integrada da Zona Costeira (ENGIZC), aprovada pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 82/2009, de 8 de setembro, tem uma vigência de 20 anos, isto é, deverá ser revista em 2029. Entretanto, foram publicados sucessivos planos de ação plurianuais pela Agência Portuguesa do Ambiente (APA) e pelas cinco Administrações de Região Hidrográfica (ARH): Plano de Ação do Litoral 2007-2013, Plano de Ação para a Proteção e Valorização do Litoral 2012-2015 e, em 2017, Plano de Ação Litoral XXI (PAL XXI), posteriormente alvo de diversas atualizações, datando a 4ª e última de junho 2024. O PAL XXI é concretizado através de Planos Anuais de Ação.

Os planos de ação têm uma natureza sobretudo operacional, mas o PAL XXI introduziu temas substantivos, como o modelo de governação do litoral ou a definição de seis Domínios de Intervenção Estratégica, que procuram complementar e atualizar o conteúdo da ENGIZC de 2009. Esta Estratégia mantém-se, no entanto, como documento de referência, tendo o processo adotado permitido uma evolução adaptativa em função de várias alterações que foram ocorrendo (eventos extremos, integração das áreas estratégicas apresentadas nos Planos de Ordenamento da Orla Costeira e Programas da Orla Costeira, etc.). Esta abordagem adaptativa evitou a desatualização e algumas limitações da ENGIZC, mas levou à elaboração de documentação cuja coerência interna nem sempre é totalmente alcançada.

Entretanto, a Estratégia Nacional para o Mar (ENM 2013-2020) foi revista, tendo sido substituída pela Estratégia Nacional para o Mar 2021-2030 (MAR2030), e o Programa Nacional da Política de Ordenamento do Território (PNPOT), cuja primeira versão data de 2007 (Lei n.º 58/2007, de 04 de setembro), foi também revisto (Lei n.º 99/2019, de 05/09). No âmbito de compromissos europeus, foram ainda aprovadas estratégias e legislação igualmente relevantes, sobretudo nos domínios da adaptação às alterações climáticas e da conservação da biodiversidade/restauro da natureza, conforme salientado na secção 2.1.

Em face deste contexto, e apesar do esforço efetuado na última revisão do PAL XXI no sentido de articular os novos seis Domínios de Intervenção Estratégica que aí são propostos com os objetivos temáticos e transversais e os quatro Domínios de Intervenção da ENGIZC, **o CNADS recomenda que seja antecipada a revisão desta Estratégia com três objetivos principais: i) garantir um maior alinhamento com documentos estratégicos em vigor; ii) acolher novas perspetivas e orientações; e iii) responder de forma mais robusta à gravidade das tendências em curso anteriormente identificadas.**

Acresce que a antecipação da revisão da ENGICZ tem a vantagem de **permitir que o período de elaboração da nova Estratégia coincida com o período de preparação do próximo ciclo de programação plurianual da União Europeia**, que definirá o financiamento que caberá a Portugal no âmbito do Quadro Financeiro Plurianual (QFP) 2028-2034. A preparação antecipada da revisão da ENGIZC proporcionará, também, uma melhor articulação com a operacionalização do Programa de Ação para a Resiliência do Litoral, previsto na medida “Promoção de intervenções de defesa costeira e investimento em radares de agitação marítima”, associada ao domínio “Territórios” do Pilar Proteger do PTRR – Portugal Transformação, Recuperação e Resiliência (28 de abril de 2026). Finalmente, a

antecipação da revisão da ENGIZC poderá ainda aumentar a possibilidade de as intervenções na zona costeira virem a beneficiar de eventuais reafetações de fundos estruturais a efetuar na fase final do programa Portugal 2030. Sendo a questão do financiamento crucial para uma gestão sustentável da zona costeira, uma adequada articulação entre prioridades estratégicas, programação e financiamento torna-se um fator de importância vital.

3.2.3. Criar Plataformas Regionais Mar-Terra como forma de reforçar a governança costeira à escala regional (Continente)

A governança regional é particularmente relevante em situações que exigem uma boa articulação entre atores regionais (governança territorial) e, ao mesmo tempo, entre estes e os níveis nacional e municipal/intermunicipal (governança multinível). Nas áreas costeiras estas situações prendem-se sobretudo com dois objetivos: proteção e valorização de valores, recursos e sistemas naturais; e desenvolvimento da economia azul.

No primeiro caso, é necessário garantir a qualidade dos ecossistemas e a conectividade entre eles, o que nos Programas Regionais de Ordenamento do Território (PROT) é, em geral, assegurado através da figura de Estrutura Regional de Proteção e Valorização Ambiental (ERPVA), a qual inclui, pelo menos, a Rede Nacional de Áreas Protegidas (parques e paisagens protegidas) e a Rede Natura 2000 (Zonas Especiais de Conservação e Zonas de Proteção Especial). Mas as áreas marinhas protegidas costeiras, por exemplo, não integram a ERPVA.

A economia azul abrange um leque diversificado de atividades, em expansão ou com forte potencial de expansão nos próximos anos: biotecnologias marinhas, restauro de áreas degradadas, energias renováveis (marés, eólica, solar), desportos náuticos e turismo balnear, atividades portuárias, pesca, aquacultura, transporte marítimo e outras atividades de menor impacto.

São sobretudo estes dois domínios que exigem uma abordagem integrada e sustentável à gestão de recursos costeiros e marítimos, o que implica compatibilizar ordenamento do território terrestre e ordenamento do espaço marítimo. Deste ponto de vista, a aprovação e entrada em vigor do Plano de Situação do Ordenamento do Espaço Marítimo Nacional (PSOEM) (Resolução de Conselho de Ministros 203-A/2019, de 30 de dezembro) e, mais recentemente, os trabalhos preparatórios para o Plano Nacional de Restauro da Natureza colocam novos desafios a uma gestão integrada alargada da zona costeira, nomeadamente no que se refere às áreas marinhas protegidas costeiras.

No Continente, o contexto recente de reforço da desconcentração (nível regional) e da descentralização (municípios) administrativas justifica a criação de **plataformas regionais de diálogo e articulação intersectorial**. Estas plataformas devem envolver: i) entidades regionais, como as CCDR e as ARH, ou localizadas na região, como as entidades portuárias; ii) entidades de âmbito nacional, como o Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF), responsável pela gestão das áreas protegidas costeiras, e a Direção-Geral de Recursos Naturais, Segurança e Serviços Marítimos (DGRM),

com funções de planeamento e licenciamento de usos e atividades no mar; e iii) entidades de âmbito local (municípios e entidades intermunicipais). A estas entidades públicas deverão ainda adicionar-se instituições do ensino superior e centros de investigação e outras organizações consideradas relevantes.

O CNADS propõe, assim, a criação, no Continente, de Plataformas Regionais Mar-Terra com dois objetivos fundamentais: assegurar uma melhor coordenação intersectorial de políticas e promover decisões melhor informadas, baseadas em conhecimento científico atualizado e de ‘proximidade’.

3.2.4. Desenvolver experiências-piloto de governança local em áreas de elevada exposição ao risco

O PAL XXI identifica quatro estratégias de gestão adaptativa do risco: Prevenção, Proteção, Acomodação e Retirada. A elaboração de cartas oficiais de riscos costeiros permitirá identificar áreas costeiras fortemente ameaçadas pela erosão e pela subida do nível médio do mar, em que a estratégia de retirada poderá vir a ser necessária. Estas situações, a ocorrer, são muito sensíveis do ponto de vista social, político, jurídico e financeiro.

O CNADS recomenda, assim, o desenvolvimento de experiências-piloto de governança local, fortemente participadas pelas comunidades afetadas, respetivas autarquias e entidades da administração com competência para atuar neste domínio, em duas ou três áreas costeiras muito críticas. Antecipação, participação e colaboração são os fatores de sucesso mais importantes de processos que exigem decisões complexas e que suscitarão, inevitavelmente, resistência e contestação. Experiências recentes desenvolvidas em diversos países envolvendo soluções deste tipo têm recorrido de forma extensiva a metodologias participativas e a plataformas digitais de participação e diálogo para preparar, com tempo, a necessária transição, evitando ou pelo menos minimizando os conflitos e resistências inerentes a mudanças disruptivas impostas às comunidades locais por fatores que lhes são externos e em relação às quais não têm qualquer responsabilidade. Nestes contextos de governança centrados em comunidades e territórios específicos, as organizações locais e os municípios tendem a desempenhar um papel decisivo enquanto agentes de ligação entre as diferentes entidades envolvidas e também como facilitadores de integração de conhecimentos de diverso tipo, contribuindo para processos de decisão inclusivos, transparentes e baseados em relações de confiança.

Estas experiências-piloto de governança local acarretam **custos** que podem ser significativos. Importa, por isso, identificar fontes de financiamento que os poderão suportar. A este propósito, o CNADS relembra que o número 4 do artigo 62.º da Lei de Bases Gerais da Política Pública de Solos, de Ordenamento do Território e de Urbanismo (Lei n.º 31/2014, de 30 de maio) estabelece o seguinte: “Os municípios devem constituir um fundo municipal de sustentabilidade ambiental e urbanística, ao qual são afetadas receitas resultantes da redistribuição de mais-valias, com vista a promover a reabilitação urbana, a sustentabilidade dos ecossistemas e a prestação de serviços ambientais, sem prejuízo do município poder afetar outras receitas urbanísticas a este fundo, com vista a promover a

criação, manutenção e reforço de infraestruturas, equipamentos ou áreas de uso público.” Este **Fundo Municipal de Sustentabilidade Ambiental e Urbanística (FMSAU)** pode ser estabelecido nos Planos Diretores Municipais (PDM) ou em regulamento próprio do município. Dada a suscetibilidade social e política das estratégias de retirada, **o CNADS sugere que seja avaliada a possibilidade de o financiamento das realocações a efetuar nestes casos ser enquadrável neste Fundo, contribuindo, assim, para a exequibilidade das soluções propostas.**

3.2.5. Criar o Geoportal Litoral

A informação de interesse público sobre o litoral encontra-se dispersa por várias entidades e por vezes o seu acesso não é livre ou intuitivo. Dado o crescente reconhecimento político e público da relevância das interações mar-terra/terra-mar, **o CNADS propõe a criação de um geoportal único, onde decisores, técnicos e cidadãos em geral possam encontrar facilmente informação que lhes permita tomar decisões responsáveis e sustentáveis.** A disponibilização desta informação contribui ainda para melhorar os níveis de **comunicação e literacia relacionados com as dinâmicas de evolução da costa portuguesa.** Com um simples clique efetuado num mapa deste geoportal sobre uma edificação ou um terreno, qualquer pessoa deveria poder saber, por exemplo, se essa edificação ou terreno está em DPM ou em faixas de salvaguarda dos POC (litoral de arriba, áreas de galgamento e inundações costeiras, áreas de erosão costeira) ou dos PGRI (áreas de risco potencial significativo de inundações). A existência de uma **carta oficial de riscos costeiros** permitiria complementar essa informação, disponibilizando dados essenciais para a segurança de investidores, operadores imobiliários, compradores, proprietários e seguradoras, mas também para todas as entidades com competências de licenciamento e fiscalização, aumentando a solidez, transparência e responsabilização das decisões tomadas. Esta informação permitiria, ainda, a criação de um **certificado de risco**, eventualmente obrigatório para transações de imóveis em zonas costeiras, informando compradores sobre a perigosidade da área, o que ajudaria a partilhar a responsabilidade de risco com os particulares, diminuindo o potencial de litigância futura contra o Estado.

O Geoportal Litoral teria ainda a vantagem de garantir uma **melhor coordenação entre geoportais existentes**, podendo mesmo levar à sua substituição total ou parcial. Existem atualmente dois geoportais com informação relevante para a gestão costeira:

- Geoportal SIARL - Sistema de Administração do Recurso Litoral (APA), que sistematiza informação relevante sobre o litoral para apoiar a decisão política e técnica, beneficiando de parcerias com instituições com competências na zona costeira nas áreas do ambiente, mar, economia, investigação e defesa, e ainda com as autarquias (informação relativa a usos do solo, ocorrências, nomeadamente tempestades extremas e efeitos relacionados com o avanço das águas, intervenções costeiras, domínio hídrico e serviços geográficos);
- Geoportal ‘Situação de Referência do Mar Português’ (DGRM), que integra dados geográficos produzidos por diversas entidades nacionais e internacionais em serviços de mapas online: Instituto Hidrográfico, Agência Portuguesa do Ambiente, Instituto Português do Mar e da Atmosfera, Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas, etc.

Neste âmbito, merece particular destaque o visualizador do Sistema Nacional de Informação sobre Ambiente – SNIAmb (APA).

Globalmente, estes vários dispositivos, que integram um vasto leque de informação relevante, apresentam um grau de interatividade insuficiente e não incluem uma dimensão participativa ativa, aberta às várias partes interessadas e aos cidadãos. A criação de um geoportal único do litoral contribuirá para a melhoria da governança costeira, ao concentrar, uniformizar e integrar dados provenientes de diferentes entidades e ao permitir consultas avançadas, cruzando informação com origens também diversificadas.

O futuro Geoportal Litoral poderá ainda **disponibilizar informação adicional sobre a costa portuguesa orientada para públicos alargados**. O Relatório do Estado do Ambiente (APA) de 2024, por exemplo, inclui uma secção autónoma sobre Ambiente Marinho e Costeiro. Os Relatórios do Estado do Ordenamento do Território (DGT), instrumento de avaliação da execução do Programa Nacional da Política de Ordenamento do Território (PNPOT) com publicação bienal, deveriam também incluir no futuro uma secção temática regular sobre o litoral. O mesmo se poderá dizer no que diz respeito aos Relatórios do Estado do Ordenamento do Território relativos aos Programas Regionais de Ordenamento do Território (PROT). A integração destas secções temáticas, redigidas de forma acessível e atrativa, no Geoportal Litoral contribuirá para uma maior divulgação de informação e conhecimento sobre a evolução das interações mar-terra/terra-mar, suas determinantes e impactos, transformando-se num útil instrumento de **educação ambiental** e **de melhoria do grau de literacia costeira** em Portugal.

3.2.6. Desenvolver um sistema integrado seletivo de monitorização do litoral

A quantidade, diversidade, qualidade e grau de atualização de informação disponível sobre o litoral aumentou exponencialmente nos últimos anos, a partir de novas fontes, como os sistemas de observação da terra, e de tecnologias inovadoras, como o LiDAR (Light Detection And Ranging). O recurso a este tipo de informação, ainda que de alguma complexidade técnica, tem permitido disponibilizar dados, produzir cartografia e alimentar sistemas de monitorização da maior utilidade para o conhecimento das dinâmicas ambientais e da evolução do uso e ocupação do solo nas zonas costeiras. Ao mesmo tempo, esta informação possibilita a criação de referenciais comuns de análise e diagnóstico, que facilitam a partilha de informação, como sucede com a disponibilização, pela DGT à APA, dos dados do levantamento LiDAR do território de Portugal Continental (2024/2025) relativos à orla costeira e aos recursos hídricos, contribuindo para reforçar uma cultura de diálogo e colaboração entre entidades com missões e atribuições distintas, mas complementares.

A existência de sistemas de monitorização das áreas costeiras (dinâmicas ambientais e evolução de atividades, usos e ocupações) e do grau de execução de estratégias, programas e planos com incidência nessas áreas é fundamental para avaliar riscos, identificar prioridades e adequar opções e medidas de política. O acompanhamento contínuo e a monitorização são, aliás, uma condição

essencial para desenvolver uma gestão adaptativa dos sistemas socioecológicos, dos instrumentos de planeamento e dos sistemas de governança.

Atualmente, existem vários sistemas de monitorização do litoral ou que, tendo um âmbito mais amplo, incluem as zonas costeiras:

- COSMO - Programa de Monitorização da Faixa Costeira de Portugal Continental (APA), desde 2018 e com uma versão COSMO 2.0 a partir de 2025;
- Programa MONIZEE (Instituto Hidrográfico), sistema integrado de monitorização e previsão operacional da Zona Económica Exclusiva portuguesa, com início em 2012;
- Observatório do Ordenamento do Território e Urbanismo (DGT), desde 2007, com informação sobre dinâmicas territoriais e evolução do sistema de gestão territorial.

Estes sistemas de monitorização têm objetivos e domínios de intervenção distintos, mas nenhum deles envolve dados sobre os processos biológicos marinhos. É desejável definir seletivamente um conjunto partilhado de indicadores de monitorização que permita uma visão abrangente de duas dimensões analíticas complementares: dinâmicas costeiras e grau de execução dos instrumentos com impacto nas áreas costeiras.

A Resolução do Conselho de Ministros n.º 143/2019, de 29 de agosto, define orientações para a monitorização da Rede Nacional de Áreas Marinhas Protegidas (RNAMP). Apesar de ter sido produzido um *Roteiro para a monitorização da Rede Nacional de Áreas Marinhas Protegidas 2030* pelo CIIMAR²², onde são identificados, tendo como referência compromissos internacionais e boas práticas de diversos países, os princípios orientadores, as etapas operacionais e até um conjunto de 55 indicadores de monitorização abrangendo as dimensões biofísicas, sociais e de governança, não foi implementado até hoje qualquer sistema de monitorização conforme previsto. Em face desta ausência, poderia, numa primeira fase, ser desenvolvido um sistema de monitorização apenas para as áreas marinhas protegidas costeiras, o qual daria um contributo importante para o sistema partilhado de indicadores de monitorização das áreas costeiras (ver recomendação 3.4.2).

Embora existam bons exemplos de cooperação entre algumas das estruturas indicadas, predominam globalmente visões sectoriais e as soluções desenvolvidas caracterizam-se em geral por não dialogarem diretamente entre si (ausência de interoperabilidade digital), terem sido construídas de forma pouco participada pelas diferentes partes interessadas e não permitirem pesquisas interativas.

Do ponto de vista do utilizador (entidades públicas, empresas, centros de investigação, organizações não governamentais e cidadãos em geral), é importante que exista um conjunto partilhado de indicadores de monitorização sobre a zona costeira e áreas adjacentes significativamente afetadas pelas interações mar-terra/terra-mar. Este conjunto de indicadores de monitorização deve igualmente levar em consideração o sistema de monitorização da ENGIZC e dos Planos de Ação Litoral plurianuais.

²² <https://www.ciimar.up.pt/wp-content/uploads/2025/10/roteiro-monitorizacao-rnamp.pdf>

Mais do que fundir total ou parcialmente algumas das estruturas existentes, **o CNADS propõe a criação de uma Comissão Coordenadora responsável pela definição de um conjunto partilhado de indicadores de monitorização, envolvendo as várias entidades do Continente e das Regiões Autónomas com responsabilidades em matéria de gestão, planeamento, ordenamento e licenciamento em áreas costeiras.**

No que se refere especificamente ao sistema de monitorização da ENGIZC e dos Planos de Ação Litoral plurianuais, a Comissão Coordenadora deverá articular-se com os designados Nível de concertação e articulação e Nível operacional do atual modelo de governação do PAL XXI e, no futuro, com os níveis definidos para o modelo de governação da nova ENGIZC, mas também com as entidades competentes das regiões autónomas dos Açores (Direção Regional do Ambiente e Ação Climática, Administração Hidrográfica dos Açores e Direção Regional das Políticas Marítimas) e da Madeira (Secretaria Regional do Turismo, Ambiente e Cultura).

Refira-se que várias das entidades responsáveis pelos sistemas de monitorização mencionados integram a Equipa Multissetorial de Monitorização da REPLAN, rede interministerial coordenada pelo PLANAPP - Centro de Planeamento e de Avaliação de Políticas Públicas, o que certamente facilitará o trabalho colaborativo e em rede que essas entidades terão de desenvolver.

3.2.7. Melhorar conhecimento e desenvolver estudos prospetivos sobre as dinâmicas de interdependência mar-terra / terra-mar

O conhecimento das dinâmicas de interdependência mar-terra / terra-mar é muito escasso do ponto de vista ecológico. As alterações climáticas, as espécies invasoras e as práticas pesqueiras e turísticas têm sido críticas para a dinâmica das interações tróficas nos ecossistemas marinhos que impacta o recurso que se extrai - o pescado. Numa altura em que a própria Organização Mundial da Saúde (OMS) chama a atenção para a necessidade de interiorizarmos o conceito de uma só saúde (*One Health*), significando que a saúde humana está dependente da saúde planetária, importa monitorizar e, especialmente, desenvolver conhecimento científico de base sobre os recursos biológicos marinhos e as suas dinâmicas populacionais. A própria segurança alimentar, que carece de manter-se fiscalizada, dela depende especialmente para uma população que usa os recursos marinhos como base de alimentação.

Em Portugal, os estudos prospetivos são relativamente escassos, sobretudo em entidades da administração pública. Daí a importância do PLANAPP - Centro de Planeamento e de Avaliação de Políticas Públicas, um organismo do Estado que tem a análise prospetiva como um dos seus objetivos e que criou uma equipa multissetorial nesse domínio, focada na construção de cenários de médio/longo prazo, estudos de impacto e análise de megatendências.

Este mesmo organismo, em articulação com a Fundação para a Ciência e a Tecnologia (FCT), abre regularmente a concurso a iniciativa Science4Policy (S4P), que apoia pequenos projetos sobre temas que visam reforçar a ligação entre conhecimento científico e decisão política na Administração Pública.

Para cada edição do concurso são identificadas diversas linhas temáticas prioritárias, definidas em articulação com a REPLAN – Rede de Serviços de Planeamento e prospetiva da Administração Pública. Todas as linhas temáticas estão associadas a um problema concreto. Cada projeto dá origem a um *policy brief*.

Neste contexto, o CNADS considera fundamental que nas suas próximas edições a iniciativa Science4Policy (S4P) ponha a concurso as seguintes linhas temáticas prioritárias, todas elas com uma forte componente prospetiva:

- Desenvolver análises custo-benefício para comparar as opções de proteção, acomodação e recuo programado numa lógica de longo prazo.
- Desenvolver estudos quantitativos que permitam conhecer a quantidade de sedimentos retidos nas barragens em Portugal Continental e identificar a influência atual e futura dessa retenção sobre os problemas de erosão costeira, com especial destaque para a bacia do Rio Douro e outros rios que desaguam na costa Oeste.
- Desenvolver estudos prospetivos sobre a problemática dos ‘direitos adquiridos’, direitos coletivos e indemnizações, incluindo o papel das seguradoras na assunção do risco.

3.2.8. Capacitar técnicos e decisores dos vários níveis da administração pública

A eficiência das várias modalidades de governança costeira será tanto maior quanto mais robustas forem as entidades envolvidas. A experiência de atuação nas zonas costeiras acumulada nos últimos anos contribuiu, sem dúvida, para uma maior maturidade institucional das entidades com responsabilidade de intervenção nessas áreas, mas persistem obstáculos culturais (p.e., défice de transparência e prestação de contas), organizacionais (em particular, insuficiência de recursos humanos qualificados) e financeiros (p.e. excessiva dependência de fundos estruturais) que dificultam o desenvolvimento de instituições mais robustas e formas mais eficientes e sustentáveis de governança costeira.

As audições realizadas no âmbito da preparação deste parecer permitiram identificar **situações recorrentes de subdotação de recursos humanos dedicados especificamente à zona costeira**, agravada pelo envelhecimento e conseqüente saída de técnicos qualificados, tendências que afetam a generalidade das administrações de âmbito central e regional. O facto de as ARH não terem elaborado qualquer Plano/Programa de Estuário, apesar de em 2009 ela ter sido determinada para os então Planos dos estuários do Tejo e do Douro e prevista para os estuários do Mondego e do Vouga, poderá dever-se, em parte, à subdotação de recursos humanos.

A capacitação de técnicos das entidades com atribuições e competências no domínio do litoral é urgente e prioritária, não só para compensar o envelhecimento e a saída de quadros qualificados (rejuvenescimento), mas sobretudo para que o país possa dar resposta adequada a agendas de

política, perspectivas de intervenção, exigências de conhecimento científico e tecnológico e necessidades de competências relacionais muito distintas das que têm prevalecido nos últimos anos.

Este esforço de capacitação e atualização é particularmente imperioso nas entidades da administração central e regional que ocupam uma posição central nos processos de governança costeira e em municípios muito afetados pelas transformações ambientais e paisagísticas decorrentes da crescente pressão urbanística e turística que se faz sentir na zona costeira. A ausência, em número e perfil, de quadros técnicos suficientes nas autarquias tornou-se ainda mais evidente e preocupante com as medidas tomadas nos últimos anos no sentido de, por um lado, encurtar prazos para a emissão de pareceres e, pelo outro, de substituir o controlo prévio pelas autarquias dos pedidos de licenciamento de operações urbanísticas por uma comunicação prévia por parte dos interessados e posterior controlo pela autarquia. Esta dupla pressão cria novas exigências em termos de capacitação de técnicos, juristas e decisores políticos dos municípios, de disponibilização pública de informação fidedigna, detalhada e atualizada sobre as zonas costeiras que permita tomar decisões com base em critérios técnico-científicos, e de capacidade de desenvolver ações sistemáticas de fiscalização.

Assim, **o CNADS considera urgente a realização das seguintes iniciativas: i) levantamento de caracterização dos profissionais da administração central, desconcentrada e local afetos a tarefas de planeamento e gestão da zona costeira**, que permita identificar situações deficitárias, em termos quantitativos e qualitativos, nas várias entidades analisadas e, com base nessa identificação, desenvolver estratégias de reafecção de funções de técnicos atuais e de recrutamento de novos profissionais; ii) **cursos de capacitação, a nível nacional e regional, sobre Governança Costeira**, organizados colaborativamente pelo INA (continente), pelo CEFAPA - Centro de Formação da Administração Pública dos Açores e pela Direção Regional de Qualificação Profissional e Emprego (Açores), pela Direção Regional da Administração Pública (Madeira) e pela Fundação FEFAL – Fundação para os Estudos e Formação nas Autarquias Locais, em cooperação com as entidades da administração pública com competências de planeamento e gestão em áreas costeiras.

3.2.9. Redinamizar a Comissão do Domínio Público Marítimo e valorizar publicamente a função das áreas de DPM

A existência de conselhos consultivos, com funções de aconselhamento, é importante ao criar condições de interconhecimento que contribuem para robustecer uma cultura institucional de diálogo, entendimento recíproco, cooperação e colaboração. Existem diversos conselhos consultivos relevantes para uma melhor governança do litoral, ainda que nenhum deles tenha sido constituído especificamente com essa finalidade. Neste âmbito, merece particular destaque a Comissão do Domínio Público Marítimo, que se pronuncia sobre os vários tipos de áreas sob domínio público marítimo (DPM): águas costeiras e territoriais, águas interiores sujeitas à influência das marés, e respetivos leitos, fundos marinhos e margens. **O CNADS defende que a Comissão do Domínio Público Marítimo deve ter um papel mais proactivo e sistemático na divulgação pública: da função ambiental e social das áreas sob domínio público marítimo; da delimitação dessas áreas; do modo**

como a sua gestão é assegurada; e das condições de emissão de títulos de utilização privativa (por exemplo, apoios de praia, passadiços, etc.).

3.2.10. Adaptação portuária e resiliência infraestrutural nas Regiões Autónomas

Atendendo à exposição particular dos arquipélagos das Regiões Autónomas a fenómenos meteorológicos extremos e ao papel crítico das infraestruturas portuárias para a mobilidade, o abastecimento, a coesão territorial e a segurança das populações insulares, **o CNADS recomenda que o Governo da República e os Governos Regionais, em articulação com as entidades portuárias, a proteção civil e os municípios, adotem uma estratégia específica de adaptação e reforço da resiliência dos portos e frentes marítimas estruturantes.** Esta estratégia deve assentar em:

- avaliações sistemáticas de vulnerabilidade e risco, integrando cenários climáticos atualizados (tempestades, galgamentos, subida do nível médio do mar, eventos compostos por preia-mar + sobrelevação meteorológica + ondulação + pluviosidade);
- planos de intervenção faseados, que combinem soluções de engenharia robustas com soluções baseadas na natureza e reorganização funcional das frentes portuárias, de forma a reduzir a exposição direta das infraestruturas críticas e dos perímetros urbanos contíguos;
- mecanismos de financiamento estáveis e plurianuais, com prioridade na afetação de fundos europeus, nacionais e regionais às ilhas e portos mais vulneráveis; e
- reforço da capacitação técnica e operacional, regional e local, para o planeamento, a monitorização, a manutenção preventiva e uma resposta rápida a danos, garantindo a continuidade do serviço portuário e, com isso, a resiliência socioeconómica das comunidades que dele dependem.

3.3. Investimento estrutural na defesa da costa

3.3.1. Desenvolver um debate público e político sobre uma estratégia de investimento estrutural de proteção e regeneração costeira

As evidências disponíveis apontam para um aumento dos custos de defesa da costa em função, nomeadamente, do agravamento do défice sedimentar, e consequente erosão costeira, e do impacto das alterações climáticas. Esse aumento coincide com um período previsível de diminuição de fundos europeus. Esta situação é particularmente grave e deve suscitar um debate público e político sobre o desenvolvimento de uma estratégia de financiamento estrutural de proteção e regeneração costeira que seja proativa, e não sobretudo reativa; adaptativa, com base em análises prospetivas; e que recorra a uma maior diversidade de fontes, responsabilizando os setores que contribuem diretamente para o agravamento da erosão costeira, como sucede com as barragens, que reterão cerca de 80% do

volume de sedimentos que naturalmente seriam transportados pelos rios até ao mar. As entidades que exploram os aproveitamentos hidroelétricos poderão, por exemplo, assumir a responsabilidade financeira pela reposição do défice sedimentar, financiando diretamente a proteção e regeneração da orla costeira.

O CNADS considera fundamental que seja debatida na Assembleia da República a definição de uma estratégia de investimento estrutural de defesa da costa, tendo como referência análises rigorosas sobre dinâmicas e impactos atuais e estudos prospetivos sobre potenciais dinâmicas e impactos a médio e longo prazo.

3.4. Integração da governança costeira numa ótica mais ampla de governança da conservação da natureza e da biodiversidade

3.4.1. Suscitar um debate nacional sobre a meta de 10% do mar territorial sob fortes medidas de proteção

A teoria ecológica, a investigação aplicada e os esforços de conservação no terreno mostram que as áreas marinhas sujeitas a elevado grau de proteção são compatíveis com a pesca. Estas áreas marinhas protegidas (AMP) geram benefícios para a pesca por meio de vários mecanismos ecológicos interligados. Numa primeira fase, a redução ou proibição do esforço pesqueiro permite o aumento da biomassa e da idade média dos organismos, restaurando a estrutura populacional. Indivíduos maiores produzem mais ovos e de melhor qualidade, elevando a fecundidade e a sobrevivência larvar, aumentando a população local e exportando larvas e juvenis que vão povoar zonas adjacentes abertas à pesca. Por outro lado, à medida que a densidade dentro da AMP cresce, ocorre migração para áreas vizinhas, aumentando as capturas fora dos limites protegidos. A proteção de habitats essenciais para a alimentação e reprodução – recifes rochosos, bancos de areia, pradarias marinhas, zonas de desova – melhora, portanto, o recrutamento e reduz a mortalidade inicial. As AMP também restauram as interações tróficas, estabilizando as redes alimentares e aumentando a diversidade através da proteção dos predadores-chave que são muitas vezes o alvo direto da pesca. Finalmente, uma maior diversidade funcional do ecossistema aumenta a resiliência a perturbações, incluindo eventos climáticos extremos.

Vários exemplos globais atestam os efeitos benéficos que as AMP sujeitas a elevado nível de proteção causam na saúde dos ecossistemas marinhos e, simultaneamente, na pesca. Estes benefícios não são, todavia, imediatos, e requerem uma fase de adaptação e de requalificação dos pescadores e de compensação financeira para apoiar a reconversão de métodos de pesca.

Portugal está ainda longe de atingir o objetivo de ter 10% do seu mar costeiro sob medidas de proteção eficazes que resultem nos efeitos descritos, especialmente no Continente, onde essas áreas estão longe de chegar a 1% da área total do mar territorial. **O CNADS considera que é importante suscitar**

uma reflexão nacional, envolvendo as autoridades de conservação do Continente e das Regiões Autónomas (ICNF, DGRM, IFCN, DRAM, DRAAC e DRPM), representantes da indústria da pesca e da mariscagem, cientistas e ambientalistas, para discutir boas práticas já em vigor no país (entre outros, veja-se o caso das Guardiãs do Sado que, ao criarem a Ocean Alive, permitiram a salvaguarda da mariscagem, criando postos de trabalho para as mulheres dos pescadores) e propor novas zonas do mar territorial e suas margens que possam ser objeto de fortes medidas de proteção. Este exercício poderia ser feito aproveitando os esforços de restauro da natureza que presentemente estão a ser planeados.

3.4.2. Constituir um Grupo de Trabalho para a articulação entre as autoridades para a conservação da natureza e biodiversidade

A gestão e a governança das áreas de conservação das regiões costeiras de Portugal Continental e das Regiões Autónomas enfrentam desafios que são comuns à generalidade das áreas de conservação do país, sejam terrestres, sejam no alto mar: entre outros, conflitos entre múltiplos usos, sobreposição de competências entre autoridades, e falta de financiamento adequado e de recursos humanos para ações de proteção, vigilância e monitorização, o que impede uma gestão adaptativa.

É irrealista atacar estes desafios apenas nas áreas de conservação da natureza e biodiversidade da zona costeira, desligando a sua governança da arquitetura geral da governança das áreas de proteção da natureza no restante território. Todas as áreas de conservação da natureza estão subordinadas a instrumentos legais gerais, de aplicação nacional, sobressaindo aqui o Regime Jurídico da Conservação da Natureza e da Biodiversidade (RJCNB). O RJCNB é claro na definição da autoridade nacional de conservação da natureza e das autoridades com responsabilidades em aplicar regionalmente as políticas nacionais. O RJCNB é também claro quanto à definição de uma Rede Fundamental de Conservação da Natureza, composta pelo Sistema Nacional de Áreas Classificadas e pelas áreas de continuidade, as quais deverão assegurar a conectividade entre os núcleos principais de conservação.

Na prática, contudo, a governação caracteriza-se por fragmentação institucional e insuficiente coordenação intersectorial. Existe ainda espaço para melhorar a coordenação entre a autoridade nacional (ICNF) e as entidades com competência em matéria de ambiente e de mar da Madeira (DRAM) e dos Açores (DRAAC e DRPM). A coordenação entre o ICNF e a DGRM carece de visibilidade, aparentando lacunas na comunicação e ausência de mecanismos de articulação operacionais. Persistem incoerências entre políticas de conservação e outras áreas, como o turismo, o ordenamento do território e as pescas, o que reduz a eficácia das medidas implementadas. A descentralização e os modelos de cogestão, embora potencialmente positivos, têm sido criticados por privilegiarem indicadores económicos ou turísticos em detrimento de objetivos ecológicos. É preciso interiorizar que estes indicadores estão dependentes da salvaguarda das adaptações ecológicas das populações biológicas. Estas lacunas de coordenação são também preocupantes em face das migrações climáticas das espécies, terrestres e marinhas, que requerem uma abordagem integrada territorialmente que tenha em conta refúgios e corredores climáticos.

O CNADS propõe a constituição de um Grupo de Trabalho (GT) para a articulação entre as autoridades para a conservação da natureza e biodiversidade, formado por representantes de alto nível do ICNF, IFCN, DGRM, DRAM, DRAAC e DRPM, eventualmente com a participação de cientistas e de membros das ONGA, com dois objetivos principais: definir e implementar um Programa de Monitorização das Áreas de Conservação da Natureza e Biodiversidade e criar um Portal Nacional das Áreas de Conservação da Natureza e Biodiversidade. Este GT deverá ser convenientemente assessorado por uma equipa de apoio financeiro e tecnológico.

i) Definir e implementar um Programa de Monitorização das Áreas de Conservação da Natureza e Biodiversidade

A comunidade científica e as ONGA têm produzido várias análises e recomendações sobre os benefícios e características de um Programa de Monitorização das Áreas de Conservação da Natureza e Biodiversidade (Horta e Costa et al., 2017; Cardoso-Andrade et al., 2022; Rodrigues et al., 2025). Programas de monitorização de longo prazo são essenciais para avaliar a condição geral do meio ambiente, compreender as tendências ecológicas, atestar a eficácia das ações de conservação das espécies e dos habitats e ajustar estratégias de uma forma adaptativa com base na evidência. Quando acompanhados por indicadores socioeconómicos, permitem também avaliar a relação e os impactos recíprocos entre áreas de conservação da natureza e a atividade de outros grupos de interesse.

Existem vários programas de monitorização da biodiversidade em meio terrestre, conduzidos em colaboração entre as autoridades de conservação, a academia e as ONGA, mas o seu financiamento é instável dado que depende frequentemente de programas competitivos de financiamento. No meio marinho, tais programas são mais raros, dado que a investigação dos ecossistemas marinhos é mais recente e, também, mais dispendiosa. **O CNADS considera necessário o desenvolvimento de um programa de monitorização consistente, de longo prazo**, o qual requer uma estrutura organizativa, coordenada pela autoridade nacional de conservação da natureza e da biodiversidade e na qual participem outros institutos do Estado, a comunidade científica e as ONGA, e financiamento dedicado.

Ainda que reduzido a um conjunto de indicadores prioritários, padronizados de modo a permitir comparações internacionais, tal programa poderia ser implementado, numa fase piloto, com um conjunto representativo de áreas protegidas da zona costeira que incluam os meios terrestre e marinho. Um programa de monitorização ecológica e socioeconómica da rede de áreas protegidas em Portugal permitiria avaliar a eficácia das políticas de conservação com base em evidência, identificar tendências e antecipar riscos, facilitando a gestão adaptativa conforme os resultados observados.

ii) Criar um Portal Nacional das Áreas de Conservação da Natureza e Biodiversidade

Atualmente, não existe uma base de dados nacional dos valores e das áreas de conservação da natureza em Portugal que reflita um verdadeiro Sistema Nacional de Áreas Classificadas tal como definido no RJCNB. A informação está fragmentada entre ICNF, DGRM, DRAM e DRAAC, e não existe qualquer tentativa da sua padronização. É atualmente mais fácil à comunidade científica, ONGA e cidadãos aceder a informação sobre a rede portuguesa de áreas classificadas para a conservação através de portais internacionais como o Protected Planet (<https://www.protectedplanet.net/en>) ou o Marine Protection Atlas (<https://mpatlas.org>). Esta situação contradiz o fundamento do RJCNB e

descredibiliza os esforços que o país pretende desenvolver sobre conservação da natureza e da biodiversidade.

O CNADS considera que a criação de um Portal Nacional das Áreas de Conservação da Natureza e Biodiversidade em Portugal traria ganhos significativos em transparência, coordenação e eficiência.

O Portal deveria incluir cartografia interativa das áreas protegidas, planos de gestão, indicadores de monitorização ecológica e socioeconómica e legislação aplicável, facilitando o acesso por decisores, investigadores e cidadãos. Deveria também disponibilizar protocolos para a assimilação de dados disponibilizados pela comunidade científica. Tal Portal melhoraria a monitorização e avaliação de políticas, permitindo o acompanhamento atempado e um suporte a decisões baseadas em evidência. Reforçaria também a participação pública e a educação ambiental, ao disponibilizar dados claros e atualizados. Além disso, promoveria a articulação institucional, reduzindo redundâncias e inconsistências.

[Aprovada por unanimidade, com 27 votos expressos por consulta eletrónica realizada entre os dias 28 de abril e 5 de maio de 2026]

O Presidente

a) Filipe Duarte Santos

4. Referências bibliográficas

- Adams, K. H., Reager, J. T., Buzzanga, B. A., David, C. H., Sawyer, A. H., & Hamlington, B. D. (2024). Climate induced saltwater intrusion in 2100: Recharge-driven severity, sea level-driven prevalence. *Geophysical Research Letters*, *51*, e2024GL110359. <https://doi.org/10.1029/2024GL110359>
- Almeida, J. D., & Freitas, H. (2012). Exotic flora of continental Portugal: A new assessment. *Boccone*, *24*, 231–237. https://www.researchgate.net/publication/235457718_Exotic_flora_of_continental_Portugal_-_a_new_assessment
- Almeida, L. P., Ferreira, Ó., Voudoukas, M. I., & Dodet, G. (2011). Historical variation and trends in storminess along the Portuguese south coast. *Natural Hazards and Earth System Sciences*, *11*, 2407–2417. <https://doi.org/10.5194/nhess-11-2407-2011>
- Almodôvar, M., Alvarenga, M., David, N., & Nicolau, R. (2026). *Desenvolvimento sustentável da zona costeira: As políticas públicas, os instrumentos de planeamento e gestão e a evolução da ocupação do solo*. Direção-Geral do Território. <https://ootu.dgterritorio.gov.pt/conhecer-mais>
- Antunes, C. (2019). Assessment of sea level rise at west coast of Portugal mainland and its projection for the 21st century. *Journal of Marine Science and Engineering*, *7*(3), 61. <https://doi.org/10.3390/jmse7030061>
- Antunes, C., Rocha, C., & Catita, C. (2019). Coastal flood assessment due to sea level rise and extreme storm events: A case study of the Atlantic coast of Portugal's mainland. *Geosciences*, *9*(5), 239. <https://doi.org/10.3390/geosciences9050239>
- APA. (2012). *Plano de ação de proteção e valorização do litoral 2012—2015*. https://apambiente.pt/sites/default/files/SNIAMB_Agua/DLPC/ENGIZC/PAPVL_2012-2015-FEV-V18.pdf
- APA, ARH Norte, ARH Centro, ARH Tejo e Oeste, ARH Alentejo e ARH Algarve. (2017). *Plano de Ação Litoral XXI*. https://apambiente.pt/sites/default/files/Agua/DLPC/Acao_valorizacao/PAL-XXI_Actualizacao-20240607.pdf
- APA. (2021, 6 de junho). *Antecedentes históricos: A evolução para o estatuto atual de Domínio Público Hídrico iniciou-se em 1864*. <https://apambiente.pt/agua/antecedentes-historicos>
- APA. (2022). *APA atualiza diagnóstico do estado da faixa costeira*. <https://apambiente.pt/destaque2/apa-atualiza-diagnostico-do-estado-da-faixa-costeira>. Consultado em 24 de novembro de 2025.
- APA, ARH Norte, ARH Centro, ARH Tejo e Oeste, ARH Alentejo e ARH Algarve. (2024). *Plano de Ação Litoral XXI: 4ª atualização*. https://apambiente.pt/sites/default/files/Agua/DLPC/Acao_valorizacao/PAL-XXI_Actualizacao-20240607.pdf
- APA. (2024, 17 de dezembro). *Programas da Orla Costeira*. <https://apambiente.pt/agua/programas-da-orla-costeira>
- APA. (2025a). *Ambiente Marinho e Costeiro: uma Linha de Costa em Situação de Erosão*. <https://rea.apambiente.pt/content/linha-de-costa-em-situacao-de-erosao>.

- APA. (2025b). *Relatório do Estado do Ambiente 2025 – REA 2025*.
<https://rea.apambiente.pt/content/ultimaedicao?language=pt-pt>
- Araújo, M. B., Alagador, D., Naimi, B., Neto, D., & Rozenfeld, A. (2025). Towards a climate-resilient conservation network in Portugal. *Biological Conservation*, 308, 111249.
<https://doi.org/10.1016/j.biocon.2025.111249>
- Araújo, M.B., Antunes, S., Gonçalves, E.J., Oliveira, R., Santos, S., & Sousa Pinto, I. (2022). *Biodiversidade 2030: Nova agenda para a conservação em contexto de alterações climáticas*. Universidade de Évora & Fundo Ambiental, Ministério do Ambiente e da Ação Climática.
https://www.researchgate.net/publication/360720169_Biodiversidade_2030_Nova_agenda_para_a_conservacao_em_contexto_de_alteracoes_climaticas
- Asio, M. V. S., Cvitanovic, C., Lau, J., & Diedrich, A. (2026). Collaborative governance in marine and coastal management: A systematic review. *Ocean & Coastal Management*, 272, 108020.
<https://doi.org/10.1016/j.ocecoaman.2025.108020>
- Bamber, J. L., Oppenheimer, M., Kopp, R. E., Aspinall, W. P., & Cooke, R. M. (2022). Ice sheet and climate processes driving the uncertainty in projections of future sea level rise: Findings from a structured expert judgement approach. *Earth's Future*, 10(10), e2022EF002772.
<https://doi.org/10.1029/2022EF002772>
- Barros, P., Sobral, P., Range, P., Chicharo, L., & Matias, D. (2013). Effects of sea-water acidification on fertilization and larval development of the oyster *Crassostrea gigas*. *Journal of Experimental Marine Biology and Ecology*, 440, 200–206. <https://doi.org/10.1016/j.jembe.2012.12.014>
- Barton, A., Waldbusser, G. G., Feely, R. A., Weisberg, S. B., Newton, J. A., Hales, B., Cudd, S., Eudeline, B., Langdon, C. J., Jefferds, I., Suhrbier, A., & McLaughlin, K. (2015). Impacts of coastal acidification on the Pacific Northwest shellfish industry and adaptation strategies implemented in response. *Oceanography*, 28(2), 146–159.
<https://doi.org/10.5670/oceanog.2015.38>
- Batista, M., Pais, M. P., Henriques, S., Coxey, M., Grilo, C., Sá, R., Barros, N., & Silva, G. (2022). *Guia de Boas Práticas para a Gestão e Monitorização de Áreas Marinhas Protegidas*. ISPA – Instituto Universitário.
https://www.researchgate.net/publication/375958569_Guia_de_boas_praticas_para_a_gestao_e_monitorizacao_de_Areas_Marinhas_Protegidas
- Beunen, R., & Ferraro, G. (2025). Transforming coastal governance: Challenges, experiences, and ways forward. *Ocean and Society*, 2, 11139. <https://doi.org/10.17645/oas.11139>
- Biguino, B., Antunes, C., Lamas, L., Jenkins, L. J., Dias, J. M., Haigh, I. D., & Brito, A. C. (2023). 40 years of changes in sea surface temperature along the Western Iberian Coast. *Science of The Total Environment*, 888, 164193. <https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2023.164193>
- Biguino, B., Haigh, I. D., Antunes, C., Lamas, L., Tel, E., Dias, J. M., & Brito, A. C. (2024). Seasonal patterns, inter-annual variability, and long-term trends of mean sea level along the Western Iberian coast and the North Atlantic Islands. *Journal of Geophysical Research: Oceans*, 129(9), e2023JC020742. <https://doi.org/10.1029/2023JC020742>
- Bihonegn, B. G., & Awoke, A. G. (2023). Evaluating the impact of land use and land cover changes on sediment yield dynamics in the upper Awash Basin, Ethiopia: the case of Koka Reservoir. *Heliyon*, 9(12), e23049. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2023.e23049>

- Braz, R. N. (2024). *A contribuição da erosão hídrica no balanço sedimentar da zona costeira de Portugal continental*. [Dissertação de mestrado em Geologia do Ambiente, Riscos Geológicos e Ordenamento do Território, Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa]. Repositório Científico de Acesso Aberto da Universidade de Lisboa. <http://hdl.handle.net/10451/65401>
- Bueno-Pardo, J., Nobre, D., Monteiro, J. N., Sousa, P. M., Costa, E. F., Baptista, V., Ovelheiro, A., Vieira, V. M. N. C. C., Chicharo, L., Gaspar, M., Erzini, K., Kay, S., Queiroga, H., Teodósio, M. A., & Leitão, F. (2021). Climate change vulnerability assessment of the main marine commercial fish and invertebrates of Portugal. *Scientific Reports*, *11*(1), 2958. <https://doi.org/10.1038/s41598-021-82595-5>
- Bueno-Pardo, J., Pierce, G. J., Cabecinha, E., Grilo, C., Assis, J., Valavanis, V., Pita, C., Dubert, J., Leitão, F., & Queiroga, H. (2020). Trends and drivers of marine fish landings in Portugal since its entrance in the European Union. *ICES Journal of Marine Science*, *77*(3), 988–1001. <https://doi.org/10.1093/icesjms/fsaa010>
- Burrows, M. T., Schoeman, D. S., Buckley, L. B., Moore, P., Poloczanska, E. S., Brander, K. M., Brown, C., Bruno, J. F., Duarte, C. M., Halpern, B. S., Holding, J., Kappel, C. V., Kiessling, W., O'Connor, M. I., Pandolfi, J. M., Parmesan, C., Schwing, F. B., Sydeman, W. J., & Richardson, A. J. (2011). The pace of shifting climate in marine and terrestrial ecosystems. *Science*, *334*(6056), 652–655. <https://doi.org/10.1126/science.1210288>
- Cai, W., Borlace, S., Lengaigne, M., Van Rensch, P., Collins, M., Vecchi, G., Timmermann, A., Santoso, A., McPhaden, M. J., Wu, L., England, M. H., Wang, G., Guilyardi, E., & Jin, F. F. (2014). Increasing frequency of extreme El Niño events due to greenhouse warming. *Nature Climate Change*, *4*(2), 111–116. <https://doi.org/10.1038/nclimate2100>
- Cai, W., Yang, K., Wu, L., Huang, G., Santoso, A., Ng, B., Wang, G., & Yamagata, T. (2021). Opposite response of strong and moderate positive Indian Ocean Dipole to global warming. *Nature Climate Change*, *11*(1), 27–32. <https://doi.org/10.1038/s41558-020-00943-1>
- Canning-Clode, J., Fofonoff, P., McCann, L., Carlton, J. T., & Ruiz, G. (2013). Marine invasions on a subtropical island: Fouling studies and new records in a recent marina on Madeira Island (eastern Atlantic Ocean). *Aquatic Invasions*, *8*, 261–270. <https://doi.org/10.3391/ai.2013.8.3.02>
- Cardoso-Andrade, M., Horta e Costa, B., Hall, A., Gonçalves, J. M., & Queiroga, H. (2026). Trophic group responses to marine reserve protection in temperate and tropical reefs: A systematic review and meta-analysis. *npj Ocean Sustainability*, *5*(1), 5. <https://doi.org/10.1038/s44183-025-00173-y>
- Cardoso-Andrade, M., Queiroga, H., Rangel, M., Sousa, I., Belackova, A., Bentes, L., Oliveira, F., Monteiro, P., Sales, H. N., Afonso, C. M. L., Silva, A. F., Quintella, B. R., Costa, J. L., Pais, M. P., Henriques, S., Batista, M. I., Franco, G., Gonçalves, E. J., Henriques, M., Leonardo, T., ... Horta e Costa, B. (2022). Setting performance indicators for coastal marine protected areas: An expert-based methodology. *Frontiers in Marine Science*, *9*, 848039. <https://doi.org/10.3389/fmars.2022.848039>
- Carneiro, G. (2007). The parallel evolution of ocean and coastal management policies in Portugal. *Marine Policy*, *31*(4), 421–433. <https://doi.org/10.1016/j.marpol.2007.02.002>
- Carvalho, F., Meirelles, M., Henriques, D., & Navarro, P. (2020). Alterações Climáticas e o aumento de eventos extremos nos Açores. *Boletim do Núcleo Cultural da Horta*, *29*, 95–108.

- <https://www.researchgate.net/publication/351032787> Alterações Climáticas e o aumento de eventos extremos nos Açores
- CCDR LVT - Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional de Lisboa e Vale do Tejo, I.P., CEG - Centro de Estudos Geográficos, e IGOT ULisboa - Instituto de Geografia e Ordenamento do Território da Universidade de Lisboa. (2024). *Atualização da cartografia de riscos climáticos na região de Lisboa e Vale do Tejo*. [https://www.ccdr-lvt.pt/wp-content/uploads/2025/09/atualizacao-da-cartografia-de-riscos-climaticos-na-rlvt-dez-2024_3.pdf#:~:text=%202050%20\(cen%C3%A1rio%20RCP%204.5\)%20*%202050,cen%C3%A1rios%20clim%C3%A1ticos%20RCP%204.5%20e%20RCP%208.5](https://www.ccdr-lvt.pt/wp-content/uploads/2025/09/atualizacao-da-cartografia-de-riscos-climaticos-na-rlvt-dez-2024_3.pdf#:~:text=%202050%20(cen%C3%A1rio%20RCP%204.5)%20*%202050,cen%C3%A1rios%20clim%C3%A1ticos%20RCP%204.5%20e%20RCP%208.5)
- Chainho, P., Fernandes, A., Amorim, A., Ávila, S. P., Canning-Clode, J., Castro, J. J., Costa, A. C., Costa, J. L., Cruz, T., Gollasch, S., Grazziotin-Soares, C., Melo, R., Micael, J., Parente, M. I., Semedo, J., Silva, T., Sobral, D., Sousa, M., Torres, P., ... Costa, M. J. (2015). Non-indigenous species in Portuguese coastal areas, coastal lagoons, estuaries and islands. *Estuarine, Coastal and Shelf Science*, 167 (A), 199–211. <https://doi.org/10.1016/j.ecss.2015.06.019>
- CNADS. (2001). *Reflexão do CNADS sobre Desenvolvimento Sustentável da Zona Costeira*. https://www.cnads.pt/wp-content/uploads/2025/03/4-2001_Reflexao-sobre-o-Desenvolvimento-Sustentavel-da-Zona-Costeira-maio.pdf
- Comissão de Avaliação. (2023). *Parecer da Comissão de Avaliação - Alimentação artificial de praia no troço costeiro a sul da Figueira da Foz (Cova Gala – Costa de Lavos)*, em fase de projeto de execução. Agência Portuguesa do Ambiente https://siaia.apambiente.pt/AIADOC/AIA3623/aia3623_relac_assinado20238169352.pdf
- Comissão Europeia. (2020). *Estratégia de Biodiversidade da UE para 2030: Trazer a natureza de volta às nossas vidas* (Comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu, ao Conselho, ao Comité Económico e Social Europeu e ao Comité das Regiões). <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX:52020DC0380>
- COSRAM. (2018). *Carta de Ocupação e Uso do Solo 2018 da Região Autónoma da Madeira*. Direção Regional do Ordenamento do Território. Governo Regional da Madeira. <https://snig.dgterritorio.gov.pt/rndg/srv/api/records/c3918dd6-7171-4ff2-a1a3-b003e7beac73>
- Costa, Y., Martins, I., de Carvalho, G. C., & Barros, F. (2023). Trends of sea-level rise effects on estuaries and estimates of future saline intrusion. *Ocean & Coastal Management*, 236, 106490. <https://doi.org/10.1016/j.ocecoaman.2023.106490>
- Cruz, J. V. (1997). *Estudo hidrogeológico da ilha do Pico (Açores – Portugal)* [Tese de doutoramento em Geologia, Universidade dos Açores].
- Cruz, J. V., & Andrade, C. (2017). Groundwater salinization in Graciosa and Pico islands (Azores archipelago, Portugal): Processes and impacts. *Journal of Hydrology: Regional Studies*, 12, 69–87. <https://doi.org/10.1016/j.ejrh.2017.04.003>
- Cruz, J. V., & Silva, M. O. (2000). Groundwater salinisation in Pico island (Azores, Portugal): Origin and mechanisms. *Environmental Geology*, 39, 1181–1189. <https://doi.org/10.1007/s002540000109>
- Cruz, J. V., Andrade, C., & Coutinho, R. (2013). *Elaboração de um diagnóstico relativo aos processos de intrusão salina em massas de água subterrânea das ilhas do Pico e da Graciosa – PGRH Açores (relatório metodológico)* (Relatório DCT.12/CVARG/13). Universidade dos Açores.

- Cruz, J. V., Andrade, C., & Coutinho, R. (2014). *Diagnóstico relativo aos processos de intrusão salina em massas de água subterrânea das ilhas do Pico e da Graciosa* (Relatório final, Relatório DTC.33/CVARG/CIVISA/14). Universidade dos Açores.
- Cruz, J. V., Coutinho, R., Pacheco, D., Cymbron, R., Antunes, P., Freire, P., Mendes, S., Fontiela, J., & Anglade, J. (2011). Groundwater salinization in the Azores archipelago (Portugal): An overview. In T. Condesso de Melo, L. Lebbe, J. V. Cruz, R. Coutinho, C. Langevin, & A. Buxo (Eds.), *Proceedings SWIM 21 – 21st Salt Water Intrusion Meeting* (pp. 109–112). http://www.swim-site.nl/pdf/swim21/pages_109_12.pdf
- Cruz, J. V., Pacheco, D., Cymbron, R., & Mendes, S. (2010). Monitoring of the groundwater chemical status in the Azores archipelago (Portugal) in the context of the EU water framework directive. *Environmental Earth Sciences*, 61, 173–186. <https://doi.org/10.1007/s12665-009-0334-8>
- Cumming, G. S. (2025). Protected area management has significant spillover effects on vegetation. *Nature*, 650, 642–651. <https://doi.org/10.1038/s41586-025-09837-8>
- Dalla Fontana, M. (2025, 9 de abril). Risco ambiental e realocização: O futuro incerto de duas povoações costeiras. *Shift: Ambiente, Território e Sociedade (ICS)*. <https://ambienteterritoriosociedade-ics.org/2025/04/09/risco-ambiental-e-relocalizacao-o-futuro-incerto-de-duas-povoacoes-costeiras/>
- DGPM - Direção Geral de Política do Mar. (2021). *Estratégia Nacional para o Mar 2021-2030*. <https://www.dgpm.mm.gov.pt/enm-21-30>
- DGRM - Direção-Geral de Recursos Naturais, Segurança e Serviços Marítimos. (2018). *Relatório do Grupo de Trabalho sobre as Áreas Marinha Protegidas*. <https://www.dgrm.pt/documents/20143/43971/relatorio+GTAMP+junho+18.pdf/4142bf84-0ba2-10ee-2751-426a9f0d3f9b>
- DGRM - Direção-Geral dos Recursos Naturais, Segurança e Serviços Marítimos, Governo dos Açores - Secretaria Regional do Mar, Ciência e Tecnologia, Região Autónoma da Madeira, e Governo Regional - Secretaria Regional do Ambiente e Recursos Naturais. (2019). *Ordenamento do espaço marítimo nacional: Plano de situação (Volume I)*. <https://webgis.dgrm.mm.gov.pt/portal/sharing/rest/content/items/54f0f3c1d06e403c86abff4ba8389043/data>
- Diário de Notícias. (2024, 24 de agosto). *Sem imigrantes indonésios já não havia pesca em Portugal, dizem organizações*. <https://www.dn.pt/sociedade/sem-imigrantes-indonesios-ja-nao-havia-pesca-em-portugal-dizem-organizacoes>
- Dias, J. M. A., Boski, T., Rodrigues, A., & Magalhães, F. (2000). Coast line evolution in Portugal since the Last Glacial Maximum until present: A synthesis. *Marine Geology*, 170, 177–186. [https://doi.org/10.1016/S0025-3227\(00\)00073-6](https://doi.org/10.1016/S0025-3227(00)00073-6)
- Direção Regional de Estatística da Madeira (2024). *Estatísticas da Agricultura e Pesca da Região Autónoma da Madeira*. <https://estatistica.madeira.gov.pt/download-now/economica/agricultura-floresta-e-pesca/prod-veg-prd-animal-pesca-pt/prod-vegetal-publicacoes-pt/category/74-producao-vegetal-publicacoes.html>
- Direção Regional do Ambiente e Alterações Climáticas (2023). *Regionalização climática: Relatório final*. https://observatorioclima.madeira.gov.pt/wp-content/uploads/2024/08/Regionalizacao-Climatica_Relatorio-Final.pdf

- Direção Regional do Ambiente e Alterações Climáticas. (2020). *Programa da orla costeira do Porto Santo*.
- Direção Regional do Ambiente e Ação Climática. (2026). *Estimativa da área com batimetria inferior a 200. Informação de base Modelo batimétrico Açores (resolução espacial - 2 milhas)*. Instituto Hidrográfico.
- European Parliament & Council of the European Union. (2008). Directive 2008/56/EC of the European Parliament and of the Council of 17 June 2008 establishing a framework for community action in the field of marine environmental policy (Marine Strategy Framework Directive). Official Journal of the European Union, *L 164*, 19–40. <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32008L0056>
- Evans, T., Ferraro, G., & Failler, P. (2025). Transformation across land-sea governance: Future research opportunities. *Ocean and Society*, *2*, 10319. <https://doi.org/10.17645/oas.10319>
- Faleiro, F., Baptista, M., Santos, C., Aurélio, M. L., Pimentel, M., Pegado, M. R., Paula, J. R., Calado, R., Repolho, T., & Rosa, R. (2015). Seahorses under a changing ocean: The impact of warming and acidification on the behaviour and physiology of a poor-swimming bony-armoured fish. *Conservation Physiology*, *3*(1), cov009. <https://doi.org/10.1093/conphys/cov009>
- Ferrão, J. (2006). Planeamento e ordenamento costeiro em Portugal. *Europa – Novas Fronteiras*, *20*, 109–116.
- Ferreira, M. T., Cardoso, P., Borges, P. A., Gabriel, R., de Azevedo, E. B., Reis, F., Araújo, M. A., & Elias, R. B. (2016). Effects of climate change on the distribution of indigenous species in oceanic islands (Azores). *Climatic Change*, *138*(3), 603–615. <https://doi.org/10.1007/s10584-016-1754-6>
- Ferreira, O., Taborda, R., & Dias, J. A. (2008). Implications of sea-level rise for continental Portugal. *Journal of Coastal Research*, *24*(2), 317–324. <https://doi.org/10.2112/07A-0006.1>
- Filho, L. M., Roebeling, P., & Coelho, C. (2023). Influence of local factors on coastal erosion: The case of Vagueira Beach in Portugal. *Environments*, *10*(2), 24. <https://doi.org/10.3390/environments10020024>
- Garibaldi, L., & Limongelli, L. (2002). *Trends in oceanic captures and clustering of Large Marine Ecosystems: Two studies based on the FAO capture database*. (FAO Fisheries Technical Paper No. 435). <https://openknowledge.fao.org/handle/20.500.14283/y4449e>
- Gomes, A., Avelar, D., Santos, F. D., Costa, H., & Garrett, P. (Eds.). (2015). *Estratégia de adaptação às alterações climáticas da Região Autónoma da Madeira*. Secretaria Regional do Ambiente e Recursos Naturais. https://www.researchgate.net/publication/282154400_Estrategia_de_Adaptacao_as_Alteracoes_Climaticas_da_Regiao_Autonomada_Madeira
- Gomes, I., Perez-Jorge, S., Peteiro, L., Andrade, J., Bueno-Pardo, J., Quintino, V., Rodrigues, A. M., Azevedo, M., Vanreusel, A., Queiroga, H., & Deneudt, K. (2018). Marine biological value along the Portuguese continental shelf; insights into current conservation and management tools. *Ecological Indicators*, *93*, 533–546. <https://doi.org/10.1016/j.ecolind.2018.05.040>
- Gomes, C. A. (2026)²³. Will we ever have Paris? Notas sobre gestão do risco de subida do nível do mar em tempos de mudanças climáticas. In *Atas do VI Colóquio luso-brasileiro de Direito Público: Incerteza e risco no direito administrativo*. (pp. 47–80).

²³ Em curso de publicação.

- Gonçalves, C. A. C. (2025). *Towards coastal landscape governance: Insights across time and space from northern Portugal*. [Tese de doutoramento, Universidade do Porto]. Repositório Aberto da Universidade do Porto. <https://hdl.handle.net/10216/167646>
- Goñi, R., Hilborn, R., Díaz, D., Mallol, S., & Adlerstein, S. (2010). Net contribution of spillover from a marine reserve to fishery catches. *Marine Ecology Progress Series*, 400, 233–243. <https://doi.org/10.3354/meps08419>
- González-Trujillo, J. D., Naimi, B., Assis, J., & Araújo, M. B. (2024). Reshuffling of Azorean coastal marine biodiversity amid climate change. *Journal of Biogeography*, 51(12), 2546–2555. <https://doi.org/10.1111/jbi.15008>
- Grassi, G., Zennaro, F., Ferraro, G., Beunen, R., Douguet, J. M., & Furlan, E. (2025). Strategic foresight analysis for the management of land sea interface in a climate change context: A comprehensive literature review. *Environmental Science & Policy*, 171, 104111. <https://doi.org/10.1016/j.envsci.2025.104111>
- Guerreiro, C. V., Baumann, K. H., Brummer, G. J. A., Valente, A., Fischer, G., Ziveri, P., Brotas, V., & Stuet, J. B. W. (2021). Carbonate fluxes by coccolithophore species between NW Africa and the Caribbean: Implications for the biological carbon pump. *Limnology and Oceanography*, 66(8), 3190–3208. <https://doi.org/10.1002/lno.11872>
- Hällfors, M. H., Heikkinen, R. K., Kuussaari, M., Lehikoinen, A., Luoto, M., Pöyry, J., Virkkala, R., Saastamoinen, M., & Kujala, H. (2024). Recent range shifts of moths, butterflies, and birds are driven by the breadth of their climatic niche. *Evolution Letters*, 8(1), 89–100. <https://doi.org/10.1093/evlett/grad004>
- Hansen, J. E., Sato, M., Simons, L., Nazarenko, L. S., Sangha, I., Kharecha, P., Zachos, J. C., Schuckmann, K. V., Loeb, N. G., Osman, M. B., Jin, Q., Tselioudis, G., Jeong, E., Lacis, A., Ruedy, R., Russel, G., Cao, J., & Li, J. (2023). Global warming in the pipeline. *Oxford Open Climate Change*, 3(1), kgad008. <https://doi.org/10.1093/oxfclm/kgad008>
- Henriques, M. J. P. (2021). *Estudo da produção de sedimentos em bacias hidrográficas e análise do seu impacto em albufeiras*. [Dissertação de mestrado em Engenharia Civil, Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto]. Repositório Aberto da Universidade do Porto. <https://hdl.handle.net/10216/137171>
- Horta e Costa, B. (2017). *MPA X-ray: Diagnóstico das áreas marinhas protegidas portuguesas. (2ª ed., incluindo contributos e comentários dos vários stakeholders)*. WWF Portugal. https://awsassets.panda.org/downloads/af_relatorio_wwf_2017_ed_julho2018.pdf
- Horta e Costa, B., Gonçalves, J. M. S., Franco, G., Erzini, K., Furtado, R., Mateus, C., Cadeireiro, E., & Gonçalves, E. J. (2019). Categorizing ocean conservation targets to avoid a potential false sense of protection to society: Portugal as a case-study. *Marine Policy*, 108, 103553. <https://doi.org/10.1016/j.marpol.2019.103553>
- Hussain, M. S., Abd-Elhamid, H. F., Javadi, A. A., & Sherif, M. M. (2019). Management of seawater intrusion in coastal aquifers: A review. *Water*, 11(12), 2467. <https://doi.org/10.3390/w11122467>
- Innocenti, A., & Musco, F. (2023). Land–sea interactions: A spatial planning perspective. *Sustainability*, 15(12), 9446. <https://doi.org/10.3390/su15129446>

- INE. (2001). *Estatísticas da pesca 2000*.
https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_publicacoes&PUBLICACOESpub_boui=128975&PUBLICACOEstema=55505&PUBLICACOESmodo=2
- INE. (2025). *Estatísticas da pesca 2024*.
https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_publicacoes&PUBLICACOESpub_boui=66198697&PUBLICACOEstema=55505&PUBLICACOESmodo=2
- IPBES. (2026). *Summary for policymakers of the methodological assessment report on the impact and dependence of business on biodiversity and nature's contributions to people*.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.15369060>
- IPCC. (2019). *Special report on the ocean and cryosphere in a changing climate*.
<https://www.ipcc.ch/srocc/>
- IPCC. (2023). *Climate change 2023: Synthesis Report. Contribution of Working Groups I, II and III to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change*.
<https://doi.org/10.59327/IPCC/AR6-9789291691647>
- IPMA. (2022). *Estado dos stocks em 2018 e aconselhamento científico para a sua gestão em 2019*. (Relatórios científicos e técnicos n.º 38).
<https://www.ipma.pt/export/sites/ipma/bin/docs/publicacoes/ipma/rct-ipma-sd-38.pdf>
- Jardim, R., & Sequeira, M. M. (2008). As plantas vasculares (Pteridophyta e Spermatophyta) dos arquipélagos da Madeira e das Selvagens. In P. A. V. Borges, C. Abreu, A. M. F. Aguiar, P. Carvalho, R. Jardim, I. Melo, P. Oliveira, C. Sérgio, A. R. M. Serrano, & P. Vieira (Eds.), *A list of the terrestrial fungi, flora and fauna of Madeira and Selvagens archipelagos* (pp. 157–178). Direção Regional do Ambiente da Madeira e Universidade dos Açores.
https://www.researchgate.net/publication/229150407_A_List_of_the_Terrestrial_Fungi_Flora_and_Fauna_of_Madeira_and_Selvagens_archipelagos
- Kirchmeier-Young, M. C., Gillett, N. P., Zwiers, F. W., Cannon, A. J., & Anslow, F. S. (2019). Attribution of the influence of human-induced climate change on an extreme fire season. *Earth's Future*, 7(1), 2-10. <https://doi.org/10.1029/2018EF001050>
- Lauvset, S. K., Carter, B. R., Pérez, F. F., Jiang, L. Q., Feely, R. A., Velo, A., & Olsen, A. (2020). Processes driving global interior ocean pH distribution. *Global Biogeochemical Cycles*, 34(1), e2019GB006229. <https://doi.org/10.1029/2019GB006229>
- Lauvset, S. K., Gruber, N., Landschützer, P., Olsen, A., & Tjiputra, J. (2015). Trends and drivers in global surface ocean pH over the past 3 decades. *Biogeosciences*, 12(5), 1285–1298.
<https://doi.org/10.5194/bg-12-1285-2015>
- Lemos, G., Antunes, C., Bosnic, I., Costa, P. R., Lima, D. C. A., Ferreira, V., Espírito Santo, M., Mourão, S., Rocha, C., Catita, C., Semedo, A., & Soares, P. M. M. (2024). *National roadmap for adaptation 2100: Portuguese territorial climate change vulnerability assessment for XXI century – Report WP4: Sectoral impacts modelling – The impact of climate change on the Portuguese coastal areas: From sea level rise to coastal erosion*. Agência Portuguesa do Ambiente.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.13919910>
- Lemos, G., Soares, P. M., Simões, R., Antunes, C., Bosnic, I., & Pinto, C. (2025). A physical climate storyline for the Hercules storm in Portugal: Extreme coastal flooding in southwestern Europe under a changing climate. *Science of the Total Environment*, 971, 179050.
<https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2025.179050>

- Lenoir, J., Bertrand, R., Comte, L., Bourgeaud, L., Hattab, T., Murienne, J., & Grenouillet, G. (2020). Species better track climate warming in the oceans than on land. *Nature Ecology & Evolution*, 4, 1044–1059. <https://doi.org/10.1038/s41559-020-1198-2>
- Lepista, Z., & Aptroot, A. (2016). Seven species of *Graphis* from Portugal reported new to Europe. *The Lichenologist*, 48(4), 259–267. <https://doi.org/10.1017/S0024282916000153>
- Lima, F. P., Ribeiro, P. A., Queiroz, N., Hawkins, S. J., & Santos, A. M. (2007). Do distributional shifts of northern and southern species of algae match the warming pattern? *Global Change Biology*, 13(12), 2592–2604. <https://doi.org/10.1111/j.1365-2486.2007.01451.x>
- Lima, M. I. P., Santo, F. E., Ramos, A. M., & de Lima, J. L. M. P. (2013). Recent changes in daily precipitation and surface air temperature extremes in mainland Portugal, in the period 1941–2007. *Atmospheric Research*, 127, 195–209. <https://doi.org/10.1016/j.atmosres.2012.10.001>
- Lira, C. P., Silva, A. N., Taborda, R., & Andrade, C. F. (2016). Coastline evolution of Portuguese low-lying sandy coast in the last 50 years: an integrated approach. *Earth System Science Data*, 8(1), 265–278. <https://doi.org/10.5194/essd-2016-5>
- Marques, C. A., Carvalho, M. R., & Taborda, R. (2020). Aquifer contamination by coastal floods in the plain of Costa da Caparica, Almada (Portugal). In F. Fernandes, A. Malheiro, & H. Chaminé (Eds.), *Advances in natural hazards and hydrological risks: Meeting the challenge (Advances in Science, Technology & Innovation)*, pp. 17–20. Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-030-34397-2_4
- Melillo, J. M., Lu, X., Kicklighter, D. W., Reilly, J. M., Cai, Y., & Sokolov, A. P. (2016). Protected areas 'role in climate-change mitigation. *Ambio*, 45, 133–145. <https://doi.org/10.1007/s13280-015-0693-1>
- Monteiro, M., Vaz, N., Cotrim, S. M., Freitas, R., Azeiteiro, U. M., & Dias, J. M. (2025). Trends and variability of marine heatwaves in Portuguese coastal waters. *Science of the Total Environment*, 973, 179161. <https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2025.179161>
- Meng, Y., Guo, Z., Fitzner, S. C., Upadhyay, A., Chan, V. B., Li, C., Cusack, M., Yao, H., Yeung, K. W. K., & Thiyagarajan, V. (2018). Ocean acidification reduces hardness and stiffness of the Portuguese oyster shell with impaired microstructure: A hierarchical analysis. *Biogeosciences*, 15(22), 6833–6846. <https://doi.org/10.5194/bg-15-6833-2018>
- NASA Sea Level Change Team. (2021). *IPCC AR6 sea level projection tool*. NASA Sea Level Change Portal. <https://sealevel.nasa.gov/ipcc-ar6-sea-level-projection-tool>
- Nijamdeen, M., Löhr, A., Van Assche, K., & Beunen, R. (2025). Strategies for transforming coastal governance: Addressing interdependent dimensions. *Ocean and Society*, 2, 10338. <https://doi.org/10.17645/oas.10338>
- Nogueira, M., & Silva, A. D. (2025). Open-Ocean Carbonate System and Air–Sea CO₂ Fluxes Across a NE Atlantic Seamount Complex (Madeira–Tore, August 2024). *Oceans*, 6(3), 46. <https://doi.org/10.3390/oceans6030046>
- O'Hagan, A. M., Paterson, S., & Le Tissier, M. (2020). Addressing the tangled web of governance mechanisms for land-sea interactions: Assessing implementation challenges across scales. *Marine Policy*, 112(4), 103715. <https://doi.org/10.1016/j.marpol.2019.103715>
- Oliveira, F. S. B. F., Freire, P. M. S., & Larangeiro, S. H. C. D. (2002). Characterisation of the dynamics of Figueira da Foz beach, Portugal. *Journal of Coastal Research*, 36(sp1), 552–563. <https://doi.org/10.2112/1551-5036-36.sp1.552>

- Oppenheimer, M., Glavovic, B. C., Hinkel, J., van de Wal, R., Magnan, A. K., Abd-Elgawad, A., Cai, R., Cifuentes-Jara, M., DeConto, R. M., Ghosh, T., Hay, J., Isla, F., Marzeion, B., Meyssignac, B., & Sebesvari, Z. (2019). Sea level rise and implications for low-lying islands, coasts and communities. In H.-O. Pörtner, D. C. Roberts, V. Masson-Delmotte, P. Zhai, M. Tignor, E. Poloczanska, K. Mintenbeck, A. Alegría, M. Nicolai, A. Okem, J. Petzold, B. Rama & N. M. Weyer (Eds.), *The ocean and cryosphere in a changing climate: Special report of the Intergovernmental Panel on Climate Change* (pp. 321–445). Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/9781009157964.006>
- Parlamento Europeu & Conselho da União Europeia (2013). Regulamento (UE) n.º 1380/2013 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 11 de dezembro de 2013, relativo à política comum das pescas, que altera os Regulamentos (CE) n.º 1954/2003 e (CE) n.º 1224/2009 do Conselho e revoga os Regulamentos (CE) n.º 2371/2002 e (CE) n.º 639/2004 do Conselho e a Decisão 2004/585/CE do Conselho. *Jornal Oficial da União Europeia*, L 354/22. <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1380>
- Peller, T., & Altermatt, F. (2024). Invasive species drive cross-ecosystem effects worldwide. *Nature Ecology & Evolution*, 8(6), 1087–1097. <https://doi.org/10.1038/s41559-024-02380-1>
- Poloczanska, E. S., Brown, C. J., Sydeman, W. J., Kiessling, W., Schoeman, D. S., Moore, P. J., Brander, K., Bruno, J. F., Buckley, L. B., Burrows, M. T., Duarte, C. M., Halpern, B. S., Holding, J., Kappel, C. V., O’Connor, M. I., Pandolfi, J. M., Parmesan, C., Schwing, F., Thompson, S. A., & Richardson, A. J. (2013). Global imprint of climate change on marine life. *Nature Climate Change*, 3(10), 919–925. <https://doi.org/10.1038/nclimate1958>
- Portela, M. M., Espinosa, L. A., & Zelenakova, M. (2020). Long-term rainfall trends and their variability in mainland Portugal in the last 106 years. *Climate*, 8(12), 146. <https://doi.org/10.3390/cli8120146>
- Pörtner, H.-O., Roberts, D.C., Adams, H., Adelekan, I., Adler, C., Adrian, R., Aldunce, P., Ali, E., Begum, R. A., Bednar-Friedl, B., Kerr, R. B., Biesbroek, R., Birkmann, J., Bowen, K., Caretta, M. A., Carnicer, J., Castellanos, E., Cheong, T. S., Chow, W., ... Ibrahim, Z. Z. (2022). Technical summary. In H.-O. Pörtner, D. C. Roberts, M. Tignor, E. S. Poloczanska, K. Mintenbeck, A. Alegría, M. Craig, S. Langsdorf, S. Löschke, V. Möller, A. Okem, & B. Rama (Eds.), *Climate change 2022: Impacts, adaptation and vulnerability. Contribution of Working Group II to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change* (pp. 37–118). Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/9781009325844.002>
- Priestley, M. D. K., & Catto, J. L. (2022). Future changes in the extratropical storm tracks and cyclone intensity, wind speed, and structure. *Weather and Climate Dynamics*, 3(1), 337–360. <https://doi.org/10.5194/wcd-3-337-2022>
- Rafael, T., Cabral, H., Mourato, J., & Ferrão, J. (2024). Marine spatial planning: A systematic literature review on its concepts, approaches, and tools (2004–2020). *Maritime Studies*, 23(1), 6. <https://doi.org/10.1007/s40152-023-00349-7>
- Ramesh, R., metr, Chen, Z., Cummings, V., Day, J., D’Elia, C., Dennison, B., Forbes, D.L., Glaeser, B., Glaser, M., Glavovic, B., Kremer, H., Lange, M., Larsen, J. N., Le Tissier, M., Newton, A., Pelling, M., Purvaja, R., & Wolanski, E. (2015). Land–ocean interactions in the coastal zone: Past, present & future. *Anthropocene*, 12, 85–98. <https://doi.org/10.1016/j.ancene.2016.01.005>

- Ramos, A. M., Trigo, R. M., & Santo, F. E. (2011). Evolution of extreme temperatures over Portugal: Recent changes and future scenarios. *Climate Research*, 48(2–3), 177–192. <https://doi.org/10.3354/cr00934>
- Rebêlo, L., & Nave, S. O. (2022). Long-term coastline evolution of Figueira da Foz – Nazaré sector (Portugal). *Journal of Integrated Coastal Zone Management*, 22(2), 145–168. <https://doi.org/10.5894/rgci-n507>
- Ribeiro, S., Amorim, A., Andersen, T. J., Abrantes, F., & Ellegaard, M. (2012). Reconstructing the history of an invasion: The toxic phytoplankton species *Gymnodinium catenatum* in the Northeast Atlantic. *Biological Invasions*, 14(5), 969–985. <https://doi.org/10.1007/s10530-011-0132-6>
- Roberts, C. M., Hawkins, J. P., & Gell, F. R. (2005). The role of marine reserves in achieving sustainable fisheries. *Philosophical Transactions of the Royal Society B: Biological Sciences*, 360(1453), 123–132. <https://doi.org/10.1098/rstb.2004.1578>
- Roberts, C. M., O’Leary, B. C., McCauley, D. J., Cury, P. M., Duarte, C. M., Lubchenco, J., Pauly, D., Sáenz-Arroyo, A., Sumaila, U. R., Wilson, R. W., Worm, B., & Castilla, J. C. (2017). Marine reserves can mitigate and promote adaptation to climate change. *Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America*, 114(24), 6167–6175. <https://doi.org/10.1073/pnas.1701262114>
- Rodrigues, J. G., Pinheiro, T. F., Lavrador, A. S., Dolbeth, M., Arenas, F., Pinto, I. S., Correia, A. M., Rangel, M., Rafael, T., Tojeira, I., Nogueira, N., Henriques, A., Sá, R., Cardoso-Andrade, M., Xavier, J. R., Ramos, S., Costa, B. H., Gonçalves, J. M. S., Quintela, A., & Oliveira, N. (2025). *Roteiro para a monitorização da Rede Nacional de Áreas Marinhas Protegidas 2030*. Projeto INDIMAR. <https://doi.org/10.5281/zenodo.17243028>
- Rodrigues, M., Fortunato, A. B., & Freire, P. (2019). Saltwater intrusion in the upper Tagus Estuary during droughts. *Geosciences*, 9(9), 400. <https://doi.org/10.3390/geosciences9090400>
- Rosa, R., Trübenbach, K., Pimentel, M. S., Boavida-Portugal, J., Faleiro, F., Baptista, M., Dionísio, G., Calado, R., Pörtner, H. O., & Repolho, T. (2014). Differential impacts of ocean acidification and warming on winter and summer progeny of a coastal squid (*Loligo vulgaris*). *Journal of Experimental Biology*, 217(4), 518–525. <https://doi.org/10.1242/jeb.096081>
- Rosa, R., Trübenbach, K., Repolho, T., Pimentel, M., Faleiro, F., Boavida-Portugal, J., Baptista, M., Lopes, V., Dionísio, G., Leal, M. C., & Pörtner, H. O. (2013). Lower hypoxia thresholds of cuttlefish early life stages living in a warm acidified ocean. *Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences*, 280(1768), 20131695. <https://doi.org/10.1098/rspb.2013.1695>
- Rubenstein, M. A., Weiskopf, S. R., Bertrand, R., Carter, S. L., Comte, L., Eaton, M. J., Johnson, C. G., Lenoir, J., Lynch, A. J., Miller, B. W., Morelli, T. L., Rodriguez, M. A., Terando, A., & Thompson, L. M. (2023). Climate change and the global redistribution of biodiversity: substantial variation in empirical support for expected range shifts. *Environmental Evidence*, 12(1), 7. <https://doi.org/10.1186/s13750-023-00296-0>
- Rupprecht Consult — Forschung & Beratung GmbH, e International Ocean Institute. (2006). *Evaluation of integrated coastal zone management (ICZM) in Europe: Final report*. <https://www.vliz.be/imisdocs/publications/119944.pdf>
- Santos, F. D., Lopes, A. M., Moniz, G., Ramos, L., & Taborda, R. (2014). *Gestão da zona costeira: O desafio da mudança (Relatório do Grupo de Trabalho do Litoral/GTL)*. Agência Portuguesa do

- Ambiente.
https://apambiente.pt/sites/default/files/SNIAMB_Agua/DLPC/ENGIZC/GTL_RF20150416.pdf
- Schäfer, S. (2022). *Oceanic islands as stepping stones under climate change: Temperature trends, extreme events and species shifts*. [Tese de doutoramento, Christian-Albrechts-Universität zu Kiel].
- Schirmel, J., Bundschuh, M., Entling, M. H., Kowarik, I., & Buchholz, S. (2016). Impacts of invasive plants on resident animals across ecosystems, taxa, and feeding types: A global assessment. *Global Change Biology*, 22(2), 594–603. <https://doi.org/10.1111/gcb.13093>
- Schmidt, L. (2023). Enquadramento e transversalidades. In L. Schmidt (Org.), *50 Anos de Políticas Ambientais em Portugal – Da Conferência de Estocolmo à Atualidade*, pp. 121-155, Porto: Edições Afrontamento.
- Schmidt, L., Gomes, C., & Mourato, J. (2013a). Políticas e participação nas zonas costeiras face aos impactos das alterações climáticas. In *Repensar o ambiente: Luxo ou inevitabilidade?* (pp. 778–783). <http://hdl.handle.net/10451/10340>
- Schmidt, L., Prista, P., Saraiva, T., O’Riordan, T., & Gomes, C. (2013b). Adapting governance for coastal change in Portugal. *Land Use Policy*, 31, 314–325. <https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2012.07.012>
- Schmidt, L., Mourato, J. M., & Delicado, A. (2014). *Gestão integrada da zona costeira (Policy brief)*. OBSERVA, Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa. <http://hdl.handle.net/10451/24470>
- Siemer, J. P., Machín, F., González-Vega, A., Arrieta, J. M., Gutiérrez-Guerra, M. A., Pérez-Hernández, M. D., Vélez-Belchí, P., Hernández-Guerra, A., & Fraile-Nuez, E. (2021). Recent trends in SST, Chl-a, productivity and wind stress in upwelling and open ocean areas in the upper eastern North Atlantic subtropical gyre. *Journal of Geophysical Research: Oceans*, 126(8), e2021JC017268. <https://doi.org/10.1029/2021JC017268>
- Silva, L., & Smith, C. (2006). A quantitative approach to the study of non-indigenous plants: An example from the Azores Archipelago. *Biodiversity and Conservation*, 15(5), 1661–1679. <https://doi.org/10.1007/s10531-004-5015-z>
- Silva, P. M. C. (2012). *A tendência da linha de costa entre as praias de Maceda e S. Jacinto*. [Dissertação de mestrado em Ciências do Mar e das Zonas Costeiras, Universidade de Aveiro]. <http://hdl.handle.net/10773/9652>
- Silva, L., & Smith, C. W. (2006). A quantitative approach to the study of non-indigenous plants: an example from the Azores Archipelago. *Biodiversity & Conservation*, 15(5), 1661-1679
- Soares, P. M., Lima, M., Cardoso, R., Nogueira, D., Lemos, G., Bento, V., & Trigo, R. (2024a). *National roadmap for adaptation 2100: Portuguese territorial climate change vulnerability assessment for XXI century – Report WP2A: Climate projections, extremes, and indices (Mainland Portugal)*. Agência Portuguesa do Ambiente. <https://doi.org/10.5281/zenodo.13915540>
- Soares, P. M., Ferreira, J., Miranda, P., Deus, R., Tomé, R., & Cabrinha, V. (2024b). *National roadmap for adaptation 2100: Portuguese territorial climate change vulnerability assessment for XXI century – Report WP2E: Climate projections, extremes, and indices (Portugal autonomous regions)*. Agência Portuguesa do Ambiente. https://rna2100.apambiente.pt/sites/default/files/inline-files/wp2e_climate_projections_autonomous_regions.pdf

- Teixeira, C. M., Gamito, R., Leitão, F., Cabral, H. N., Erzini, K., & Costa, M. J. (2014). Trends in landings of fish species potentially affected by climate change in Portuguese fisheries. *Regional Environmental Change*, 14(2), 657–669. <https://doi.org/10.1007/s10113-013-0524-5>
- Tocco, C. L., Frehen, L., Forse, A., Ferraro, G., & Failler, P. (2024). Land-sea interactions in European marine governance: State of the art, challenges and recommendations. *Environmental Science & Policy*, 158(4), 103763. <https://doi.org/10.1016/j.envsci.2024.103763>
- Tokat, E., Beşiktepe, Ş. T., & Martins, A. (2024). Climatology and variability of sea surface temperature in the Azores region and its relation to climate indices. *Regional Studies in Marine Science*, 75, 103570. <https://doi.org/10.1016/j.rsma.2024.103570>
- Tribunal de Contas. (2022). *Relatório de Auditoria às Áreas Protegidas*. <https://www.tcontas.pt/pt-pt/MenuSecundario/Noticias/Pages/n20220811-1.aspx>
- Valle, A. (2014). Perda de território por ação do mar: Uma questão nacional. *Ingenium*, 141, 29–31. https://www.ordemdosengenheiros.pt/fotos/revistas/ingenium141_portal_209707532553d22f2508816_pdf_171143270366b649b4f2c03.pdf
- van Rijn, L. C. (2011). Coastal erosion and control. *Ocean & Coastal Management*, 54(12), 867–887. <https://doi.org/10.1016/j.ocecoaman.2011.05.004>
- Veloso-Gomes, F. (2007). A gestão da zona costeira portuguesa. *Revista da Gestão Costeira Integrada*, 7(2), 83–95. <http://doi.org/10.5894/rgci19>
- von Schuckmann, K., Moreira, L., Cancet, M., Gues, F., Autret, E., Aydogdu, A., Castrillo, L., Ciani, D., Cipollone, A., Clementi, E., Cossarini, G., de Pascual-Collar, A., De Toma, V., Gehlen, M., Giesen, R., Dreviron, M., Fanelli, C., Hodges, K., Jandt-Scheelke, S., ... Yang, C. (2024). The state of the ocean in the northeastern Atlantic and adjacent seas. *State of the Planet*, 4(osr8), 1–32. <https://doi.org/10.5194/sp-4-osr8-2-2024>
- Wirtz, P., Araújo, R., & Southward, A. J. (2006). Cirripedia of Madeira. *Helgoland Marine Research*, 60, 207–212. <https://doi.org/10.1007/s10152-006-0036-5>
- WWF. (2025). *Protecting and restoring our seas: Europe's challenge to meet the 2030 target*. <https://wwfeu.awsassets.panda.org/downloads/wwf-eu-report-protecting-and-restoring-our-seas-2025.pdf>

ANEXOS

Anexo A - Lista de especialistas e entidades consultadas

Nome	Entidade	Data
Carlos Antunes	Universidade de Lisboa	23 de junho
Celso Pinto	APA	23 de junho
Carlos Coelho	Universidade de Aveiro	23 de junho
Óscar Ferreira	Universidade do Algarve	3 de julho
Rui Taborda	Universidade de Lisboa	3 de julho
Victor Prior	IPMA	3 de julho
Fernanda do Carmo	DGT	11 de julho
José Alho	CCDR Lisboa e Vale do Tejo	11 de julho
Maria Reis Gomes	CCDR Lisboa e Vale do Tejo	11 de julho
Carlos Albuquerque	ICNF	11 de julho
José Apolinário	CCDR Algarve	23 de julho
Maria José Nunes	CCDR Algarve	23 de julho
Manuel Vieira	CCDR Algarve	23 de julho
Pedro Matos Soares	Universidade de Lisboa	23 de julho
José Pimenta Machado	APA	23 de julho
Vitor Aleixo	Município de Loulé/ANMP	2 de setembro
Célia Ramos	CCDR Norte	2 de setembro
Alexandra Cabral	CCDR Norte	2 de setembro
Carla Velado	CCDR Centro	2 de setembro
José Velez	CCDR Alentejo	5 de setembro
Carla Amado Gomes	Universidade de Lisboa	5 de setembro
Leonor Picão	Turismo de Portugal	5 de setembro
Fátima Alves	Universidade de Aveiro/ex- Administradora Porto Aveiro e do Porto da Figueira da Foz	23 de setembro
Isabel Sousa Pinto	CIIMAR	23 de setembro
Jorge Gonçalves	Universidade do Algarve	23 de setembro
Nuno Marques	Urbanista/Direito do Urbanismo	24 de setembro
António Bebiano	Município de Ovar	24 de setembro
João Gaspar Simões	Advogado	24 de setembro
Rui Santos	Universidade Nova de Lisboa	29 de setembro
Peter Roebeling	Universidade de Aveiro	29 de setembro
Rui Amores	Advogado	29 de setembro
João Alveirinho Dias	Universidade do Algarve	7 de outubro
Sérgio Barroso	Centro de Estudos e Desenvolvimento Regional e Urbano (CEDRU)	8 de outubro
José Galamba de Oliveira	Associação Portuguesa de Seguradores	17 de outubro

Nome	Entidade	Data
Miguel Guimarães	Associação Portuguesa de Seguradores	17 de outubro
Edna Cabecinha	Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro	22 de outubro
Ana Paula Moreira	EDP Produção	10 de novembro
Paula Sá Pina	EDP Produção	10 de novembro
Pedro Pinto	EDP Produção	10 de novembro

Anexo B - O que se entende por Zona Costeira?

A legislação portuguesa respeitante ao ordenamento do território 'costeiro' define vários conceitos e âmbitos territoriais que, de uma forma ou de outra, estão parcialmente sobrepostos. Se bem que, em vários casos, os limites territoriais dos diferentes conceitos e instrumentos de ordenamento coincidam com descontinuidades territoriais claras do ponto de vista geofísico ou biológico, noutros casos, notavelmente no que respeita à definição de Zona Costeira, isso não acontece.

Nas secções seguintes examinam-se vários dos conceitos relevantes para a definição de zona costeira e discutem-se as principais ambiguidades e limitações do conceito de Zona Costeira assumido pela legislação nacional.

Zona Costeira

A Estratégia Nacional para a Gestão Integrada da Zona Costeira 2030, definida na Resolução do Conselho de Ministros n.º 82/2009, de 8 de Setembro, adota, no ponto 3.1, o conceito de Zona Costeira como “a porção de território influenciada direta e indiretamente, em termos biofísicos, pelo mar (ondas, marés, ventos, biota ou salinidade) e que, sem prejuízo das adaptações aos territórios específicos, tem, para o lado de terra, a largura de 2 quilómetros medida a partir da linha da máxima preia -mar de águas vivas equinociais e se estende, para o lado do mar, até ao limite das águas territoriais, incluindo o leito”.

Esta é a definição também adotada, no Artigo 2º, pelo Decreto-Lei n.º 159/2012, de 24 de julho, o qual regula a elaboração e a implementação dos Planos de Ordenamento da Orla Costeira.

Orla Costeira

O Decreto-Lei n.º 159/2012 define também, no mesmo artigo, Orla Costeira, como a “porção do território onde o mar, coadjuvado pela ação eólica, exerce diretamente a sua ação e que se estende, a partir da margem até 500 m, para o lado de terra e, para o lado de mar, até à batimétrica dos 30 m”.

Litoral

O mesmo artigo do Decreto-Lei n.º 159/2012 define ainda Litoral “como um termo genérico que descreve as porções de território que são influenciadas diretamente e indiretamente pela proximidade do mar”, sem especificar limites concretos.

Domínio Público Marítimo

A figura de Domínio Público Marítimo (DPM) teve origem num Decreto Real de 1864, que pretendia “tornar públicas (do Estado) as águas do mar e respetivos leitos e margens, devido ao seu reconhecido interesse público para o país, na perspetiva da relevância estratégica da costa, quer no âmbito da defesa nacional, quer no âmbito económico da proteção da atividade pesqueira (destacando-se a

atividade pesqueira do atum), e na perspetiva da relevância estratégica das águas interiores navegáveis, como vias de comunicação de transporte de pessoas e bens”²⁴.

O quadro normativo evolui desde essa publicação até estabilizar na Lei n.º 54/2005, de 15 de novembro, que define o conceito de DPM e estabelece a titularidade dos recursos hídricos. Conjugando os artigos 3º e 11º desta lei, entende-se que o DPM compreende, do lado do mar, as “águas costeiras e territoriais”, o “leito das águas costeiras e territoriais” e, ainda os “fundos marinhos contíguos da plataforma continental, abrangendo toda a zona económica exclusiva”, e, do lado de terra, “as águas sujeitas à influência das marés”, aqui incluindo, no respeitante à “jurisdição dos órgãos locais da Direção-Geral da Autoridade Marítima ou das autoridades portuárias” uma margem de 50 m. Ressalva-se ainda a situação em que a linha limite atinja arribas alcantiladas, caso em que a largura da margem é contada a partir da crista do alcantil, e as regiões autónomas, onde, nos casos em que a margem atinja uma estrada regional ou municipal existente, a sua largura só se estende até essa via.

Linha de base, Mar territorial e Zona Económica Exclusiva

A Lei n.º 34/2006 define a linha de base, e os limites exteriores do mar territorial e da zona económica exclusiva:

- linha de base: “A linha de base normal é a linha de baixa-mar ao longo da costa, representada nas cartas náuticas oficiais de maior escala”.
- limite exterior do mar territorial: “linha cujos pontos distam 12 milhas náuticas [ca. 22 km] do ponto mais próximo das linhas de base”;
- limite exterior da zona económica exclusiva: “linha cujos pontos distam 200 milhas náuticas [ca. 370 km] do ponto mais próximo das linhas de base”.

Reserva Ecológica Nacional

A Reserva Ecológica Nacional (REN) foi criada pelo Decreto-Lei n.º 321/83, de 5 de julho, tendo o seu regime sofrido jurídico várias alterações desde então. A versão consolidada do Decreto-Lei n.º 166/2008, de 22 de agosto²⁵, define a REN como “uma estrutura biofísica que integra o conjunto das áreas que pela sensibilidade, função e valor ecológicos ou pela exposição e suscetibilidade perante riscos naturais, são objeto de proteção especial”. São objetivos específicos da REN, entre outros, “proteger os recursos naturais água e solo, bem como salvaguardar sistemas e processos biofísicos associados ao litoral e ao ciclo hidrológico terrestre”, “prevenir e reduzir os efeitos da degradação das áreas estratégicas de infiltração e de recarga de aquíferos, dos riscos de inundação marítima, de cheias, de erosão hídrica do solo” e “contribuir para a conectividade e a coerência ecológica da Rede Fundamental de Conservação da Natureza” (Artigo 2º, n.º 3, a), b) e c)).

O Anexo I do DL n.º 166/2008 define ainda (Secção I -Áreas de proteção do litoral, a) n.º1) uma “faixa marítima de proteção costeira é uma faixa ao longo de toda a costa marítima no sentido do oceano,

²⁴ Agência Portuguesa do Ambiente (2021). Antecedentes históricos: a evolução para o estatuto atual de Domínio Público Hídrico iniciou-se em 1864. <https://apambiente.pt/agua/antecedentes-historicos>

²⁵ Com as alterações introduzidas subsequentemente pela Declaração de Rectificação n.º 63-B/2008 e pelos Decretos-Lei n.º 239/2012, n.º 96/2013, n.º 80/2015, n.º 124/2019 e n.º 11/2023.

correspondente à parte da zona nerítica com maior riqueza biológica, delimitada superiormente pela linha que limita o leito das águas do mar, ou pelo limite de jusante das águas de transição e inferiormente pela batimétrica dos 30 m”. Especifica ainda (n.º 2 da referida alínea) que “a faixa marítima de proteção costeira caracteriza-se pela sua elevada produtividade em termos de recursos biológicos e pelo seu elevado hidrodinamismo responsável pelo equilíbrio dos litorais arenosos, bem como por ser uma área de ocorrência de habitats naturais e de espécies da flora e da fauna marinhas, nomeadamente as consideradas de interesse comunitário nos termos do Decreto-Lei n.º 140/99, de 24 de abril, alterado pelos Decretos-Leis n.ºs 49/2005, de 24 de fevereiro, e 156-A/2013, de 8 de novembro”.

Plataforma Continental

Do ponto de vista ecológico a zona costeira prolonga-se pela plataforma continental, uma faixa que, nas costas de Portugal Continental, varia entre os 2 e os 60 km de largura a partir da costa e que é delimitada por profundidades que podem variar entre os 100 e os 200 metros. Do ponto de vista técnico, a plataforma continental pode ser definida como a zona submarina marginal aos continentes, caracterizada por uma pequena declividade (geralmente menor que 1°) e que se estende até uma profundidade de 100 a 200 metros, onde começa o talude continental que tem uma inclinação muito mais acentuada. É de referir que o bordo da plataforma continental pode ser bastante recortado, tal como acontece na região dos canhões submarinos, os quais atingem profundidades muito superiores a 200 m a poucos quilómetros da costa (por exemplo, a cabeça do canhão da Nazaré está apenas a 2 km da costa).

Do ponto de vista biológico e geofísico, a plataforma continental forma uma “unidade” com características próprias, em que os processos físicos e biológicos (produção primária, produção secundária, interações tróficas, decomposição e reciclagem de nutrientes, entre outros, ocorrendo nos domínios planctónico e bentónicos) interagem de uma forma intensa, com reflexo na biodiversidade e na produção de biomassa. Ocupando apenas cerca de 9% do oceano global, as plataformas continentais produzem 90% das capturas de organismos marinhos²⁶.

Tal acontece porque a luz solar penetra até ao fundo da coluna de água, ativando a fotossíntese e a produção primária em todo o domínio, em contraste com o que se passa no alto mar, onde a luz não penetra abaixo dos 200 m. A fotossíntese nos habitats da plataforma continental é alimentada ainda pela abundância de nutrientes que, no caso de Portugal Continental, são descarregados pelos rios e trazidos do oceano pelo fenómeno de afloramento costeiro. Por outro lado, os processos de decomposição e reciclagem de nutrientes ocorrem no próprio domínio da plataforma continental, ao contrário do que acontece mais ao largo, onde há uma grande exportação de matéria orgânica (e, conseqüentemente, nutrientes) para o oceano profundo. Por outro lado, as correntes, a turbulência e a fisiografia próprias da plataforma continental redistribuem e condicionam todos estes processos (energia, nutrientes, fito- e zooplâncton, zonas de alimentação e de reprodução...) por todo o domínio da plataforma, não existindo qualquer fronteira natural antes do seu bordo. A extensão da plataforma costeira do continente acomoda uma grande variedade de habitats que, associada à elevada produção

²⁶ Garibaldi, L. & Limongelli, L. (2002). Trends in oceanic captures and clustering of Large Marine Ecosystems: two studies based on the FAO capture database. FAO Fisheries Technical Paper No. 435. Rome: FAO.

biológica, estão na origem de elevados níveis de diversidade biológica e produtividade do oceano costeiro de Portugal Continental.

O enquadramento geofísico das regiões autónomas é diferente. As ilhas dos arquipélagos da Madeira e dos Açores formaram-se pela atividade vulcânica associada a processos tectónicos e não têm, conseqüentemente, plataforma continental. A Madeira teve origem num ponto quente (*hot-spot*) associado a uma pluma mantélica estacionária relativamente à deriva da placa Africana, enquanto que os Açores se formaram por ação combinada de vulcanismo e de movimentos das placas Norte-Americana, Euroasiática e Africana. Os fundos acima dos 200 m ocupam nas regiões autónomas uma extensão muito estreita. Em consequência da área reduzida da faixa acima dos 200 m, conjugada com a curta extensão dos cursos de água e com a ausência de afloramento costeiro intenso, o oceano costeiro das ilhas das regiões autónomas é menos produtivo do que o do continente. Não obstante, o oceano costeiro (assim como os ecossistemas terrestres) das regiões autónomas apresentam elevada biodiversidade devido a uma combinação de isolamento geográfico, oportunidade ecológica e processos evolutivos que promovem a especiação.

As áreas com profundidades inferiores a 200 m são aproximadamente as seguintes:

- Continente²⁷: 28 000 km².
- Açores²⁸: 1 748 km².
- Madeira²⁹: 1 040 km².

Conceito de Zona Costeira utilizado no presente documento de reflexão

No presente documento de reflexão adotou-se o conceito de Zona Costeira definido na Resolução do Conselho de Ministros n.º 82/2009, de 8 de setembro, o qual estabelece a Estratégia Nacional para a Gestão Integrada da Zona Costeira. Não obstante, é importante reconhecer a artificialidade e limitações desta definição, quer considerando a continuidade espacial dos ecossistemas naturais, quer a distribuição das pressões a que estão sujeitos.

Do lado de terra, os cursos de água ligam efetivamente o interior do território às águas costeiras, modulando a transição dos diferentes tipos de comunidades aquáticas e transportando nutrientes e poluentes. Ecossistemas florestais, agrícolas e urbanos não estão limitados pela linha dos 2 km acima da influência direta do mar e influenciam de diferentes formas a diversidade biológica da faixa costeira. A própria linha dos 2 km pode ser de fixação ambígua, pois a influência da maré faz-se sentir para além da zona de influência direta da salinidade de origem marinha, no chamado estuário superior, cujos limites flutuam precisamente de acordo com as variações da descarga fluvial, da amplitude da maré e do nível médio do mar. Do lado do mar, sublinha-se que os ecossistemas têm uma muito maior continuidade espacial, pois estão menos contidos por barreiras fisiográficas. A principal descontinuidade ecológica corresponde à batimétrica que separa as águas com profundidades

²⁷ Eldridge M. Moores and Rhodes Whitmore Fairbridge (1997), p.612, in Wikipedia, Geography of Portugal, acedida em 2026-01-25.

²⁸ Direção Regional do Ambiente e Ação Climática (2026). Estimativa da área com batimetria inferior a 200. Informação de base Modelo batimétrico Açores (resolução espacial - 2 milhas). Instituto Hidrográfico.

²⁹ Wirtz, Araújo, Southward 2006. Cirripedia of Madeira. Helgol Mar Res 60: 207–212

inferiores a 200 m, normalmente muito produtivas e com grande biodiversidade, e onde se concentram maior pressão pesqueira, poluição e alteração dos habitats, das águas mais ao largo. A batimétrica dos 200 m, todavia, está em média muito mais próximo da linha de costa nas regiões autónomas da Madeira e dos Açores do que no Continente, o que implica necessariamente diferentes abordagens de gestão do território e dos ecossistemas. Mesmo a batimétrica dos 200 m é permeável, por exemplo pelas migrações reprodutoras de muitos peixes, e apenas indiretamente condiciona a distribuição das populações de organismos pelágicos e aves marinhas.

Anexo C - Os oceanos e o nível médio global do mar

Como resultado das emissões humanas de gases com efeito de estufa (GEE), os oceanos estão a tornar-se mais quentes e mais ácidos, e a troposfera mais quente e mais húmida. Este duplo impacto tem muitas outras consequências para o clima. O excesso de energia no sistema climático resultante do desequilíbrio energético da Terra (EEI) cria maior instabilidade na troposfera, o que favorece o aumento da ocorrência de tempestades convectivas e, de forma mais geral, de fenómenos meteorológicos extremos. Alguns fenómenos meteorológicos extremos estão relacionados com a temperatura, como as ondas de calor e os dias extremamente quentes. Outros estão relacionados com a precipitação, como cheias e secas, bem como com um risco acrescido de grandes incêndios florestais (Kirchmeier-Young et al., 2019). No que diz respeito aos oceanos, as alterações climáticas aumentam a intensidade das ondas de calor marinhas e das sobrelevações meteorológicas, geradas por ciclones tropicais e extratropicais mais intensos. Os fenómenos meteorológicos extremos são também intensificados pela Oscilação Sul El Niño (ENSO), que envolve diretamente a interação oceano-atmosfera e oscila entre as fases El Niño e La Niña. Sabe-se que as alterações climáticas agravam os impactos nocivos do ENSO (Cai et al., 2014, 2021).

Os outros principais efeitos das alterações climáticas no oceano são a subida do nível médio global do mar (NMMG) e a acidificação dos oceanos. A subida do NMMG desde 1880 é de cerca de 25 cm e a taxa anual de aumento está a acelerar. Esta taxa aumentou 105%, de 2,1 mm no período 1993–2003 para 4,3 mm no período 2013–2023 (von Schuckmann et al., 2024). Atualmente, cerca de 30% da subida do NMMG pode ser atribuída à expansão térmica dos oceanos, 60% ao degelo do gelo continental proveniente dos glaciares de montanha e das camadas de gelo polares, e 10% a alterações no armazenamento de água em terra, como a humidade do solo, as águas superficiais e as águas subterrâneas (von Schuckmann et al., 2024). A componente das camadas de gelo polares na subida do NMMG tem aumentado mais rapidamente do que as outras componentes e é, muito provavelmente, a maior contribuição potencial para a futura subida do NMMG. Estima-se atualmente que o gelo derretido das camadas de gelo polares represente 30 a 35% do aumento observado do nível médio global do mar. Além disso, a principal razão para a grande incerteza nas projeções da subida do NMMG é a dificuldade em estimar esta contribuição específica. No século XXI, o papel dos efeitos do albedo de superfície no degelo da Gronelândia e o papel de bloqueio das plataformas de gelo na dinâmica do gelo da Antártida Ocidental são as principais causas de incerteza (Bamber et al., 2022). O Glaciar Thwaites, na Antártida Ocidental, deverá ser a maior fonte individual de futura subida do nível do mar.

Até ao ano 2100, projeta-se que o NMMG suba 0,28–0,55 m, 0,32–0,62 m e 0,44–0,76 m, respetivamente, em cenários correspondentes a um pico da temperatura média global à superfície (TMGS) de 1,5 °C, 2 °C e 5 °C, de acordo com o 6.º Relatório de Avaliação do IPCC (IPCC, 2021). A subida do NMMG é um efeito de longo prazo devido à grande inércia térmica do oceano e da criosfera. Se, em vez dos próximos 75 anos, considerarmos os próximos 2000 anos, o mesmo relatório projeta que o NMMG aumentará cerca de 2–3 m se o aquecimento for limitado a 1,5 °C, mas é provável que duplique para 2–6 m se o aquecimento for limitado a um valor ligeiramente superior de 2 °C. Num pico improvável de aquecimento de 5 °C, o NMMG subiria 19–22 m nos próximos 2000 anos. O NMMG continuará a subir durante vários milhares de anos após a cessação das emissões antropogénicas de GEE. Para os próximos 10 000 anos, os mesmos modelos projetam que o NMMG aumente 6–7 m, 8–

13 m e 28–37 m para picos de TMGS de 1,5 °C, 2 °C e 5 °C, respetivamente. Nesta escala temporal, os impactos da subida do TMGS nas zonas costeiras serão consideráveis.

Anexo D - Tabelas do capítulo Dinâmicas e problemas ambientais no litoral

As obras citadas nas legendas das tabelas estão listadas na Lista de bibliografia do texto principal.

Tabela D1 - Valores observados e estimados, para vários períodos temporais, da taxa de subida e da altura em relação ao nível atual do nível médio do mar (NMM) em Portugal Continental, Açores e Madeira (Antunes, 2019; Ferreira et al., 2008; Biguino et al., 2024; Soares et al., 2024).

Região	Século XX	Últimos 25 anos	Horizonte 2050	Horizonte 2100
Portugal Continental				
Taxa de subida do NMM (mm ano ⁻¹)	1 a 3	4 a 5	8 ^(a)	13 ^(b)
NMM em relação à atualidade (m)	--	--	+0,2 ^(a)	+1,0 ^(b)
Açores (grupo oriental)				
NMM em relação à atualidade, cenário moderado (m)	--	--	--	+0,5 ^(c)
NMM em relação à atualidade, cenário extremo (m)	--	--	--	+0,8 ^(d)
Madeira				
Taxa de subida do NMM (mm ano ⁻¹)	--	4	--	--

Graus de certeza: ^(a) alto ^(b) moderado. Cenários: ^(c) moderado (SSP2) e ^(d) extremo (SSP5). SSP= *Shared Socioeconomic Pathway*.

Tabela D2 - Valores do nível médio do mar acima do zero hidrográfico, em situação de preia-mar e tempestade, para períodos de retorno de 50 e 100 anos, com indicação da componente devida à sobrelevação meteorológica. Estimativas obtidas a partir dos marégrafos de Viana do Castelo, Cascais e Lagos (Antunes et al., 2019).

Período de retorno	Nível médio do mar (m)	Sobrelevação meteorológica (m)
50 anos	4,26 a 4,50	0,62 a 0,82
100 anos	4,53 a 4,65	0,66 a 0,81

Tabela D3 - Magnitude estimada do aumento da temperatura média anual e do número de dias de verão em relação à referência climatológica em Portugal Continental, Madeira e Açores, para os horizontes 2040 e 2100 (Soares et al., 2024; DRAAC, 2023).

Região	Temperatura média, 2040 (°C)	Temperatura média, 2100 (°C)	Dias de verão, 2040 (d)	Dias de verão, 2100 (d)
Portugal Continental				
Cenário moderado ^(a)	até +2	até +2	+10 a +20	+30 a +50
Cenário extremo ^(b)	+1 a +2	+3 a +4	+30 a +50	+50 a +70
Açores (grupo oriental)				
Cenário moderado ^(c)	+2,2 / +2,5	+3,5 / +4,0	+10 a +20	+20 a +50
Cenário extremo ^(d)	+3,0 / +3,3	+4,6 / +4,9	+20 a +40	+30 a +80
Madeira / Porto Santo				
Cenário moderado ^(c)	--	+3,1 / +2,0	--	--
Cenário extremo ^(d)	--	+4,9 / +2,0	--	--

Dias de verão: definidos como aqueles em que a temperatura máxima excede os 25 °C. Cenários: ^(a) RCP4.5, ^(b) RCP8.5, ^(c) SSP2, ^(d) SSP5. RCP= *Representative Concentration Pathway*. SSP= *Shared Socioeconomic Pathway*.

Tabela D4 - Magnitude estimada das variações de precipitação média anual e do número de dias de seca em relação à referência climatológica em Portugal Continental, Madeira e Açores, para os horizontes 2040 e 2100 (Soares et al., 2024; DRAAC, 2023).

Região	Precipitação média anual, 2040 ^(e) (%)	Precipitação média anual, 2100 (%)	Número médio anual de secas, 2040 (n.º década ⁻¹)	Número médio anual de secas, 2100 (n.º década ⁻¹)
Portugal Continental				
Cenário moderado ^(a)	-10% a + 5%	-20% a -5%	-2 a +2	+1 a +2
Cenário extremo ^(b)	-20% a -5%	-40% a -30%	-2 a +2	-1 a +3
Açores				
Cenário moderado ^(c)	-5% a -10%	-10% a -15%	+1 a +2	+2 a +4
Cenário extremo ^(d)	-10% a -15%	-15% a -25%	+2 a +4	+4 a +7
Madeira / Porto Santo				
Cenário moderado ^(c)	-18% ^(e)	-24%	--	--
Cenário extremo ^(d)	-45% ^(e)	-65%	--	--

Cenários: ^(a) RCP4.5, ^(b) RCP8.5, ^(c) SSP2, ^(d) SSP5, ^(e) 2050 para a região autónoma da Madeira. RCP= *Representative Concentration Pathway*. SSP= *Shared Socioeconomic Pathway*.

Tabela D5 - Magnitude da tendência de aquecimento do oceano costeiro de Portugal Continental, Madeira e Açores, e estimativa da frequência, duração e intensidade futuras das ondas de calor, no horizonte 2100 (Monteiro et al., 2025).

Região	Tendência passada (°C década ⁻¹)	Frequência das ondas de calor, 2100	Duração das ondas de calor, 2100 (d)	Intensidade das ondas de calor, 2100 (°C)
Portugal Continental	+0,10 a +0,25	--	--	--
Cenário moderado ^(a)	--	4 a 7	10 a 41	+3,7 a +7,0
Cenário extremo ^(b)	--	3 a 9	27 a 82	+6,6 a +10,7
Açores	+0,27	--	--	--
Madeira	+0,13	--	--	--

Cenários: ^(a) SSP2, ^(b) SSP5. SSP= *Shared Socioeconomic Pathway*.

Tabela D6 - Resumo do balanço sedimentar atual ao longo da costa de Portugal Continental (extraído de Santos et al., 2014), identificando as principais fontes (valores positivos) e sumidouros (valores negativos). Valores em milhões de metros cúbicos por ano (10⁶ m³ ano⁻¹).

Célula	Fontes	Sumidouros	Direção do transporte	Balanço sedimentar
1a: Foz do Minho - Foz do Douro	Galiza: 0 Rio Minho, Rio Cávado: +0,06 Erosão Foz do Cávado - Ofir, Esposende: +0,15	Rio Lima, Rio Ave: -0,11 Célula 1b: -0,1	Para sul, escoando para a célula 1b	Erosão moderada
1b: Foz do Douro - Cabo Mondego	Célula 1a: +0,1 Rio Douro: +0,2 Erosão Espinho-Furadouro, Costa Nova-Mira: +1,4	Ria de Aveiro: -0,6 Célula 1c: -1,1	Para sul, escoando para a célula 1c	Erosão forte
1c: Cabo Mondego - Nazaré	Célula 1b: +1,1 Erosão Cova da Gala – Leirosa: +0,5	Rio Mondego: -0,5 Canhão da Nazaré: -1,1	Para sul, capturado pelo Canhão da Nazaré	Erosão moderada
2: Nazaré – Peniche	Célula 1c: 0 Erosão Lagoa de Óbidos Baleal: +0,04	Lagoa de Óbidos: -0,02 Dunas Peniche: -0,08 Célula 3: 0	Negligível, confinado à célula	Em equilíbrio

Célula	Fontes	Sumidouros	Direção do transporte	Balço sedimentar
3: Peniche – Cabo Raso	Célula 2: 0 Transporte eólico: +0,03	Dunas Guincho: -0,03 Célula 4: 0	Negligível, confinado à célula	Em equilíbrio
4: Cabo Raso – Cabo Espichel	Célula 3: 0 Erosão Costa da Caparica, Mecó: +0,1 Transporte eólico: +0,01	Banco do Bugio: -0,11 Célula 5: 0	Confinado à célula, convergente para o banco do Bugio	Em equilíbrio
5: Cabo Espichel – Sines	Célula 4: 0 Erosão Carvalhal – Melides: +0,1	Dunas de Tróia: -0,1 Célula 6: 0	Confinado à célula, convergente para o estuário exterior do Sado	Em equilíbrio
6: Sines – Cabo de S. Vicente	Célula 5: 0 Rio Mira: +0,03	Dunas de Milfontes, Odeceixe, Bordeira, Aljezur: -0,03 Célula 7: 0	Confinado à célula, absorvido pelas dunas	Em equilíbrio
7: Cabo de S. Vicente – Olhos de Água	Célula 6: 0 Erosão Lagos – Olhos de Água: +0,001	Célula 8: -0,001	Para leste, escoando para a célula 8	Em equilíbrio
8: Olhos de Água – Foz do Guadiana	Célula 7: +0,001 Alimentação artificial: +0,11	Plataforma continental: desconhecido Espanha: -0,1	Para leste, escoando para Espanha	Em equilíbrio

Tabela D7 - Valores acumulados e taxas anuais de erosão e de acreção em vários troços da costa de Portugal Continental. Valores negativos indicam erosão, valores positivos acreção. Em alguns casos, as taxas anuais são inferidas do valor acumulado e do período reportados, noutros casos o valor acumulado é inferido da taxa anual e do período.

Local	Acumulado (m)	Taxa anual (m ano ⁻¹)	Período	Observações	Referência
Ofir - Cedovém	-64	-1,0	1958-2023	Erosão; tendência crescente desde 2010	APA (2025)
Ofir - Cedovém	-15	-1,1	2018-2021	Erosão intensa	APA (2022)
Cortegaça - Furadouro	-174	-2,7	1958-2023	Erosão intensa; tendência crescente desde 2010	APA (2025)
Cortegaça - Furadouro	-10,8	-3,6	2018-2021	Erosão severa	APA (2022)
Torreira – S. Jacinto	+162	+3.12	1958-2010	Acreção	Silva (2012)
Torreira – S. Jacinto	+3,30	+1,65	2010-2012	Acreção	Silva (2012)
Barra – Praia de Mira (norte)	-83	-1,3	1958-2023	Erosão intensa; tendência crescente desde 2010	APA (2025)
Barra - Praia de Mira (norte)	+2	+0,7	2018-2021	Estável	APA (2022)
Vagueira	-156	-3,6	1958-2001	Erosão severa; erosão atribuída ao comprimento total dos esporões na região (53%), dragagens no porto de Aveiro (38%) e precipitação (13%)	Filho et al. (2023)

Praia do Molhe Norte, Figueira da Foz	+437	+16,2	1958-1985	Acreção; causada pela retenção de sedimentos pelo molhe norte; cerca de 80% do volume transportado anualmente é gerado por ondulação de noroeste (275°-295°), principalmente por ondas com altura significativa de 1,0 a 2,5 m	Oliveira et al. (2002)
Cova Gala – Costa de Lavos	-164	-2,5	1958-2023	Erosão intensa; tendência crescente desde 2010	APA (2025)
Cova Gala – Costa de Lavos	-11	-3,7	2018-2021	Erosão severa	APA (2022)
Costa da Caparica	-203	-3,1	1958-2023	Erosão severa no conjunto do período, mas tendência estável desde 2010	APA (2025)
Costa da Caparica	+30	+10,0	2018-2021	Acreção	APA (2022)
Praia de Faro	-12	-0,2	1958-2023	Tendência estável desde 2010	APA (2025)

Classificação da erosão de acordo com a taxa de evolução (APA, 2022): Erosão extrema menor que -5 m^{-1} ; Erosão severa de -3 a -5 m^{-1} ; Erosão intensa de -1 a -3 m^{-1} ; Erosão de -1 a -0.5 m^{-1} ; Estável de -0.5 a $+0.5 \text{ m}^{-1}$; Acreção maior que $+0.5 \text{ m}^{-1}$.

Tabela D8 - Valores máximos de recuo da linha de costa relativamente à situação de referência (ano de 2018), previstos para as localidades-chave de Portugal Continental incluídas no RNA2100 (Lemos et al., 2024), nos horizontes temporais de 2070 e 2100 e para os cenários moderado (RCP4.5) e extremo (RCP8.5). Para comparação com os valores de erosão da Tabela D7, os valores de recuo são apresentados como valores negativos.

Localidade	RCP4.5 - 2070 (m)	RCP8.5 - 2070 (m)	RCP4.5 - 2100 (m)	RCP8.5 - 2100 (m)
Ofir ⁽¹⁾	-80	-90	-100	-120
Costa Nova ⁽²⁾	-170	*	-210	-250
Cova Gala ⁽³⁾	-90	-110	-140	-150
Costa da Caparica ⁽⁴⁾	-170	*	-190	-300
Praia de Faro	-50	*	*	-120

⁽¹⁾ Ofir-Fão; ⁽²⁾ Praia Velha-Praia Nova; ⁽³⁾ Praia do Cabedelo-Praia de Cova Gala Sul; ⁽⁴⁾ Praia da Cova do Vapor-Praia da Saúde. * os valores numéricos não são apresentados no documento.

Tabela D9 - Valores totais das áreas em risco de inundação em cada distrito costeiro de Portugal Continental, de acordo com o RNA2100 (Lemos et al., 2024), nos horizontes temporais de 2070 e 2100 e para cenários moderado (RCP4.5) e extremo (RCP8.5).

Distrito	RCP4.5 - 2070 (km ²)	RCP8.5 - 2070 (km ²)	RCP4.5 - 2100 (km ²)	RCP8.5 - 2100 (km ²)
Viana do Castelo	11	11	12	13
Braga	3	3	3	4
Porto	6	6	7	7
Aveiro	57	56	60	61
Coimbra	9	12	13	13
Leiria	10	10	10	11
Santarém	121	122	126	131
Lisboa	214	214	218	221
Setúbal	80	82	86	87
Beja	2	2	2	2
Faro	43	48	50	53
Portugal	555	565	587	604

RCP= Representative Concentration Pathways.

Anexo E – Tabelas dos capítulos Dinâmicas e problemas ambientais no litoral e Conservação da biodiversidade e recursos naturais

Tabela E1 - Áreas classificadas para a proteção da natureza em Portugal Continental que se sobrepõem à Zona Costeira, e respetivos instrumentos de gestão. “???” indica que não foi possível confirmar a informação junto do ICNF.

Designação	Planos de Ordenamento	Planos de Cogestão / Gestão	Área terrestre (km ²)	Área Marinha/ Estuarina (km ²)	Área total (km ²)
Rede Nacional de Áreas Protegidas					
Parque Natural do Litoral Norte	RCM n.º 175/2008	PNLN 2023-2026	4,120	82,37	86,49
Reserva Natural das Dunas de São Jacinto	RCM n.º 76/2005	RNDSJ 2023 - 2025	4,84	4,77	9,61
Reserva Natural das Berlengas	RCM n.º 180/2008	RNB 2024-2026	1,04	94,56	95,60
Parque Natural de Sintra-Cascais	Decreto-Regulamentar 9/94, revisto na RCM n.º 1-A/2004	Sem plano de gestão	145,80	0	145,80
Reserva Natural do Estuário do Tejo	RCM n.º 177/2008	RNET 2025-2028	24,87	119,20	144,07
Paisagem Protegida da Arriba Fóssil da Costa da Caparica	RCM n.º 178/2008	PPAFCC 2025-2027	11,54	4,45	15,99
Parque Natural da Arrábida	RCM n.º 141/2005	Sem plano de gestão	123,30	53,11	176,41
Reserva Natural do Estuário do Sado	Resolução do Conselho de Ministros n.º 182/2008	Sem plano de gestão	231,60	0	231,60
Reserva Natural das Lagoas de S André e Sancha	RCM n.º 117/2007	RNLSAS 2024-2027	31,10	21,37	52,47
Parque Natural do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina	RCM n.º 11-B/2011; retificado na Declaração	PNSACV 2025-2028	605,67	288,58	894,25

Designação	Planos de Ordenamento	Planos de Cogestão / Gestão	Área terrestre (km ²)	Área Marinha/ Estuarina (km ²)	Área total (km ²)	
	de Retificação n.º 10-B/2011					
Parque Natural da Ria Formosa	RCM n.º 78/2009	PNRF 2024-2027	54,11	130,13	184,24	
Reserva Natural do Sapal de Castro Marim e Vila Real de Santo António	RCM n.º 181/2008	RNSCMVRSa 2023-2025	20,89	2,33	23,22	
Rede Natura 2000						
ZEC Rio Minho	Não aplicável	Portaria n.º 89-S/2026/1, de 23 de fevereiro (Nota: o Plano de Gestão aprovado inclui também a Zona de Proteção Especial (ZPE) Estuários dos Rios Minho e Coura (PTZPE0001)).	-	-	43,71	51,40
ZPE Estuários dos Rios Minho e Coura			31,53	2,40	33,93	
ZEC Rio Lima	Não aplicável	Portaria n.º 107-A/2026/1, de 5 de março	-	-	53,71	
ZEC Litoral Norte	Não aplicável	Portaria n.º 103-D/2026/1, de 4 de março	19,05	8,94	27,99	
ZEC Barrinha de Esmoriz	Não aplicável	Portaria n.º 107-E/2026/1, de 5 de março	-	-	3,49	
ZEC Maceda/Praia da Vieira	Não aplicável	Portaria n.º 201/2019, de 28 de junho	3,22	1 058,13	1 061,35	
ZEC Ria de Aveiro	Não aplicável	Portaria n.º 115/2026/1, de 18 de março (Nota: o Plano de Gestão aprovado inclui também a Zona Especial de Conservação (ZEC) Rio Vouga (PTCON0026) e da Zona de Proteção Especial (ZPE) Ria de Aveiro (PTZPE004)).	343,22	207,74 (21,00 ZEC de Aveiro)	550,96	

Designação	Planos de Ordenamento	Planos de Cogestão / Gestão	Área terrestre (km ²)	Área Marinha/ Estuarina (km ²)	Área total (km ²)
ZEC Dunas de Mira, Gândara e Gafanhas	Não aplicável	Portaria n.º 89-F/2026/1, de 23 de fevereiro	-	-	204,97
ZEC Peniche/Santa Cruz	Não aplicável	Portaria n.º 89-R/2026/1, de 23 de fevereiro	28,10	54,76	82,86
ZEC Arquipélago da Berlenga	Não aplicável	Portaria n.º 103-A/2026/1, de 3 de março	-	-	0,92
ZEC Sintra/Cascais	Não aplicável	Portaria n.º 130-A/2026/1, de 27 de março	82,29	84,04	166,33
ZEC Estuário do Tejo	Não aplicável	Submetido a consulta pública	???	???	???
ZEC Fernão Ferro/Lagoa de Albufeira e Lagoa Pequena	Não aplicável	Submetido a consulta pública	???	???	???
ZEC Arrábida/Espichel	Não aplicável	Portaria n.º 141/2025/1, de 31 de março	151,24	53,00	204,30
ZEC Estuário do Sado	Não aplicável	Submetido a consulta pública	240,81	69,05	309,86
ZEC Comporta/Galé	Não aplicável	Portaria n.º 107-B/2026/1, de 5 de março	???	???	321,78
SIC Costa Sudoeste	Não aplicável	Portaria n.º 201/2019, de 28 de junho	573,10	448,09	1 021,19
ZEC Costa Sudoeste	Não aplicável	Portaria n.º 89-G/2026/1, de 23 de fevereiro (nota: este Plano de Gestão diz respeito à área terrestre da ZEC costa sudoeste (PTCON0012))	992,21	1 639,00 (não abrangida por este Plano) ³⁰	2 612,32
ZEC Ria de Alvor	Não aplicável	Portaria n.º 89-M/2026/1, de 23 de fevereiro	-	-	14,44

³⁰ O plano de gestão da área terrestre ZEC Costa Sudoeste deve ser aplicado em conjunto e simultaneamente com a Portaria n.º 201/2019, de 28 de junho, que aprova o plano de gestão da área marinha do SIC Costa Sudoeste, com o Decreto Regulamentar n.º 1/2020, de 16 de março, e com o Decreto-Lei n.º 30/2026, de 4 de fevereiro, que fixou os objetivos específicos para a sua conservação e estabeleceu as medidas de conservação de natureza regulamentar necessárias para atingir esses objetivos.

Designação	Planos de Ordenamento	Planos de Cogestão / Gestão	Área terrestre (km ²)	Área Marinha/ Estuarina (km ²)	Área total (km ²)
ZEC Ria Formosa/Castro Marim	Não aplicável	Portaria n.º 89-A/2026/1, de 23 de fevereiro (nota: o Plano de Gestão aprovado inclui também a Zona de Proteção Especial (ZPE) Ria Formosa (PTZPE0017) e da ZPE Sapais de Castro Marim (PTZPE0018)).	189,53	82,07	271,62
Rede das Reservas da Biosfera					
Arquipélago das Berlengas	Decisão do Conselho de Coordenação Internacional do Programa MAB, 30 de junho de 2011	Não aplicável	7,26	177,77	185,02

Tabela E2 - Áreas classificadas para a proteção da natureza na Região Autónoma dos Açores que se sobrepõem à Zona Costeira, e respetivos instrumentos de gestão.

Designação	Planos de Ordenamento/Parques Naturais de Ilha	Planos de Cogestão / Gestão	Área terrestre (km²)	Área Marinha/ Estuarina (km²)	Área total (km²)
Área Protegida para a Gestão de Habitats ou Espécies da Costa e Caldeirão do Corvo	Decreto Legislativo Regional n.º 44/2008/A, de 5 de novembro, cria o Parque Natural da Ilha do Corvo	Em elaboração	7,77	0	7,77
Área Protegida de Gestão de Recursos da Costa do Corvo	Decreto Legislativo Regional n.º 44/2008/A, de 5 de novembro, cria o Parque Natural da Ilha do Corvo	Em elaboração	0	257,38	257,38
Reserva Natural do Ilhéu de Maria Vaz	Decreto Legislativo Regional n.º 8/2011/A, de 23 de março, cria o Parque Natural da Ilha das Flores	Em elaboração	0,10	0	0,10
Área Protegida para a Gestão de Habitats ou Espécies da Costa Nordeste	Decreto Legislativo Regional n.º 8/2011/A, de 23 de março, cria o Parque Natural da Ilha das Flores	Em elaboração	8,84	0	8,84
Área Protegida para a Gestão de Habitats ou Espécies da Ponta da Caveira	Decreto Legislativo Regional n.º 8/2011/A, de 23 de março, cria o Parque Natural da Ilha das Flores	Em elaboração	0,74	0	0,74
Área Protegida para a Gestão de Habitats ou Espécies da Costa Sul e Sudoeste	Decreto Legislativo Regional n.º 8/2011/A, de 23 de março, cria o Parque Natural da Ilha das Flores	Em elaboração	4,97	0	4,97
Área de Paisagem Protegida da Zona Central e Falésias da Costa Oeste	Decreto Legislativo Regional n.º 8/2011/A, de 23 de março, cria o Parque Natural da Ilha das Flores	Em elaboração	25,65	0	25,65
Área Protegida de Gestão de Recursos da Costa Norte	Decreto Legislativo Regional n.º 8/2011/A, de 23 de março, cria o Parque Natural da Ilha das Flores	Em elaboração	0	39,74	39,74

Designação	Planos de Ordenamento/Parques Naturais de Ilha	Planos de Cogestão / Gestão	Área terrestre (km ²)	Área Marinha/ Estuarina (km ²)	Área total (km ²)
Monumento Natural do Vulcão dos Capelinhos	Decreto Legislativo Regional n.º 46/2008/A, de 7 de novembro, cria o Parque Natural do Faial	Decreto Regulamentar Regional n.º 16/2020/A de 3 de agosto, aprova o Plano de Gestão das Áreas Terrestres do Parque Natural da Ilha do Faial	14,26	0	14,26
Reserva Natural das Caldeirinhas	Decreto Legislativo Regional n.º 46/2008/A, de 7 de novembro, cria o Parque Natural do Faial	Decreto Regulamentar Regional n.º 16/2020/A de 3 de agosto, aprova o Plano de Gestão das Áreas Terrestres do Parque Natural da Ilha do Faial	0	0,10	0,10
Reserva Natural do Morro do Castelo Branco	Decreto Legislativo Regional n.º 46/2008/A, de 7 de novembro, cria o Parque Natural do Faial	Decreto Regulamentar Regional n.º 16/2020/A de 3 de agosto, aprova o Plano de Gestão das Áreas Terrestres do Parque Natural da Ilha do Faial	0,16	0	0,16
Área Protegida para a Gestão de Habitats ou Espécies dos Capelinhos, Costa Noroeste e Varadouro	Decreto Legislativo Regional n.º 46/2008/A, de 7 de novembro, cria o Parque Natural do Faial	Decreto Regulamentar Regional n.º 16/2020/A de 3 de agosto, aprova o Plano de Gestão das Áreas Terrestres do Parque Natural da Ilha do Faial	40,7	0	40,7
Área Protegida para a Gestão de Habitats ou Espécies do Varadouro – Castelo Branco	Decreto Legislativo Regional n.º 46/2008/A, de 7 de novembro, cria o Parque Natural do Faial	Decreto Regulamentar Regional n.º 16/2020/A de 3 de agosto, aprova o Plano	0,99	0	0,99

Designação	Planos de Ordenamento/Parques Naturais de Ilha	Planos de Cogestão / Gestão	Área terrestre (km ²)	Área Marinha/ Estuarina (km ²)	Área total (km ²)
		de Gestão das Áreas Terrestres do Parque Natural da Ilha do Faial			
Área de Paisagem Protegida do Monte da Guia	Decreto Legislativo Regional n.º 46/2008/A, de 7 de novembro, cria o Parque Natural do Faial	Decreto Regulamentar Regional n.º 16/2020/A de 3 de agosto, aprova o Plano de Gestão das Áreas Terrestres do Parque Natural da Ilha do Faial	0,74	0	0,74
Área Protegida de Gestão de Recursos do Canal Faial-Pico/Sector Faial	Decreto Legislativo Regional n.º 46/2008/A, de 7 de novembro, cria o Parque Natural do Faial	Decreto Regulamentar Regional n.º 16/2020/A de 3 de agosto, aprova o Plano de Gestão das Áreas Terrestres do Parque Natural da Ilha do Faial	0,26	173,60	173,86
Área Protegida de Gestão de Recursos do Castelo Branco	Decreto Legislativo Regional n.º 46/2008/A, de 7 de novembro, cria o Parque Natural do Faial	Decreto Regulamentar Regional n.º 16/2020/A de 3 de agosto, aprova o Plano de Gestão das Áreas Terrestres do Parque Natural da Ilha do Faial	0	1,33	1,33
Área Protegida de Gestão de Recursos dos Capelinhos	Decreto Legislativo Regional n.º 46/2008/A, de 7 de novembro, cria o Parque Natural do Faial	Decreto Regulamentar Regional n.º 16/2020/A de 3 de agosto, aprova o Plano de Gestão das Áreas Terrestres do Parque Natural da Ilha do Faial	0	5,00	5,00

Designação	Planos de Ordenamento/Parques Naturais de Ilha	Planos de Cogestão / Gestão	Área terrestre (km ²)	Área Marinha/ Estuarina (km ²)	Área total (km ²)
Área Protegida de Gestão de Recursos dos Cedros	Decreto Legislativo Regional n.º 46/2008/A, de 7 de novembro, cria o Parque Natural do Faial	Decreto Regulamentar Regional n.º 16/2020/A de 3 de agosto, aprova o Plano de Gestão das Áreas Terrestres do Parque Natural da Ilha do Faial	0	8,91	8,91
Área Protegida para a Gestão de Habitats ou Espécies das Lajes do Pico	Decreto Legislativo Regional n.º 46/2008/A, de 7 de novembro, cria o Parque Natural da Ilha do Pico	Decreto Regulamentar Regional n.º 18/2020/A, de 10 de agosto, aprova o Plano de Gestão das Áreas Terrestres do Parque Natural da Ilha do Pico	0,76	0	0,76
Área Protegida para a Gestão de Habitats ou Espécies da Silveira	Decreto Legislativo Regional n.º 46/2008/A, de 7 de novembro, cria o Parque Natural da Ilha do Pico	Decreto Regulamentar Regional n.º 18/2020/A, de 10 de agosto, aprova o Plano de Gestão das Áreas Terrestres do Parque Natural da Ilha do Pico	0,13	0	0,13
Área Protegida para a Gestão de Habitats ou Espécies do Mistério de São João	Decreto Legislativo Regional n.º 46/2008/A, de 7 de novembro, cria o Parque Natural da Ilha do Pico	Decreto Regulamentar Regional n.º 18/2020/A, de 10 de agosto, aprova o Plano de Gestão das Áreas Terrestres do Parque Natural da Ilha do Pico	0,38	0	0,38
Área Protegida para a Gestão de Habitats ou Espécies da Terra Alta	Decreto Legislativo Regional n.º 46/2008/A, de 7 de novembro, cria o Parque Natural da Ilha do Pico	Decreto Regulamentar Regional n.º 18/2020/A, de 10 de agosto, aprova o Plano	1,12	0	1,12

Designação	Planos de Ordenamento/Parques Naturais de Ilha	Planos de Cogestão / Gestão	Área terrestre (km ²)	Área Marinha/ Estuarina (km ²)	Área total (km ²)
		de Gestão das Áreas Terrestres do Parque Natural da Ilha do Pico			
Área Protegida para a Gestão de Habitats ou Espécies das Ribeiras	Decreto Legislativo Regional n.º 46/2008/A, de 7 de novembro, cria o Parque Natural da Ilha do Pico	Decreto Regulamentar Regional n.º 18/2020/A, de 10 de agosto, aprova o Plano de Gestão das Áreas Terrestres do Parque Natural da Ilha do Pico	0,89	0	0,89
Área Protegida para a Gestão de Habitats ou Espécies da Zona do Morro	Decreto Legislativo Regional n.º 46/2008/A, de 7 de novembro, cria o Parque Natural da Ilha do Pico	Decreto Regulamentar Regional n.º 18/2020/A, de 10 de agosto, aprova o Plano de Gestão das Áreas Terrestres do Parque Natural da Ilha do Pico	0,37	0	0,37
Área de Paisagem Protegida da Cultura da Vinha – Ponta da Ilha	Decreto Legislativo Regional n.º 46/2008/A, de 7 de novembro, cria o Parque Natural da Ilha do Pico	Decreto Regulamentar Regional n.º 18/2020/A, de 10 de agosto, aprova o Plano de Gestão das Áreas Terrestres do Parque Natural da Ilha do Pico	2,97	0	2,97
Área de Paisagem Protegida da Cultura da Vinha – Ponta do Mistério	Decreto Legislativo Regional n.º 46/2008/A, de 7 de novembro, cria o Parque Natural da Ilha do Pico	Decreto Regulamentar Regional n.º 18/2020/A, de 10 de agosto, aprova o Plano de Gestão das Áreas Terrestres do Parque Natural da Ilha do Pico	0,88	0	0,88

Designação	Planos de Ordenamento/Parques Naturais de Ilha	Planos de Cogestão / Gestão	Área terrestre (km ²)	Área Marinha/ Estuarina (km ²)	Área total (km ²)
Área de Paisagem Protegida da Cultura da Vinha – Zona Norte	Decreto Legislativo Regional n.º 46/2008/A, de 7 de novembro, cria o Parque Natural da Ilha do Pico	Decreto Regulamentar Regional n.º 18/2020/A, de 10 de agosto, aprova o Plano de Gestão das Áreas Terrestres do Parque Natural da Ilha do Pico	17,47	0	17,47
Área de Paisagem Protegida da Cultura da Vinha – São Mateus/São Caetano	Decreto Legislativo Regional n.º 46/2008/A, de 7 de novembro, cria o Parque Natural da Ilha do Pico	Decreto Regulamentar Regional n.º 18/2020/A, de 10 de agosto, aprova o Plano de Gestão das Áreas Terrestres do Parque Natural da Ilha do Pico	1,51	0	1,51
Área de Paisagem Protegida da Cultura da Vinha – Zona Oeste	Decreto Legislativo Regional n.º 46/2008/A, de 7 de novembro, cria o Parque Natural da Ilha do Pico	Decreto Regulamentar Regional n.º 18/2020/A, de 10 de agosto, aprova o Plano de Gestão das Áreas Terrestres do Parque Natural da Ilha do Pico	10,09	0	10,09
Área Protegida de Gestão de Recursos do Porto das Lajes	Decreto Legislativo Regional n.º 46/2008/A, de 7 de novembro, cria o Parque Natural da Ilha do Pico	Decreto Regulamentar Regional n.º 18/2020/A, de 10 de agosto, aprova o Plano de Gestão das Áreas Terrestres do Parque Natural da Ilha do Pico	0	1,53	1,53
Área Protegida de Gestão de Recursos da Ponta da Ilha	Decreto Legislativo Regional n.º 46/2008/A, de 7 de novembro, cria o Parque Natural da Ilha do Pico	Decreto Regulamentar Regional n.º 18/2020/A, de 10 de agosto, aprova o Plano	0	5,95	5,95

Designação	Planos de Ordenamento/Parques Naturais de Ilha	Planos de Cogestão / Gestão	Área terrestre (km ²)	Área Marinha/ Estuarina (km ²)	Área total (km ²)
		de Gestão das Áreas Terrestres do Parque Natural da Ilha do Pico			
Área Protegida de Gestão de Recursos do Canal Faial Pico/Sector Pico	Decreto Legislativo Regional n.º 46/2008/A, de 7 de novembro, cria o Parque Natural da Ilha do Pico	Decreto Regulamentar Regional n.º 18/2020/A, de 10 de agosto, aprova o Plano de Gestão das Áreas Terrestres do Parque Natural da Ilha do Pico	0	66,89	66,89
Monumento Natural da Ponta dos Rosais	Decreto Legislativo Regional n.º 10/2011/A, de 28 de março, cria o Parque Natural de São Jorge	Em elaboração	1,70	0	1,70
Área Protegida para a Gestão de Habitats ou Espécies da Costa Noroeste	Decreto Legislativo Regional n.º 10/2011/A, de 28 de março, cria o Parque Natural de São Jorge	Em elaboração	70,17	0	70,17
Área Protegida para a Gestão de Habitats ou Espécies da Costa Sudoeste	Decreto Legislativo Regional n.º 10/2011/A, de 28 de março, cria o Parque Natural de São Jorge	Em elaboração	2,07	0	2,07
Área Protegida para a Gestão de Habitats ou Espécies da Costa das Velas	Decreto Legislativo Regional n.º 10/2011/A, de 28 de março, cria o Parque Natural de São Jorge	Em elaboração	0,62	0	0,62
Área Protegida para a Gestão de Habitats ou Espécies da Fajã das Almas	Decreto Legislativo Regional n.º 10/2011/A, de 28 de março, cria o Parque Natural de São Jorge	Em elaboração	0,97	0	0,97
Área Protegida para a Gestão de Habitats ou Espécies da Costa do Topo	Decreto Legislativo Regional n.º 10/2011/A, de 28 de março, cria o Parque Natural de São Jorge	Em elaboração	3,88	0	3,88
Área Protegida para a Gestão de Habitats ou Espécies do Ilhéu do Topo	Decreto Legislativo Regional n.º 10/2011/A, de 28 de março, cria o Parque Natural de São Jorge	Em elaboração	0,12	0	0,12

Designação	Planos de Ordenamento/Parques Naturais de Ilha	Planos de Cogestão / Gestão	Área terrestre (km ²)	Área Marinha/ Estuarina (km ²)	Área total (km ²)
Área de Paisagem Protegida das Fajãs do Norte	Decreto Legislativo Regional n.º 10/2011/A, de 28 de março, cria o Parque Natural de São Jorge	Em elaboração	29,26	0	29,26
Área Protegida de Gestão de Recursos da Costa Oeste	Decreto Legislativo Regional n.º 10/2011/A, de 28 de março, cria o Parque Natural de São Jorge	Em elaboração	0	2,09	2,09
Área Protegida de Gestão de Recursos de Entre Morros	Decreto Legislativo Regional n.º 10/2011/A, de 28 de março, cria o Parque Natural de São Jorge	Em elaboração	0	2,47	2,47
Área Protegida de Gestão de Recursos da Costa das Fajãs	Decreto Legislativo Regional n.º 10/2011/A, de 28 de março, cria o Parque Natural de São Jorge	Em elaboração	0	8,76	8,76
Área Protegida de Gestão de Recursos do Topo	Decreto Legislativo Regional n.º 10/2011/A, de 28 de março, cria o Parque Natural de São Jorge	Em elaboração	0	6,10	6,10
Reserva Natural do Ilhéu de Baixo	Decreto Legislativo Regional n.º 45/2008/A, de 5 de novembro, cria o Parque Natural da Ilha Graciosa	Em elaboração	0,98	1,29	1,39
Reserva Natural do Ilhéu da Praia	Decreto Legislativo Regional n.º 45/2008/A, de 5 de novembro, cria o Parque Natural da Ilha Graciosa	Em elaboração	0,10	2,09	2,19
Área Protegida para a Gestão de Habitats ou Espécies da Ponta da Restinga	Decreto Legislativo Regional n.º 45/2008/A, de 5 de novembro, cria o Parque Natural da Ilha Graciosa	Em elaboração	0,70	0	0,70
Área Protegida para a Gestão de Habitats ou Espécies da Ponta Branca	Decreto Legislativo Regional n.º 45/2008/A, de 5 de novembro, cria o Parque Natural da Ilha Graciosa	Em elaboração	1,02	0	1,02

Designação	Planos de Ordenamento/Parques Naturais de Ilha	Planos de Cogestão / Gestão	Área terrestre (km ²)	Área Marinha/ Estuarina (km ²)	Área total (km ²)
Área Protegida para a Gestão de Habitats ou Espécies da Ponta da Barca	Decreto Legislativo Regional n.º 45/2008/A, de 5 de novembro, cria o Parque Natural da Ilha Graciosa	Em elaboração	0,42	0	0,42
Área Protegida de Gestão de Recursos da Costa Sudeste	Decreto Legislativo Regional n.º 45/2008/A, de 5 de novembro, cria o Parque Natural da Ilha Graciosa	Em elaboração	0	1,36	1,36
Área Protegida de Gestão de Recursos da Costa Noroeste	Decreto Legislativo Regional n.º 45/2008/A, de 5 de novembro, cria o Parque Natural da Ilha Graciosa	Em elaboração	0	2,83	2,83
Área Protegida para a Gestão de Habitats ou Espécies da Ponta das Contendas	Decreto Legislativo Regional n.º 11/2011/A, de 20 de abril, cria o Parque Natural da Terceira	Em elaboração	0,91	0	0,91
Área Protegida para a Gestão de Habitats ou Espécies dos Ilhéus das Cabras	Decreto Legislativo Regional n.º 11/2011/A, de 20 de abril, cria o Parque Natural da Terceira	Em elaboração	0,28	0	0,28
Área Protegida para a Gestão de Habitats ou Espécies da Costa das Quatro Ribeiras	Decreto Legislativo Regional n.º 11/2011/A, de 20 de abril, cria o Parque Natural da Terceira	Em elaboração	0,57	0	0,57
Área de Paisagem Protegida das Vinhas dos Biscoitos	Decreto Legislativo Regional n.º 11/2011/A, de 20 de abril, cria o Parque Natural da Terceira	Em elaboração	1,65	0	1,65
Área Marinha Protegida de Gestão de Recursos das Quatro Ribeiras	Decreto Legislativo Regional n.º 11/2011/A, de 20 de abril, cria o Parque Natural da Terceira	Em elaboração	0	3,57	3,57
Área Marinha Protegida de Gestão de Recursos da Costa das Contendas	Decreto Legislativo Regional n.º 11/2011/A, de 20 de abril, cria o Parque Natural da Terceira	Em elaboração	0	1,81	1,81

Designação	Planos de Ordenamento/Parques Naturais de Ilha	Planos de Cogestão / Gestão	Área terrestre (km ²)	Área Marinha/ Estuarina (km ²)	Área total (km ²)
Área Marinha Protegida de Gestão de Recursos dos Ilhéus das Cabras	Decreto Legislativo Regional n.º 11/2011/A, de 20 de abril, cria o Parque Natural da Terceira	Em elaboração	0	1,12	1,12
Área Marinha Protegida de Gestão de Recursos das Cinco Ribeiras	Decreto Legislativo Regional n.º 11/2011/A, de 20 de abril, cria o Parque Natural da Terceira	Em elaboração	0	0,30	0,30
Área Marinha Protegida de Gestão de Recursos da Baixa da Vila Nova	Decreto Legislativo Regional n.º 11/2011/A, de 20 de abril, cria o Parque Natural da Terceira	Em elaboração	0	0,42	0,42
Área Marinha Protegida de Gestão de Recursos do Monte Brasil	Decreto Legislativo Regional n.º 11/2011/A, de 20 de abril, cria o Parque Natural da Terceira	Em elaboração	0	0,48	0,48
Monumento Natural do Pico das Camarinhas – Ponta da Ferraria	Decreto Legislativo Regional n.º 19/2008/A, de 8 de julho, cria o Parque Natural da Ilha de São Miguel	Decreto Regulamentar Regional n.º 17/2020/A de 5 de agosto, aprova o Plano de Gestão das Áreas Terrestres do Parque Natural da Ilha de São Miguel	0,40	0	0,40
Reserva Natural do Ilhéu da Vila	Decreto Legislativo Regional n.º 19/2008/A, de 8 de julho, cria o Parque Natural da Ilha de São Miguel	Decreto Regulamentar Regional n.º 17/2020/A de 5 de agosto, aprova o Plano de Gestão das Áreas Terrestres do Parque Natural da Ilha de São Miguel	0,08	0,22	0,3
Área Protegida para a Gestão de Habitats ou Espécies do Ilhéu de Vila Franca do Campo	Decreto Legislativo Regional n.º 19/2008/A, de 8 de julho, cria o Parque Natural da Ilha de São Miguel	Decreto Regulamentar Regional n.º 17/2020/A de 5 de agosto, aprova o Plano de Gestão das Áreas	0,07	0,01	0,08

Designação	Planos de Ordenamento/Parques Naturais de Ilha	Planos de Cogestão / Gestão	Área terrestre (km ²)	Área Marinha/ Estuarina (km ²)	Área total (km ²)
		Terrestres do Parque Natural da Ilha de São Miguel			
Área Protegida para a Gestão de Habitats ou Espécies da Ponta do Cintrão	Decreto Legislativo Regional n.º 19/2008/A, de 8 de julho, cria o Parque Natural da Ilha de São Miguel	Decreto Regulamentar Regional n.º 17/2020/A de 5 de agosto, aprova o Plano de Gestão das Áreas Terrestres do Parque Natural da Ilha de São Miguel	0,25	0	0,25
Área Protegida para a Gestão de Habitats ou Espécies da Ponta do Arnel	Decreto Legislativo Regional n.º 19/2008/A, de 8 de julho, cria o Parque Natural da Ilha de São Miguel	Decreto Regulamentar Regional n.º 17/2020/A de 5 de agosto, aprova o Plano de Gestão das Áreas Terrestres do Parque Natural da Ilha de São Miguel	0,22	0	0,22
Área Protegida para a Gestão de Habitats ou Espécies das Feteiras	Decreto Legislativo Regional n.º 19/2008/A, de 8 de julho, cria o Parque Natural da Ilha de São Miguel	Decreto Regulamentar Regional n.º 17/2020/A de 5 de agosto, aprova o Plano de Gestão das Áreas Terrestres do Parque Natural da Ilha de São Miguel	0,44	0	0,44
Área Protegida para a Gestão de Habitats ou Espécies da Ponta do Escalvado	Decreto Legislativo Regional n.º 19/2008/A, de 8 de julho, cria o Parque Natural da Ilha de São Miguel	Decreto Regulamentar Regional n.º 17/2020/A de 5 de agosto, aprova o Plano de Gestão das Áreas	0,68	0	0,68

Designação	Planos de Ordenamento/Parques Naturais de Ilha	Planos de Cogestão / Gestão	Área terrestre (km ²)	Área Marinha/ Estuarina (km ²)	Área total (km ²)
		Terrestres do Parque Natural da Ilha de São Miguel			
Área Protegida para a Gestão de Habitats ou Espécies da Ponta da Bretanha	Decreto Legislativo Regional n.º 19/2008/A, de 8 de julho, cria o Parque Natural da Ilha de São Miguel	Decreto Regulamentar Regional n.º 17/2020/A de 5 de agosto, aprova o Plano de Gestão das Áreas Terrestres do Parque Natural da Ilha de São Miguel	0,77	0	0,77
Área Protegida para a Gestão de Habitats ou Espécies do Faial da Terra	Decreto Legislativo Regional n.º 19/2008/A, de 8 de julho, cria o Parque Natural da Ilha de São Miguel	Decreto Regulamentar Regional n.º 17/2020/A de 5 de agosto, aprova o Plano de Gestão das Áreas Terrestres do Parque Natural da Ilha de São Miguel	2,06	0	2,06
Área Protegida para a Gestão de Habitats ou Espécies da Ferraria	Decreto Legislativo Regional n.º 19/2008/A, de 8 de julho, cria o Parque Natural da Ilha de São Miguel	Decreto Regulamentar Regional n.º 17/2020/A de 5 de agosto, aprova o Plano de Gestão das Áreas Terrestres do Parque Natural da Ilha de São Miguel	0,05	0	0,05
Área Protegida de Gestão de Recursos da Caloura – Ilhéu de Vila Franca do Campo	Decreto Legislativo Regional n.º 19/2008/A, de 8 de julho, cria o Parque Natural da Ilha de São Miguel	Decreto Regulamentar Regional n.º 17/2020/A de 5 de agosto, aprova o Plano de Gestão das Áreas	0,19	13,31	13,50

Designação	Planos de Ordenamento/Parques Naturais de Ilha	Planos de Cogestão / Gestão	Área terrestre (km ²)	Área Marinha/ Estuarina (km ²)	Área total (km ²)
		Terrestres do Parque Natural da Ilha de São Miguel			
Área Protegida de Gestão de Recursos da Costa Este	Decreto Legislativo Regional n.º 19/2008/A, de 8 de julho, cria o Parque Natural da Ilha de São Miguel	Decreto Regulamentar Regional n.º 17/2020/A de 5 de agosto, aprova o Plano de Gestão das Áreas Terrestres do Parque Natural da Ilha de São Miguel	0	3,63	3,63
Área Protegida de Gestão de Recursos da Ponta do Cintrão – Ponta da Maia	Decreto Legislativo Regional n.º 19/2008/A, de 8 de julho, cria o Parque Natural da Ilha de São Miguel	Decreto Regulamentar Regional n.º 17/2020/A de 5 de agosto, aprova o Plano de Gestão das Áreas Terrestres do Parque Natural da Ilha de São Miguel	0	23,10	23,10
Área Protegida de Gestão de Recursos do Porto das Capelas – Ponta das Calhetas	Decreto Legislativo Regional n.º 19/2008/A, de 8 de julho, cria o Parque Natural da Ilha de São Miguel	Decreto Regulamentar Regional n.º 17/2020/A de 5 de agosto, aprova o Plano de Gestão das Áreas Terrestres do Parque Natural da Ilha de São Miguel	0	14,99	14,99
Área Protegida de Gestão de Recursos da Ponta da Ferraria – Ponta da Bretanha	Decreto Legislativo Regional n.º 19/2008/A, de 8 de julho, cria o Parque Natural da Ilha de São Miguel	Decreto Regulamentar Regional n.º 17/2020/A de 5 de agosto, aprova o Plano de Gestão das Áreas	0	19,55	19,55

Designação	Planos de Ordenamento/Parques Naturais de Ilha	Planos de Cogestão / Gestão	Área terrestre (km ²)	Área Marinha/ Estuarina (km ²)	Área total (km ²)
		Terrestres do Parque Natural da Ilha de São Miguel			
Área Protegida para a Gestão de Habitats ou Espécies da Costa Sudoeste	Decreto Legislativo Regional n.º 47/2008/A, de 7 de novembro, cria o Parque Natural da ilha de Santa Maria	Em elaboração	0,47	0	0,47
Área Protegida para a Gestão de Habitats ou Espécies da Ponta do Castelo	Decreto Legislativo Regional n.º 47/2008/A, de 7 de novembro, cria o Parque Natural da ilha de Santa Maria	Em elaboração	1,37	0	1,37
Área Protegida para a Gestão de Habitats ou Espécies da Baía do Cura	Decreto Legislativo Regional n.º 47/2008/A, de 7 de novembro, cria o Parque Natural da ilha de Santa Maria	Em elaboração	1,86	0	1,86
Área de Paisagem Protegida do Barreiro da Faneca	Decreto Legislativo Regional n.º 47/2008/A, de 7 de novembro, cria o Parque Natural da ilha de Santa Maria	Em elaboração	8,35	0	8,35
Área de Paisagem Protegida da Baía de São Lourenço	Decreto Legislativo Regional n.º 47/2008/A, de 7 de novembro, cria o Parque Natural da ilha de Santa Maria	Em elaboração	0,60	0	0,60
Área de Paisagem Protegida do Baía da Maia	Decreto Legislativo Regional n.º 47/2008/A, de 7 de novembro, cria o Parque Natural da ilha de Santa Maria	Em elaboração	0,55	0	0,55
Área Protegida de Gestão de Recursos da Baía de São Lourenço	Decreto Legislativo Regional n.º 47/2008/A, de 7 de novembro, cria o Parque Natural da ilha de Santa Maria	Em elaboração	0	1,78	1,78

Designação	Planos de Ordenamento/Parques Naturais de Ilha	Planos de Cogestão / Gestão	Área terrestre (km ²)	Área Marinha/ Estuarina (km ²)	Área total (km ²)
Área Protegida de Gestão de Recursos da Costa Norte	Decreto Legislativo Regional n.º 47/2008/A, de 7 de novembro, cria o Parque Natural da ilha de Santa Maria	Em elaboração	0	24,58	24,58
Área Protegida de Gestão de Recursos da Costa Sul	Decreto Legislativo Regional n.º 47/2008/A, de 7 de novembro, cria o Parque Natural da ilha de Santa Maria	Em elaboração	0	21,60	21,60
Reserva Natural dos Ilhéus das Formigas	Decreto Legislativo Regional n.º 15/2007/A, de 25 de junho, procede à revisão da Rede Regional de Áreas Protegidas da Região Autónoma dos Açores	Em elaboração	0	523,93	523,93
REDE NATURA 2000					
Zona Especial de Conservação da Costa e Caldeirão	Decreto Legislativo Regional n.º 7/2007/A, de 10 de abril. Delimitação das Zonas Especiais de Conservação (ZEC) da Região Autónoma dos Açores (RAA).	Em elaboração	7,47	2,26	9,73
Zona Especial de Conservação da Caldeira e Capelinhos	Decreto Legislativo Regional n.º 7/2007/A, de 10 de abril. Delimitação das Zonas Especiais de Conservação (ZEC) da Região Autónoma dos Açores (RAA).	Em elaboração	18,56	2,30	20,86
Zona Especial de Conservação do Monte da Guia	Decreto Legislativo Regional n.º 7/2007/A, de 10 de abril. Delimitação das Zonas Especiais de Conservação (ZEC) da Região Autónoma dos Açores (RAA).	Em elaboração	0,99	2,84	3,83
Zona Especial de Conservação da Ponta do Varadouro	Decreto Legislativo Regional n.º 7/2007/A, de 10 de abril.	Em elaboração	0,18	0	0,18

Designação	Planos de Ordenamento/Parques Naturais de Ilha	Planos de Cogestão / Gestão	Área terrestre (km ²)	Área Marinha/ Estuarina (km ²)	Área total (km ²)
	Delimitação das Zonas Especiais de Conservação (ZEC) da Região Autónoma dos Açores (RAA).				
Zona Especial de Conservação do Morro de Castelo Branco	Decreto Legislativo Regional n.º 7/2007/A, de 10 de abril. Delimitação das Zonas Especiais de Conservação (ZEC) da Região Autónoma dos Açores (RAA).	Em elaboração	0,23	1,03	0,23
Zona Especial de Conservação da Costa Nordeste	Decreto Legislativo Regional n.º 7/2007/A, de 10 de abril. Delimitação das Zonas Especiais de Conservação (ZEC) da Região Autónoma dos Açores (RAA).	Em elaboração	2,35	10,16	12,50
Zona Especial de Conservação do Ilhéu de Baixo - Restinga	Decreto Legislativo Regional n.º 7/2007/A, de 10 de abril. Delimitação das Zonas Especiais de Conservação (ZEC) da Região Autónoma dos Açores (RAA).	Em elaboração	0,32	2,12	2,44
Zona Especial de Conservação da Ponta Branca	Decreto Legislativo Regional n.º 7/2007/A, de 10 de abril. Delimitação das Zonas Especiais de Conservação (ZEC) da Região Autónoma dos Açores (RAA).	Em elaboração	0,69	0	0,69
Zona Especial de Conservação da Ponta dos Rosais	Decreto Legislativo Regional n.º 7/2007/A, de 10 de abril. Delimitação das Zonas Especiais de Conservação (ZEC) da Região Autónoma dos Açores (RAA).	Em elaboração	1,67	1,40	3,07
Zona Especial de Conservação da Costa NE e Ponta do Topo	Decreto Legislativo Regional n.º 7/2007/A, de 10 de abril. Delimitação das Zonas Especiais	Em elaboração	35,76	3,89	39,65

Designação	Planos de Ordenamento/Parques Naturais de Ilha	Planos de Cogestão / Gestão	Área terrestre (km ²)	Área Marinha/ Estuarina (km ²)	Área total (km ²)
	de Conservação (ZEC) da Região Autónoma dos Açores (RAA).				
Zona Especial de Conservação da Caloura - Ponta da Galera	Decreto Legislativo Regional n.º 7/2007/A, de 10 de abril. Delimitação das Zonas Especiais de Conservação (ZEC) da Região Autónoma dos Açores (RAA).	Em elaboração	0,18	1,81	1,99
Zona Especial de Conservação da Baixa do Sul - Canal do Faial	Decreto Legislativo Regional n.º 7/2007/A, de 10 de abril. Delimitação das Zonas Especiais de Conservação (ZEC) da Região Autónoma dos Açores (RAA).	Em elaboração	0	0,50	0,50
Zona Especial de Conservação da Ponta da Ilha	Decreto Legislativo Regional n.º 7/2007/A, de 10 de abril. Delimitação das Zonas Especiais de Conservação (ZEC) da Região Autónoma dos Açores (RAA).	Em elaboração	1,06	2,92	3,98
Zona Especial de Conservação das Lajes do Pico	Decreto Legislativo Regional n.º 7/2007/A, de 10 de abril. Delimitação das Zonas Especiais de Conservação (ZEC) da Região Autónoma dos Açores (RAA).	Em elaboração	0,34	1,09	1,43
Zona Especial de Conservação dos Ilhéus da Madalena	Decreto Legislativo Regional n.º 7/2007/A, de 10 de abril. Delimitação das Zonas Especiais de Conservação (ZEC) da Região Autónoma dos Açores (RAA).	Em elaboração	0,05	1,38	1,43
Zona Especial de Conservação da Ponta do Castelo	Decreto Legislativo Regional n.º 7/2007/A, de 10 de abril. Delimitação das Zonas Especiais de Conservação (ZEC) da Região Autónoma dos Açores (RAA).	Em elaboração	1,37	1,80	3,17

Designação	Planos de Ordenamento/Parques Naturais de Ilha	Planos de Cogestão / Gestão	Área terrestre (km ²)	Área Marinha/ Estuarina (km ²)	Área total (km ²)
Zona Especial de Conservação da Serra de Santa Bárbara e Pico Alto	Decreto Legislativo Regional n.º 7/2007/A, de 10 de abril. Delimitação das Zonas Especiais de Conservação (ZEC) da Região Autónoma dos Açores (RAA).	Em elaboração	47,31	0	47,31
Zona Especial de Conservação da Costa das Quatro Ribeiras	Decreto Legislativo Regional n.º 7/2007/A, de 10 de abril. Delimitação das Zonas Especiais de Conservação (ZEC) da Região Autónoma dos Açores (RAA).	Em elaboração	0,57	2,10	2,67
Zona de Proteção Especial da Costa e Caldeirão	Decreto Legislativo Regional n.º 7/2007/A, de 10 de abril, Delimitação das Zonas de Proteção Especial da Região Autónoma dos Açores.	Em elaboração	7,00	0	7,00
Zona de Proteção Especial da Costa Sul e Sudoeste	Decreto Legislativo Regional n.º 7/2007/A, de 10 de abril, Delimitação das Zonas de Proteção Especial da Região Autónoma dos Açores.	Em elaboração	2,54	0	2,54
Zona de Proteção Especial da Costa Nordeste	Decreto Legislativo Regional n.º 7/2007/A, de 10 de abril, Delimitação das Zonas de Proteção Especial da Região Autónoma dos Açores.	Em elaboração	1,42	0	1,42
Zona de Proteção Especial da Caldeira e Capelinhos	Decreto Legislativo Regional n.º 7/2007/A, de 10 de abril, Delimitação das Zonas de Proteção Especial da Região Autónoma dos Açores.	Em elaboração	20,47	0	20,47
Zona de Proteção Especial das Lajes do Pico	Decreto Legislativo Regional n.º 7/2007/A, de 10 de abril,	Em elaboração	0,52	0,12	0,65

Designação	Planos de Ordenamento/Parques Naturais de Ilha	Planos de Cogestão / Gestão	Área terrestre (km ²)	Área Marinha/ Estuarina (km ²)	Área total (km ²)
	Delimitação das Zonas de Proteção Especial da Região Autónoma dos Açores.				
Zona de Proteção Especial da Ponta da Ilha	Decreto Legislativo Regional n.º 7/2007/A, de 10 de abril, Delimitação das Zonas de Proteção Especial da Região Autónoma dos Açores.	Em elaboração	2,94	0	2,94
Zona de Proteção Especial do Ilhéu do Topo e Costa Adjacente	Decreto Legislativo Regional n.º 7/2007/A, de 10 de abril, Delimitação das Zonas de Proteção Especial da Região Autónoma dos Açores.	Em elaboração	3,70	0	3,70
Zona de Proteção Especial do Ilhéu de Baixo	Decreto Legislativo Regional n.º 7/2007/A, de 10 de abril, Delimitação das Zonas de Proteção Especial da Região Autónoma dos Açores.	Em elaboração	0,32	0	0,32
Zona de Proteção Especial do Ilhéu da Praia	Decreto Legislativo Regional n.º 7/2007/A, de 10 de abril, Delimitação das Zonas de Proteção Especial da Região Autónoma dos Açores.	Em elaboração	0,10	0	0,10
Zona de Proteção Especial da Ponta das Contendas	Decreto Legislativo Regional n.º 7/2007/A, de 10 de abril, Delimitação das Zonas de Proteção Especial da Região Autónoma dos Açores.	Em elaboração	0,91	0	0,91
Zona de Proteção Especial do Ilhéu das Cabras	Decreto Legislativo Regional n.º 7/2007/A, de 10 de abril, Delimitação das Zonas de	Em elaboração	0,28	0	0,28

Designação	Planos de Ordenamento/Parques Naturais de Ilha	Planos de Cogestão / Gestão	Área terrestre (km ²)	Área Marinha/ Estuarina (km ²)	Área total (km ²)
	Proteção Especial da Região Autónoma dos Açores.				
Zona de Proteção Especial do Ilhéu da Vila e Costa Adjacente	Decreto Legislativo Regional n.º 7/2007/A, de 10 de abril, Delimitação das Zonas de Proteção Especial da Região Autónoma dos Açores.	Em elaboração	0,57	0	0,57
REDE DAS RESERVAS DA BIOSFERA					
Reserva da Biosfera da ilha do Corvo	Não aplicável	Portaria n.º 78/2020 de 22 de junho de 2020	17,14	241,38	258,52
Reserva da Biosfera da ilha da Graciosa	Não aplicável	Portaria n.º 136/2020 de 6 de outubro de 2020	60,88	46,97	107,86
Reserva da Biosfera da ilha das Flores	Não aplicável	Portaria n.º 79/2020 de 23 de junho de 2020	141,32	435,12	576,44
Reserva da Biosfera das Fajãs de São Jorge	Não aplicável	Portaria n.º 138/2020 de 8 de outubro de 2020	243,82	737,34	981,16
PATRIMÓNIO MUNDIAL DA UNESCO					
Paisagem da Cultura da Vinha da Ilha do Pico			29,08	0	29,08
Centro Histórico de Angra do Heroísmo			2,50	0	2,50

Tabela E3 - Áreas classificadas para a proteção da natureza na Região Autónoma da Madeira que se sobrepõem à Zona Costeira, e respetivos instrumentos de gestão.

Designação	Instrumentos de gestão	Área terrestre (km ²)	Área Marinha/ Estuarina (km ²)	Área total (km ²)
Rede Regional de Áreas Protegidas				
Parque Natural da Madeira	Plano de Ordenamento e Gestão do Maciço Montanhoso Central Programa Especial em elaboração https://ifcn.madeira.gov.pt/images/Doc_Artigos/POG/POGMMC.pdf Plano de Ordenamento e Gestão da Laurissilva da Madeira Programa Especial em elaboração https://ifcn.madeira.gov.pt/images/Doc_Artigos/POG/POGL.pdf Plano de Ordenamento e Gestão da Ponta de São Lourenço – Programa Especial em elaboração https://ifcn.madeira.gov.pt/images/Doc_Artigos/PSaoLourenco/POGPSL.pdf	490,0	0,0	490,0
Reserva Natural das Ilhas Selvagens	Plano de Ordenamento e Gestão das Ilhas Selvagens Programa Especial em elaboração https://ifcn.madeira.gov.pt/images/Doc_Artigos/IlhasSelvagens/POGIS.pdf	3,0	2 677,0	2 680,0
Reserva Natural das Ilhas Desertas	Plano de Ordenamento e Gestão das Ilhas Desertas Programa Especial em elaboração https://ifcn.madeira.gov.pt/images/Doc_Artigos/IlhasDesertas/POGID.pdf	13,0	101,6	114,6
Reserva Natural do Garajau	Plano Especial de Ordenamento e Gestão da Reserva Natural Parcial do Garajau Programa Especial em elaboração https://ifcn.madeira.gov.pt/images/Doc_Artigos/Garajau/PEOGRNPG.pdf	0,0	3,8	3,8
Reserva Natural Rocha do Navio	Programa de Medidas de Gestão e Conservação do Sítio da Rede Natura 2000 do Ilhéu da Viúva Programa Especial em elaboração https://ifcn.madeira.gov.pt/images/Doc_Artigos/RochaNavio/PMGCSRNIlheu_da_Viuva_completo.pdf	0,02	18,0	18,02
Rede de Áreas Marinhas Protegidas do Porto Santo	Plano de Ordenamento e Gestão da Rede de Áreas Marinhas Protegidas do Porto Santo Programa Especial em elaboração https://ifcn.madeira.gov.pt/images/Doc_Artigos/PortoSanto/POGRAMPPS.pdf	2,1	24,8	26,9

Designação	Instrumentos de gestão	Área terrestre (km ²)	Área Marinha/ Estuarina (km ²)	Área total (km ²)
Parque Natural Marinho do Cabo Girão	Programa Especial do Cabo Girão https://ifcn.madeira.gov.pt/images/Doc_Artigos/CaboGirao/Regulamento_PECG_Final.pdf	0,0	2,6	2,6
Monumento Natural do Cabo Girão	Programa Especial do Cabo Girão https://ifcn.madeira.gov.pt/images/Doc_Artigos/CaboGirao/Regulamento_PECG_Final.pdf	0,5	0,0	0,5
Paisagem Protegida do Cabo Girão	Programa Especial do Cabo Girão https://ifcn.madeira.gov.pt/images/Doc_Artigos/CaboGirao/Regulamento_PECG_Final.pdf	0,1	0,0	0,1
Parque Natural Marinho da Ponta do Pargo	Programa Especial em elaboração	0,0	15,4	15,4
Monumento Natural da Ponta do Pargo	Programa Especial em elaboração	2,0	0,0	2,0
Paisagem Protegida da Ponta do Pargo	Programa Especial em elaboração	0,47	0,0	0,47
Rede de Monumentos Naturais	Programa Especial em preparação	52,0	2 677,0	2 729,0
Rede Natura 2000				
ZEC Selvagens PTSEL0001	Plano de Ordenamento e Gestão das Ilhas Selvagens https://ifcn.madeira.gov.pt/images/Doc_Artigos/IlhasSelvagens/POGIS.pdf	3,0	92,0	95,0
ZPE Selvagens PTZPE0062	Plano de Ordenamento e Gestão das Ilhas Selvagens https://ifcn.madeira.gov.pt/images/Doc_Artigos/IlhasSelvagens/POGIS.pdf	3,0	1 242,0	1 245,0
ZEC Desertas PTDES0001	Plano de Ordenamento e Gestão das Ilhas Desertas https://ifcn.madeira.gov.pt/images/Doc_Artigos/IlhasDesertas/POGID.pdf	13,0	1 321,0	1 334,0
ZPE Desertas PTZPE0063	Plano de Ordenamento e Gestão das Ilhas Desertas https://ifcn.madeira.gov.pt/images/Doc_Artigos/IlhasDesertas/POGID.pdf	13,0	752,0	765,0
ZEC e ZPE Laurissilva da	Plano de Ordenamento e Gestão da Laurissilva da Madeira https://ifcn.madeira.gov.pt/images/Doc_Artigos/POG/POGL.pdf	155,0	0,0	155,0

Designação	Instrumentos de gestão	Área terrestre (km ²)	Área Marinha/ Estuarina (km ²)	Área total (km ²)
Madeira PTMAD0001				
ZEC Ponta de S. Lourenço PTMAD0003	Plano de Ordenamento e Gestão da Ponta de São Lourenço https://ifcn.madeira.gov.pt/images/Doc_Artigos/PSaoLourenco/POGPSL.pdf	6,0	26,0	32,0
ZPE Ponta de S. Lourenço PTZPE0064	Plano de Ordenamento e Gestão da Ponta de São Lourenço https://ifcn.madeira.gov.pt/images/Doc_Artigos/PSaoLourenco/POGPSL.pdf	8,0	16,0	24,0
ZEC Ilhéu da Viúva PTMAD0004	Programa de Medidas de Gestão e Conservação do Sítio da Rede Natura 2000 do Ilhéu da Viúva Programa Especial em elaboração https://ifcn.madeira.gov.pt/images/Doc_Artigos/RochaNavio/PMGCSRNIlheu_da_Viuva_completo.pdf	0,02	18,0	18,02
ZEC Achadas da Cruz PTMAD0005	Programa de Medidas de Gestão e Conservação do Sítio da Rede Natura 2000 das Achadas da Cruz https://ifcn.madeira.gov.pt/images/Doc_Artigos/POG/MGCAchadasdaCruz.pdf	1,8	0,0	1,8
ZEC Moledos – Madalena do Mar PTMAD0006	Programa de Medidas de Gestão e Conservação do Sítio da Rede Natura 2000 dos Moledos - Madalena do Mar https://ifcn.madeira.gov.pt/images/Doc_Artigos/POG/MGCMoledos.pdf	0,3	0,0	0,3
ZEC Pináculo PTMAD0007	Programa de Medidas de Gestão e Conservação do Sítio da Rede Natura 2000 do Pináculo https://ifcn.madeira.gov.pt/images/Doc_Artigos/POG/PMGCSRNPinaculo.pdf	0,7	0,0	0,7
ZEC Pico Branco - Porto Santo PTPOR0002	Programa de Medidas de Gestão e Conservação do Sítio da Rede Natura 2000 do Pico Branco - Porto Santo https://ifcn.madeira.gov.pt/images/Doc_Artigos/POG/MGCPicoBranco.pdf	1,3	0,0	1,3
ZEC Ilhéus do Porto Santo PTPOR0001	Plano de Ordenamento e Gestão da Rede de Áreas Marinhas Protegidas do Porto Santo - Programa Especial em elaboração https://ifcn.madeira.gov.pt/images/Doc_Artigos/PortoSanto/POGRAMPPS.pdf	2,1	0,0	2,1
SIC Paul do Mar - Jardim do Mar PTMAD0009	Programa Especial em elaboração	1,9	0,0	1,9
SIC Ribeira Brava PTMAD0010	Programa Especial em elaboração	2,3	0,0	2,3

Designação	Instrumentos de gestão	Área terrestre (km ²)	Área Marinha/ Estuarina (km ²)	Área total (km ²)
SIC Cabo Girão PTMAD0011	Programa Especial do Cabo Girão https://ifcn.madeira.gov.pt/images/Doc_Artigos/CaboGirao/Regulamento_PECG_Final.pdf	0,8	0,0	0,8
SIC Caniço de Baixo PTMAD0012	Programa Especial em elaboração	0,1	0,0	0,1
SIC Porto Novo PTMAD0013	Programa Especial em elaboração	0,5	0,0	0,5
SIC Machico PTMAD0014	Programa Especial em elaboração	0,1	0,0	0,1
SIC Pico do Facho PTMAD0015	Programa Especial em elaboração	1,2	0,0	1,2
SIC Cetáceos da Madeira PTMMD0001	Programa Especial em elaboração	0,0	6 796,0	6 796,0
Rede das Reservas da Biosfera				
Santana	- Report for the Periodic Review 2021 https://tinyurl.com/5869j9nf - Guia Prático Reserva da Biosfera de Santana https://santanamadeirabiosfera.pt/images/Documentos/Guia_Boas_Praticas_NET.pdf	96,0	53,0	149,0
Porto Santo	Plano de Ação da Reserva da Biosfera do Porto Santo 2020-2025 https://cm-portosanto.pt/wp-content/uploads/Plano_Acao_2019.pdf	50,0	223,0	273,0